

INTERKANTONALE HOCHSCHULE FÜR HEILPÄDAGOGIK
STUDIENGANG SONDERPÄDAGOGIK
MASTERARBEIT

**KOOPERATION UNTERSTÜTZEN MIT
ZUSAMMENARBEITSVEREINBARUNGEN**

EINGEREICHT VON: NINA BOLLIGER

BETREUUNG: SIMONA ALTMAYER

ABGABE: 17. NOVEMBER 2024

INHALTSVERZEICHNIS

1. ABSTRACT	4
2. EINLEITUNG	5
3. BESCHREIBUNG DER AUSGANGSLAGE	6
4. FRAGESTELLUNG	8
5. KOOPERATION / ZUSAMMENARBEIT	9
5.1. ZUM BEGRIFF KOOPERATION / ZUSAMMENARBEIT	9
5.2. DEFINITIONEN	9
5.3. INFORMELLE UND FORMELLE KOOPERATION	10
5.4. FORMEN DER KOOPERATION	10
5.5. GRUPPE ODER TEAM?	13
5.6. KOOPERATION VON KLASSEN-/FACHLEHRPERSON UND SHP	14
5.7. KOOPERATIONSFÖRDERNDE UND -HEMMENDE BEDINGUNGEN	17
5.8. FAZIT ZU KOOPERATION/ZUSAMMENARBEIT	18
6. GUTER UNTERRICHT	19
6.1. WAS IST GUTER UNTERRICHT?	19
6.2. MERKMALE GUTEN UNTERRICHTS	19
6.2.1. <i>Klare Strukturierung des Unterrichts</i>	19
6.2.2. <i>Hoher Anteil echter Lernzeit</i>	20
6.2.3. <i>Lernförderliches Klima</i>	20
6.2.4. <i>Inhaltliche Klarheit</i>	21
6.2.5. <i>Sinnstiftendes Kommunizieren</i>	21
6.2.6. <i>Methodenvielfalt</i>	21
6.2.7. <i>Individuelles Fördern</i>	22
6.2.8. <i>Intelligentes Üben</i>	22
6.2.9. <i>Transparente Leistungserwartung</i>	23
6.2.10. <i>Vorbereitete Umgebung</i>	23
6.3. FAZIT ZUM GUTEN UNTERRICHT	24
7. BELASTUNG UND SELBSTWIRKSAMKEIT IM LEHRBERUF	25
7.1. SELBSTWIRKSAMKEIT	25
7.1.1. <i>Begriffsdefinition</i>	25
7.1.2. <i>Selbstwirksamkeitserwartung</i>	25
7.1.3. <i>Selbstwirksamkeit als Ressource im Lehrberuf</i>	25

7.1.4.	<i>Selbstwirksamkeit Lernen und Fördern</i>	26
7.2.	BELASTUNG	27
7.2.1.	<i>Begriffsdefinition</i>	27
7.2.2.	<i>Stress und Burn-Out</i>	27
7.2.3.	<i>Belastungsfaktoren im Lehrberuf</i>	28
7.2.4.	<i>Belastung von Lehrpersonen im inklusiven Setting</i>	28
7.3.	FAZIT ZU BELASTUNG UND SELBSTWIRKSAMKEIT	29
8.	FORSCHUNG: ZUSAMMENARBEITSVEREINBARUNG	30
8.1.	FORSCHUNGSMETHODIK	30
8.2.	ÜBERLEGUNGEN ZUR UND ERSTELLUNG DER ZUSAMMENARBEITSVEREINBARUNG	32
8.2.1.	<i>Die einzelnen Punkte der Zusammenarbeitsvereinbarung</i>	33
8.2.2.	<i>Abschliessende Bemerkungen zur Zusammenarbeitsvereinbarung</i>	37
8.3.	ERSTELLUNG DER INTERVIEWLEITFÄDEN	37
8.3.1.	<i>Halbstrukturiertes Leitfadeninterview</i>	37
8.3.2.	<i>Vorgehen bei der Erstellung des Interviewleitfadens</i>	38
8.3.3.	<i>Die einzelnen Interviewfragen</i>	39
8.4.	AUSWERTUNG DER INTERVIEWS	41
8.4.1.	<i>Vorgehensweise</i>	41
8.4.2.	<i>Auswertung und Interpretation der einzelnen Interviewfragen</i>	41
9.	DISKUSSION UND BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	63
10.	FAZIT UND AUSBLICK	67
11.	LITERATURVERZEICHNIS	68
12.	ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS	70
13.	ANHANG	71

1. ABSTRACT

Die multiprofessionelle Zusammenarbeit ist in vielen Schulen ein alltägliches Thema. Die Nutzung der Ressourcen, die verschiedenen Aufgaben, Vorstellungen und Rollendefinitionen sind teilweise schwer vereinbar, was zu Konflikten führen kann. Die Masterarbeit untersucht, inwiefern eine Zusammenarbeitsvereinbarung eine Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen unterstützen oder verändern kann sowie wo Grenzen und Möglichkeiten erkannt werden. In der Arbeit werden Theorien zur Kooperation, zu gutem Unterricht und zu Belastung und Selbstwirksamkeit erläutert, auf deren Basis eine Zusammenarbeitsvereinbarung entwickelt wird. Mittels teilstrukturierten Interviews mit drei Unterrichtstandems und einer anschliessenden qualitativen Inhaltsanalyse wird die Erprobungsphase des Einsatzes der Zusammenarbeitsvereinbarung ausgewertet und die Fragestellung beantwortet. Obwohl die Ergebnisse die Fragestellung nicht abschliessend beantworten können, zeigt sich ein grosses Potenzial der Zusammenarbeitsvereinbarung. Potenzial wird vor allem darin gesehen, dass die Verbindlichkeit durch die Schriftlichkeit erhöht wird, Missverständnisse und Diskussionen vermieden werden können sowie die Rollendefinition und Strukturierung im Unterricht gesteigert werden kann.

2. EINLEITUNG

Die vorliegende Arbeit untersucht, inwiefern das gemeinsame Ausfüllen einer Zusammenarbeitsvereinbarung den gemeinsam verantworteten Unterricht von Klassenlehrpersonen und schulischen Heilpädagogen oder Heilpädagoginnen (SHP) verändern kann. Nach der theoretischen Erarbeitung der für dieses Thema relevanten Literatur wurde eine Zusammenarbeitsvereinbarung sowie ein Interviewleitfaden erstellt. Die Zusammenarbeitsvereinbarung wurde von drei Unterrichtstandems (Klassenlehrperson und SHP) erprobt, wobei jeweils ein Einzelinterview vor und nach der Erprobungsphase durchgeführt wurde. Anschliessend wurden die Interviews mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet und versucht, Unterschiede in der Einschätzung sowie erlebte Grenzen und Möglichkeiten der Vereinbarung aufzuzeigen. Im abschliessenden Fazit wird festgehalten, welche Schlüsse aus der Erprobungsphase gezogen werden können und inwiefern sich eine Zusammenarbeitsvereinbarung bewährt sowie inwiefern weitere Forschung angezeigt ist.

3. BESCHREIBUNG DER AUSGANGSLAGE

Eine gute Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Beteiligten ist eine Gelingensbedingung für einen Unterricht, welcher allen Schüler_innen zugutekommt.

In meiner Arbeit als SHP an der Regelschule habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Zusammenarbeit nicht mit allen Lehrpersonen (Fach- oder Klassenlehrpersonen) einfach und gleichberechtigt ist. Mein Gestaltungsspielraum im integrativen Setting ist teilweise sehr klein, auf Inputs meinerseits wird wenig oder nicht eingegangen. Teilweise fühlen sich die Lehrpersonen von mir «belehrt» («sie weiss es besser»), oder sie haben den Eindruck, dass Anpassungen ihres Unterrichts für sie ein Mehraufwand bedeutet oder die vorgeschlagenen Anpassungen schlicht nicht wichtig erscheinen.

In wöchentlichen Besprechungen wird mir oft der fertig geplante Unterricht präsentiert, wodurch nur wenig Flexibilität für Anregungen oder Veränderungen übrigbleibt. Wenn der Unterricht geplant ist, wäre eine Veränderung ein Zusatzaufwand, welcher von vielen verständlicherweise abgelehnt wird.

In meiner ehemaligen Schule im Kanton Zürich hat die Schulleitung eine Zusammenarbeitsvereinbarung eingeführt, welche von allen Klassenlehrpersonen und SHPs ausgefüllt werden musste. Ich, damals Klassenlehrperson, habe damit gute Erfahrungen gemacht und als ich in meiner nächsten Schule als SHP begonnen habe, habe ich diese Zusammenarbeitsvereinbarung auch mit den Klassenlehrpersonen, mit welchen ich zusammenarbeitete, ausgefüllt. Meinem Empfinden nach waren es sehr gute Gespräche, in welchen wir unsere Ansichten und Haltungen sowie gegenseitige Erwartungen austauschen konnten. Für den Einstieg in meine Arbeit hat mir dies sehr geholfen.

Auch im zweiten Jahr meiner Tätigkeit als SHP habe ich mit den Lehrpersonen, mit welchen ich neu zusammenarbeitete, die Zusammenarbeitsvereinbarung ausgefüllt und empfand die Gespräche wiederum sehr bereichernd. Sie haben mir geholfen, die Zusammenarbeit zu gestalten und zusätzlich hat es auch die Beziehung zur jeweiligen Lehrperson sowie das gegenseitige Verständnis gestärkt.

An dieser zweiten Schule wird die Zusammenarbeit meist mündlich geregelt und entwickelt sich über das Schuljahr. Themen und Probleme werden oft erst dann angesprochen, wenn es bereits schwierig ist, diese zu überwinden. Ich höre immer wieder von Konflikten bei der gemeinsamen Planung oder, dass sich Klassen- der Fachlehrpersonen beschwerten, dass der/die SHP Anregungen zum Unterricht gibt («Ich fühle mich wie eine Praktikantin»).

Diese Feedbacks, Beobachtungen und Erfahrungen haben mich auf die Idee gebracht, dieses Thema als Masterarbeit zu verfolgen. Die multiprofessionelle Zusammenarbeit wird gegenwärtig vielfältig erforscht und bearbeitet. Es findet sich viel Literatur zum Thema und

verschiedene Theorien über die Ausgestaltung und Intensität von Zusammenarbeit. Während des Literaturstudiums dieser unterschiedlichen Theorien hatte ich oft ein Bild vor meinem inneren Auge, wie die Zusammenarbeit zwischen mir und einer jeweiligen Lehrperson ist, oder wie mir die Zusammenarbeit von einzelnen Lehrpersonen geschildert wurde. Für mich stellten sich verschiedene Fragen, beispielsweise wie die Rollen geklärt werden können, was Wünsche und Vorstellungen der Klassen- und Fachlehrpersonen und der SHPs zur Zusammenarbeit sind, wie man Unterricht gemeinsam planen, durchführen und reflektieren kann sowie wie sich die Beteiligten die optimale Förderung der Schüler_innen und Nutzung der Ressourcen vorstellen.

Mich interessiert, ob eine Zusammenarbeitsvereinbarung, welche sich an verschiedenen theoretischen Aspekten orientiert, die bestehende Zusammenarbeit von einer Klassenlehrperson und eines/einer SHP beeinflussen kann und möglicherweise positive Auswirkungen auf diese hat. In der Literatur findet sich, wie bereits beschrieben, viel zu Theorien der Zusammenarbeit, dazu, wie man es schafft, diese im Team oder in der individuellen Zusammenarbeit zu etablieren, findet sich hingegen wenig.

Die theoretischen Aspekte und Modelle, welche für die Beantwortung meiner Fragestellung ebenfalls sinnvoll sind, beleuchten Kriterien des guten Unterrichts und Theorien zum Belastungs- und Selbstwirksamkeitsempfinden der beteiligten Lehrpersonen.

4. FRAGESTELLUNG

Die Fragestellungen der vorliegenden Masterarbeit lauten:

1. Wie verändert sich gemäss der Einschätzung der befragten Klassenlehrpersonen und SHPs die Zusammenarbeit innerhalb und ausserhalb des Schulzimmers mit der Umsetzung einer Zusammenarbeitsvereinbarung hinsichtlich:
 - Planung und Umsetzung von gutem Unterricht
 - Klassenführung
 - Rollenverständnis
 - Erleben von Selbstwirksamkeit vs. Belastungserleben?
2. Wo sehen die Befragten Möglichkeiten und Grenzen einer Zusammenarbeitsvereinbarung hinsichtlich der Zusammenarbeit?

5. KOOPERATION / ZUSAMMENARBEIT

5.1. Zum Begriff Kooperation / Zusammenarbeit

Für den Begriff Kooperation lassen sich viele verschiedene Definitionen finden, weshalb er für diese Arbeit zunächst erläutert wird. Anschliessend wird auf verschiedene Arten und Formen der Kooperation eingegangen, um in einem nächsten Schritt die Bedeutung der Kooperation zwischen Lehrpersonen sowie zwischen Lehrpersonen und SHPs im Umfeld Schule aufzuzeigen.

5.2. Definitionen

Der Begriff Kooperation leitet sich vom lateinischen Wort «cooperatio» ab, was mit «Mitwirkung» übersetzt werden kann. Es gibt verschiedene Definitionen für diesen Begriff sowie Synonyme in der Alltagssprache, wie beispielsweise Zusammenarbeit, Teamwork, Teamarbeit, Kollaboration, etc. (Marty, 2022). Kooperation «beinhaltet die Art und Weise, wie unterschiedliche Personen bzw. Partner eine gemeinsame Aufgabe angehen bzw. organisieren und wie sie miteinander umgehen» (Fischer, Preiss & Quandt, 2017, S. 9). Bezogen auf die Schule könnte man präzisieren, dass er die Zusammenarbeit in allen Bereichen der Schule umfasst und dabei zielgerichtet, gleichwertig, gemeinsam verantwortet und konkurrenzarm ist (Fischer et al., 2017).

Erika Spiess hielt 2004 fest, dass Kooperation immer einen Bezug auf andere hat sowie dass sie im Rahmen von gemeinsamen Zielen und Aufgaben stattfindet. Ausserdem setzt sie eine Verpflichtung zur Kommunikation voraus und benötigt Vertrauen, ein gewisses Mass an Autonomie und Wechselseitigkeit (Gräsel, Fussangel & Pröbstel, 2006).

Esslinger definierte den Begriff Kooperation im Jahr 2002 folgendermassen: «Unter Kooperation wird die Zusammenarbeit von zwei oder mehr Personen verstanden, welche mit dem Ziel initiiert und durchgeführt wird, die Effektivität der Arbeit und die Zufriedenheit bei der Arbeit zu steigern» (Esslinger, 2002, zitiert nach Marty, 2022, S. 29).

Der Begriff Kooperation wurde von verschiedenen Autoren auch integrationspädagogisch definiert. «Kooperation wird als auf demokratischen Werten basierendes, auf der Gleichwertigkeit und gegenseitigem Vertrauen der Kooperationspartner/innen beruhendes, zielgerichtetes und gemeinsam verantwortetes Geschehen interpretiert, in dem aufgrund von Aushandlungsprozessen die Schaffung bestmöglicher Entwicklungsbedingungen aller Kinder angestrebt wird» (Lütje-Klose & Urban, 2014, S. 115).

In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe Zusammenarbeit und Kooperation synonym verwendet.

5.3. Informelle und formelle Kooperation

Eine mögliche strukturelle Unterscheidung findet sich zwischen formeller und informeller Kooperation. Unter formellen Strukturen verstehen sich alle formal geregelten, im Berufsauftrag enthaltenen sowie im Stunden- oder Jahresplan fixierten Zeitgefässe für den Austausch (beispielsweise Besprechungslektionen, Konferenzen, etc.), während «Tür-und-Ange-Gespräche» oder ein freiwilliger Austausch in Arbeitsgruppen oder ähnlichem unter die Kategorie der informellen Strukturen fallen. In einer Untersuchung von Gebhard u.a. (2014) konnte festgestellt werden, dass die informellen Strukturen häufiger vorkommen als die formellen, wobei beide für das Gelingen der Kooperation gleichermassen entscheidend sind (Marty, 2022).

5.4. Formen der Kooperation

Steinert, Klieme, Maag Merki, Döbrich, Halbheer und Kunz (2006) haben die verschiedenen Formen der Kooperation in einem hierarchischen Stufensystem mit fünf Niveaus eingeordnet:

- Die unterste Niveaustufe nennen sie *Fragmentierung*. Auf dieser Stufe können keine Mindeststandards der Information und Kommunikation festgestellt werden, die Schule verfügt über kein gemeinsames Profil und Lehrerhandeln findet meist isoliert statt.
- Auf der ersten Niveaustufe der Kooperation, welche *Differenzierung* genannt wird, besteht ein globales Zielkonzept, Abläufe sowie die Kommunikation sind geregelt, Kooperation findet vor allem jahrgangs- oder fachspezifisch statt, teilweise wird der Unterricht gemeinsam geplant und durchgeführt. Die Lehrpersonen berichten selbst über ihr Handeln und bilden sich individuell weiter. Über Fachinhalte, Ziele und Noten findet ein formeller Austausch statt.
- Die zweite Niveaustufe nennen Steinert et al. *Koordination*. Auch diese Stufe verfügt über ein globales Zielkonzept und Unterricht wird teilweise gemeinsam geplant und durchgeführt. Die Lehrpersonen evaluieren sich selbst, Weiterbildungen finden individuell oder schulintern statt. Das Lehrerhandeln ist fachspezifisch abgestimmt. Die Informationen über Aufgabenverteilung, Arbeitsabläufe und -ergebnisse sind umfassend, wobei Ressourcen und Aufgaben ansatzweise koordiniert werden.
- *Interaktion*, die dritte Niveaustufe, zeichnet sich durch ein detailliertes Zielkonzept aus. Die Lehrpersonen tauschen sich fach- und jahrgangsübergreifend umfassend aus und arbeiten eng zusammen. Sie beurteilen und evaluieren sich nicht mehr selbst, sondern gegenseitig. Sie kooperieren bei der Planung und Umsetzung von Unterricht umfassend und beraten sich fachlich und überfachlich.

- Die höchste Niveaustufe ist die *Integration*. Auf ihr kooperieren Lehrpersonen bereichsspezifisch und bereichsübergreifend systematisch, führen Hospitationen durch, beziehen sich im Unterricht auf Inhalte von anderen Lehrpersonen und sprechen sich bezüglich Unterrichts und Hausaufgaben ab. Weiterbildung findet systematisch statt und die Lehrpersonen evaluieren sich selbst und gegenseitig.

In ihren Untersuchungen hielten sie ausserdem fest, dass «die zelluläre und gefügeartige Struktur der Schule [...] als zentrale Restriktion für die Lehrerkooperation identifiziert [werden kann], die Individualismus, Konservatismus und Kurzfristigkeit in den Einstellungen und im Handeln von Lehrkräften begünstigt und professionelle Handlungsmuster und Qualitätsentwicklung in Schule und Unterricht erschwert» (Steinert et al., 2006, S. 188). Sie definieren die Kooperation von Lehrpersonen also als zentrales Element von Schulqualität sowie als Zusammenspiel von Schulorganisation, Personalmanagement, Professionalisierung und Unterrichtsorganisation (Marty, 2022).

Judith Warren Little hat 1990 die verschiedenen Formen der Kooperation erforscht und ein heuristisches Modell mit vier Typen entwickelt, welche sie jeweils bezüglich Autonomie, Abhängigkeit und Kooperationskosten analysiert:

Tabelle 1: Typen von Kooperation (angelehnt an Little, 1990, nach Marty, 2022)

Typ	Eigenschaften	Autonomie	Abhängigkeit	Kooperationskosten
Storytelling and scanning for ideas	<ul style="list-style-type: none"> • Austausch über Unterricht • Teilen von Ideen • Unabhängiges Arbeiten • Kein/wenig Nachdenken über Unterricht oder Weiterentwicklung von persönlichem Handel • Lehrpersonen entscheiden, über was sie sich austauschen (Storytelling) 	Hoch	Klein	Klein
Aid and assistance	<ul style="list-style-type: none"> • Lehrpersonen helfen sich gegenseitig nur dann, wenn nach Hilfe gefragt wird • Ungefragte Hilfe wird als Kritik oder Zweifel an der Kompetenz gesehen • Respekt gegenüber der Grenze des privaten Klassenzimmers • Nichteinmischungsnorm gilt • Lernprozesse wegen Kooperation unwahrscheinlich 	Hoch	Klein	klein
Sharing	<ul style="list-style-type: none"> • Austausch von Material und Ideen, was den Unterricht weniger privat macht • Entwicklungs- und Innovationsprozesse können in Gang kommen, verhindert werden, oder es könnte ein Konkurrenzkampf entstehen. 	Weniger hoch	Etwas höher	Etwas höher
Joint work	<ul style="list-style-type: none"> • Verantwortung der Arbeit wird geteilt • Kollektive Autonomie, da Einigung über Ziele und Vorgehensweise notwendig sind und Entscheide mitgetragen werden müssen. • Verschiedene Varianten und Ausprägungen • Gegenseitige Lernprozesse können entstehen 	Eingeschränkt, dafür kollektive Autonomie	Eher hoch	Eher hoch

Gräsel, Fussangel und Pröbstel (2006) haben, angelehnt an die Typen von Little, drei Formen der Zusammenarbeit definiert. Sie sprechen sich allerdings dagegen aus, diese hierarchisch zu betrachten oder eine Form als «höher» zu gewichten, sondern halten fest, dass jede Form für eine jeweilige Kontextbedingung oder Aufgabe die passende Form der Arbeitsorganisation darstellt. Als wichtigste Kernbedingungen für Kooperation definieren sie gemeinsame Ziele und Aufgaben, Vertrauen sowie Autonomie (Gräsel et al., 2006).

Unter *gemeinsame Ziele und Aufgaben* verstehen sie dabei, dass die persönlichen Ziele im Zuge der Verfolgung von gemeinsamen Zielen ebenfalls erfüllt werden müssen. Wenn die persönlichen Ziele nicht mit den gemeinsamen vereinbar sind, sinkt die Kooperationsbereitschaft. «In zahlreichen Studien in verschiedenen Gruppenkonstellationen und Arbeitsfeldern konnte gezeigt werden, wie essenziell gemeinsam getragene, transparente und klar formulierte Ziele für effektive Kooperation sind» (Gräsel et al., 2006, S. 207).

Vertrauen meint, dass man sich in einer Kooperation auf den anderen verlassen können muss, was das Sicherheitsempfinden stärkt. Bei einer positiven Vertrauensbeziehung können Konflikte in der Beziehung sowie bei Aufgaben konstruktiv gehandhabt werden. Ein Teammitglied, welches Vertrauen hat und sich sicher fühlt, erlebt sich als von den anderen unterstützt und wertgeschätzt. Es konnte ausserdem festgestellt werden, «dass das Sicherheitsbedürfnis nicht nur von individuellen Faktoren abhängt, sondern zu einem nicht unerheblichen Anteil von den Strukturen und dem Klima innerhalb der Schule beeinflusst wird» (Gräsel et al., 2006, S. 208).

Die dritte Kernbedingung, die *Autonomie*, beschreibt die Wichtigkeit, dass Kooperationspartner jeweils über einen gewissen Grad an Entscheidungsfreiheit und Handlungsspielraum innerhalb der Kooperation verfügen müssen, während eine hohe Autonomie echte Kooperation auch verhindern kann. Zu wenig Autonomie kann dagegen demotivierend wirken. «Die Sichtbarkeit von Einzelbeiträgen ist sowohl für kooperatives Arbeiten als auch für kooperatives Lernen eine wichtige Bedingung» (Gräsel et al., 2006, S. 208). Gerade die Arbeit von Lehrpersonen findet oft autonom und abgeschieden im eigenen Klassenzimmer statt, was bedeutet, dass die Organisationsstruktur auf die Kooperation hemmend wirkt. «Zahlreiche Studien zur Kooperation mit Lehrkräften unterstützen die These, dass ein Bestreben nach Autonomie und das Ablehnen von Kontrolle wichtige Bestandteile der Sozialisation von Lehrkräften darstellen und kooperationshemmend wirken» (Gräsel et al., 2006, S. 209).

Die drei Kooperationsformen nennen Gräsel et al. (2006) *Austausch*, *Arbeitsteilige Kooperation* und *Kokonstruktion*.

- *Austausch*: Bei der Form des Austausches beinhaltet die Kooperation den Austausch von Materialien sowie die gegenseitige Information über berufliche Inhalte

und Gegebenheiten. Für den Austausch ist es nicht notwendig, die persönlichen Ziele mit den Zielen von anderen zu vereinbaren. Ausserdem ermöglicht er ein hohes Mass an Autonomie und erfordert wenig Vertrauen. Die Form des Austausches gilt als «low cost»-Form, da sie wenig «negative» Konsequenzen zur Folge hat (Zeitbedarf, Konflikte, Abhängigkeiten, etc.).

- *Arbeitsteilige Kooperation*: Die Arbeitsaufteilung zwischen den Kooperationspartnern geht mit geringer gemeinsamer Arbeit einher. Notwendig für diese Form der Kooperation ist, dass sich die Partner auf ein gemeinsames Ziel einigen und die Verantwortlichkeiten genau absprechen. Hierbei ist es wichtig, dass man sich auf sein Gegenüber verlassen kann und man selbst vertrauenswürdig ist, da das Ergebnis jeweils von allen Beteiligten verantwortet wird. Diese Form der Kooperation wirkt sich meist positiv auf die Effizienz aus.
- *Kokonstruktion*: Die Form der Kokonstruktion schränkt die Autonomie der Individuen stark ein, da sich die Kooperationspartner intensiv austauschen, ihr Wissen teilen, erweitern und Aufgaben gemeinsam bewältigen, um ein übergeordnetes Ziel zu erreichen. Vertrauen in die Partner ist dabei sehr wichtig, da man Risiken eingehen, Fehler ansprechen, Kritik geben und annehmen sowie möglicherweise unwillkommene Vorschläge machen muss. Die Form wird als «high cost» bezeichnet und birgt ein grosses Konfliktpotenzial sowie viel Aufwand für den Einzelnen.

Ein weiterer Versuch zur Kategorisierung von Zusammenarbeit unternimmt Ilona Esslinger, welche zwischen struktureller und integrativer Kooperation unterscheidet. Die strukturelle Kooperation definiert sie als Austausch zwischen den Lehrpersonen, egal zu welchen Thematiken, während die integrative Kooperation für gemeinsam geschaffene Arbeit steht, welche Schulentwicklungsprozesse ermöglicht (Marty, 2022).

5.5. Gruppe oder Team?

Steinert definiert eine Gruppe als mehrere Personen, welche für eine bestimmte, gemeinsame Aufgabenstellung verantwortlich zeichnen, beispielsweise eine Fachgruppe oder ein Klassenteam. Die Mitglieder haben eine gewisse Fachkompetenz und verfolgen ein Ziel, welches meistens von aussen (z.B.: Schulleitung) vorgegeben wird. Allein der Fakt, dass die Personen in einer Gruppe arbeiten, bedeutet noch nicht, dass diese Gruppe auch ein Team ist. Das Team wird definiert als Gruppe, welche ihre gemeinsame Aufgabe sowie die Ziele definiert und deren Kompetenzen sich ergänzen. Jedes Teammitglied kann sich einbringen und das gemeinsame Ziel kann nur als Kollektiv erreicht werden. In einem Team gibt es ausserdem keine Hierarchien, oder sie spielen keine Rolle (Steinert, 2021).

5.6. Kooperation von Klassen-/Fachlehrperson und SHP

«Die Schaffung entwicklungsfördernder Bedingungen für eine sehr heterogene Gruppe von Schülerinnen und Schülern kann vielfach nicht von einer Lehrkraft allein umgesetzt werden» (Lütje-Klose & Urban, 2014, S. 113). In diesem Zitat wird deutlich, wie wichtig die Kooperation von Lehrperson und SHP für das Gelingen der Inklusion ist. Gleichzeitig ist sie jedoch auch eine der grössten Herausforderungen im Alltag, was bereits in verschiedenen Untersuchungen belegt werden konnte (Lütje-Klose & Urban, 2014). Im Zuge der Umstrukturierung im Schulsystem weg von Sonderschulen und hin zur Inklusion haben sich das Rollenverständnis und die Aufgaben vor allem von SHPs stark verändert (Lütje-Klose & Urban, 2014). Wo SHPs in Sonderschulen meistens ihre eigene Klasse führen und organisieren, müssen sie die Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf nun innerhalb einer oftmals fremdorganisierten und -geführten Klasse unterstützen. Dieser neue Umstand erfordert von beiden Seiten ein gewisses Mass an Kooperationsbereitschaft, wobei das gemeinsame Ziel sein sollte, den Unterricht für die gesamte Schülerschaft optimal zu gestalten. «Inklusion kann nur als gemeinsame Anstrengung im Rahmen von Schulentwicklungsprozessen realisiert werden» (Lütje-Klose & Urban, 2014, S. 113).

Lehrpersonen sowie SHPs gehören für Lütje-Klose und Urban (2014) zur gleichen Profession, weshalb sie von einer intraprofessionellen Kooperation sprechen. Sie begründen dies damit, dass das Studium der Sonderpädagogik oft nur durch eine vorher abgeschlossene Ausbildung zur Lehrperson möglich wird und man sich im Studium zusätzliches und spezifisches Fachwissen aneignet. Die Herausforderung in der Kooperation ergibt sich daraus, dass sich das Studium bei den SHPs oftmals auf die Einstellungen, Haltungen, Erfahrungen und Kultur auswirkt und diese verändert, was zu Missverständnissen oder Schwierigkeiten in der Kooperation mit Lehrpersonen ohne sonderpädagogische Ausbildung führen kann.

Lütje-Klose und Urban (2014) halten fünf Ebenen fest, welche «für eine gelingende Kooperation in inklusiven Schulen» (Lütje-Klose & Urban, 2014, S. 115) von grosser Bedeutung sind:

- Individuelle Ebene
- Interaktionelle Ebene
- Sachebene
- Institutionelle Ebene
- Kulturell-gesellschaftliche Ebene

Während es auf der individuellen Ebene um die Einstellungen, Kompetenzen und Bereitschaften des Individuums, also der Lehrperson sowie der/des SHP geht und inwieweit sie ihrem Gegenüber mit Wertschätzung und Akzeptanz begegnen, so sind auf der

interaktionellen Ebene die pädagogischen Beziehungen sowie Kommunikationsprozesse interessant, durch welche das pädagogische Handeln geprägt wird. Konkret also, wie sich die Interaktion mit den Schülerinnen und Schülern sowie mit anderen (pädagogischen) Fachpersonen gestaltet und auf welchem Niveau eine Kooperation stattfindet. Auf der Sachebene steht der produktive Umgang mit der Heterogenität im Zentrum. Ausschlaggebend dafür ist die Gestaltung und Struktur des Unterrichts und das bereitgestellte Unterstützungsangebot. Die Rahmenbedingungen innerhalb der Schule werden auf der institutionellen Ebene und die Einstellung der Politik und der Bevölkerung zum Ziel der Inklusion auf kulturell-gesellschaftlicher Ebene betrachtet (Lütje-Klose & Urban, 2014).

Wie in der in Kapitel 5.2 festgehaltenen Definition von Spiess (2004) spielt in der Schule das Verhältnis von Autonomie und Kooperation eine wichtige Rolle. Autonomie ist für jeden Beteiligten/jede Beteiligte ein wichtiger Faktor für die Motivation zur Kooperation. Gleichzeitig kann zu viel Autonomie Kooperation verhindern. Ein weiterer wichtiger Faktor für die Kooperation in der inklusiven Schule ist eine gemeinsame Werteorientierung mit dem Ziel der grösstmöglichen Partizipation und Unterstützung für alle Schülerinnen und Schüler (Lütje-Klose & Urban, 2014).

Ausschlaggebend für das Niveau der Kooperation ist gemäss Marvin und Lütje-Klose die gegenseitige Wertschätzung und das Vertrauen. Sind diese beiden Faktoren hoch ausgeprägt, so ist das Niveau der Kooperation ebenfalls hoch (Lütje-Klose & Urban, 2014).

Wie oben erwähnt, spielen die Rahmenbedingungen der Schule eine wesentliche Rolle bei der Ausgestaltung der Kooperation unter den Lehrpersonen sowie unter den Lehrpersonen und den SHPs. Dies bedeutet, dass Kooperation mit dem Ziel der Inklusion eine Schulentwicklungsaufgabe sein muss. Es ist unabdingbar, dass der Prozess «in den Schulen systematisch und gemeinsam gestaltet werden» muss (Lütje-Klose & Urban, 2014, S. 119) damit eine professionelle Lerngemeinschaft unter den Lehrpersonen entsteht, in welcher diese sich stets weiterentwickeln können und möchten. Eine professionelle Lerngemeinschaft zeichnet sich durch fünf Merkmale aus:

- Werte und Normen werden von den Teammitgliedern geteilt.
- Das Lernen der Schüler und Schülerinnen steht im Zentrum.
- Unterricht wird deprivatisiert, das heisst, dass die Lehrpersonen ihren Unterricht für andere Lehrpersonen öffnen (Kooperation, Hospitation, etc.) und dadurch einen Teil ihrer Autonomie abgeben/teilen.
- Mit den Schülerinnen und Schülern, aber auch mit den Lehrpersonen des Teams wird stetig reflektiert und evaluiert.
- Unterricht wird gemeinsam geplant und weiterentwickelt.

Gerade das Teilen der Autonomie ist eine häufig genannte Schwierigkeit, da der Beruf der Lehrperson traditionell mit einer «Einzelkämpferrolle» verbunden wird. Dadurch kommt es häufig vor, dass SHPs von den Regellehrpersonen nur als «Gäste» oder gar als «Eindringlinge» wahrgenommen werden und für viele Lehrpersonen die Teamarbeit noch nicht als Teil der Profession wahrgenommen wird (Steinert, 2021). Lotrie nannte dies das «Autonomie-Paritätsmuster». Mit Lehrpersonen, welche eine Gefährdung ihrer Autonomie fürchten, ist es daher schwieriger, ein hohes Niveau an Kooperation zu erreichen. Die Isolation, die mit dieser Befürchtung einhergeht, löst oft ein Gefühl von Belastung aus. Hilfreich ist es daher, wenn die Kooperation von den Beteiligten als Entlastung empfunden wird. So steigt die Bereitschaft, auch weiterhin zu kooperieren und das Kooperationsniveau zu steigern (Lütje-Klose & Urban, 2014).

Für die Kooperation der Lehrpersonen braucht es also einerseits eine gewisse Offenheit, andere Sichtweisen verstehen zu wollen, andererseits das Wissen um die verschiedenen Professionen und beruflichen Spezialisierungen. Im Weiteren müssen kooperative Prozesse gestaltet, reflektiert und evaluiert werden. «Ein transparentes Vorgehen und entsprechende Ausbildungsmodule, Fort- und Weiterbildungen der Lehrkräfte und pädagogischen Fachkräfte, aber auch der Schulleitungen sind dabei unverzichtbar» (Lütje-Klose & Urban, 2014, S. 121).

5.7. Kooperationsfördernde und -hemmende Bedingungen

Petzold und Glück (2018) haben in einer Literaturrecherche kooperationsfördernde sowie -hemmende Faktoren zusammengetragen. Dabei haben sie die gefundenen Faktoren gemäss der in Kapitel 5.6 dargestellten Ebenen kategorisiert.

Tabelle 2: Kooperationsförderliche und -hemmende Bedingungen (in Anlehnung an Petzold & Glück, 2018)

	Kooperationsfördernde Faktoren	Kooperationshemmende Faktoren
WIR – Interaktionale Ebene	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikation findet kontinuierlich statt • Gemeinsame Ziele (grundsätzlich, aber auch für die ganze Klasse) • Unterrichts- und Förderplanung sowie die Durchführung des Unterrichts finden gemeinsam statt • Wertschätzung und Vertrauen 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorhandensein von Hierarchiegefälle oder pädagogischen Differenzen • Die Arbeit oder Rolle des/der anderen ist unbekannt • Ziele sind unterschiedlich • Personelle Ausstattung ist nicht passend • Verantwortung für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf wird nicht geteilt • Höhere Instanzen unterstützen zu wenig (z.B. Schulleitung)
ES – Sachliche Ebene	<ul style="list-style-type: none"> • Spezifische Rollen und Aufgaben werden geplant • Beratung findet regelmässig statt • SHP überträgt auch Förderaufgaben • Ziele der Einzelförderung werden in Regelunterricht transferiert 	<ul style="list-style-type: none"> • Aufgaben und Rollen sind nicht oder nicht ausreichend geklärt, oder ungünstig verteilt • Es findet häufig Einzelförderung statt, wodurch isoliert gearbeitet wird
ICH – Individuelle Ebene	<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Zielvorstellungen und Erwartungen offenlegen • Der Teamarbeit und Inklusion positiv gegenüberstehen • Erfahrungen mit inklusivem Unterricht sind positiv • SHP verantwortlich für alle Schülerinnen und Schüler • Über Wissen und Kompetenzen zum Thema Kooperation verfügen 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Verantwortung für das gemeinsame Setting wird nicht übernommen • SHP ist im Klassenzimmer nur Besucher • Lehrpersonen arbeiten vorwiegend autonom • Konfliktfähigkeit ist mangelhaft • Kontrolle löst ein Gefühl der Angst aus
GLOBE – Institutionelle und Kulturgesellschaftliche Ebene	<ul style="list-style-type: none"> • Ressourcen sind zeitlich ausreichend • Die Kooperationszeit ist z.B. im Stundenplan verankert • SHPs sind im Schulteam integriert • Kooperationspartner bleiben längerfristig zusammen • Die räumliche Gestaltung und das Schulklima sind geeignet 	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitliche Ressourcen fehlen • Hohes Belastungsgefühl • Verteilung der eigenen Ressourcen auf die verschiedenen Pflichten • Zeitfenster für Kooperation sind nicht strukturell verankert • Beratung findet nur selten statt • Administrative Unterstützung fehlt • Die Beteiligten arbeiten zu unterschiedlichen Zeiten • SHPs sind im Schulteam nicht integriert • Räumlichkeiten fehlen • Ressourcenverteilung gemäss Abklärungsstatus fördert isoliertes Handeln des/der SHP (Einzelförderung)

In einem Forschungsprojekt wurden Regellehrpersonen und SHPs befragt, wobei festgestellt werden konnte, dass «Regelschullehrkräfte und Sonderpädagog*innen auf fehlende Kompetenzen der jeweils anderen Profession hinweisen» (Haas, 2021, S. 42). Konkret unterstellen Regellehrkräfte den SHPs mangelndes Wissen in den Schulfächern, umgekehrt

fehle es den Regelschullehrpersonen an inklusionspädagogischem Wissen. Ausserdem halten sie fest, dass es personenabhängig ist, ob die Teamarbeit gelingt (Haas, 2021).

5.8. Fazit zu Kooperation/Zusammenarbeit

Eine Gemeinsamkeit all der unter Kapitel 5.4 aufgeführten Formen der Kooperation ist, dass die mögliche Bandbreite oder Intensität an Kooperation sehr gross ist, wobei die Form mit dem geringsten Aufwand stets als eine Form von (Material-)Austausch und die Form mit dem höchsten Aufwand als gemeinsames Agieren festgehalten werden.

Abschliessend kann festgehalten werden, dass Kooperation/Zusammenarbeit immer von den beteiligten Individuen, deren Einstellungen und Haltungen sowie im Umfeld Schule auch stark von den strukturellen Bedingungen abhängt. Eine positive Wahrnehmung der Kooperation wirkt sich positiv auf das Belastungsempfinden aus, was in Kapitel 7.2 genauer erläutert wird. Gerade für das Gelingen der Inklusion ist die Zusammenarbeit von zentraler Bedeutung, weshalb es essenziell ist, dass sich eine Schule gemeinsam diesem Thema annimmt, sich austauscht, Ziele festlegt und sich weiterbildet (Lütje-Klose & Urban, 2014).

6. GUTER UNTERRICHT

6.1. Was ist guter Unterricht?

«Guter Unterricht» lässt sich nicht klar definieren. Bei der Einschätzung der Unterrichtsqualität kommt es auf verschiedene Faktoren an, wie beispielsweise die Lerngruppe, das Unterrichtsfach, die Zielsetzung sowie die Funktion. Wichtig ist beispielsweise die Beachtung des Faktors der Lerngruppe. In einer Klasse gibt es Lernende von verschiedenen Geschlechtern, mit unterschiedlichen Begabungen, Muttersprachen oder Dialekten, Arbeitsgeschwindigkeiten, Konzentrationsfähigkeiten, sozialen Hintergründen, etc. Eine Lehrperson trägt also zu einem guten Unterricht bei, wenn sie auf ihre jeweilige Lerngruppe bestmöglich eingeht. Im Bereich der Zielsetzung des Unterrichtes gilt es zu beachten, dass nicht nur kognitive, sondern auch soziale und emotionale Ziele von Bedeutung sind (Meyer, 2011).

6.2. Merkmale guten Unterrichts

Meyer hat in seiner Arbeit zehn Merkmale guten Unterrichts als «Kriterienmix» herausgearbeitet (Meyer, 2011, S. 17f):

1. «Klare Strukturierung des Unterrichts»
2. «Hoher Anteil echter Lernzeit»
3. «Lernförderliches Klima»
4. «Inhaltliche Klarheit»
5. «Sinnstiftendes Kommunizieren»
6. «Methodenvielfalt»
7. «Individuelles Fördern»
8. «Intelligentes Üben»
9. «Transparente Leistungserwartungen»
10. «Vorbereitete Umgebung»

Im Folgenden werden die einzelnen Kriterien näher ausgeführt und erläutert.

6.2.1. Klare Strukturierung des Unterrichts

«Unterricht ist dann klar strukturiert, wenn das Unterrichtsmanagement funktioniert und wenn sich ein für Lehrer und Schüler gleichermaßen gut erkennbarer «roter Faden» durch die Stunde zieht» (Meyer, 2011, S. 26).

Der rote Faden bezieht sich in diesem Fall darauf, dass die gesetzten Ziele, die gewählte Methode sowie der Inhalt zueinander passen. Ausserdem wird die gewählte Methode korrekt umgesetzt und die einzelnen Arbeitsschritte sind den Schüler_innen klar und werden zudem in einer passenden Abfolge durchlaufen. Wichtig ist ebenfalls, dass den

Schüler_innen, aber auch der Lehrperson die jeweilige Rolle sowie die einzuhaltenden Regeln klar sind. Die klare Strukturierung des Unterrichts hat eine positive Auswirkung auf den Anteil echter Lernzeit, die Aufmerksamkeit der Schüler_innen, das Auftreten von Störungen sowie die Transparenz der Leistungserwartung (Meyer, 2011).

CLASSROOM MANAGEMENT

In den USA spricht man in diesem Zusammenhang oft von «Classroom Management». Klassenführung gilt heute als eine zentrale Fähigkeit von Lehrpersonen, deren Bedeutung bereits in verschiedenen Studien nachgewiesen werden konnte. «Klassenführung geht von einer grundsätzlich schwierigen Lernsituation aus. Sie will Lernen in einer Situation ermöglichen, die komplex ist und durch Unsicherheit bestimmt wird» (Haag & Streber, 2020, S. 16). Gemäss Doyle ist Unterricht ein sehr komplexes Geschehen, welches er in sechs Dimensionen kategorisiert: Multidimensionalität, Unmittelbarkeit, Unvorhersehbarkeit, Gleichzeitigkeit, Öffentlichkeit und Geschichte. Abstimmungen und Kämpfe können mittels einer Führung der Klasse grösstenteils verhindert werden, was im komplexen Unterrichtsgeschehen notwendig und sinnvoll ist und eine pädagogische Qualität darstellt. Guter Unterricht kann nur mit einer guten Klassenführung erreicht werden (Haag & Streber, 2020).

6.2.2. Hoher Anteil echter Lernzeit

Die echte Lernzeit meint die Zeit, welche die Schüler_innen im Unterricht auch tatsächlich aktiv sind, in welcher sie also an der Erreichung des gesetzten Zieles arbeiten. Dies kann einerseits eine eigenaktive Tätigkeit sein, oder aber auch ein Vortrag der Lehrperson, sofern diese dabei nicht abschweift oder schlecht vorbereitet ist. Sobald im Unterricht Langeweile auftritt, oder die Schüler_innen sich durch Kleinigkeiten ablenken lassen, Störungen auftreten, die Lehrperson abschweift oder die Schüler_innen beim Lernen stört, findet keine echte Lernzeit statt (Meyer, 2011).

6.2.3. Lernförderliches Klima

Beim lernförderlichen Klima steht die Atmosphäre im Unterricht im Zentrum. Für eine positive Atmosphäre sind der gegenseitige Respekt, die eingehaltenen Regeln, eine geteilte Verantwortung, die Gerechtigkeit der Lehrperson gegenüber jedem Individuum sowie der ganzen Klasse und die Fürsorge ausschlaggebend, welche einerseits die Lehrperson sowohl als auch die Schüler_innen gegenüber den anderen zeigen. Ein Unterricht, welcher auf gegenseitigem Respekt beruht, in welchem kein_e Schüler_in blossgestellt wird, in welchem von Seiten der Lehrperson sowie auch unter den Kindern keine Aggressionen, Beschimpfungen, Beleidigungen und Diskriminierungen stattfinden und in welchem auch Humor einen Platz hat, trägt viel zu einem lernförderlichen Unterrichtsklima bei. Dies hat wiederum einen positiven Effekt auf die Lernmotivation, die Entwicklung von individuellen

Interessen, das Sozialverhalten und die Leistungsbereitschaft der Schüler_innen. Der Unterricht und die Schule werden ausserdem positiver wahrgenommen (Meyer, 2011).

6.2.4. Inhaltliche Klarheit

«Inhaltliche Klarheit liegt dann vor, wenn die Aufgabenstellung verständlich, der thematische Gang plausibel und die Ergebnissicherung klar und verbindlich gestaltet worden sind» (Meyer, 2011, S. 55).

Eine verständliche Aufgabenstellung zu formulieren ist nicht so einfach, wie dies möglicherweise scheint. Die Formulierung muss einerseits zu den Lernvoraussetzungen der Schüler_innen passen und fasst andererseits die Überlegungen der Lehrperson zu den Dimensionen Ziel, Inhalt und Methode zusammen. Der thematische Gang bezieht sich auf den inhaltlichen Aufbau des zu vermittelnden Lernstoffes, also ob das Thema linear oder vernetzt aufgebaut und präsentiert wird, ob der Inhalt einem Spiralcurriculum folgt oder vom Kern ausgeht und das Wissen stetig erweitert wird. Wichtig ist ebenfalls, dass zu Beginn transparent mitgeteilt wird, wie die Ergebnisse gesichert werden, dass während der Arbeit mehrmals wiederholt oder zusammengefasst wird, Fehler korrigiert werden, die Arbeit sauber geführt und die Sprache der Lehrperson korrekt und klar ist. Ausserdem ist den Schüler_innen bekannt, welches Wissen in welcher Form am Ende von ihnen erwartet wird. Die inhaltliche Klarheit hat einen positiven Effekt auf die Metakognition, das vernetzte Denken sowie die Erfolgserlebnisse (Meyer, 2011).

6.2.5. Sinnstiftendes Kommunizieren

Sinnstiftend meint die vom Individuum zugeschriebene persönliche Bedeutung beispielsweise eines Inhaltes oder eines Austausches. Es ist nicht immer von Anfang an gegeben, dass die Schüler_innen erkennen, warum sie den präsentierten Inhalt lernen müssen. Hier ist es wichtig, dass sie sich darauf einlassen und dem fachlichen Urteil der Lehrperson vertrauen. Mögliche Formen von sinnstiftendem Kommunizieren können Blickkontakt, Wiederholungen oder das Einholen der Meinung der Schüler_innen sein. Gefördert wird das sinnstiftende Kommunizieren ausserdem durch Formen der Schüler_innenpartizipation, eine Feedback- sowie Gesprächskultur. Ein positiver Effekt lässt sich bei der Lernmotivation, der Interessenbildung und der Metakognition feststellen (Meyer, 2011).

6.2.6. Methodenvielfalt

Einerseits verlangt bereits der breit gefächerte Inhalt des Lehrplanes unterschiedliche Methoden, da es nicht eine für alle Inhalte passende Vermittlungsmethode gibt. Gleichzeitig können durch eine Vielfalt in der Form der Vermittlung die verschiedenen Lernvoraussetzungen der Schüler_innen beachtet werden. Die Methodenvielfalt beinhaltet einerseits die Technik, mit welcher der Inhalt durch die Lehrperson inszeniert wird, sowie die Sozialform,

das Handlungsmuster und die Verlaufsform. Ausserdem auch die grundsätzliche Form des Unterrichts, also ob der Inhalt in einer Projektarbeit, Werkstatt, Freiarbeit, mit Hilfe eines Lehrganges individuell oder gemeinsam im Klassenverband erarbeitet wird. Durch eine grosse Methodenvielfalt wird der Unterricht adaptiver, inhaltlich reicher und ganzheitlicher. Er stärkt zudem die Methodenkompetenz der Schüler_innen (Meyer, 2011).

6.2.7. Individuelles Fördern

Bei diesem Merkmal steht die individuelle Förderung von allen Schüler_innen im Zentrum, sodass alle eine Chance haben, ihr Potenzial, sei es motorisch, intellektuell, emotional oder sozial, bestmöglich zu entwickeln. Dabei sollen sie durch geeignete Massnahmen unterstützt werden, die ihre Stärken festigen und ihre Schwächen kompensieren. Ausschlaggebend dafür sind die Diagnose- und Förderkompetenz der Lehrpersonen sowie der SHPs. Ein Unterricht, welcher individuell fördert, zeichnet sich durch hohe innere Differenzierung und Individualisierung, durch eine genaue Diagnostik, wo diese notwendig ist, durch Rituale sowie Lernreflexion aus. Ebenfalls besteht beispielsweise die Möglichkeit, den Ablauf des Unterrichtes individuell zu gestalten oder beispielsweise durch eine Bewegungspause zu unterbrechen um anschliessend wieder konzentriert weiterarbeiten zu können (Meyer, 2011).

6.2.8. Intelligentes Üben

Üben dient der Automatisierung und Vertiefung von Wissen sowie dessen Transfer in neue Bereiche. Intelligentes Üben zeichnet sich dadurch aus, dass die Häufigkeit und der Rhythmus passend und ausreichend sind, die Aufgaben zum Lernstand passen, Lernstrategien angewendet werden sowie Hilfestellungen gezielt erfolgen. Hilfreich ist dabei, wenn das Üben Spass macht, was dann erreicht werden kann, wenn freiwillig geübt wird, Spielräume zur Gestaltung bestehen, Erfolgserlebnisse stattfinden sowie Interesse am Inhalt besteht. In der Schule ist beispielsweise der 45-Minuten-Takt ein häufiges Hindernis am intelligenten Üben. Durch diese äussere Strukturierung wird oft nicht zur richtigen Zeit, zu undifferenziert oder mit der falschen Einstellung dazu geübt. Das Üben in die Hausaufgaben abzuschieben ist gerade für Schüler_innen mit schwierigen häuslichen Verhältnissen hinderlich und führt oft zu Problemen. Sinnvoll ist es ausserdem, wenn die Übungssequenzen häufig und kurz stattfinden. Die Lehrperson hat dabei den Auftrag, die Schüler_innen zu beobachten, bei Störungen einzugreifen, bei Unsicherheit zu unterstützen und Feedback zu geben. Die Schüler_innen erleben dadurch Anerkennung für ihre Leistungen. Das intelligente Üben wirkt sich auf die Metakognition, das Fachwissen, das Selbstvertrauen und die Anwendung von Lernstrategien positiv aus (Meyer, 2011).

6.2.9. Transparente Leistungserwartung

Leistungserwartungen können verbal, aber auch nonverbal mitgeteilt werden, einerseits durch Noten, Lob oder Apelle, andererseits durch Mimik und Gestik.

«Transparenz der Leistungserwartungen besteht darin,

(1) den Schülern ein an den gültigen Richtlinien oder an Bildungsstandards ausgerichtetes und ihrem Leistungsvermögen angepasstes Lernangebot zu machen,

(2) dieses Angebot verständlich zu kommunizieren und zum Gegenstand eines Arbeitsbündnisses zu machen

(3) und ihnen nach formellen und informellen Leistungskontrollen zügig Rückmeldungen zum Lernfortschritt zu geben» (Meyer, 2011, S. 114).

Konkret umsetzen lässt sich dies beispielsweise durch eine transparente Kommunikation der Leistungserwartung, durch angekündigte Lernkontrollen, durch die Adaption des Unterrichtes aufgrund von Schüler_innenfeedback oder durch zügige und differenzierte Rückmeldung durch die Lehrperson. Eine transparente Leistungserwartung wirkt sich positiv auf die Identifikation der Schüler_innen mit der Aufgabe, die Leistungsbereitschaft sowie die Beurteilungsgerechtigkeit aus (Meyer, 2011).

6.2.10. Vorbereitete Umgebung

Eine vorbereitete Umgebung wird durch eine gute Ordnung, eine funktionale Einrichtung und brauchbares Lernwerkzeug definiert, was es ermöglicht, dass die Schüler_innen sowie die Lehrperson sich mit dem Lernort identifizieren, erfolgreich darin arbeiten sowie eine effektive Raumregie praktizieren können. Gute Ordnung meint dabei, dass klare Regeln und vereinbarte Rituale und Routinen vorherrschen, welche dem Unterricht einen schützenden Rahmen geben, dabei aber gleichzeitig Handlungs- und Spielräume offenlassen. Ein Raum, welcher funktional ist, zeichnet sich durch gute Belüftung, Beleuchtung und Akustik aus sowie das Vorhandensein von genügend Platz. Unter Lernwerkzeug werden die verschiedenen zur Verfügung stehenden Medien zusammengefasst. Erkennen lässt sich eine vorbereitete Umgebung beispielsweise daran, ob der Raum einen ordentlichen Eindruck macht, die Schüler_innen sorgfältig mit dem Material umgehen und selbständig aufräumen, kein überflüssiges Herumlaufen stattfindet, Material übersichtlich und schnell griffbereit ist, immer am gleichen Ort versorgt und unnötiges Material verstaut wurde. Die vorbereitete Umgebung wirkt sich positiv auf die Identifikation mit dem Lernort, die ästhetische Gestaltung von Unterrichtsprozessen, die Lust auf selbstorganisiertes Lernen sowie die Effektivierung von Lehr-Lern-Prozessen aus (Meyer, 2011).

6.3. Fazit zum guten Unterricht

Verschiedene Faktoren zeichnen sich somit für einen guten Unterricht verantwortlich, zwischen denen wechselseitige Wirkungen bestehen und welche sich somit gegenseitig beeinflussen. Nicht alle Merkmale haben dabei die gleiche Wichtigkeit/Wirksamkeit für einen guten Unterricht. Die klare Strukturierung hat einen grossen Einfluss, die räumliche Ausstattung hingegen einen kleinen. Den einen «guten Unterricht» gibt es dabei nicht, da der Erfolg des Unterrichts stark von der Persönlichkeit der Lehrperson sowie der Bereitschaft der Schüler_innen zur Mitarbeit (Arbeitsbündnis) abhängt (Meyer, 2011).

7. BELASTUNG UND SELBSTWIRKSAMKEIT IM LEHRBERUF

Ein wichtiges Thema, welches viele Lehrpersonen sowie SHPs beschäftigt, sind die vielfältigen Belastungen ihrer Profession, aber auch das Bedürfnis, die eigene Selbstwirksamkeit wahrnehmen zu können und eine sinnstiftende Arbeit zu tätigen. Dieses Kapitel geht den beiden Begriffen «Selbstwirksamkeit» und «Belastungen» im Lehrberuf auf die Spur und zeigt auf, welche Aspekte jeweils relevant sind, wie das Selbstwirksamkeitsempfinden gesteigert und die Belastung reduziert werden können.

7.1. Selbstwirksamkeit

7.1.1. Begriffsdefinition

Albert Bandura hat die Theorie der Selbstwirksamkeit begründet. Danach hat jedes Individuum eine subjektive Überzeugung von den eigenen Kompetenzen und empfindet sich als selbstwirksam, wenn eine Aussage oder Tat einen direkten Effekt nach sich zieht, also wenn es wahrnehmen kann, dass es etwas bewirkt, eine Reaktion oder Folge auslöst. Unterscheiden kann man hierbei zwischen Kompetenz- und Ergebniserwartung. Unter Kompetenzerwartung versteht man die subjektive Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, respektive, ob man erwartet, für die Herausforderung oder Aufgabe kompetent zu sein. Unter der Ergebniserwartung wird die erwartete Konsequenz der eigenen Handlung oder des eigenen Verhaltens verstanden. Die Selbstwirksamkeit ist gemäss Bandura kein statisches Konstrukt. Sie kann sich auf- oder abbauen, je nachdem, welche Erfahrungen das Individuum macht. Dies hat zur Folge, dass man stetig an sich arbeiten muss (Heis & Mascotti-Knoflach, 2022).

7.1.2. Selbstwirksamkeitserwartung

Wenn die Erwartung an die eigene Selbstwirksamkeit positiv ist, steigert sich die Motivation, auch schwierige Herausforderungen anzugehen. Es besteht die Überzeugung, über die für die Lösung erforderlichen Kompetenzen zu verfügen, um ein Problem lösen zu können. Sind die Selbstwirksamkeitserwartungen hingegen negativ, so ist die Motivation zur Problemlösung und die Überzeugung in die eigenen Fähigkeiten dazu gering, was zur Folge hat, dass oft sehr schnell aufgegeben oder ein Problem gar nicht erst angegangen wird (Heis & Mascotti-Knoflach, 2022).

7.1.3. Selbstwirksamkeit als Ressource im Lehrberuf

«Selbstwirksamkeit ist eine grundlegende Ressource gerade im Lehrberuf» (Heis & Mascotti-Knoflach, 2022, S. 175). Im Alltag ist eine Lehrperson stetig damit konfrontiert, dass sie Geduld zeigen muss, bis sich ihre Anstrengungen auszahlen oder eine Wirkung erzielen. Um dies auszuhalten ist eine positive Selbstwirksamkeitsüberzeugung wichtig,

welche sich beispielsweise durch Optimismus und das Vertrauen in das eigene Können auszeichnet (Heis & Mascotti-Knoflach, 2022).

7.1.4. Selbstwirksamkeit Lernen und Fördern

Florian Becker, ein Wirtschaftspsychologe, erstellte eine Grafik, in welcher Entwicklung und Wirkung von Selbstwirksamkeit ersichtlich sind:

Abbildung 1: Entwicklung und Wirkung von Selbstwirksamkeit (Heis & Mascotti-Knoflach, 2022, S. 176)

Im Folgenden werden die einzelnen Aspekte der Grafik erläutert (Heis & Mascotti-Knoflach, 2022):

- «Erfahrung und Erfolgserlebnisse»: Durch das Ausüben des Berufes sammelt eine Lehrperson Erfahrungen, welche, sofern positiv, Ängste mindern und Sicherheit geben können. Diese Erfolgserlebnisse führen dazu, dass sich die Lehrperson fähig fühlt. Durch viel Erfahrung entwickelt sich gleichzeitig eine Routine, welche dazu führen kann, dass die Lehrperson weniger offen für neue Erfahrungen ist, wodurch sich das Selbstvertrauen und die Selbstständigkeit nicht mehr weiterentwickeln können.
- «Kompetenzen»: Wichtig ist, dass die Lehrperson sich und ihre Kompetenzen realistisch einschätzen kann. Dies hilft dabei, sich nicht zu über- oder unterschätzen. Je zutreffender die Einschätzung über die Kompetenzen, desto wahrscheinlicher werden Erfolgserlebnisse.
- «Erfolgreiche Vorbilder»: Als fähig eingeschätzte Vorbilder bewirken, dass das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wächst und man mit mehr Motivation an Herausforderungen rangeht.
- «Positive Erwartungen von anderen»: Wenn das soziale Umfeld positive Erwartungen gegenüber der Kompetenz der Lehrperson äussert, beispielsweise in Form einer Ermutigung, strahlt dies positiv auf die Selbstwirksamkeit aus.

Eine Lehrperson, welche über eine hohe Selbstwirksamkeit verfügt, setzt sich anspruchsvolle, aber realistische Ziele, wodurch sie sich weiterentwickelt. Ausserdem zeigt sie eine

hohe Ausdauer in der Verfolgung der Ziele und strengt sich ausserordentlich an, diese zu erreichen, wodurch sie ihr Handlungsrepertoire erweitert. Bei einem Misserfolg, wie beispielsweise negativen Rückmeldungen von Eltern oder Kolleg_innen, erhöht sie ausserdem ihre Anstrengungen und verliert nicht den Glauben in ihre Fähigkeiten. Sie ist durch ihre hohe Selbstwirksamkeit ausserdem robust bei negativen Ereignissen und geht mit Stress und Konflikten professionell um (Heis & Mascotti-Knoflach, 2022).

Eine hohe Selbstwirksamkeit wirkt sich nicht nur auf die Lehrperson positiv aus, sondern auch auf ihr Umfeld, ihren Unterricht und die Schüler_innen. So zeigt es sich, dass der Unterricht herausfordernder gestaltet wird, die Schüler_innen beim Erreichen der Ziele stärker unterstützt werden sowie diejenigen mit besonderen Bedürfnissen mehr Geduld durch die Lehrperson erfahren. Dies resultiert daraus, dass die Lehrperson ihre Verantwortung für einen erfolgreichen Unterricht sehr ernst nimmt und eine hohe Motivation für ihre Arbeit verspürt (Heis & Mascotti-Knoflach, 2022).

7.2. Belastung

7.2.1. Begriffsdefinition

Belastung wird sehr subjektiv empfunden, da sie sehr stark auf dem persönlichen Selbstwirksamkeitsempfinden basiert. Verschiedene Modelle versuchen, die Belastung theoretisch zu ergründen, wie beispielsweise «Belastungs-Beanspruchungs-Modelle», u.a. von Rudow oder «kognitive Stressmodelle» u.a. von Lazarus und Folkman. «Beanspruchungserleben bzw. Stress wird primär über eine subjektiv wahrgenommene Disbalance zwischen umweltbezogenen Anforderungen und Bewältigungsressourcen erklärt» (Bach, 2022, S. 150).

7.2.2. Stress und Burn-Out

Stress oder Belastung entsteht, wenn die vorhandenen Ressourcen subjektiv nicht für die Bewältigung einer Anforderung ausreichen. Wenn die Anforderung als erreichbar eingeschätzt wird, gilt sie für die Person als Herausforderung und sie erlebt sich selbstwirksam. Wird sie allerdings als nicht erreichbar eingeschätzt, zweifelt sie an ihren Fähigkeiten. Die COR-Theorie (*Conservation of resources*) von Hobfoll ist eine der wichtigsten Stresstheorien, mit deren Hilfe unter anderem auch ein Burn-out erklärt wird. Die Theorie besagt, dass Stress «primär über den kontinuierlichen Verlust von Ressourcen» entsteht (Bach, 2022, S. 151). Diese Ressourcen sind dabei objektiv, wodurch Stress nicht nur auf einer individuellen und subjektiven Einschätzung basiert. Für ein Burn-out bedeutsam ist die Theorie dahingehend, dass sie besagt, dass die erlebten Belastungen nicht durch einen Ressourcengewinn ausgeglichen werden können und ein Individuum sich so mit einem stetigen Ressourcenverlust konfrontiert sieht. Die Person gerät in eine «Verlustspirale», verliert immer mehr

Ressourcen und kann Anforderungen nicht mehr bewältigen. Selbstwirksamkeit und soziale Unterstützung sind wichtige Schlüsselressourcen, um einem Burn-out entgegenzuwirken (Bach, 2022).

7.2.3. Belastungsfaktoren im Lehrberuf

Rothland hat aus verschiedenen Modellen, Konzepten und Befunden eine Übersicht erstellt, und die verschiedenen Belastungsfaktoren festgehalten. Er hat die Faktoren in drei Kategorien unterteilt (Haag & Streber, 2020):

- *Arbeitsaufgaben/-bedingungen:* Arbeitsaufgaben, Schulkultur/-klima, Arbeitszeit, Schulreformen/-innovationen, Pausenzeit, Unterrichtsfach, Lehrplan, Klassenfrequenz, Stundenplan, Raumplan/-wechsel, Unterrichtsmethode, Lehr-/Lernmittel, Prüfungen, physische Belastung, Sprechbelastung
- *Arbeitsumwelt/soziale Bedingungen:* Lärm, Luftbeschaffenheit, Beleuchtung, Klassenraum
- *Kulturelle Bedingungen:* Schüler_innen, Kolleg_innen, Schulleitung

Auch die Qualität der «Lehrer-Schüler-Interaktion» sowie das Unterrichtsgeschehen selbst, können wichtige belastende Faktoren im Lehreralltag sein (Haag & Streber, 2020).

Belastend kann auch der eigene perfektionistische Anspruch sein sowie ebenfalls das Aushalten der täglich auftretenden Antinomien des Lehrerberufes, wie beispielsweise die Widersprüchlichkeit von Nähe und Distanz, Autorität und Freiheit, Individuum und Gesellschaft oder Homogenität und Heterogenität (vgl. Haag & Streber, 2020; Heis & Mascotti-Knoflach, 2022).

7.2.4. Belastung von Lehrpersonen im inklusiven Setting

Die integrative/inklusive Schule stellt die Lehrpersonen vor zusätzliche Herausforderungen, welche als belastend empfunden werden können. Hierzu nennen Lindner und Schwab beispielsweise «Kollaboration und Co-Teaching, Massnahmen der Binnendifferenzierung, Anpassungen der didaktischen Vermittlungsstrategie oder des Materials, Feedback sowie die individuelle Unterstützung» (Oetjen, Martschinke, Elting, Baumann & Wissenbach, 2021, S. 377). Ziel all dieser zusätzlichen Anforderungen ist es, die Schüler_innen bestmöglich individuell zu fördern und allen gerecht zu werden. Einer der meistgenannten Belastungsfaktoren von Lehrpersonen ist der Unterricht mit schwierigen, störenden oder verhaltensauffälligen Kindern. Das Unterrichten in heterogenen Gruppen kann ebenfalls als besondere Anforderung wahrgenommen werden (Oetjen et al., 2021).

Gemäss Haas zählen die multiprofessionelle Zusammenarbeit und insbesondere die Zusammenarbeit von Lehrperson und SHP ebenfalls zu den gesteigerten Herausforderungen.

Hierbei ist nicht nur die konkrete Zusammenarbeit im Unterricht, sondern es sind ebenfalls die Rahmenbedingungen der Schule (z.B. Zeitfenster für Absprachen), die gegenseitige Akzeptanz, die Übereinstimmung von Vorstellungen zur Teamarbeit, Unklarheiten oder unterschiedliche Vorstellungen bezüglich der Rollenverteilung und der Aufgabenbereiche wichtige Faktoren (Haas, 2021).

Wichtige Ressourcen im Umgang mit diesen gesteigerten Anforderungen wurden in verschiedenen Studien erforscht und sind entweder von externer Natur oder in der Person selbst vorhanden. Selbstregulation, Professionswissen, Motivation sowie die eigene Einstellung und Haltung gelten dabei als interne Ressourcen, während die Rahmenbedingungen und das soziale Netzwerk sowie die soziale Unterstützung als externe Ressourcen festgehalten werden. Soziale Unterstützung kann hierbei beispielsweise von der Schulleitung, dem Kollegium, von zusätzlichem pädagogischem Personal, dem privaten Umfeld oder den Schüler_innen ausgehen (Oetjen et al., 2021).

7.3. Fazit zu Belastung und Selbstwirksamkeit

Festhalten lässt sich somit, dass Selbstwirksamkeitsempfinden dem Belastungsempfinden entgegenwirkt und als zentrale Ressource einer Lehrperson betrachtet werden kann. Empfindet sich eine Lehrperson als selbstwirksam, so geht sie neue Anforderungen mit einer positiven Einstellung an und es ist wahrscheinlicher, dass sie diese erfolgreich meistert. Eine belastete Lehrperson, welche mit neuen Anforderungen konfrontiert wird, wird an diesen eher scheitern, wodurch sie neuerlich einen Verlust von Ressourcen erlebt, was sie wiederum stärker belastet. Sie befindet sich dann in einer Verlustspirale und ist «Burn-out»-gefährdet. Nicht nur die Lehrperson selbst, sondern auch das soziale Umfeld ist ein wichtiger Einflussfaktor auf das Selbstwirksamkeits- bzw. Belastungsempfinden einer Lehrperson.

8. FORSCHUNG: ZUSAMMENARBEITSVEREINBARUNG

Zu Beginn des Forschungsteils wird die gewählte Forschungsmethodik vorgestellt und begründet. Im Anschluss wird erläutert, wie die Zusammenarbeitsvereinbarung und der Interviewleitfaden erstellt wurden. Abschliessend wird die Auswertung der Interviews vorgenommen. Die erstellte Zusammenarbeitsvereinbarung, die Interviewleitfäden sowie die Transkripte und deren zusammenfassende Inhaltsanalyse aller Interviews finden sich im Anhang der Arbeit.

8.1. Forschungsmethodik

Die Fragestellung fragt nach den persönlichen Sichtweisen und Perspektiven, welche nur mit Hilfe eines Interviews in ausreichender Tiefe erfahren werden können. «Auch Fragen nach dem Wie und dem Warum bestimmter Handlungen lassen sich sehr gut in qualitativen Interviews erheben. Entsprechende Antworten wären kaum sinnvoll auf vorgegebenen Antwortskalen abzubilden» (Roos & Leutwyler, 2011, S. 211).

Auf Basis der Theoriearbeit wurde ein Leitfaden sowie ein Fragebogen für ein teilstrukturiertes Interview mit den Lehrpersonen und SHPs entwickelt, welche die für diese Arbeit entwickelte Zusammenarbeitsvereinbarung erproben. Das teilstrukturierte Interview eignet sich, weil der Ist-Zustand der Zusammenarbeit festgehalten werden soll. So zum Beispiel, wie die beteiligten Personen die Zusammenarbeit im Moment empfinden, wo sie Schwierigkeiten sehen und welche Veränderungen sie sich wünschen würden. Ausserdem sollen sie zu Aspekten ihres Unterrichts befragt und herausgefunden werden, wie sie sich darin erleben und wie sie mit schwierigen Situationen umgehen. Es interessiert zudem, wo sie Grenzen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit sehen. Die Teilstrukturierung des Interviews erlaubt es, einerseits die individuellen Einschätzungen der Befragten, deren persönliche Interpretation und Beweggründe zu erfassen sowie andererseits zwischen den Interviews zu vergleichen und diese in Beziehung zu setzen (Roos & Leutwyler, 2011). Diese Art von Interview wird auch als problemzentriertes oder fokussiertes Interview bezeichnet. Es soll den Befragten die Möglichkeit geben, ihre Meinungen, Einstellungen und Motive zu kommunizieren. Sie sollen Themenbereiche intensiv bearbeiten, was mittels gezielter Nachfragen erreicht werden soll. So kann ebenfalls gesteuert werden, welche Bereiche noch vertieft beantwortet werden sollen sowie sichergestellt werden, dass der Fokus auf den für die Fragestellung interessanten Themengebieten bleibt (Scholl, 2018).

Nach der ersten Befragung füllen die Lehrpersonen mit den SHPs die im Zuge dieser Arbeit entwickelte Zusammenarbeitsvereinbarung gemeinsam aus und führen ihre Zusammenarbeit auf deren Basis fort.

Diese qualitative Studie wird mit drei Zweierteams durchgeführt, bestehend aus jeweils einer SHP und einer Lehrperson. Die Interviews werden einzeln durchgeführt, da es möglich ist, dass nicht auf alle Fragen offen geantwortet wird, wenn die Zusammenarbeitspartner_innen gemeinsam befragt werden. Ein Gruppeninterview hätte den Vorteil, dass die Kooperationspartner_innen aufeinander Bezug nehmen und sie ihre Zusammenarbeit in einer Diskussion reflektieren könnten. Es könnte aber auch sein, dass sie sich gegenseitig beeinflussen oder sich einzelne Befragte nicht trauen, ihre Werte und Haltungen offen darzulegen, aufgrund von zu erwartenden Reaktionen des Gegenübers. In der Einzelsituation können sich die Befragten eher offen und frei äussern (Roos & Leutwyler, 2011).

Die Auswertungsinterviews am Ende der Erprobungsphase werden nach vier bis sechs Monaten werden die Lehrpersonen und SHPs mit den gleichen Fragen erneut konfrontiert, um festzustellen, ob sich die Einschätzungen und Empfindungen gegenüber dem Unterricht und der Zusammenarbeit verändert haben, wie sie die Grenzen und Möglichkeiten sehen oder ob sie mit schwierigen Situationen anders umgehen.

ebenfalls einzeln geführt, um möglichst offene Antworten zu erhalten, da ein Interview eine soziale Situation ist und es sein könnte, dass die Antworten sonst durch gegenseitige Erwartungen verzerrt oder beeinflusst werden könnten. Auch in der Einzelsituation ist dies möglich, da die Interviewpartner möglicherweise denken, dass der/die Interviewer_in gewisse Antworten von ihnen erwartet. Dies gilt es zu beachten. Aus diesem Grund ist eine sehr gründliche, systematische Vorbereitung und auch Durchführung wichtig. Ein Interview ist ein einmaliger Anlass. Es kann nicht wiederholt werden (Roos & Leutwyler, 2011).

Die Auswertung der Interviews wird mittels qualitativer Inhaltsanalyse durchgeführt, genauer einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse. Dabei erfolgt die Kategorienbildung induktiv. Die einzelnen Themen sind dabei bereits durch die Fragestellung festgelegt. Dank dieser Methode kann das sprachliche Material, welches durch die Interviews entsteht, auf eine übersichtliche Menge reduziert werden, ohne dass wesentliche Inhalte verloren gehen. Die induktive Kategorienbildung ist gemäss Mayring (2022) sehr zielführend. Dadurch, dass die Kategorien aufgrund der erhaltenen Antworten gebildet werden, können keine Vorannahmen getroffen werden, weshalb der/die Interviewer_in offenbleibt. Für die Auswertung wird das OpenAccess-Programm «QCAmap» (Letz, 2024) verwendet, bei dessen Entwicklung Mayring ebenfalls beteiligt war. Für dieses Programm spricht, dass es speziell für die qualitative Inhaltsanalyse entwickelt wurde und die Darstellung der von Mayring vorgeschlagenen tabellarischen Auflistung entspricht. Das Programm leitet einen durch die gesamte Analyse und ist somit eine grosse Unterstützung (Mayring, 2022).

Nach der Transkription und Auswertung der Interviews erlaubt der Vergleich der beiden Interviews, Rückschlüsse zu ziehen, ob eine Zusammenarbeitsvereinbarung einen positiven

Einfluss auf die Kooperation der jeweiligen Zweiertteams hatte oder nicht. Ausserdem zeigen sich Möglichkeiten und Grenzen einer solchen. So kann eventuell eine Empfehlung an Schulleitungen gegeben werden, Zusammenarbeitsvereinbarungen an ihrer Schule einzuführen oder aber aufgezeigt werden, was für Forschung möglicherweise noch interessant wäre in Bezug auf die Ausgestaltung der Zusammenarbeit.

Die Beantwortung der Fragestellung wird sehr subjektiv ausfallen, da explizit nach den Einschätzungen der befragten Personen geforscht wird. Diese Subjektivität ist für die Beantwortung allerdings nicht hinderlich, da alle Personen die Zusammenarbeit unterschiedlich einschätzen. Sie haben verschiedene Erwartungen und Umgehensweisen damit und somit auch andere Bedürfnisse an die Ausgestaltung. Wichtig ist, dass die Zusammenarbeit für die jeweiligen Betroffenen stimmt und sie den Eindruck haben, so das optimale aus den Schüler_innen herauszuholen.

8.2. Überlegungen zur und Erstellung der Zusammenarbeitsvereinbarung

Die im Rahmen dieser Masterarbeit erstellte Zusammenarbeitsvereinbarung basiert auf den Erkenntnissen der vorangegangenen Literaturrecherche, welche in den vorherigen Kapiteln ausgeführt wurden. So sollte sie Punkte zu den Vorstellungen von gutem Unterricht und Classroom Management, zu gegenseitigen Erwartungen und Abmachungen betreffend Verantwortlichkeiten enthalten.

Wie im Theorieteil beschrieben, ist die Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und SHP ein wichtiger Belastungsfaktor im Arbeitsalltag. Diese Belastung entsteht einerseits strukturell, zum Beispiel durch fehlende Zeitgefässe, aber auch durch ungenügende Absprachen, unterschiedliche Vorstellungen über die jeweilige Rolle, Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten oder mangelnde gegenseitige Akzeptanz (Haas, 2021). Die Zusammenarbeitsvereinbarung soll wichtige Belastungsfaktoren aufgreifen, sodass diese möglichst zu Beginn einer Zusammenarbeit geklärt und festgehalten werden können. Dies soll helfen, der Belastung vorzubeugen und die Selbstwirksamkeit der Beteiligten zu steigern. Die Zusammenarbeitsvereinbarung wurde mit dem Ziel erstellt, möglichst offen zu sein, damit die Lehrpersonen und SHPs diese passend zu ihren Vorstellungen ausfüllen können. Sie kann somit wie ein Leitfaden für ein klärendes Gespräch genutzt werden und dadurch eine Basis für die zukünftige Zusammenarbeit bilden.

Für die Erstellung der Zusammenarbeitsvereinbarung wurde eine Vorlage der Gemeinde Maur im Kanton Zürich zur gestalterischen sowie inhaltlichen Orientierung verwendet (Gemeinde Maur, n.d., im Anhang). Diese wird in dieser Gemeinde bereits seit mehreren Jahren verwendet und stellt daher ein geeigneter Orientierungspunkt dar, um zu

untersuchen, inwiefern sich die vorhandenen Inhalte theoretisch bewähren oder ob allenfalls Punkte zu verändern oder zu ergänzen sind. Einige Punkte wurden aus der Vereinbarung der Gemeinde Maur übernommen, während andere etwas verändert, weggelassen oder zusammengefasst wurden.

In der Vorlage der Gemeinde Maur finden sich als erstes verschiedene Punkte unter dem Titel «unsere Zusammenarbeit orientiert sich nach folgenden Vereinbarungen» (Gemeinde Maur, n.d., S. 1). Anschliessend sind einige grundsätzliche Punkte aufgelistet, welche die Basis der Zusammenarbeit bilden sollen. Diese Punkte legen sehr vieles bereits fest, zum Beispiel wie der Unterricht geplant wird, in welcher Form Unterricht gestaltet werden soll oder, dass beide beteiligten Personen sich in der Leitung des Unterrichts abwechseln. Dies kann für einige Unterrichtstandems bereits einschränkend sein, weshalb sie in der erstellten Vereinbarung weggelassen wurden.

8.2.1. Die einzelnen Punkte der Zusammenarbeitsvereinbarung

DAS IST FÜR UNS GUTER UNTERRICHT

Der erste Punkt der Zusammenarbeitsvereinbarung behandelt die Klärung der Vorstellungen zu gutem Unterricht, wobei die Betonung auf dem «integrativen» Unterricht bewusst weggelassen wurde. So werden allgemeine Punkte wie das Classroom Management, die optimale Nutzung der Lernzeit oder die vorbereitete Umgebung angesprochen, was anschliessend die Planung des gemeinsamen Unterrichts erleichtert. Die Konzentration auf den Unterricht im Allgemeinen soll es ausserdem ermöglichen, dass der Fokus der/des SHP nicht nur auf Schüler_innen mit besonderem Förderbedarf liegt, sondern ihm/ihr auch eine aktive Beteiligung an der allgemeinen Unterrichtsplanung ermöglicht wird. Dadurch, dass der Unterricht allgemein im Zentrum steht, impliziert dies zudem, dass keine Unterscheidung zwischen allgemeinem und integrativem Unterricht vorgenommen wird, sondern Unterricht grundsätzlich als integrativ/inklusiv definiert wird. Zu dessen Umsetzung tragen die Merkmale des guten Unterrichts und des Classroom Managements bei (Haag & Streber, 2020; Meyer, 2011).

DAS IST FÜR UNS GUTE HEILPÄDAGOGISCHE FÖRDERUNG

Als zweiter Punkt der Zusammenarbeitsvereinbarung wird geklärt, was für die beteiligten Personen gute heilpädagogische Förderung bedeutet. Dies unterstützt dabei, die gemeinsam stattfindenden Sequenzen zu planen, zu strukturieren und so zu gestalten, dass die Schüler_innen optimal davon profitieren. Ausserdem werden die Rollenvorstellungen geklärt und inwieweit der Unterricht separativ oder integrativ stattfindet. So können auch unterschiedliche Vorstellungen zur Arbeit und Verantwortlichkeit einer/eines SHP angesprochen und geklärt werden.

Im Unterschied zur Vorlage der Gemeinde Maur wurde das Wort «individuelle» weggelassen. Begründet wird dies damit, dass guter Unterricht per se individuell fördern sollte, da das Eingehen auf die Lerngruppe eine wichtige Voraussetzung für guten Unterricht ist (Meyer, 2011). Vorstellungen zur individuellen Förderung werden daher bereits unter dem ersten Punkt der Vereinbarung ausgetauscht.

SO PLANEN WIR DEN UNTERRICHT

Die konkrete Vorgehensweise für die Planung von Unterricht wird im dritten Punkt festgelegt. Dieser ist bewusst offen gestaltet, sodass alle möglichen Formen der Kooperation denkbar sind, welche in Kapitel 5.4 vorgestellt werden. So ist es auch möglich, dass verschiedene Formen der Kooperation, zur jeweils passenden Unterrichts-/Förderform gewählt werden können. Dies ermöglicht eine hohe Adaptivität, je nach vorhandenen Ressourcen und Förderbedarfen einer Klasse oder Schule. Hier kann ausgehandelt werden, wie das Verhältnis von Autonomie und Kooperation in der jeweiligen Zusammenarbeit aussehen soll (Gräsel et al., 2006). Die Offenheit dieses Punktes soll die Lehrpersonen zur Zusammenarbeit motivieren und durch die individuell passende Ausgestaltung die Belastung bei den Beteiligten reduzieren (Lütje-Klose & Urban, 2014).

SO STELLEN WIR SICHER, DASS ALLE SCHÜLER_INNEN IM UNTERRICHT TEILHABEN KÖNNEN

Die Teilhabe aller Schüler_innen ist ein wichtiges Ziel der Inklusion (Hasselhorn & Mähler, 2021). Aus diesem Grund ist es zentral, dass die beteiligten Personen festlegen, wie sie diese grösstmögliche Teilhabe in ihrem Unterricht erreichen möchten. Hierbei kann das fachspezifische Wissen der/des SHP die Lehrperson ebenfalls dabei unterstützen, den Unterricht dahingehend zu entwickeln, dass die Teilhabe von allen Schüler_innen auch dann möglich ist, wenn die Lehrperson diesen allein verantwortet. Gemäss Lütje-Klose und Urban (2014) kann Inklusion nur gemeinsam umgesetzt werden und der produktive Umgang mit der Heterogenität soll dabei im Zentrum stehen. Die Diskussion um die Partizipation aller Schüler_innen ermöglicht ausserdem einen Austausch über die verschiedenen Haltungen und Wertvorstellungen, was sich wiederum positiv auf die Haltung gegenüber der Inklusion auswirken sowie die Teilhabe von allen sichern oder erhöhen kann.

DAS SIND UNSERE AUFGABEN IM UNTERRICHT

Das konkrete Festlegen der individuellen Aufgaben im Unterricht unter Punkt fünf erfordert eine vertiefte Klärung der Rollen, Abmachungen betreffend Strukturierung des Unterrichts und Absprachen zum Classroom Management. Der/die SHP und die Lehrperson klären hier ihre Vorstellungen zur optimalen Nutzung der zusätzlichen Ressourcen. So soll sichergestellt werden, dass beide eine aktive Rolle im Unterricht übernehmen und sich dadurch als

selbstwirksam wahrnehmen können. Gemäss Petzold und Glück (2018) ist das Absprechen von Rollen und Aufgaben ein kooperationsfördernder Faktor.

Die Diskussion um die spezifischen Aufgaben im Unterricht wirkt der «Einzelkämpferrolle» der Lehrperson entgegen, welche oftmals sehr belastend ist (Lütje-Klose & Urban, 2014). Aufgaben, welche im Vorherein klar aufgeteilt werden, sorgen ausserdem für eine effektivere Nutzung der Lernzeit, da die Absprachen nicht während des Unterrichtes stattfinden. Einigkeit über die Rolle und die Verantwortlichkeiten sorgen ausserdem für eine positive Atmosphäre, was zu einem lernförderlichen Klima führt (Meyer, 2011). Wenn die Aufgaben ausserdem gemäss den Ressourcen der Beteiligten aufgeteilt werden, erlebt sich eine Lehrperson als selbstwirksam, da ihr vom Gegenüber eine positive Erwartungshaltung gezeigt wird und die Person sich fähig fühlt, die gestellten Anforderungen zu erledigen. Dies wiederum steigert die Arbeitsmotivation und das Engagement (Heis & Mascotti-Knoflach, 2022).

DIESE WERTE UND HALTUNGEN SIND UNS WICHTIG

Statt, wie in der Vereinbarung der Gemeinde Maur, nur auf die im Klassenzimmer geltenden Regeln einzugehen, stellt die vorliegende Zusammenarbeitsvereinbarung die gemeinsam als wichtig empfundenen Werte und Haltungen ins Zentrum. Diese Werte und Haltungen bilden die Grundlage und sind Ausgangspunkt für die im Klassenzimmer geltenden Regeln, behandeln daher die Atmosphäre im Klassenzimmer und die Art der Kommunikation ganzheitlicher. Absprachen zu Werten und Haltungen und die daraus abgeleiteten Regeln wirken beispielsweise positiv auf das lernförderliche Klima oder die sinnstiftende Kommunikation und sind daher wichtig für einen guten Unterricht, wie in Kapitel 6 erläutert (Meyer, 2011). Gemeinsam getragene Werte und Normen sind ebenfalls ein wichtiges Merkmal einer professionellen Lerngemeinschaft und ein Faktor für die Kooperation in der inklusiven Schule (Lütje-Klose & Urban, 2014).

DIESE ERWARTUNGEN HAT DIE LEHRPERSON AN DER/DIE SHP & DIESE ERWARTUNGEN HAT DER/DIE SHP AN DIE LEHRPERSON

Bei Punkt sieben erhält die Lehrperson die Möglichkeit, ihre Erwartungen an den/die SHP zu erläutern. Gleichzeitig kann der/die SHP aufzeigen, falls an sie/ihn gestellte Erwartungen nicht in den Aufgabenbereich von SHPs fallen.

Umgekehrt erhält auch der/die SHP, unter Punkt acht, die Möglichkeit, seine/ihre Erwartungen an die Lehrperson zu kommunizieren, wobei wiederum die Lehrperson auf die gestellten Erwartungen reagieren kann.

Im Voraus geklärte gegenseitige Erwartungen senken das Risiko einer Zusammenarbeit, welche von unerfüllten Erwartungen und Missverständnissen geprägt ist. Beide Beteiligten

wissen, was die andere Person von ihnen erwartet. Die positive Reaktion des sozialen Umfeldes, konkret des/der Arbeitspartner_in, auf die Erfüllung der Erwartungen steigert wiederum das Selbstwirksamkeitsempfinden und senkt das Belastungsrisiko (Heis & Mascotti-Knoflach, 2022). Auf der individuellen Ebene der kooperationsfördernden und -hemmenden Bedingungen gilt das Teilen von Erwartungen und Zielvorstellungen als förderlicher Faktor (Petzold & Glück, 2018).

SO INFORMIEREN WIR UNS GEGENSEITIG

Wie in den Theorien zur Kooperation von Little (1990) oder Gräsel et al. (2006) ausgeführt, wird eine höhere Stufe der Kooperation erreicht, je mehr Austausch zwischen den Kooperationspartner_innen stattfindet. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass die Beteiligten absprechen, wie der Informationsaustausch stattfindet. Dies soll sicherstellen, dass alle über wichtige Vorkommnisse, Informationen über die Schüler_innen und aktuelle Unterrichtsinhalte Bescheid wissen. Gegenüber den Schüler_innen sowie den Eltern hat dies eine positive Wirkung, da sie das Lehrerteam als Einheit wahrnehmen.

Eine geregelte Kommunikation verbessert die Strukturierung des Unterrichts, erhöht den Anteil echter Lernzeit, da keine Unterrichtszeit für Absprachen zwischen den Lehrpersonen verloren geht und sie ermöglicht eine bessere individuelle Förderung, da wichtige Informationen zu den Schüler_innen ausgetauscht werden (Meyer, 2011). Der als erfolgreich wahrgenommene Informationsaustausch kann durch das positive Feedback des sozialen Umfeldes zu einer Steigerung der Selbstwirksamkeit führen (Heis & Mascotti-Knoflach, 2022).

SO GEBEN WIR UNS FEEDBACK

Festzulegen, wie man sich gegenseitig Feedback gibt, ermöglicht eine offene Kommunikation da sich die Beteiligten äussern können, in welcher Form sie gerne Feedback erhalten. So wird eine Kommunikation angeregt, in welcher auch Kritik geäussert werden kann, was Missverständnisse vorbeugt. Feedback stellt einen wichtigen Belastungsfaktor in der inklusiven Schule dar. Daher ist es sinnvoll, die Art des Feedbacks festzulegen und so einer möglichen Belastung entgegenzuwirken (Oetjen et al., 2021). Ehrliches Feedback geben und annehmen können machen eine respektvolle und wertschätzende (Arbeits-)Beziehung aus (Lütje-Klose & Urban, 2014). Feedback ist ausserdem ein wichtiger Bestandteil von Kommunikation, welche gemäss Spiess (2004) neben Vertrauen, Autonomie und Wechselseitigkeit eine wichtige Voraussetzung für Kooperation ist (Gräsel et al., 2006). Das sinnstiftende Kommunizieren gilt als ein wichtiges Merkmal von gutem Unterricht und zeichnet sich beispielsweise durch eine Feedback-Kultur aus. Hier ist es wichtig, dass die Lehrpersonen als positive Vorbilder fungieren und dies den Schüler_innen vorleben (Meyer, 2011).

DIESE SITUATIONEN DER ZUSAMMENARBEIT KÖNNTEN FÜR UNS BELASTEND ODER KONFLIKTHAFT SEIN/SO GEHEN WIR MIT DIESEN SITUATIONEN UM

Dadurch, dass man im Voraus klärt, welche Situationen die Arbeitsbeziehung belasten könnten, beugt man Missverständnisse vor. Aufgestaute negative Emotionen, ein Gefühl des nicht-verstanden-werdens, unterschiedliche Vorstellungen von Aufgaben und Rollen lösen ein Gefühl von Belastung aus, oder verstärken dieses (Haag & Streber, 2020). Eine Klärung dieser möglichen Konfliktpunkte sowie Abmachungen zum Umgang damit, motivieren die Zusammenarbeit weiterzuführen oder zu vertiefen, was wiederum die Selbstwirksamkeit steigert.

SONSTIGES / BEMERKUNGEN

Im letzten Feld haben die Beteiligten die Möglichkeit, weitere Abmachungen zu treffen. Je nach Schule oder Tandem gibt es spezifische Punkte, welche in den vorangegangenen Punkten noch nicht angesprochen wurden, deren Abmachungen somit festgehalten werden können.

8.2.2. Abschliessende Bemerkungen zur Zusammenarbeitsvereinbarung

Die an der Forschung teilnehmenden Tandems erhielten die Zusammenarbeitsvereinbarung in digitaler Form. Dadurch war es ihnen möglich, die einzelnen Felder nach Bedarf in der Grösse anzupassen. Es ermöglicht ausserdem, dass sie, bei Bedarf, jederzeit überarbeitet und angepasst werden könnte.

Eine Überlegung war auch, ob zur Vereinbarung zusätzlich noch eine Anleitung oder eine theoretische Beilage nützlich wäre. Da das Ziel die Erstellung einer möglichst einfachen und individuell anpassbaren Zusammenarbeitsvereinbarung war, welche ohne weitere Erklärungen und ohne theoretisches Wissen angewendet werden kann, wurde schlussendlich dagegen entschieden. Die Notwendigkeit, sich zuerst theoretisches Wissen anzueignen bevor die Vereinbarung ausgefüllt wird, würde für viele Lehrpersonen und SHPs eine zusätzliche Anforderung bedeuten, was bereits wieder eine Belastung sein könnte. Da gerade Kooperation in der integrativen Schule eine Belastung darstellt, soll die Vereinbarung dieses Empfinden nicht verstärken, sondern für eine Entlastung im Alltag sorgen (Haas, 2021; Oetjen et al., 2021).

8.3. Erstellung der Interviewleitfäden

8.3.1. Halbstrukturiertes Leitfadeninterview

Die Teilnehmenden wurden mittels Leitfadeninterview zu zwei Zeitpunkten befragt. Zuerst, bevor die Tandems die Zusammenarbeitsvereinbarung ausgefüllt haben, und das zweite

Mal, nachdem diese während ungefähr vier Monaten erprobt wurde. Das Leitfadenterview eignet sich, da die Erprobung mit einer kleinen Stichprobe durchgeführt wird und die Befragten ihre persönlichen Einschätzungen formulieren können, ohne dass sie das Gespräch selbst strukturieren und dabei den Überblick über bereits Gesagtes behalten müssen (Scholl, 2018).

Halbstrukturiert ist das Interview, weil ein zielgerichteter Fragenkatalog vorliegt, wobei die Formulierung der Fragen sowie deren Reihenfolge adaptiv an den Interviewverlauf angepasst werden können. So können die Befragten ihre Antworten frei formulieren und ihre subjektive Einschätzung und Wahrnehmung mitteilen. Nachteile sind, dass es beispielsweise schwieriger ist, die Antworten zu verallgemeinern und zu vergleichen sowie, dass die Auswertung ein grösserer Zeitaufwand darstellt als bei strukturierten Interviews. Das halbstrukturierte Interview eignet sich in der Evaluationsforschung, wie im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt, besonders gut (Roos & Leutwyler, 2011).

8.3.2. Vorgehen bei der Erstellung des Interviewleitfadens

Nach der Auseinandersetzung mit den drei der Arbeit zu Grunde liegenden theoretischen Aspekten und der Erstellung der Zusammenarbeitsvereinbarung wurde der Interviewleitfaden für das erste Interview erstellt. Hierbei wird zwischen Leitfragen und ergänzenden Fragen unterschieden. Die Leitfragen werden während des Interviews allen Befragten gestellt, die ergänzenden Fragen je nach Bedarf. Durch die ergänzenden Fragen können zusätzliche Informationen in Erfahrung gebracht werden, falls Aspekte nicht bereits bei der Beantwortung der Leitfrage angesprochen werden. Die Leitfragen sind zusätzlich thematisch eingeordnet, was dem Ablauf des Interviews Struktur gibt und sicherstellt, dass alle relevanten Theorien und Einschätzungen erfragt werden (Scholl, 2018).

Die Ausführungen von Roos und Leutwyler (2011) dienen bei der Erstellung des Leitfadens als Orientierungspunkte. Sie halten fest, dass das Ergebnis stark von der Qualität der Fragen abhängt, weshalb es unerlässlich ist, diese gut vorzubereiten sowie auf der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Thema aufzubauen.

Der Interview-Leitfaden beginnt mit der Fragestellung der Masterarbeit. Anschliessend wird das Erkenntnisinteresse festgehalten. Die Klärung dessen hilft, die Fragen fokussiert zu formulieren, um das bestmögliche Ergebnis für die Beantwortung der Fragestellung zu erhalten (Roos & Leutwyler, 2011).

Anschliessend an die Fragestellung und das Erkenntnisinteresse folgt der Einstieg in das Interview. Dabei bedankt sich der/die Interviewer_in bei der zu befragenden Person für die Bereitschaft zur Teilnahme, erläutert kurz das Ziel der Arbeit und der Forschung, gibt eine grobe Einschätzung zum Zeitbedarf und verpflichtet sich zur Anonymität in der Auswertung.

Zudem wird die Erlaubnis zur Aufnahme des Interviews eingeholt. Die Aufnahme der Interviews ist notwendig, da während des Gespräches adaptiv auf die Aussagen der Befragten eingegangen werden soll. Dies ist nicht möglich, wenn der/die Interviewer_in gleichzeitig schriftlich Notizen vom Inhalt machen muss. Die Aufnahme erlaubt es also, sich während des Interviews vollkommen auf das Gegenüber zu konzentrieren. Gleichzeitig stellt die Aufnahme auch sicher, dass keine relevanten Informationen verloren gehen, da ein Interview nicht wiederholt werden kann (Roos & Leutwyler, 2011; Scholl, 2018).

Kriterien für gute Fragestellungen nach Roos und Leutwyler (2011, S. 219):

- «einfach und eindeutig formuliert,
- offen formuliert, sodass sie zum Erzählen animieren,
- nicht zu allgemein, sondern auf einen klaren Sachverhalt gerichtet,
- von den befragten Personen grundsätzlich beantwortbar, [...],
- nicht suggestiv im Sinne, dass sie eine bestimmte Antwort nahe legen würden.»

Nach der Freigabe des erstellten Interview-Leitfadens durch die Betreuungsperson wurde dieser mit einer Studienkollegin erprobt. Dies ermöglicht es, die formulierten Fragen auf ihre Klarheit, Passung und Verständlichkeit zu untersuchen, die Dauer des Interviews einzuschätzen und das Führen des Interviews zu üben, ohne dass es für das Ergebnis der Forschung relevant ist (Roos & Leutwyler, 2011).

8.3.3. Die einzelnen Interviewfragen

ERSTES INTERVIEW

Der Einstieg in den Hauptteil des Interviews erfolgt mittels einer Beschreibung der aktuellen Zusammenarbeit im an der Forschung teilnehmenden Tandem. Die Betonung auf die Kooperation in diesem Tandem ist wichtig, da gerade SHPs oftmals mehrere Tandempartnerschaften gleichzeitig haben. So soll sichergestellt werden, dass die Antwort mit derjenigen des zweiten Interviews vergleichbar wird und Aussagen bezüglich der Zusammenarbeitsvereinbarung möglich werden. Die Einstiegsfrage wurde auch gewählt, da sie einerseits beim Fokusthema, der Zusammenarbeit, anfängt und aufgrund des beschreibenden Charakters sachliche Antworten ermöglicht, welche nicht unbedingt emotional gefärbt sein müssen. Dies ermöglicht es der/dem Befragten, sich auf das Thema einzulassen. Die ergänzenden Fragen erforschen die organisatorische Gestaltung der Zusammenarbeit und fragen nach dem Veränderungsbedürfnis.

Die zweite Frage erforscht das Selbstwirksamkeits- oder Belastungsempfinden der Befragten. Sie schliesst direkt an die Veränderungswünsche an und erforscht die momentane Qualität der Zusammenarbeit genauer. Indem belastende oder entlastende Situationen und

Abmachungen reflektiert werden, zeichnet sich ein deutlicheres Bild der Ist-Situation sowie subjektives Verbesserungspotenzial ab.

Nachdem der Ist-Zustand der Zusammenarbeit erfragt wurde, geht es als nächstes um die individuellen Vorstellungen der befragten Person zu den Themen «guter Unterricht», «Klassenführung», «Rollenverständnis» und «Aufgabenteilung». Diese Fragen sollen anregen, eigene Vorstellungen, Werte und Haltungen mitzuteilen und zu reflektieren. In den Erläuterungen zur Kooperation in Kapitel 5 wurde festgehalten, dass die Klärung dieser Themen gerade für eine erfolgreiche Kooperation in der inklusiven Schule essenziell ist (Lütje-Klose & Urban, 2014). Das «sich-bewusst-werden» über die eigenen Vorstellungen zu den Themen hilft im Anschluss dabei, die Zusammenarbeitsvereinbarung gemeinsam auszufüllen, eigene Bedürfnisse zu formulieren und stellt auch eine gewisse Vorbereitung auf die Auseinandersetzung mit den Thematiken dar.

Die abschliessende Frage im Hauptteil möchte von der befragten Person erfahren, wie sie gute Zusammenarbeit definiert und aus welchen Gründen. Im Unterschied zur Einstiegsfrage im Hauptteil fragt sie nicht nach der konkreten Zusammenarbeit im teilnehmenden Tandem, sondern welche theoretischen Vorstellungen zur Zusammenarbeit vorhanden sind und wie für die Person die optimale Zusammenarbeit aussieht. Diese Frage rundet somit den Hauptteil ab und gibt die Möglichkeit, Bedürfnisse an die Zusammenarbeit zu formulieren.

Im abschliessenden Teil des Interviews erhalten die Befragten die Möglichkeit, Ergänzungen zu formulieren sowie Aspekte anzusprechen, welche ihrer Meinung nach im Interview fehlen. Sie werden ausserdem darüber informiert, was die nächsten Schritte der Forschung sind sowie dass sie stets die Möglichkeit haben, nachzufragen, falls Unklarheiten in der Zusammenarbeitsvereinbarung auftauchen. Zum Schluss werden die Befragten dankend verabschiedet.

ZWEITES INTERVIEW

Der Leitfaden des zweiten Interviews unterscheidet sich vom ersten nur am Ende des Hauptteils. Nachdem die Teilnehmenden die Zusammenarbeitsvereinbarung gemeinsam ausgefüllt und erprobt haben, interessiert es nun, herauszufinden, welche Erkenntnisse sie daraus gewonnen haben. Aus diesem Grund wird nach Erkenntnissen zu Grenzen und Möglichkeiten einer solchen Vereinbarung gefragt, in welchen Bereichen des Unterrichts was erkannt werden konnte sowie welche Schlüsse die Befragten für ihre weitere oder allenfalls eine neue Zusammenarbeit daraus ziehen können.

8.4. Auswertung der Interviews

8.4.1. Vorgehensweise

Die Auswertung der Interviews wurde mit Hilfe des Open-Source-Programmes «QCMap» (Letz, 2024) durchgeführt. Eine Inhaltsanalyse will zusammenfassend:

- «Kommunikation analysieren.
- fixierte Kommunikation analysieren.
- dabei systematisch vorgehen.
- dabei also regelgeleitet vorgehen.
- dabei auch theoriegeleitet vorgehen.
- das Ziel verfolgen, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu ziehen» (Mayring, 2022, S. 13).

Zuerst wurden die durchgeführten Interviews transkribiert. Für die qualitative Inhaltsanalyse ist es dabei nicht notwendig, dass die Interviews aufwendig mit allen nonverbalen und paraverbalen Kennzeichnungen und Beschreibungen transkribiert werden. Da die Interviews in Mundart geführt wurden, war es ausserdem notwendig, die Aufnahmen in die Standardsprache zu übersetzen, wobei die Sprache gleichzeitig ein wenig vereinfacht wurde, um die anschliessende Analyse zu erleichtern. Einzelne Teile der Interviews wurden im Transkript weggelassen, da das Gespräch in diesem Moment weit vom Erkenntnisinteresse der Masterarbeit abgewichen ist und die Aussagen damit irrelevant wurden (Scholl, 2018).

Wichtig für die qualitative Inhaltsanalyse sind fünf Aspekte. Die hier gewählte Art der Transkription mit dem Fokus auf relevante Aussagen bewirkte eine Sichtung, Auswahl und Vorbereitung des Datenmaterials. Die Kategorien werden induktiv, während der Codierung festgelegt. Dabei sind die Erkenntnisse aus der Literatur relevant. Nach der Codierung werden die Ergebnisse analysiert, geordnet, strukturiert, zusammengefasst und in den Kontext gesetzt. Abschliessend werden die Ergebnisse festgehalten und dargestellt (Roos & Leutwyler, 2011).

8.4.2. Auswertung und Interpretation der einzelnen Interviewfragen

Im Folgenden wird auf die einzelnen Interviewfragen eingegangen und die erhaltenen Antworten werden analysiert und miteinander verglichen. Bei den ersten acht Fragen wird jeweils ein Vergleich vom ersten und zweiten Interview vorgenommen, bei den Frage 9 und 10 werden die Antworten der sechs Teilnehmenden miteinander verglichen und versucht, grundlegende Übereinstimmungen und Aussagen darzustellen. Die Transkripte aller Interviews sowie die Auswertung aus dem Programm QCMap können im Anhang eingesehen werden.

FRAGE 1: WIE WÜRDST DU EURE ZUSAMMENARBEIT AKTUELL BESCHREIBEN?

	Category ID	Category Name	Absolute Count	% of SUM	N of Documents	% of Documents	
gemeinsame Vor-, Nachbereitung und Reflexion			38	57	12	100	
	RQ1-1	wöchentliches Planungszeitfenster	10	15	10	83	
	RQ1-3	gemeinsame Planung	6	9	6	50	
	RQ1-5	gemeinsame Individualisierung	2	3	2	16	
	RQ1-6	Tür-und-Angel-Gespräche	6	9	6	50	
	RQ1-10	Prioritäten setzen	1	1	1	8	
	RQ1-11	stetiger Austausch / offene Kommunikation	9	13	9	75	
	RQ1-13	SHP berät KLP	1	1	1	8	
	RQ1-14	gemeinsame Reflexion und Optimierung	3	4	3	25	
	KLP gibt vor, SHP passt an			11	16	6	50
		RQ1-2	Aufgabenverteilung	5	7	5	41
		RQ1-4	KLP gibt Grobstruktur vor	3	4	3	25
		RQ1-7	SHP macht Anpassungen	3	4	3	25
	Zusammenarbeit wird positiv eingeschätzt			17	25	11	91
RQ1-8		optimale Zeitnutzung	2	3	2	16	
RQ1-9		gemeinsame Werte und Haltungen	4	6	4	33	
RQ1-15		ZA zum Wohl des Kindes	2	3	2	16	
RQ1-16		ZA ist nach wie vor gut (2)	4	6	4	33	
RQ1-17		gegenseitige Unterstützung (2)	2	3	2	16	
RQ1-18		ZA hat sich verbessert (2)	1	1	1	8	
RQ1-19		ZA ist positiv	2	3	2	16	
			66				

Abbildung 2: Kategorienstatistik Frage 1(QCMap, Letz, 2024)

Auffällig bei der Auswertung der ersten Interviewfrage ist, dass in allen Interviews (100%) in irgendeiner Form eine gemeinsame Vor- und Nachbereitung sowie Reflexion des Unterrichtes stattfindet. Nur ein Tandem gab im zweiten Interview an, keine wöchentliche Planungssitzung abzuhalten, während sie dies im ersten Interview noch angegeben haben («Wir haben recht viel Kontakt, immer wieder, nicht immer im gleichen Moment aber immer, wenn es nötig ist», Transkription2_KLP3, S. 1). Es scheint, als wäre dieses wöchentliche Planungszeitfenster die am weitesten verbreitete Form der gemeinsamen Planung von Unterricht. In der Hälfte der Interviews wurde ausserdem angegeben, dass unter der Woche Tür-und-Angel-Gespräche stattfinden, während drei Viertel die Wichtigkeit eines stetigen Austauschs und einer offenen Kommunikation betonten («Wir reden auch sonst viel», Transkription1_KLP1, S.2). Die gemeinsame Planung von Unterricht wurde im ersten Interview von zwei Tandems gegenseitig angegeben, im zweiten Interview nur noch jeweils von KLP2 und SHP1. Das Tandem 3 hat nicht angegeben, dass eine gemeinsame Unterrichtsplanung stattfindet. Zwei Klassenlehrpersonen gaben im ersten Interview ausserdem an, die Individualisierung gemeinsam zu planen. KLP2 betont in beiden Interviews die Wichtigkeit der gemeinsamen Reflexion und Optimierung des Unterrichtes. Die Beratungsfunktion des/der SHP wurde hingegen nur in einem Interview von SHP1 angegeben, was darauf schliessen lässt, dass entweder wenig Beratung durch die SHPs stattfindet oder dass die Beratung zwar stattfindet, aber möglicherweise im Zuge der gemeinsamen Planung, wodurch sie nicht spezifisch erwähnt wird, da sie von den Beteiligten als selbstverständlich erachtet wird.

Ein häufiges Modell der Zusammenarbeit scheinen Inhaltliche Vorgaben durch die KLP und Anpassungen durch den/die SHP zu sein (50% der Interviews). Vor allem KLPs gaben an, die Grobstruktur des Unterrichts vorzugeben und im ersten Interview gaben sogar alle KLPs an, dass der/die SHP für Anpassungen zuständig ist («ob er das Material anschauen könnte, weil man Anpassungen vornehmen müsste», Transkription1_KLP2, S. 2), während dies im zweiten Interview niemand mehr angab. Auch die Aufgabenteilung erwähnen mehrheitlich KLPs als positiv («machen ab, was er übernimmt und was ich», Transkription1_KLP2, S. 1).

Grundsätzlich wird die Zusammenarbeit in 11 von 12 Interviews als positiv eingeschätzt (91%), wobei die Gründe dafür vielseitig sind. Einige erwähnen besonders die «gemeinsamen Werte und Haltungen» als positiv («Ich habe das Gefühl, wir ziehen am gleichen Strang», Transkription1_KLP3, S. 1), oder aber finden, dass die Zusammenarbeit vor allem den Kindern zugutekommt («Also ich finde es ist sehr zum Wohl des Kindes», Transkription1_KLP3, S. 1) oder eine gegenseitige Unterstützung erlebt wird («Jetzt erfahre ich mehr eine Unterstützung, also dass sie das Gleiche im gleichen Moment sagen, beispielsweise» Transkription2_SHP3, S. 1). Positiv scheint es auch zu sein, wenn die verfügbare Zeit optimal genutzt wird («effizient bei unseren Besprechungen», Transkription1_KLP1, S. 2).

FRAGE 2: WENN SICH ETWAS AN EURER ZUSAMMENARBEIT ÄNDERN MÜSSTE, WAS WÄRE DAS?

Falls sich etwas an eurer Zusammenarbeit ändern mü-CategoryStatistics

Category ID	Category Name	Absolute Count	% of SUM	N of Documents	% of Documents
bessere Absprachen		5	22	5	41
	RQ2-2 bessere Aufgabenverteilung	4	18	4	33
	RQ2-10 Rollenverteilung im Teamteaching	1	4	1	8
engere Zusammenarbeit		8	36	6	50
	RQ2-7 Dilemma Integration - Separation	3	13	3	25
	RQ2-8 mehr Austausch, auch ausserhalb des wöchentlichen Planungszeitfensters	2	9	2	16
	RQ2-9 mehr gemeinsame Planung	2	9	2	16
	RQ2-11 stärkeres Teamgefühl und dadurch mehr Zufriedenheit	1	4	1	8
Dokumentation		1	4	1	8
	RQ2-1 Aktenführung, Infos schriftlich festhalten	1	4	1	8
Ressourcenverfügbarkeit und -nutzen		4	18	3	25
	RQ2-4 optimale Nutzung der Ressourcen	2	9	2	16
	RQ2-5 verfügbare Zeit für Zusammenarbeit	2	9	2	16
keine Änderungswünsche		3	13	3	25
	RQ2-6 nichts	3	13	3	25
dem Typ entsprechen		1	4	1	8
	RQ2-3 Individualität SHP	1	4	1	8
		22			

Abbildung 3: Kategorienstatistik Frage 2 (QCAmap, Letz, 2024)

Diese Frage war im Interviewleitfaden als Ergänzung zur ersten Frage gedacht, für die Auswertung macht es Sinn, die Frage separat aufzuführen, damit der Ist-Zustand (Frage 1) und der Soll-Zustand (Frage 2) der Zusammenarbeit getrennt voneinander analysiert werden können.

KLP1 scheint mit der Zusammenarbeit zu beiden Interviewzeitpunkten sehr zufrieden zu sein und wünscht sich keine Änderung («wüsste jetzt wirklich nicht was, nein», Transkription2_KLP1, S. 2).

Der höchste Wert bei dieser Frage wurde im Bereich der «engeren Zusammenarbeit» erzielt (50%), wobei auffällt, dass von den sechs Erwähnungen nur eine von einer KLP stammt, die anderen fünf von SHPs. Auffällig ist ebenfalls, dass in der zweiten Interviewrunde alle SHPs angaben, sich eine engere Zusammenarbeit zu wünschen, auch die KLP2 wünschte sich dies erst im zweiten Interview. Unter dieser Hauptkategorie wurde das Dilemma von Integration und Separation am häufigsten erwähnt:

«das müsste man wie zusammen nochmals überdenken, dass man die Schüler so rausnimmt in die Kleingruppensettings. Ich wünschte mir hier, dass man vermehrt probiert, das integrativ zu machen, also im Klassenraum drin mit allen Kindern zusammen. Aber das ist so die Problematik, wo wir beide wie mal zusammensitzen müssten, um einen Weg zu finden» (Transkription2_SHP1, S. 2).

In eine ähnliche Richtung wie die engere Zusammenarbeit geht auch der Wunsch nach besseren Absprachen, wobei vor allem SHP3 in beiden Interviews wünschte, die Aufgabenverteilung wäre besser. SHP1 und KLP2 merkten diesen Aspekt nur im ersten Interview an.

Die Nutzung und Verfügbarkeit von Ressourcen ist in 25% der Interviews ein Thema, was darauf hinweist, dass die Ressourcennutzung und -verfügbarkeit für die meisten Teilnehmenden passend scheint.

Bis auf die oben erwähnten Aspekte scheinen alle Teilnehmenden grundsätzlich zufrieden mit der Zusammenarbeit und wünschten sich nur einzelne Anpassungen in verschiedenen Kategorien.

FRAGE 3: IST DIE ZUSAMMENARBEIT FÜR DICH MOMENTAN EHER BELASTEND ODER ENTLASTEND UND WARUM?

Ist die Zusammenarbeit für dich momentan eher bela-CategoryStatistics

	Category ID	Category Name	Absolute Count	% of SUM	N of Documents	% of Documents
entlastende Faktoren			44	97	12	100
	RQ3-1	ZA ist Entlastung	12	26	12	100
	RQ3-2	gegenseitige Sympathie	2	4	2	16
	RQ3-3	voneinander profitieren	5	11	5	41
	RQ3-4	Reduktion der eigenen Aufgaben durch Aufgabenteilung	6	13	6	50
	RQ3-5	mehr Ressourcen durch ZA	4	8	4	33
	RQ3-6	übertrifft Erwartungen	1	2	1	8
	RQ3-7	Engagement	3	6	3	25
	RQ3-8	positive Wahrnehmung von aussen	1	2	1	8
	RQ3-9	offene Kommunikation	5	11	5	41
	RQ3-11	bessere Unterrichtsvorbereitung	1	2	1	8
	RQ3-12	ZA kommt den SuS zu Gute	3	6	3	25
	RQ3-13	gegenseitige Unterstützung	1	2	1	8
belastende Faktoren			1	2	1	8
	RQ3-10	unklare Verantwortlichkeit	1	2	1	8
			45			

Abbildung 4: Kategorienstatistik Frage 3 (QCAmap, Letz, 2024)

Bei der dritten Interviewfrage kam deutlich heraus, dass alle Teilnehmenden zu beiden Interviewzeitpunkten die Zusammenarbeit als Entlastung empfanden. Dafür wurden unterschiedliche Begründungen angegeben, wobei die Reduktion der eigenen Aufgaben am meisten genannt wurde, vor allem von Klassenlehrpersonen, wo dieser Aspekt in fünf von sechs Interviews angemerkt wurde («Ich muss mich nicht um diese Kinder kümmern, die sie eigentlich betreut, sie bereitet auch das Material vor», Transkription2_KLP1, S. 2). Gleichzeitig wurde in fünf von sechs Interviews mit den SHPs die offene Kommunikation als besonders entlastender Faktor erwähnt («Ich habe das Gefühl, wir sind hier recht offen und ehrlich zueinander», Transkription1_SHP1, S. 2). Ebenfalls wichtig, vor allem für KLPs, scheint das Vorhandensein von mehr Ressourcen durch die Zusammenarbeit zu sein (Ich «profitiere ein bisschen von seinen Ressourcen, welche er dann noch zusätzlich im Unterricht einbringen kann», Transkription1_KLP2, S. 2). Ebenfalls entlastend können Engagement sowie die Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder sein, oder aber die gegenseitige Sympathie.

Nur eine KLP gab im ersten Interview an, dass die unklare Verantwortlichkeit bei Schüler_innen ohne Lernzielanpassung (oL) ein Belastungsfaktor ist: «Und bei den oL-Kindern finde ich es manchmal etwas schwierig, weil das ist wie nicht ganz klar manchmal» (Transkription1_KLP3, S. 2).

FRAGE 4: WAS BRAUCHT ES, DAMIT DIE SCHÜLER_INNEN IM UNTERRICHT OPTIMAL GEFÖRDERT WERDEN?

Was braucht es, damit die Schüler und Schülerinnen-CategoryStatistics

Category ID	Category Name	Absolute Count	% of SUM	N of Documents	% of Documents
gute Zusammenarbeit		8	8	8	66
RQ4-1	Zusammenarbeit SHP und KLP	8	8	8	66
Merkmale guter Unterricht		55	61	12	100
RQ4-2	individuelles Fördern	10	11	10	83
RQ4-6	Lernförderliches Klima	12	13	12	100
RQ4-7	Vorbereitete Umgebung	9	10	9	75
RQ4-8	Methodenvielfalt	7	7	7	58
RQ4-10	hoher Anteil echter Lernzeit	3	3	3	25
RQ4-12	Transparente Leistungserwartung	4	4	4	33
RQ4-13	inhaltliche Klarheit	4	4	4	33
RQ4-15	klare Strukturierung des Unterrichts	4	4	4	33
RQ4-16	sinnstiftendes Kommunizieren	1	1	1	8
RQ4-17	intelligentes Üben	1	1	1	8
Raum		6	6	6	50
RQ4-3	Raum und Raumgestaltung	6	6	6	50
Überfachliche Kompetenzen		21	23	11	91
RQ4-4	Lernerfolg der SuS	8	8	8	66
RQ4-9	verschiedene Sozialformen	4	4	4	33
RQ4-11	Mit- und voneinander lernen	6	6	6	50
RQ4-14	Förderung der überfachlichen Kompetenzen	3	3	3	25
		90			

Abbildung 5: Kategorienstatistik Frage 4 (QCMap, Letz, 2024)

Bei der Frage, was es braucht, damit die Schüler_innen im Unterricht optimal gefördert werden, zeigte sich Einigkeit in allen Interviews (100%), dass das lernförderliche Klima essenziell dafür ist. Besonders hervorgehoben werden Faktoren wie, dass sich die Kinder wohlfühlen und motiviert sein sollen, von den LPs ernstgenommen werden müssen sowie dass es Rituale braucht, welche das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken, kurz, dass die Beziehung zu den Lehrpersonen und den Mitschüler_innen gut sein muss. Unter den verschiedenen Merkmalen des guten Unterrichts werden auch das individuelle Fördern (83%) sowie die vorbereitete Umgebung (75%) als entscheidend für die optimale Förderung aller erachtet. In mehr als der Hälfte aller Interviews wurde ausserdem die Methodenvielfalt als wichtiger Aspekt genannt («Also wir wechseln auch fest ab mit Wochenplan und zwischen durch anders und Posten und Projekte, dass es wirklich möglichst für jeden Lerntyp verschiedene Angebote hat», Transkription1_KLP3, S. 3). In einem Drittel aller Interviews wurden die Aspekte «transparente Leistungserwartung», «inhaltliche Klarheit» und «klare Strukturierung des Unterrichts» als wichtige Faktoren der optimalen Förderung genannt. Die transparente Leistungserwartung scheint vor allem bei den SHPs als wichtiger Aspekt zu gelten, die klare Strukturierung des Unterrichts wurde nur in der zweiten Interviewrunde genannt. Der «hohe Anteil echter Lernzeit» scheint insbesondere für KLP1 bedeutsam zu sein («vorher hatte ich Reihen, da hatte ich vorne wie eine Bühne und ich stehe gerne im

Mittelpunkt. Jetzt, mit der neuen Gestaltung ist es deutlich weniger geworden und die SuS arbeiten und üben mehr», Transkription1_KLP1, S. 4).

Die gute Zusammenarbeit wird von allen SHPs in beiden Interviews als wichtiger Faktor für die optimale Förderung genannt, während nur zwei KLPs dies in einem Interview erwähnt haben («Austausch zwischen KLP und SHP finde ich sehr zentral», Transkription1_SHP2, S. 2). Dies deutet darauf hin, dass die SHPs, damit sie ihre Arbeit gut erledigen können, auf eine gute Zusammenarbeit eher angewiesen sind als dies bei den KLPs der Fall ist.

Der Raum oder dessen Gestaltung wird in der ersten Interviewrunde von zwei Tandems erwähnt, während dieser Aspekt in der zweiten Interviewrunde weniger im Fokus steht und nur von einem/einer SHP und einer KLP angesprochen wird. Erwähnt werden Faktoren wie eine ausreichende Grösse des Raumes, der Möglichkeit in Ruhe zu arbeiten, den Arbeitsplatz flexibel wählen zu können, das Vorhandensein des benötigten Materials und der notwendigen technischen Ausstattung sowie Ordnung.

Ebenfalls wichtig für die optimale Förderung der Schüler_innen scheint die Förderung der überfachlichen Kompetenzen zu sein (91%). Besonders hervorgehoben wird der «Lernerfolg der Schüler_innen» und das «mit- und voneinander lernen».

«Ich denke, was man vielleicht auch manchmal zu wenig macht, sind so Reflexionen am Schluss. Ich konnte das früher nicht hören, aber ich sehe es jetzt immer mehr, dass man auch mal drüber redet mit ihnen. Was habt ihr jetzt gelernt? Was war schwierig? Was einfach?» (Transkription1_SHP1, S. 3)

«Und was ich auch immer mehr mache sind Lernpartnerschaften, dass jemand starkes jemand schwächerem hilft, und das nehmen sie sehr gut an.» (Transkription1_KLP3, S. 2)

Die explizite Förderung der überfachlichen Kompetenzen wurde in drei Interviews der zweiten Runde genannt (Tandem 1 und KLP3).

FRAGE 5: WAS IST DIR IM SCHULZIMMER BESONDERS WICHTIG?

Was ist dir im Schulzimmer besonders wichtig--CategoryStatistics

	Category ID	Category Name	Absolute Count	% of SUM	N of Documents	% of Documents
Struktur und Ordnung			11	12	7	58
	RQ5-3	klare Strukturen	7	8	7	58
	RQ5-10	Ordnung	4	4	4	33
gestalten eines angenehmen Lernortes und Lernklimas			40	45	12	100
	RQ5-1	Sicherheit	3	3	3	25
	RQ5-2	klare Regeln	7	8	7	58
	RQ5-4	Ort für gemeinsamen Austausch	3	3	3	25
	RQ5-8	Sozialkompetenzen	10	11	10	83
	RQ5-11	Raumgestaltung	9	10	9	75
	RQ5-14	gutes Lernklima	8	9	8	66
professionelles Handeln der LP und SHP			7	8	7	58
	RQ5-15	Professionalität der LP/SHP	7	8	7	58
Unterrichtsgestaltung			29	33	10	83
	RQ5-5	individuelles Arbeiten	2	2	2	16
	RQ5-6	Methoden- und Gestaltungsvielfalt	2	2	2	16
	RQ5-7	flexibel auf Bedürfnisse eingehen	8	9	8	66
	RQ5-9	Lernbereitschaft der SuS	4	4	4	33
	RQ5-12	Verantwortungsübernahme durch die SuS	6	6	6	50
	RQ5-13	Aufbau überfachlicher Kompetenzen	7	8	7	58
			87			

Abbildung 6: Kategorienstatistik Frage 5 (QCAmap, Letz, 2024)

Bei der Frage nach den Aspekten, welche im Schulzimmer besonders wichtig sind, war der am häufigsten genannte Punkt das «gestalten eines angenehmen Lernortes und Lernklimas», wobei die Kategorie der Sozialkompetenzen am häufigsten genannt wurde (83%): «das untereinander, das miteinander, dass man nett zueinander ist» (Transkription1_KLP1, S. 6) oder «Also ich finde den respektvollen Umgang miteinander das Wichtigste, dass man grüsst, Antwort gibt, wenn man etwas gefragt wird, sich gegenseitig anschaut, einfach so die Basics, welche man auch im Kindergarten aufbaut. Manchmal gehen die ein bisschen verloren, und da ist es wichtig, dass man dranbleibt» (Transkription2_SHP3, S. 3). Ebenfalls wichtig scheint den Befragten die Raumgestaltung zu sein (75%), wobei einige beispielsweise feste Sitzplätze bevorzugen, während andere flexible Arbeitsplätze als geeigneter erachten.

«Also wir hatten eine Zeit lang ein U, und das war die Katastrophe, weil sich alle so sehen und dann denkst du so Gott, was musst du jetzt zu dem und psst, psst, und jetzt haben alle so ein bisschen ihren Platz und das gibt mega Ruhe in das Ganze.» (Transkription1_KLP3, S. 3)

«Bei mir, wenn man etwas rumschaut, Sitzstruktur ist relativ stark vorgegeben.» (Transkription2_KLP2, S. 3)

Weitere wichtige Punkte, welche genannt wurden, sind das gute Lernklima (66%) sowie das Vorhandensein von klaren Regeln (58%). Die klaren Regeln scheinen bevorzugt für

KLPs ein wichtiger Aspekt zu sein (5/7). Genannt werden beispielsweise Regeln wie das Aufstrecken, dass niemand geschlagen werden dürfe, dass Arbeiten in der geforderten Lautstärke erledigt werden (z.B. Flüsterton) oder das Grüssen. Ebenfalls erwähnt wird, dass es notwendig ist, die Regeln mit der Klasse gemeinsam zu entwickeln (z.B. Transkription2_KLP3) und alle sich im Zimmer befindenden Personen sich dann an diese Regeln halten müssen. Dabei wird auch festgehalten, dass man die Regeln mit den Schüler_innen immer wieder besprechen muss, damit sie eingehalten werden können (Transkription1_SHP3).

Ebenfalls grosse Wichtigkeit im Schulzimmer hat für die Teilnehmenden die Unterrichtsgestaltung (83%), wobei das flexible Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse mit 66% am häufigsten genannt wurde, mehrheitlich von KLPs. Gemeint ist damit, dass der Unterricht flexibel auf Stimmung oder Vorkommnisse in der Klasse angepasst werden soll, beispielsweise, dass Streitigkeiten aufgegriffen und besprochen werden.

«Ich versuche, wenn möglich, flexibel zu sein und zu bleiben, dass ich auf diese Situationen reagieren kann, egal ob zwischen den Schülern einmal etwas nicht gut ist, ob eine unerwartete Sache eintrifft, dass sie verletzt von der Pause ins Schulzimmer kommen oder auch mal am Morgen früh ein Riesen-trara in der Garderobe ist und ich herausfinden muss, warum das so ist. Da finde ich schon wichtig, dass man auch den Unterricht mal kurz abblocken kann und besprechen kann, was ist.» (Transkription1_KLP2, S. 3)

Der Aufbau von überfachlichen Kompetenzen und die Verantwortungsübernahme durch die Schüler_innen werden ebenfalls häufig als bedeutsam erwähnt, wobei beide Faktoren in den ersten Interviews häufiger erwähnt wurden als in den zweiten.

Wichtige Punkte sind ausserdem noch das professionelle Handeln von LPs und SHPs sowie klare Strukturen und Ordnung im Unterricht und im Schulzimmer (jeweils 58%). Der Faktor «Ordnung» wurde im Interview 1 und Interview 2 von den jeweils gleichen Personen als wichtig erachtet (KLP1 und SHP3), die klaren Strukturen wurden von KLP1, SHP2 und SHP3 in beiden Interviews erwähnt. Die Professionalität von LP und SHP wurde im ersten Interview nur von SHP3 genannt, während sie im zweiten Interview von allen Teilnehmenden als wichtiger Faktor erwähnt wurde. Insbesondere bei der Frage nach den herausfordernden Situationen und dem jeweiligen Umgang damit wurde betont, wie wichtig ein professionelles Handeln ist, woraus sich schliessen lässt, dass in der Phase der Erprobung bei allen Teilnehmenden eine Reflexion über das eigene Verhalten als LP oder SHP stattfand. Ob dies nun aufgrund der Vereinbarung oder anderer Faktoren geschah, lässt sich nicht feststellen.

FRAGE 6: WELCHE AUFGABEN ÜBERNIMMST DU INNERHALB SOWIE AUSSERHALB DES SCHULZIMMERS?

Welche Aufgaben übernimmst du innerhalb sowie auss-CategoryStatistics

	Category ID	Category Name	Absolute Count	% of SUM	N of Documents	% of Documents
Unterricht			12	12	8	66
	RQ6-5	flexibles Rollenverständnis	4	4	4	33
	RQ6-6	Teamentaching	3	3	3	25
	RQ6-7	KLP unterrichtet, SHP beobachtet/unterstützt	3	3	3	25
	RQ6-24	SHP unterstützt KLP	2	2	2	16
Beurteilung und Bewertung			10	10	7	58
	RQ6-8	Zeugnisse/Beurteilung/Noten durch KLP	2	2	2	16
	RQ6-9	SHP überprüft Beurteilung durch KLP	1	1	1	8
	RQ6-13	gemeinsame Beurteilung/Bewertung	2	2	2	16
	RQ6-17	SHP schreibt Lernberichte / Förderplanung	5	5	5	41
SuS mit Förderbedarf			24	25	11	91
	RQ6-4	Anpassungen gemeinsam	2	2	2	16
	RQ6-10	klare Trennung zwischen "normalen" und "SHP"-SuS	8	8	8	66
	RQ6-15	Anpassung durch SHP	7	7	7	58
	RQ6-16	Kontakt zu externen Fachstellen durch SHP	4	4	4	33
	RQ6-20	Aufgleisen von oder Übersicht über die Massnahmen SHP	3	3	3	25
Elternarbeit			16	17	11	91
	RQ6-12	Elternarbeit KLP	3	3	3	25
	RQ6-18	Elternarbeit/-beratung SHP	11	11	11	91
	RQ6-23	Elternarbeit gemeinsam	2	2	2	16
Planung von Unterricht			31	33	12	100
	RQ6-1	Grobstruktur des Unterrichts durch KLP	3	3	3	25
	RQ6-2	Vorgabe der Regeln durch KLP	1	1	1	8
	RQ6-3	Vorgabe der Inhalte durch die KLP	6	6	6	50
	RQ6-11	Vor- und Nachbearbeitung des Unterrichts durch KLP	7	7	7	58
	RQ6-14	gemeinsame Planung	7	7	7	58
	RQ6-19	gemeinsame Reflexion / Informationsaustausch	4	4	4	33
	RQ6-21	KLP sagt SHP woran diese arbeiten soll	2	2	2	16
	RQ6-22	Organisation von Schulanlässen durch KLP	1	1	1	8
			93			

Abbildung 7: Kategorienstatistik Frage 6 (QCMap, Letz, 2024)

Bei dieser Frage hat es sich angeboten, die verschiedenen genannten Aufgaben zu sortieren und in der jeweiligen Aufgabe zu analysieren, von wem sie übernommen wird, von dem/der SHP, der KLP oder gemeinsam.

Auf der Ebene des Unterrichts, welche in zwei Dritteln der Interviews angesprochen wurde, zeigt sich, dass die Mehrheit angab, dass der/die SHP oft eher eine unterstützende Rolle für die KLP oder die Schüler_innen innehat (Kategorien «SHP unterstützt KLP», und «KLP unterrichtet, SHP beobachtet/unterstützt»): «Und auch sonst, wenn ich sehe er ist gerade beschäftigt und erklärt etwas und der Schüler oder die Schülerin kommt nicht weiter, dann gehe ich direkt zu ihr oder zu ihm und versuche es dann nochmals zu erklären oder zu unterstützen» (Transkription1_SHP2, S. 3). SHP3 sagt: «Unterstützen und helfen, daran zu

denken, was alles gemacht werden muss», gehöre zu ihren Aufgaben (Transkription2_SHP3, S. 4). In einem Drittel der Interviews wurde erklärt, dass im Unterricht auch ein flexibles Rollenverständnis herrsche, dass beide Personen schauen, wo es sie gerade braucht. Alle Personen, welche dies sagten, sind KLPs. In drei Interviews wurde erwähnt, dass Teamteaching als Unterrichtsmöglichkeit genutzt wird. Es scheint, dass weiterhin oftmals das eher traditionelle Bild von LP und SHP im Unterricht vorherrscht, wo die KLP den Lead hat, während der/die SHP eher eine passive Rolle einnimmt und beobachtet und unterstützt.

Die Planung des Unterrichts wurde in allen Interviews mit verschiedenen Aspekten angesprochen. Am häufigsten erwähnt wurde dabei, dass entweder eine gemeinsame Planung stattfindet oder aber, dass die KLP die Vor- und Nachbearbeitung des Unterrichts erledigt (jeweils 58%). Die gemeinsame Planung wird im ersten Interview von allen SHPs angesprochen, im zweiten Interview von allen KLPs und SHP1. Die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts durch die KLP erwähnen im ersten Interview jeweils zwei SHPs und KLPs, im zweiten Interview alle KLPs. In der Hälfte der Interviews wird die Aussage getroffen, dass die KLP die Inhalte vorgibt, wobei im ersten Interview häufiger als im zweiten und jeweils gleichermassen von SHPs und KLPs. Im Tandem 2 wurde ausserdem im zweiten Interview erwähnt, dass die KLP dem/der SHP vorgibt, was diese im Unterricht tun soll («und übergebe SHP2 dann wie kleine Aufträge in welchen Bereichen man in der nächsten Woche arbeiten oder repetieren muss, damit es gefestigt wird», Transkription2_KLP2, S. 4). Eine gemeinsame Reflexion und der Austausch von Informationen ist in vier Interviews ein Thema, wobei SHP3 dies zu beiden Zeitpunkten erwähnt:

«Dann gehört zu meinem Part auch, dass die LPs immer informiert sind darüber, was läuft, wenn ich von einer Mutter eine neue Information erhalte, dann überlege ich, welche LPs diese Information für die Arbeit mit dem Kind benötigen und informiere diese.» (Transkription2_SHP3, S. 4)

Die Tatsache, dass nur SHPs im ersten Interview die gemeinsame Planung erwähnen, lässt darauf schliessen, dass sie zu diesem Zeitpunkt oftmals das Planungsgespräch mit der KLP benötigten, um zu wissen, was im Unterricht läuft, während eine KLP ihren Unterricht auch durchführen kann, ohne sich mit dem/der SHP abgesprochen zu haben. Für einen/eine SHP ist es eher nicht möglich, Lektionen vorzubereiten, ohne sich mit der KLP abzusprechen.

«In dem Vorbereitungsgespräch Ende Woche schauen wir, was wir in Mathe machen, oder er sagt mir, was er geplant hat für Mathe und Romanisch und dann schauen wir, was ich noch übernehmen könnte» (Transkription1_SHP2, S. 3)

Es scheint, als wäre in der Erprobungsphase häufiger gemeinsam geplant worden, da vor allem KLPs diesen Punkt im zweiten Interview erwähnten («oder wir besprechen, was wir zusammen machen», Transkription2_KLP3, S. 4).

In der Hauptkategorie «Beurteilung und Bewertung» lässt sich feststellen, dass in den teilnehmenden Tandems hauptsächlich der/die SHP für die Förderpläne und Lernberichte zuständig ist, während KLPs eher die Aufgabe der Beurteilung und Benotung übernehmen. Nur Tandem 1 gab an, Beurteilungen und Bewertungen gemeinsam vorzunehmen («wobei bei Bewertungen in Deutsch, machen wir gerne das 4-Augen-Prinzip», Transkription1_KLP1, S. 8).

Schüler_innen mit Förderbedarf werden in den befragten Tandems mehrheitlich getrennt von den Schüler_innen ohne Förderbedarf genannt (66% der Interviews), wobei SHP1 und KLP3 dies in beiden Interviews taten. Ebenfalls in der Mehrheit der Interviews ausgesagt wurde, dass die SHP jeweils die Anpassungen für die Schüler_innen mit Förderbedarf macht, vor allem bei Tandem 3 scheint dies die gängige Aufgabenteilung zu sein. Die gemeinsame Anpassung wird nur von Tandem 2 im ersten Interview genannt. Von SHP1 und SHP3 wird ausserdem festgestellt, dass der Kontakt zu externen Fachstellen, wie dem SPD, der Logopädie oder Psychomotorik, hauptsächlich in ihrer Verantwortung liegt.

Die Elternarbeit wird von den Tandems hauptsächlich im Bereich der Schüler_innen mit Förderbedarf angesprochen, wobei sich herausstellt, dass bei diesen mehrheitlich die SHP für den Informationsaustausch und die Beratung der Eltern verantwortlich ist (11 von 12 Interviews). Die gemeinsame Elternarbeit wurde nur von Tandem 3 im zweiten Interview explizit angesprochen.

Es lässt sich daher feststellen, dass von allen Tandems keine geteilte Verantwortung für die ganze Klasse in allen Bereichen gelebt wird und die Aufgaben oftmals gemäss traditionellem Rollenverständnis aufgeteilt werden. Die KLPs nehmen ihre Verantwortung für die ganze Klasse sehr ernst, während der Fokus der SHPs hauptsächlich auf Schüler_innen mit Förderbedarf liegt.

FRAGE 7: WAS SIND, DEINER MEINUNG NACH, DIE AUFGABEN EINER/EINES SHP?

Was sind, deiner Meinung nach, die Aufgaben einer--CategoryStatistics

	Category ID	Category Name	Absolute Count	% of SUM	N of Documents	% of Documents
Aufgaben für/mit KLP			41	49	12	100
	RQ7-1	KLP unterstützen	8	9	8	66
	RQ7-4	Beratung der KLP mit spezifischem Fachwissen	11	13	11	91
	RQ7-7	SHP soll über alle Vorkommnisse informiert sein	1	1	1	8
	RQ7-8	Inklusion der/des SHP in allen Bereichen	7	8	7	58
	RQ7-11	gemeinsame Unterrichtsplanung	6	7	6	50
	RQ7-16	KLP entlasten	1	1	1	8
	RQ7-17	mit KLP zusammen für bestmögliche Förderung und Unterricht sorgen	3	3	3	25
	RQ7-18	SHP ist gleichgestellte Kolleg_in	3	3	3	25
	RQ7-21	Beurteilung gemeinsam mit KLP	1	1	1	8
Aufgaben für SuS			31	37	12	100
	RQ7-2	SuS mit besonderen Bedürfnissen fördern und unterstützen	10	12	10	83
	RQ7-3	Didaktik/Methode/Material anpassen	6	7	6	50
	RQ7-5	Ressourcen generieren/aktivieren, Abklärungen initiieren	3	3	3	25
	RQ7-6	Konzentration auf relevante Unterrichtsfächer	4	4	4	33
	RQ7-12	Lernberichte / Zeugnisse der SuS mit besonderen Bedürfnissen	4	4	4	33
	RQ7-14	Beobachten von allen SuS einer Klasse	3	3	3	25
	RQ7-19	Förderpläne schreiben	1	1	1	8
Aufgaben mit Eltern			7	8	7	58
	RQ7-9	Eltern unterstützen/informieren	7	8	7	58
spezifische Aufgaben			4	4	4	33
	RQ7-10	stetige Weiterbildung	1	1	1	8
	RQ7-13	Klassenübergabe unter den SHPs	1	1	1	8
	RQ7-15	Kontakt mit externen Fachstellen	1	1	1	8
	RQ7-20	Aufgaben variieren je nach Bedarf der Klasse	1	1	1	8
			83			

Abbildung 8: Kategorienstatistik Frage 7 (QCAmap, Letz, 2024)

Bei dieser Frage sollten die Teilnehmenden alle Aufgaben einer SHP nennen. Für die Kategorisierung machte es Sinn, die genannten Aufgaben nach «Empfänger» zu sortieren, in diesem Fall die KLP, die Schüler_innen und die Eltern sowie nicht zuordenbare unter spezifische Aufgaben zusammenzufassen.

In allen Interviews wurden verschiedene Aufgaben erwähnt, welche die SHP für oder mit der KLP erledigt. Am häufigsten wurde die Beratung der KLP mit spezifischem Fachwissen genannt, welche nur im zweiten Interview von KLP3 nicht genannt wurde. Spannend hierbei ist, dass in Frage 1 nur SHP1 aussagte, dass sie in der Zusammenarbeit eine beratende Funktion einnimmt. Am zweithäufigsten wurde die unterstützende Funktion für die KLP genannt, wobei dies im ersten Interview häufiger genannt wurde. Tandem 1 hat diese Aufgabe im zweiten Interview nicht mehr, KLP3 hat sie in beiden Interviews nicht genannt. In sieben Interviews wurde ausgesagt, dass die SHP in alle Bereiche der Arbeit inkludiert werden soll («Nein, eigentlich bist du ein Teil der Klasse, eigentlich müsstest du meistens dabei sein und informiert werden», Transkription1_SHP2, S. 4). In der Hälfte der Interviews wurde die

gemeinsame Unterrichtsplanung als Aufgabe von SHPs festgestellt, nur KLP2 erwähnte diese Aufgabe in keinem Interview, während sie von allen anderen Teilnehmenden in mindestens einem Interview genannt wurde. Selten wurde erwähnt oder ausgesagt, dass die gemeinsame Beurteilung zu den Aufgaben eines/einer SHP gehört (nur SHP3 im zweiten Interview). Im zweiten Interview nannten drei Teilnehmende ausserdem die Aufgabe, gemeinsam mit der KLP für die bestmögliche Förderung aller Schüler_innen zu sorgen, als wichtigen Aspekt heilpädagogischer Arbeit, sowie dass der/die SHP der KLP gleichgestellt ist.

Auch einige Aufgaben eines/einer SHP sind für die Schüler_innen zentral, wobei als wichtigste Aufgabe die Förderung und Unterstützung der Schüler_innen mit besonderen Bedürfnissen festgehalten wurde. Ebenfalls eine wichtige Aufgabe scheint das Anpassen von Material, Didaktik und Methodik zu sein, welche in der Hälfte aller Interviews genannt wurde, mehrheitlich von den KLPs. Das deutet darauf hin, dass KLPs eher ihr Material vorbereiten, aber dieses nicht immer für alle Schüler_innen der Klasse vorbereitet wird, sondern diese Aufgabe spezifisch den SHPs zugeschrieben wird. Bereits bei Frage 6 zeigte sich, dass insbesondere KLP3 diese Aufgabenteilung bevorzugt und auch hier nannte sie diese in beiden Interviews. Aufgrund der eher knappen Verfügbarkeit von Ressourcen seitens des/der SHP wurde ausserdem festgestellt, dass diese sich häufig nur auf die «relevanten» Fächer konzentrierte, obwohl Förderung auch in anderen Fächern denkbar wäre:

«Schulreisen organisieren, das ist nicht mein Job, leider, Werken leider auch nicht, so alle schönen Fächer eigentlich, man könnte auch dort heilpädagogisch arbeiten aber dadurch, dass wir so wenig Stunden haben, fokussiert man sich leider halt auf die Hauptfächer. Sonst könnte man dort auch ganz viel bewirken.» (Transkription1_SHP3, S. 6)

Das Schreiben von Lernberichten und Zeugnissen für die Schüler_innen mit Förderbedarf scheint nicht als Hauptaufgabe wahrgenommen zu werden, da diese nur in vier Interviews genannt wurde. Das Schreiben von Förderplänen wurde sogar nur in einem Interview explizit als Aufgabe einer SHP genannt.

In sieben Interviews wurde ausserdem die Elternarbeit, und damit Eltern zu unterstützen und zu informieren, als zentrale Aufgabe einer SHP erachtet:

*«Elternarbeit erwarte ich auch, da bin ich froh, weil ich habe ja nicht immer Kontakt mit diesen Kindern, sie ist da mehr am Ball, hat viel mehr Kontakt und auch in den Einzelsettings sieht sie viel mehr als ich im grossen Rahmen»
(Transkription1_KLP1, S. 8)*

In diesem Zitat wird deutlich, dass eine KLP auch klare Erwartungen an eine SHP hat und eine gewisse Aufgabenteilung erwartet.

Bei den spezifischen Aufgaben eines/einer SHP gab es Einzelnennungen, beispielsweise, dass sich ein/eine SHP, wie auch eine KLP, stetig weiterbilden muss, die Klassenübergabe unter den SHPs stattfinden muss sowie Kontakt mit externen Fachstellen durch den/die SHP erfolgen soll. SHP3 stellte ausserdem fest, dass die Aufgaben eines/einer SHP sehr von der Klasse abhängen, es also auf den Förderbedarf der einzelnen Schüler_innen ankommt. Sind in einer Klasse wenige oder keine Schüler_innen mit angepassten Lernzielen oder ausgewiesenem Förderbedarf, stehe mehr Zeit für Teamteaching und das gemeinsame Unterrichten zur Verfügung. Wobei das Wichtigste wäre, dass man eine Unterstützung für die KLP sei («Es ist sehr situationsabhängig, nach Inhalt der Klasse, nach Bedarf», Transkription2_SHP3, S. 5).

FRAGE 8: WAS IST FÜR DICH EINE GUTE ZUSAMMENARBEIT?

Was ist für dich eine gute Zusammenarbeit--CategoryStatistics

Category ID	Category Name	Absolute Count	% of SUM	N of Documents	% of Documents
gegenseitige Wertschätzung/ Respekt/Toleranz		42	68	12	100
RQ8-1	gemeinsames Ziel, geteilte Werte und Haltungen	10	16	10	83
RQ8-2	gegenseitig wertschätzend	8	13	8	66
RQ8-5	gute Zusammenarbeit ist entlastend	4	6	4	33
RQ8-8	von beiden Seiten Einsatz für ZA, für Miteinander	4	6	4	33
RQ8-10	beidseitige Kritikfähigkeit	4	6	4	33
RQ8-11	Offenheit für stetigen Austausch	7	11	7	58
RQ8-12	ZA wird stetig reflektiert und weiterentwickelt	2	3	2	16
RQ8-14	gute Vorbereitung	1	1	1	8
RQ8-15	beidseitige Flexibilität	2	3	2	16
ZA ist für Optimum der SuS		17	27	7	58
RQ8-3	Zusammenarbeit soll Mehrwert sein	5	8	5	41
RQ8-4	Ziel ist maximaler Profit der SuS	5	8	5	41
RQ8-6	bei kleiner Klassengrösse profitieren SuS mehr	1	1	1	8
RQ8-7	genügend vorhandene Ressourcen	1	1	1	8
RQ8-9	sinnvoller Einsatz der vorhandenen Ressourcen	5	8	5	41
ZA hat Grenzen		2	3	2	16
RQ8-13	ZA hat auch ihre Grenzen	2	3	2	16
		61			

Abbildung 9: Kategorienstatistik Frage 8 (QCAmap, Letz, 2024)

Einigkeit besteht darin, dass die Zusammenarbeit von gegenseitiger Wertschätzung, Respekt und Toleranz geprägt sein muss, damit diese als «gute Zusammenarbeit» empfunden wird. Wobei das gemeinsame Ziel und geteilte Werte und Haltungen als entscheidend herausstechen und nur in zwei Interviews, nämlich von KLP2 und KLP3 im zweiten Interview, nicht genannt werden. Diese beiden KLPs sagten gleichzeitig aus, dass die ZA auch Grenzen habe. Hier stellt sich die Frage, ob diese Grenzen bereits zum Zeitpunkt des ersten Interviews so empfunden wurden, oder ob sich das Bewusstsein derer erst während der Erprobungsphase bildete. KLP2 und KLP3 betonen bei den Grenzen, dass es Bereiche gibt, in welchen sie allein entscheiden möchten und darüber auch froh sind. Dies deutet auf

ein eher traditionelles Rollenverständnis hin, in welchem die KLP eine Einzelkämpferrolle (Lütje-Klose & Urban, 2014 oder Steinert, 2021) innehat:

«In gewissen Bereichen bin ich auch froh, dass ich selbst entscheiden kann und es so machen kann, wie es für mich aufgeht» (Transkription2_KLP2, S. 6)

Ebenfalls wichtig sind die gegenseitige Wertschätzung und die Offenheit für stetigen Austausch. Die Wichtigkeit der gegenseitigen Wertschätzung wird vor allem von den Tandems 2 und 3 betont. Als weitere wichtige Aspekte für eine gute Zusammenarbeit werden die dadurch verspürte Entlastung (Tandem 2 und 3), die beidseitige Kritikfähigkeit (v.a. im zweiten Interview) und das beidseitige Engagement für die Zusammenarbeit sowie das Miteinander (v.a. im ersten Interview) genannt.

Vor allem KLPs betonen, dass die Zusammenarbeit primär dazu da ist, das Optimum für die Schüler_innen herauszuholen, sei dies durch die ausreichende Verfügbarkeit von Ressourcen sowie deren optimalen Einsatz, die Klassengrösse oder den Profit der Schüler_innen sowie den erhaltenen Mehrwert durch die Zusammenarbeit. Für KLPs scheint es sehr wichtig zu sein, dass ihre für die Zusammenarbeit aufgewendete Zeit schlussendlich einen Mehrwert für sie persönlich wie auch für die Schüler_innen darstellt. Das kann darauf hindeuten, dass die Zusammenarbeit für sie nach wie vor als Zusatzaufwand gewertet wird, der nicht zwangsweise zu ihren Aufgaben gehört und welcher eine bestimmte Erwartungshaltung auslöst. Falls diese nicht erfüllt wird, stellen sie die Zusammenarbeit in Frage.

FRAGE 9: WO SIEHST DU GRENZEN UND MÖGLICHKEITEN EINER ZUSAMMENARBEITSVEREINBARUNG IN BEZUG AUF EURE ZUSAMMENARBEIT?

Wo siehst du Grenzen und Möglichkeiten einer Zusam-CategoryStatistics

	Category ID	Category Name	Absolute Count	% of SUM	N of Documents	% of Documents
Grenzen			21	36	6	100
	RQ9-1	ZAV hat keine/fast keine Veränderung der ZA bewirkt	3	5	3	50
	RQ9-6	ZAV soll immer wieder reflektiert und überarbeitet werden	4	7	4	66
	RQ9-11	Damit ZAV etwas bewirkt, muss sie ernst genommen und aktiv gelebt werden	3	5	3	50
	RQ9-14	ZAV Grenze: Nur einmal ausfüllen reicht nicht	2	3	2	33
	RQ9-15	ZAV ersetzt nicht den regelmässigen Austausch	3	5	3	50
	RQ9-20	ZAV könnte teilweise noch konkreter sein	1	1	1	16
	RQ9-21	ZAV ist sehr umfangreich	1	1	1	16
	RQ9-22	Fixierung schränkt ein	1	1	1	16
	RQ9-23	Nicht alles kann abgemacht werden	2	3	2	33
	RQ9-24	erfolgreiche ZA setzt offene, ehrliche Kommunikation voraus	1	1	1	16
Möglichkeiten			35	61	6	100
	RQ9-2	ZAV könnte Möglichkeit bei Schwierigkeiten in der ZA sein	4	7	4	66
	RQ9-3	ZAV hilft, von Anfang an klare Abmachungen zu treffen	3	5	3	50
	RQ9-4	ZAV muss am Anfang einer ZA ausgefüllt werden	3	5	3	50
	RQ9-5	ZAV fördert klare, transparente Kommunikation	3	5	3	50
	RQ9-7	ZAV schriftlich, fördert Verbindlichkeit	4	7	4	66
	RQ9-8	ZAV ausfüllen benötigt viel Zeit, gut investiert	2	3	2	33
	RQ9-9	ZAV beugt Missverständnisse und Diskussionen vor	3	5	3	50
	RQ9-10	ZAV fördert Rollendefinition, Struktur im Unterricht	4	7	4	66
	RQ9-13	ZA gehört zur Arbeit dazu und muss gemacht werden, ZAV ist Möglichkeit	1	1	1	16
	RQ9-16	ZAV mit klaren Abmachungen ist Entlastung	3	5	3	50
	RQ9-17	ZAV ausfüllen fördert Reflexion über eigenen Unterricht	1	1	1	16
	RQ9-18	ZAV grenzt nicht ein	2	3	2	33
	RQ9-19	ZAV hat bewirkt, dass man sich besser kennen und akzeptieren lernt	1	1	1	16
	RQ9-25	ZAV fördert Kompromissbereitschaft/Prioritäten setzen	1	1	1	16
Offene Fragen			1	1	1	16
	RQ9-12	Inwiefern muss SL involviert sein?	1	1	1	16
			57			

Abbildung 10: Kategorienstatistik Frage 9 (QCAmap, Letz, 2024)

Alle teilnehmenden Personen konnten in der Erprobungsphase verschiedene Grenzen wie auch Möglichkeiten der Zusammenarbeitsvereinbarung feststellen.

Die meistgenannte Grenze war dabei, dass die Zusammenarbeitsvereinbarung immer wieder überarbeitet und reflektiert werden muss und das einmalige Ausfüllen des Dokumentes keine Wirkung hat. Es sei auch keinesfalls so, dass mit der Zusammenarbeitsvereinbarung der regelmässige Austausch überflüssig wird. Ein weiteres Votum von 50% der Teilnehmenden war, dass die Zusammenarbeitsvereinbarung nur eine Wirkung haben kann, wenn sie ernst genommen und aktiv gelebt wird:

«Ich weiss nicht, ob es wirklich etwas bewirkt oder nicht, und welches Echo ich auf meinen Wunsch erhalte, weil wenn das Gegenüber nicht will, dann bringt es auch nichts.» (Transkription2_SHP3, S. 6)

Tandem 1 sowie KLP3 stellten ausserdem fest, dass durch das Ausfüllen der Zusammenarbeitsvereinbarung keine (grosse) Veränderung in der Zusammenarbeit bewirkt werden konnte: «und darum ist es eigentlich wie vorher, also bevor wir die Vereinbarung ausgefüllt haben. Wir sind einfach auf der gleichen Wellenlänge und das ist Gold wert» (Transkription2_KLP1, S. 8). SHP2 und SHP3 stellten in der Erprobung fest, dass es schwierig ist, alles abzumachen und hielten dies deshalb ebenfalls als Grenze der Zusammenarbeitsvereinbarung fest:

«Ja es gibt immer so Graubereiche, welche nicht klar definiert sind. Es kommen immer wieder neue Situationen und dann steht das halt nicht drauf und dann stellt sich immer die Frage, wer jetzt dafür verantwortlich ist und dann kommt das Gespräch.» (Transkription2_SHP2, S. 6)

Einzelvoten von festgestellten Grenzen der Zusammenarbeitsvereinbarung waren zudem, dass die Voraussetzung für eine positive Wirkung eine offene und ehrliche Kommunikation sei, die Fixierung einschränkend sein könne und die Vereinbarung sehr umfangreich oder zu wenig konkret sei.

Unter den Möglichkeiten wurden drei Punkte von jeweils vier der sechs Teilnehmenden festgestellt. So können sich Tandem 1 und Tandem 3 vorstellen, dass die Zusammenarbeitsvereinbarung eine Möglichkeit sei, wenn in einer Zusammenarbeit Schwierigkeiten bestehen. Diese könnten mit Hilfe der Vereinbarung geklärt werden, sodass sich die Zusammenarbeit positiv verändern kann: «Wenn es schwierig wird, dann ist es hilfreich, so ein Dokument zu haben» (Transkription2_KLP3, S. 7). Ausserdem wurde die Schriftlichkeit als positiver Aspekt genannt, da dies die Verbindlichkeit der Abmachungen erhöhe. Vor allem die KLPs schätzen die Schriftlichkeit der Vereinbarung.

«aber es ist auch verpflichtender, es ist auf Papier, man hat es vor sich, man kann zwischendurch wieder nachschauen, was man abgemacht hat, wie sieht es aus, es ist ein bisschen verpflichtender, es ist ein bisschen transparenter, man sieht es wirklich in Papierform vor sich, was haben wir abgemacht» (Transkription2_KLP2, S. 6)

Ebenfalls von 66% der Teilnehmenden konnte eine Verbesserung der Rollendefinition sowie eine Erhöhung der Struktur im Unterricht festgestellt werden:

«Aber für mich war es sehr positiv, da konnten wir klar abmachen, wer was macht, wie wollen wir es machen zusammen, was ist für uns wichtig, in welche Richtung gehen wir.» (Transkription2_SHP2, S. 5f.)

Die Hälfte der Teilnehmenden konnten die Möglichkeit feststellen, dass man mit der Vereinbarung von Anfang an klare Abmachungen treffen kann oder dass es Sinn macht, diese Vereinbarung zu Beginn einer neuen Zusammenarbeit auszufüllen. KLP1, SHP2 und KLP3 nannten ausserdem den positiven Aspekt, dass das Ausfüllen der Vereinbarung die klare und transparente Kommunikation fördere sowie Missverständnisse und Diskussionen vermieden werden können. Für das Tandem 2 und die KLP3 steht fest, dass die klaren Abmachungen der Zusammenarbeitsvereinbarung für eine Entlastung im Alltag sorgen: «Es reduziert die Belastung eher» (Transkription2_KLP3, S. 7). SHP1 hat als Möglichkeit festgestellt, dass die Zusammenarbeitsvereinbarung helfen kann, sich gegenseitig besser kennen und akzeptieren zu lernen: «Und ich finde, es war jetzt gut, das mal anzuschauen und das zu klären und auch herauszufinden was so die gemeinsamen Punkte sind. Bei uns ist bei beiden rausgekommen, dass der Humor recht weit oben ist» (Transkription2_SHP1, S. 6). Weitere genannte Möglichkeiten sind, dass das Ausfüllen zwar viel Zeit benötige, man diese aber später im Schuljahr spare, da weniger Diskussionen entstehen oder, dass die Reflexion über den eigenen Unterricht sowie auch die Kompromissbereitschaft und das Setzen von Prioritäten gefördert wird.

Für KLP1 stellte sich die Frage, inwiefern die Schulleitung in den Prozess eingebunden werden müsste. Dieser Punkt wurde in Frage 10 von verschiedenen Teilnehmenden angesprochen, weshalb dort genauer darauf eingegangen wird.

FRAGE 10: WAS FÜR SCHLÜSSE ZIEHST DU AUS DER ERPROBUNG DER ZUSAMMENARBEITSVEREINBARUNG FÜR DEINE WEITERE ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN LEHRPERSONEN ODER SHPs?

Was für Schlüsse ziehst du aus der Erprobung der Z-CategoryStatistics

Category ID	Category Name	Absolute Count	% of SUM	N of Documents	% of Documents
ZAV würde ich wieder einsetzen		9	27	5	83
	RQ10-1 ZAV hat mich überzeugt	5	15	5	83
	RQ10-5 ZAV wird auch in Zukunft eingesetzt	1	3	1	16
	RQ10-9 ZAV regt zur offenen Kommunikation an	3	9	3	50
ZAV muss verpflichtend, von "oben" kommen		4	12	3	50
	RQ10-2 SL müsste ZAV verpflichtend erklären	3	9	3	50
	RQ10-21 ZA soll auch in der ganzen Schule diskutiert werden/Thema sein	1	3	1	16
Fehlende Punkte		6	18	2	33
	RQ10-4 ZAV könnte noch zum Thema Elternarbeit/ Elternkommunikation ergänzt werden	1	3	1	16
	RQ10-16 ZAV würde ich noch überarbeiten/anpassen	1	3	1	16
	RQ10-17 Theoretische Erklärungen zur ZA fehlen/wären noch erwünscht	1	3	1	16
	RQ10-18 Punkt für Reflexionsgespräch: "Was läuft gut, was nicht" ergänzen	1	3	1	16
	RQ10-19 Zielvereinbarung für die ZA am Ende ergänzen	1	3	1	16
	RQ10-20 weitere Forschung und Erfahrung wäre notwendig vor Institutionalisierung	1	3	1	16
ZAV ist zusätzlicher Aufwand		4	12	2	33
	RQ10-6 ZAV ist nicht übermässig viel Aufwand	1	3	1	16
	RQ10-8 ZAV kann viel Aufwand sein, wenn man viele neue ZA-Partner_innen hat	1	3	1	16
	RQ10-10 in bestehender ZA bewirkt es nicht viel	1	3	1	16
	RQ10-15 ZAV wäre zusätzlicher Aufwand	1	3	1	16
stetige Reflexion und Überarbeitung erforderlich		3	9	2	33
	RQ10-3 ZAV muss immer wieder überarbeitet und reflektiert werden	1	3	1	16
	RQ10-13 bei funktionierender ZA muss es nicht stetig überarbeitet werden	1	3	1	16
	RQ10-14 bei nicht funktionierender ZA folgt Überarbeitung/Reflexion	1	3	1	16
Zeitpunkt des Ausfüllens der ZAV		5	15	4	66
	RQ10-7 ZAV soll am Anfang einer ZA ausgefüllt werden	4	12	4	66
	RQ10-11 ZAV führt dazu, dass SuS mehr profitieren, wenn ZA schneller klappt	1	3	1	16
ZAV vs. regelmässiger Austausch		2	6	2	33
	RQ10-12 ZAV kann Missverständnisse, Diskussionen verhindern, guten Anfang einer ZA bereiten	1	3	1	16
	RQ10-22 ZAV alleine reicht nicht, braucht regelmässigen, offenen Austausch	1	3	1	16
		33			

Abbildung 11: Kategorienstatistik Frage 10 (QCAmap, Letz, 2024)

Ein positives Fazit der Erprobungsphase war bei fünf von sechs Teilnehmenden, dass die Zusammenarbeitsvereinbarung zu überzeugen wusste. Ein Grund dafür war für drei Teilnehmende, dass sie zur offenen Kommunikation anregt:

«Ich sehe es so als Arbeits-, Organisations- und Leitungshilfe, wo wollen wir hin, was ist uns wichtig. Das ist sehr wichtig, dass man das mal diskutiert, weil man ja gemeinsam verantwortlich ist, dass es gut funktioniert, und wenn ich nicht weiss, was für dich guter Unterricht ist und du es nicht von mir weisst, dann ist es schwierig, am gleichen Strang zu ziehen. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man das bespricht.» (Transkription2_KLP3, S. 8)

KLP2 erklärte zudem, dass sie die Vereinbarung auch im nächsten Schuljahr mit dem/der neuen SHP ausfüllen möchte.

Für Tandem 3 und KLP1 steht ausserdem fest, dass die Vereinbarung nur Sinn macht, wenn die Schulleitung diese als verpflichtend einführt sowie kontrolliert, dass das Dokument ausgefüllt wurde:

«Wenn man mehr ins zusammenarbeiten und in einen Austausch und die gemeinsame Planung kommen will, denke ich, muss es institutionalisiert und dann auch von der SL kontrolliert werden.» (Transkript2_SHP3, S. 7)

Mehrheitlich waren die teilnehmenden Personen der Ansicht, dass der grösste Effekt erzielt werden kann, wenn die Vereinbarung am Anfang der Zusammenarbeit ausgefüllt wird. Man komme so schneller in eine gute Zusammenarbeit, weiss von Anfang an, was gegenseitige Erwartungen sind und ist noch nicht «vorbelastet»:

«Ich glaube, man muss das Dokument wirklich am Anfang einer neuen Zusammenarbeit ausfüllen, dort fruchtet es am meisten, weil sonst ist man schon im Trott drin und dann ist es schwierig, diesen wieder zu durchbrechen.» (Transkription2_SHP3, S. 7)

Während in Frage 9 noch vier Teilnehmende aussagten, dass die Vereinbarung stetig reflektiert und angepasst werden müsse, hat dies in Frage 10 nur KLP1 betont:

«dass man das Anfangs Schuljahr zusammen ausfüllt und dann im Turnus zusammensitzt und darüber schaut und allfällige Anpassungen, Ergänzungen, Korrekturen vornimmt und auch das wieder, dann sitzt man wieder zusammen und frischt es auf und dann kann man auch Kritik anbringen, wenn Abmachungen nicht eingehalten werden.» (Transkription2_KLP1, S. 11f.)

Gleichzeitig stellt KLP3 in Frage, ob die Vereinbarung bei einer von beiden Seiten als funktionierend empfundenen Zusammenarbeit ebenfalls immer wieder überarbeitet werden soll, oder nur im Falle von Unzufriedenheit von einer Partei.

Bezüglich des Aufwandes, welcher zum Ausfüllen der Zusammenarbeitsvereinbarung aufgewendet werden muss und dem Ertrag, waren KLP2 und KLP3 unterschiedlicher Meinung. Während KLP2 feststellte, dass das Ausfüllen nicht übermässig viel Aufwand sei, ausser ein/eine SHP käme neu an eine Schule und hätte viele neue Tandempartner_innen, befand KLP3 den Aufwand als zusätzlich und vor allem in einer bestehenden Zusammenarbeit ohne grossen Ertrag.

Die Teilnehmenden gaben auch einige Hinweise, was ihrer Meinung nach in der Vereinbarung fehlt und somit ergänzt werden könnte. Für KLP1 fehlt eine Abmachung bezüglich

Elternarbeit, in welcher man bespricht, wie man die Kommunikation gestaltet. Für SHP3 fehlten theoretische Erklärungen zur Zusammenarbeit, welche sie beim Ausfüllen unterstützt hätten. Ihrer Meinung nach wäre es hilfreich gewesen, wenn man die verschiedenen Modelle der Zusammenarbeit hätte nachlesen können, um dann gemeinsam zu entscheiden, welches Modell zum Tandem passt. Ausserdem fehlt ihrer Meinung nach die Dokumentation der Überarbeitung. Sie machte den Vorschlag, am Ende noch die Punkte «das hat sich in unserer Zusammenarbeit bewährt», «das stimmt für uns noch nicht in unserer Zusammenarbeit» zu ergänzen sowie ein Feld für die Zielvereinbarung zu erstellen. Ihrer Aussage nach entwickelt sich die Zusammenarbeit eher weiter, wenn ein konkretes Ziel abgemacht wird, worauf man hinarbeiten möchte.

9. DISKUSSION UND BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG

In diesem Kapitel wird versucht, die Ergebnisse der Interviews für die Beantwortung der Fragestellung zu nutzen.

Die Fragestellung der vorliegenden Masterarbeit lautet:

Wie verändert sich gemäss der Einschätzung der befragten Klassenlehrpersonen und SHPs die Zusammenarbeit innerhalb und ausserhalb des Schulzimmers mit der Umsetzung einer Zusammenarbeitsvereinbarung hinsichtlich:

- *Planung und Umsetzung von gutem Unterricht*
- *Klassenführung*
- *Rollenverständnis*
- *Erleben von Selbstwirksamkeit vs. Belastungserleben?*

Wo sehen die Befragten Möglichkeiten und Grenzen einer Zusammenarbeitsvereinbarung hinsichtlich der Zusammenarbeit?

Durch die Auswertung der Interviews kann festgestellt werden, dass die Zusammenarbeitsvereinbarung keinen oder keinen grossen Einfluss auf die gemeinsame Planung und Umsetzung von gutem Unterricht hatte. Die gemeinsame Planung sowie das wöchentliche Planungszeitfenster wurden im zweiten Interview gar weniger häufig erwähnt als im ersten. Ein genannter, positiver Effekt auf den Unterricht war, dass die Vereinbarung zur Reflexion des eigenen Unterrichtes anregt (KLP2).

Ebenfalls im Bereich der Klassenführung lässt sich keine deutliche Veränderung feststellen. Die Unterrichtsform des Teamteaching wurde beispielsweise nur in drei ersten Interviews und in keinem zweiten Interview erwähnt. Alle KLPs sagten im zweiten Interview aus, dass sie für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts zuständig seien. Eine gemeinsame Planung fand zu beiden Zeitpunkten in allen Tandems in gewissen Fächern oder Bereichen statt, genauso wie in jedem Tandem individuell vor- und nachbereitet wurde, respektive vor allem die KLP für die Inhalte und der/die SHP für deren Anpassung an die Schüler_innen mit besonderen Bedürfnissen verantwortlich scheint, was auch hier mehrheitlich von KLPs ausgesagt wurde. Für die Regeln, welche im Schulzimmer gelten, scheint ebenfalls grösstenteils die KLP verantwortlich zu sein. Wobei KLP3 beispielsweise aussagte, dass sie die Regeln mit den Schüler_innen festlege und alle Personen, welche sich im Schulzimmer befinden, sich an diese Regeln halten müssen. Der/die SHP kann dadurch keinen Einfluss

auf diesen Aspekt der Klassenführung nehmen, ausser er/sie wäre zu dem Zeitpunkt, in welchem die Regeln abgemacht werden, auch im Zimmer anwesend.

Ein positiver Aspekt im Bereich der Klassenführung ist, dass die Zusammenarbeit zwischen KLP und SHP mehrheitlich als entscheidender Faktor für die Förderung der Schüler_innen gewertet wurde, was allerdings von allen SHPs in beiden Interviews festgestellt wurde, jedoch nur von zwei KLPs. Bestätigt wird dadurch die Aussage von Gräsel et al, (2006), dass Lehrkräfte in ihrer Sozialisation lernen, nach Autonomie zu streben Kontrolle abzulehnen, was sich kooperationshemmend auswirkt. Es scheint, dass vor allem die SHPs die Zusammenarbeit entscheidend für den Erfolg ihrer Arbeit erachten, während KLPs diesen Faktor nicht stark gewichten, dafür aber geschlossen argumentieren, dass die individuelle Förderung essenziell sei. Interessant dabei ist, dass Meyer (2011) das individuelle Fördern als hoch individualisierten und differenzierten Unterricht definiert. Wenn aber die Aufgabe des Anpassens von Material der/dem SHP übergeben wird, ist der Unterricht nicht im Grundsatz differenziert oder individualisiert, ansonsten wäre eine Anpassung durch den/die SHP nicht mehr notwendig.

Positiv wird hingegen von zwei Dritteln der Teilnehmenden die Veränderung oder Verbesserung der Rollendefinition gewertet, und zwar gleichermassen von KLPs und SHPs. Dies deutet darauf hin, dass ein Gespräch über gegenseitige Erwartungen sowie Vorstellungen zu gutem Unterricht und guter Förderung hier eine Klärung herbeiführen könnte, was sich schliesslich positiv auf das eigene Rollenverständnis sowie die Rolle der anderen Person auswirkt. Die Klärung der Rollen und Aufgabenverteilung ist ein kooperationsfördernder Faktor (Petzold & Glück, 2018)

Bezüglich des Erlebens von Selbstwirksamkeits- und Belastungsempfinden muss festgestellt werden, dass die Zusammenarbeit bereits vor dem Ausfüllen der Vereinbarung von allen Tandems als Entlastung empfunden wurde. Hinweise, dass eine Zusammenarbeitsvereinbarung dennoch die Belastung reduzieren kann, finden sich in verschiedenen Transkripten der zweiten Interviewrunde. So sagte SHP1 beispielsweise aus, dass es ein positives Erlebnis war, weil man sich gegenseitig besser kennen und akzeptieren gelernt habe und auch KLP3 sagte aus, dass sie denke, die Vereinbarung reduziere die Belastung eher. Gemäss Lütje-Klose & Urban (2014) zeichnet sich eine professionelle Lerngemeinschaft unter anderem durch gemeinsame Werte und Normen, gemeinsam geplanten Unterricht mit dem Lernen der Schüler_innen im Zentrum, einer Öffnung des Unterrichts (Deprivatisierung) und der stetigen Reflexion und Evaluation der Zusammenarbeit und des Unterrichtes aus.

Alle teilnehmenden Personen nannten in der Reflexion über Grenzen und Möglichkeiten mindestens einen Aspekt, welcher die Belastung reduzieren kann, wie beispielsweise, dass

man mit der Vereinbarung von Anfang an klare Abmachungen hat, dass die klare und transparente Kommunikation gefördert wird, dass Abmachungen durch die Schriftlichkeit verbindlicher werden, dass das Ausfüllen zwar viel Zeit benötige, diese jedoch unter dem Jahr gespart werden könne, dass Missverständnisse und Diskussionen vermieden werden oder dass die Rollendefinition sowie die Struktur im Unterricht klarer wurden. SHP3 erlebte durch die Zusammenarbeitsvereinbarung eine Verbesserung der Zusammenarbeit, sie erhalte nun mehr Unterstützung der KLP und Informationen würden zuverlässiger ausgetauscht werden. In ihrem Fall ist es denkbar, dass eine Steigerung des Selbstwirksamkeitsempfinden erreicht werden konnte.

Zusammengefasst wurden folgende Grenzen und Möglichkeiten einer Zusammenarbeitsvereinbarung im zweiten Interview genannt:

Tabelle 3: Grenzen und Möglichkeiten der Zusammenarbeitsvereinbarung (ZAV) zusammengefasst aus der Auswertung von Frage 9, QCAmap

Grenzen	Möglichkeiten
ZAV muss ernst genommen und aktiv gelebt werden	ZAV könnte bei schwieriger Zusammenarbeit helfen
ZAV muss immer wieder reflektiert und überarbeitet werden, einmal ausfüllen reicht nicht	Mit der ZAV hat man von Anfang an klare Abmachungen
ZAV ersetzt den regelmässigen Austausch nicht	Wenn die ZAV am Anfang einer Zusammenarbeit ausgefüllt wird, könnte dies helfen, schnell in eine gute Zusammenarbeit zu starten
ZAV ist zu wenig konkret	ZAV fördert die transparente und klare Kommunikation
ZAV ist zu umfangreich und schränkt ein	Die Schriftlichkeit der ZAV fördert die Verbindlichkeit
Nicht alles kann abgemacht werden, es braucht auch Spontaneität und Flexibilität	Das Ausfüllen benötigt zwar viel Zeit, diese spart man dann allerdings im Jahr, wenn man weniger diskutieren muss.
ZAV setzt eine offene und ehrliche Kommunikation voraus	ZAV beugt Missverständnisse und Diskussionen vor
Theoretische Erklärungen fehlen	ZAV fördert die Rollendefinition und die Struktur im Unterricht
	Die Abmachungen der ZAV sind entlastend
	Durch die ZAV reflektiert man den eigenen Unterricht
	ZAV grenzt nicht ein
	Durch die ZAV konnte man sich besser kennen und akzeptieren lernen
	ZAV fördert die Kompromissbereitschaft und das Setzen von Prioritäten

Viele Möglichkeiten sind gleichzeitig gemäss Petzold & Glück (2018) kooperationsfördernde Faktoren, wie beispielsweise die gemeinsame Reflexion, die transparente und klare Kommunikation, klare Abmachungen zu Rollen und Aufgaben, Wertschätzung und Vertrauen sowie gemeinsame Ziele.

In vielen Interviews wurde thematisiert, inwiefern die Schulleitung involviert sein soll oder ob die Zusammenarbeitsvereinbarung gar verpflichtend für alle eingeführt werden müsse.

Während die Vereinbarung für KLP3 zu umfangreich war, ist sie für SHP1 nicht ausführlich oder konkret genug. SHP3 hätte sich ausserdem theoretische Erklärungen gewünscht, auf welchen man das Gespräch hätte aufbauen können.

Die Punkte, welche in der Vereinbarung enthalten sind, werden von allen als passend eingeschätzt. Einzelne Teilnehmende haben angemerkt, um welche Punkte sie ihrer Meinung nach noch ergänzt werden könnte. Ein wichtiges Votum war, dass das einmalige Ausfüllen nicht reiche und die Vereinbarung immer wieder hervorgehoben, reflektiert und überarbeitet werden sollte, damit sie effektiv eine Veränderung herbeiführen kann. Für KLP1 fehlen Abmachungen zum Thema Elternarbeit/Elternkommunikation. SHP3 würde die Vereinbarung noch um Reflexionspunkte ergänzen, sodass man bei einem erneuten Gespräch Platz hat festzuhalten, welche Aspekte der Zusammenvereinbarung gut funktionieren und welche nicht. Für sie wäre es ausserdem von Bedeutung, dass man sich gemeinsam ein Ziel für die Zusammenarbeit vornimmt, damit eine Entwicklung in derselben erreicht werden kann.

Fünf Teilnehmende haben ausgesagt, dass sie die Vereinbarung zu einem anderen Zeitpunkt wieder einsetzen würden und die meisten finden, dass sie zu Beginn einer neuen Zusammenarbeit ausgefüllt werden müsste, damit die grösstmögliche Wirkung erzielt werden kann. Eine bestehende Zusammenarbeit könne sie nicht grundlegend verändern. Ebenfalls zum Aufwand des Ausfüllens wurden verschiedene Aspekte genannt. Eine Verpflichtung der Schulleitung zum Ausfüllen der Zusammenarbeitsvereinbarung würde einen zusätzlichen Aufwand im ohnehin schon vollen Aufgabenbuch von Lehrpersonen oder SHPs bedeuten. Gerade der Aspekt, dass ein/eine SHP oftmals in mehreren Klassen arbeitet und bei einem neuen Stellenantritt für jede eine Vereinbarung ausfüllen müsste, wird von KLP2 als grosser Aufwand eingeschätzt, das Ausfüllen einer einzelnen hingegen als kleiner Aufwand im Vergleich zum möglichen Ertrag.

Abschliessend kann festgestellt werden, dass bei den drei teilnehmenden Tandems einzig die Rollenverteilung und teilweise die Selbstwirksamkeit oder das Belastungsempfinden deutlich durch die Zusammenarbeitsvereinbarung verbessert werden konnte. Zur Klassenführung und der Planung und Umsetzung von gutem Unterricht kann diese Aussage nicht getroffen werden. Es wurden vielfältige Grenzen und Möglichkeiten genannt und begründet, wobei die Vereinbarung fast alle im Grundsatz überzeugen konnte. Vor allem das klärende Gespräch sei sehr positiv und hilfreich und könne viele Diskussionen und Missverständnisse verhindern sowie Zeit während des Schuljahres einsparen.

10. FAZIT UND AUSBLICK

Ob nun eine Zusammenarbeitsvereinbarung eine Veränderung in den in der Fragestellung genannten Aspekten bewirken kann, konnte durch die Forschungsarbeit nicht abschliessend beantwortet werden. Die Teilnehmenden sehen vielfältige Grenzen und Möglichkeiten und definitiv Potenzial, dass eine solche Vereinbarung Einfluss auf die Zusammenarbeit haben könnte. Allerdings wäre es sicherlich sinnvoll, wenn in der Erprobungsphase die Vereinbarung auch von Tandems erforscht wird, welche eine neue Zusammenarbeit beginnen. Alle in dieser Forschung teilnehmenden Personen empfahlen das Ausfüllen zu Beginn der Zusammenarbeit und denken, dass sie dann vielfältige Wirkung auf dieselbe haben könnte.

Die von KLP1 sowie SHP3 angemerkten Ergänzungen scheinen sinnvolle Anpassungen der Vereinbarung zu sein, weshalb bei einer allfälligen weiteren Erforschung dieses Themas sicher darüber nachgedacht werden sollte, diese zu übernehmen.

Die Literaturarbeit und das Forschungsvorhaben haben gezeigt, dass es durchaus Sinn macht, die Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP weiter zu ergründen. Auf einen theoretischen Teil in der Zusammenarbeitsvereinbarung wurde bewusst verzichtet, damit die Vereinbarung mit einem möglichst geringen Aufwand auszufüllen ist. Die Aussagen in den Interviews haben jedoch aufgedeckt, dass in vielen Köpfen die traditionelle Rollenverteilung noch immer fest verankert ist, wobei eine KLP eher denkt, dass sie ihre Aufgabe allein erledigen kann und eine SHP eher auf die Zusammenarbeit angewiesen ist. Es wäre daher sicher hilfreich, wenn in den Schulen die multiprofessionelle Zusammenarbeit stärker in den Fokus rücken würde und auch Weiterbildungen zu diesem Thema stattfänden, sodass LPs und SHPs über theoretisches Wissen verfügen, beispielsweise auch verschiedene Möglichkeiten zur Zusammenarbeit kennen würden, sodass sie die Vereinbarung noch bewusster ausfüllen könnten. Möglicherweise könnte sie dadurch auch eine grössere Wirkung erzielen. Wie auch Lütje-Klose & Urban (2014) sagen, braucht es einen systematischen Prozess in den Schulen, da die Inklusion nur gemeinsam geschafft werden kann. Sie nehmen auch die Schulleitungen in die Pflicht sich selbst weiterzubilden und auch das Kollegium dazu zu verpflichten.

In der hier durchgeführten Forschung bleibt der Eindruck, dass die Tandems die bereits existierende Zusammenarbeit im Gespräch diskutierten, reflektierten und verschriftlichen, jedoch keine grundlegenden Neuerungen vereinbarten. Möglicherweise wäre die Vereinbarung mit dem Vorhandensein von zusätzlichem theoretischem Wissen anders ausgefüllt worden, was eine andere Beantwortung der Fragestellung zur Folge gehabt hätte. Dies könnte nur in einer neuerlichen Studie mit anderen Tandems in Erfahrung gebracht werden.

11. LITERATURVERZEICHNIS

- Bach, A. (2022). *Selbstwirksamkeit im Lehrberuf - Entstehung und Veränderung sowie Effekte auf Gesundheit und Unterricht* (Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie). (D.H. Rost, Hrsg.) (Band 101). Münster, New York: Waxmann.
- Fischer, E., Preiss, H. & Quandt, J. (2017). *Kooperation - der Schlüssel für Inklusion?* (Lehren und Lernen mit behinderten Menschen) (9783898966863. Auflage, Band 37). Oberhausen: Athena.
- Gemeinde Maur. (n.d.). Vereinbarung betreffend Zusammenarbeit zwischen KLP und SHP/Klassenassistenten.
- Gräsel, C., Fussangel, K. & Pröbstel, C. (2006). Lehrkräfte zur Kooperation anregen - eine Aufgabe für Sisyphos? *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 52(2), 205–219.
- Haag, L. & Streber, D. (2020). *Klassenführung* (BildungsWissen Lehramt) (2. Auflage, Band 23). Weinheim Basel: Beltz. Zugriff am 27.8.2023. Verfügbar unter: <https://content-select-com.ezproxy.hfh.ch/de/portal/media/view/5e6234f7-59bc-4842-ac8c-4a1db0dd2d03>
- Haas, B. (2021). Gemeinsame Verantwortungsübernahme von Regelschullehrkräften und Sonderpädagog*innen. *Verschieden*gleich*gemeinsam. Zusammenarbeit in multi-professionellen Teams* (S. 39–45). Frankfurt am Main: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
- Hasselhorn, M. & Mähler, C. (2021). Inklusionsherausforderungen in Kindertageseinrichtungen und Schule: Eine Einführung (Tests und Trends der pädagogisch-psychologischen Diagnostik). *Inklusion. Chancen und Herausforderungen* (Band 18, S. 1–10). Göttingen: Hogrefe.
- Heis, E. & Mascotti-Knoflach, S. (2022). *An der Schule wachsen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt ; UTB.
- Letz, F. (2024, Oktober 6). QCAMap. QCAMap. Verfügbar unter: <https://www.qcmap.org/ui/de/login>
- Lütje-Klose, B. & Urban, M. (2014). Professionelle Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung. Teil 1: Grundlagen und Modelle inklusiver Kooperation. *Vierteljahrsschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete VHN*, 83(1), 111–123. <https://doi.org/10.2378/vhn2014.art09d>
- Marty, A. (2022). *Kooperation von Regellehrpersonen und Sonderpädagog*innen in Kindergärten und Primarschulen* (Internationale Hochschulschriften) (Band 695). Münster, New York: Waxmann.
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (13. Auflage). Weinheim Basel: Beltz.

- Meyer, H. (2011). *Was ist guter Unterricht?* (8. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH.
- Oetjen, B., Martschinke, S., Elting, C., Baumann, R. & Wissenbach, L. (2021). Ressourcen von Grundschullehrkräften in inklusiven Settings und ihr Zusammenspiel mit inklusiver Selbstwirksamkeit. *Zeitschrift für Grundschulforschung*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s42278-021-00116-9>
- Petzold, H. & Glück, C. W. (2018). Zusammenarbeit der Lehrkräfte im Gemeinsamen Unterricht: Kooperation oder gemeinsam einsam!? *Praxis Sprache*, (4), 205–216. <https://doi.org/10.2443/skv-s-2018-56020180401>
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium* (1. Auflage). Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Scholl, A. (2018). *Die Befragung* (4. Auflage). Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH.
- Steinert, B., Klieme, E., Maag Merki, K., Döbrich, P., Halbheer, U. & Kunz, A. (2006). Lehrerkooperation in der Schule: Konzeption, Erfassung, Ergebnisse. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 52(2), 185–204. <https://doi.org/10.25656/01:4452>
- Steinert, W. W. (2021). Wir sind ein Team! *Verschieden*gleich*gemeinsam. Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams* (S. 39–45). Frankfurt am Main: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.

12. ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS

ABBILDUNG 1: ENTWICKLUNG UND WIRKUNG VON SELBSTWIRKSAMKEIT (HEIS & MASCOTTI-KNOFLACH, 2022, S. 176)	26
ABBILDUNG 2: KATEGORIENSTATISTIK FRAGE 1(QCAMAP, LETZ, 2024)	42
ABBILDUNG 3: KATEGORIENSTATISTIK FRAGE 2 (QCAMAP, LETZ, 2024)	43
ABBILDUNG 4: KATEGORIENSTATISTIK FRAGE 3 (QCAMAP, LETZ, 2024)	45
ABBILDUNG 5: KATEGORIENSTATISTIK FRAGE 4 (QCAMAP, LETZ, 2024)	46
ABBILDUNG 6:KATEGORIENSTATISTIK FRAGE 5 (QCAMAP, LETZ, 2024)	48
ABBILDUNG 7: KATEGORIENSTATISTIK FRAGE 6 (QCAMAP, LETZ, 2024)	50
ABBILDUNG 8: KATEGORIENSTATISTIK FRAGE 7 (QCAMAP, LETZ, 2024)	53
ABBILDUNG 9: KATEGORIENSTATISTIK FRAGE 8 (QCAMAP, LETZ, 2024)	55
ABBILDUNG 10: KATEGORIENSTATISTIK FRAGE 9 (QCAMAP, LETZ, 2024)	57
ABBILDUNG 11: KATEGORIENSTATISTIK FRAGE 10 (QCAMAP, LETZ, 2024)	60
TABELLE 1: TYPEN VON KOOPERATION (ANGELEHNT AN LITTLE, 1990, NACH MARTY, 2022)	11
TABELLE 2: KOOPERATIONSFÖRDERLICHE UND -HEMMENDE BEDINGUNGEN (IN ANLEHNUNG AN PETZOLD & GLÜCK, 2018)	17
TABELLE 3: GRENZEN UND MÖGLICHKEITEN DER ZUSAMMENARBEITSVEREINBARUNG (ZAV) ZUSAMMENGEFASST AUS DER AUSWERTUNG VON FRAGE 9, QCAMAP	65

13. ANHANG

Zusammenarbeitsvereinbarung Gemeinde Maur

Entwickelte Zusammenarbeitsvereinbarung

Interviewleitfaden erstes Interview

Transkripte Interview 1

Interviewleitfaden zweites Interview

Transkripte Interview 2

Auswertung QCAMap

gemeinde maur

Vereinbarung betreffend Zusammenarbeit zwischen KLP und SHP/Klassenassistenz

Namen und Funktion der Beteiligten: _____

Diese Vereinbarung bezieht sich auf (Klassen, Kinder, Zeiträume, Fächer, Themen, Settings usw.)

Unsere Zusammenarbeit orientiert sich nach folgenden Vereinbarungen:

- Wir unterrichten grundsätzlich zur gleichen Zeit an derselben Klasse im Teamteaching-Modell
- Wir planen den Unterricht gemeinsam bezüglich Inhalt und Methode
- Separative Sequenzen werden nur vorübergehend eingerichtet und haben stets die Reintegration zum Ziel
- Wir teilen flexibel auf, wer für welche Aufgaben oder Schüler/innen zuständig ist und tragen die Verantwortung gemeinsam
- Wir leiten oder unterstützen den Unterricht in wechselnden Rollen
- Wir differenzieren und individualisieren das Lernen der Schüler/innen mit einem breit gefächerten Angebot
- Wir teilen die Schüler/innen flexibel und den Lernanlässen oder dem Lernniveau angepasst in Gruppen ein
- Sowohl die Reflexion wie der regelmässige Austausch und Wissenstransfer sind uns wichtig

Folgende pädagogischen Grundsätze sind uns beiden wichtig:

Guter integrativer Unterricht ist für uns:

Gute heilpädagogische und individuelle Förderung sind für uns:

Folgende Regeln sind in dieser Klasse wichtig:

Unsere wichtigsten gemeinsamen Aufgaben sind:

Die gemeinsame Unterrichtsplanung organisieren wir wie folgt:

Die gegenseitige Information regeln wir wie folgt:

Die wichtigsten Erwartungen der klassenverantwortlichen Lehrperson an die Heilpädagogik/Klassenassistenten sind:

Die wichtigsten Erwartungen der Heilpädagogik/Klassenassistenten an die klassenverantwortliche Lehrperson sind:

Folgendes könnte für uns herausfordernd bzw. konfliktuell werden, daher achten wir besonders darauf:

Mit Konflikten wollen wir wie folgt umgehen:

Feedback geben wir uns wie folgt:

Bemerkungen/ Sonstiges:

Zusammenarbeitsvereinbarung

Das vorliegende Dokument regelt die Zusammenarbeit zwischen einer Lehrperson und einer Fachperson schulische Heilpädagogik. Die Vereinbarung wird in einem Gespräch gemeinsam ausgefüllt und dient anschliessend als Grundlage für die zukünftige Zusammenarbeit.

Name der Lehrperson: _____

Name der/des SHP: _____

Art und Umfang der Zusammenarbeit (Klasse/Lektionen/...): _____

Das ist für uns guter Unterricht:

Das ist für uns gute heilpädagogische Förderung:

So planen wir den Unterricht:

So stellen wir sicher, dass alle Schüler:innen im Unterricht teilhaben können:

Das sind unsere Aufgaben im Unterricht:

Diese Werte und Haltungen sind uns wichtig:

Diese Erwartungen hat die Lehrperson an der/die SHP:

Diese Erwartungen hat der/die SHP an die Lehrperson:

So informieren wir uns gegenseitig:

So geben wir uns Feedback:

Diese Situationen der Zusammenarbeit könnten für uns belastend oder konflikthaft sein:

So gehen wir mit diesen Situationen um:

Sonstiges / Bemerkungen:

Interview 1

Leitfaden

Transkripte

Leitfaden: Interview zur Masterarbeit

Fragestellung der Masterarbeit:

Wie verändert sich gemäss der Einschätzung der befragten Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagog:innen die Zusammenarbeit innerhalb und ausserhalb des Schulzimmers mit der Umsetzung einer Zusammenarbeitsvereinbarung hinsichtlich:

- Erleben von Selbstwirksamkeit vs. Belastungserleben
- Planung und Umsetzung von gutem Unterricht
- Klassenführung
- Rollenverständnis?

Wo sehen die Befragten Möglichkeiten und Grenzen einer Zusammenarbeitsvereinbarung hinsichtlich der Zusammenarbeit? (für das 2. Interview wichtig)

Erkenntnissinteresse:

Die Masterarbeit setzt sich zum Ziel herauszufinden, ob eine Zusammenarbeitsvereinbarung, der Einschätzung der befragten Teams nach, die Zusammenarbeit beeinflusst, wie sich dies zeigt sowie wo Grenzen und Möglichkeiten gesehen werden. Zur Beantwortung der Fragestellungen sind daher persönliche Einschätzungen und Erfahrungen von Interesse sowie der Vergleich der Antworten der Befragten. Das Belastungs- und Selbstwirksamkeitsempfinden ist sehr individuell, auch prägen eigene Erfahrungen das Rollenverständnis sowie die Kooperationsbereitschaft. Diese Informationen lassen sich nicht in vergleichbarer Tiefe mittels eines schriftlichen Fragebogens eruieren. Während des Interviews ist es möglich, auf die Aussagen der Befragten vertiefend einzugehen, genauer nachzufragen und so spezifischere Einsicht zu erlangen.

Einstieg

- Vielen Dank, dass du dich für dieses Interview bereit erklärt hast.
- Wie du bereits weisst, mache ich eine Masterarbeit zum Thema Kooperation zwischen Schulischen Heilpädagog:innen und Lehrpersonen. Wir werden uns im Verlaufe meiner Studie zwei Mal zu einem Interview zusammensetzen, das erste Mal heute und das zweite Mal im Sommer. Dazwischen wirst du mit deinem/deiner Tandempartner/in eine Zusammenarbeitsvereinbarung ausfüllen und umsetzen. Mit Hilfe der Informationen und deiner Einschätzungen zum Thema möchte ich herausfinden, wie du die Zusammenarbeit einschätzt, welches Rollenverständnis du hast, wie du dir guten Unterricht vorstellst. Ausserdem werden wir Themen wie die Klassenführung und das Selbstwirksamkeitsrespektive Belastungsempfinden von Lehrpersonen ansprechen.
- Das Interview dauert ungefähr 30 Minuten. Wir gehen dabei meinen vorbereiteten Leitfaden durch.

- Ich möchte dich nochmals fragen, ob du einverstanden bist, dass das Interview aufgezeichnet wird. Die Aufnahme wird nach der Transkription gelöscht und wird nur von mir gehört. Die Aussagen, welche du machst, behandle ich vertraulich.
- Alle Angaben in der Masterarbeit werden selbstverständlich anonymisiert.

Hauptteil

Thema	Leitfrage	Nachfragen
Einschätzung der aktuellen Zusammenarbeit	Wie würdest du eure Zusammenarbeit aktuell beschreiben?	<ul style="list-style-type: none"> - Wie gestaltet ihr die Zusammenarbeit? - Welche Zeitgefässe nutzt ihr für Austausch? - Falls sich etwas an eurer Zusammenarbeit ändern müsste, was wäre das?
Selbstwirksamkeits- und Belastungsempfinden	Ist die Zusammenarbeit für dich momentan eher belastend oder entlastend?	<ul style="list-style-type: none"> - Welche Situationen/Aspekte sind für dich belastend? - Welche Situationen/Aspekte sind für dich entlastend? - Was macht es aus, dass du die Zusammenarbeit be- oder entlastend empfindest? - Wie sollte es sich deiner Meinung nach verändern?
Planung und Umsetzung von gutem Unterricht	Was braucht es, damit die Schüler und Schülerinnen im Unterricht optimal gefördert werden?	<ul style="list-style-type: none"> - Wie sollte das Schulzimmer gestaltet sein? - Wie sollte der Unterricht aufgebaut sein? - Wie sollten Ressourcen genutzt werden? - Welche Aufgaben sind lernförderlich? - Welche Merkmale hat für dich guter Unterricht?
Klassenführung	Was ist dir im Schulzimmer besonders wichtig?	<ul style="list-style-type: none"> - Welche Regeln empfindest du als wichtig? - Wie gehst du mit herausfordernden Situationen um? Was hilft dir dabei? - Worauf legst du Wert im Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten der Schüler und Schülerinnen?
Rollenverständnis	Welche Aufgaben übernimmst du innerhalb sowie ausserhalb des Unterrichts?	<ul style="list-style-type: none"> - Welche Bereiche organisierst du? - Wie habt ihr die Aufgaben untereinander aufgeteilt? - Wie sprecht ihr euch ab? - Wofür bist du zuständig und wofür nicht?
Rollenverständnis / Aufgaben	Was sind, deiner Meinung nach, die Aufgaben einer/eines SHP?	<ul style="list-style-type: none"> - Wofür ist der/die SHP zuständig? - Welche Bereiche betreffen der/die SHP nicht?

Zusammenarbeit	Was ist für dich eine gute Zusammenarbeit?	<ul style="list-style-type: none">- Warum definierst du das als gute Zusammenarbeit?- Was gehört für dich nicht zur Zusammenarbeit?- Wie weit soll Zusammenarbeit deiner Meinung nach gehen?
----------------	--	--

Ausklang und Abschluss

- Gibt es etwas, was deiner Meinung nach noch nicht angesprochen wurde?
- Möchtest du bei einer Aussage noch etwas ergänzen, präzisieren oder betonen?
- Ich möchte mich bei dir herzlich für die Bereitschaft, Teil meiner Masterarbeit zu sein, bedanken.
- Der nächste Schritt wird nun sein, dass du mit deinem/deiner Tandempartner/in die Zusammenarbeitsvereinbarung ausfüllst. Dies wird in einem gemeinsamen Gespräch stattfinden. Falls dabei Fragen auftauchen, dürft ihr mich natürlich jederzeit kontaktieren.
- Wir werden uns vor den Sommerferien erneut zu einem Interview zusammensetzen, um herauszufinden, ob sich etwas verändert hat und wenn ja, was.
- Ich stelle das Aufnahmegerät nun aus und beende hiermit das Interview. Vielen Dank.

Masterarbeit: Erprobung der Zusammenarbeitsvereinbarung

Interviewleitung: Nina Bolliger

Datum: 24. Januar 2024

Dauer: 57:58 Minuten

Interviewte Person: Klassenlehrperson, männlich, KLP1 genannt

Das Transkript wurde von der Interviewleitung selbst und zusammenfassend erstellt, die Aussagen der interviewten Person wurden geglättet, Wiederholungen sowie non- und paraverbales wurde weitestgehend weggelassen. Das Interview wurde in Mundart geführt und für das Transkript in Standardsprache übersetzt. Das Interview wurde planmässig und in guter Atmosphäre durchgeführt, beide Beteiligten haben sich ausreichend Zeit genommen, alle Fragen zu besprechen.

1	I	Danke vielmals, hast du dich zur Verfügung gestellt. Ich bin sehr froh, habe ich noch jemanden von einer anderen Schule gefunden. Es ist interessant, dass es noch einen anderen Blick gibt und nicht nur von LPs, die ich in der eigenen Schule schon sehe.
2	KLP1	Gern geschehen
3	I	Es geht um das Thema Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und Heilpädagogin in deinem Fall. Und es gibt zwei Interviews, einmal heute und einmal vor den Sommerferien. Ist eigentlich nochmals das gleiche Interview. Nach dem Interview, also nach heute, habt ihr beide das Interview gemacht, dann erhält ihr ein Dokument, welches ihr gemeinsam ausfüllt. Wo dann gewisse Punkte, welche ihr besprechen sollt und eigentlich abmacht, wie ihr diese handhaben wollt oder was für euch wichtig ist. Das kann ich euch dann digital schicken, dann könnt ihr es nämlich auch je nach Platzbedarf anpassen und vor den Sommerferien würde ich gerne erfahren, wie deine Einschätzung zu dieser Zusammenarbeitsvereinbarung ist. Wir nehmen uns jetzt zwischen 45 und 60 Minuten Zeit, je nachdem, wieviel du erzählst. Natürlich wird alles anonym in der Arbeit behandelt und was du mir sagst, wird vertraulich behandelt. Die Aufnahme des Interviews wird dann nach der Transkription auch gelöscht. Die erste Frage ist: Wie würdest du eure Zusammenarbeit aktuell beschreiben?
4	KLP1	Ja, also, ich hole ein bisschen aus, weil, es ist etwas speziell, ich bin im 5. Jahr und SHP1 ist meine 5. Heilpädagogin, und nächstes Jahr wird es eine 6. geben, also es wird sehr wahrscheinlich wieder wechseln und ich habe jetzt die Erfahrung mit anderen gemacht, sind eher alles Ältere gewesen, ausser X, welche ein Jahr meine Heilpädagogin war, und das interessante ist bei SHP1, dass wir etwa gleich ticken. Also wir sehen Sachen, Problematiken, Lösungsansätze, Lösungen und Unterstützung der Kinder ähnlich. Ich bin eher ein grober Typ, brachial, also ich habe wenig Geduld mit allen, mit allen Kindern und auch mit schwächeren Kindern, sie ist nicht viel besser, aber sie macht

		es besser mit den Kindern. Und es funktioniert, also, die Zusammenarbeit ist gut, weil wir auf der gleichen Ebene sind. Vorher war es teilweise eine grosse Schere, wie Tag und Nacht. Und was mir gefällt ist, dass sie nicht ein Fan von Kuschelpädagogik ist, und ich auch nicht. Ich bin nicht Fan von schwarzer Pädagogik, ich bin aber, ich möchte, dass etwas geht. Und sie hat auch nicht viel Geduld, und darum funktioniert es eigentlich ziemlich gut und ich finde es schade, würde es schade finden, wenn es wirklich passieren würde, dass sie im Sommer zu den Kleinen runter geht zum Arbeiten, und nicht mehr bei den Grossen. Wir sind auch effizient bei unseren Besprechungen. Wir reden auch sonst viel. Wir sitzen immer am Mittwoch nach dem Mittagessen zusammen und sprechen über Allerlei, über die Schule natürlich, über Kinder, über Elterngespräche, welche bei uns jetzt aktuell waren, Zeugnisse haben wir jetzt heute noch angeschaut, welche am Freitag raus gehen. Und sonst auch den Ablauf unserer Themen, welche wir zusammen auch vorbereiten, vor allem Deutsch bereiten wir zusammen vor, Romanisch mache ich selbst, sie unterstützt und Mathe schaut sie einfach, was wir machen und wo wir mit dem Plan, mit den Themen hingehen. Ich gehe nicht gemäss dem Lehrmittel vor, ich schaue einfach, auch nicht gemäss Kalender, und auch wie wir fit sind und was wir allenfalls weglassen können. Und sie hat in Mathe die Kinder bei sich draussen, im Zimmer und schaut einfach, was wir machen und wie ich es mache, welche Aufgaben und dann macht sie es einfach. Und von dem her finde ich, dass wir effizienter sind und es macht eigentlich Spass. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden und ich hoffe auch, dass sie immer noch zufrieden ist.
5	I	Gibt es etwas, was sich deiner Meinung nach ändern müsste in der Zusammenarbeit mit ihr?
6	KLP1	Das ist eine gute Frage. Was sehr gut ist, wir sprechen beide die Sachen an. Also wir reden nicht um den heissen Brei herum oder hinter dem Rücken oder gute Miene zeigen und dann ist es nicht gut. Darum habe ich das vorher gesagt, dass es super ist, dass wir auch gleich ticken und auch Emotionen zeigen zum Teil und wenn etwas scheisse ist, dann wird das auch gesagt. Aber nicht jetzt: «Du hast das scheisse gemacht SHP1 oder KLP1!», nicht gerade so. Nein, ich finde es gut, weil in der Vergangenheit hatte ich zum Teil Kolleginnen, die haben nichts gemacht, die haben nichts gemacht, dort bin ich auch etwas blauäugig gewesen und gerade neu und hatte das Gefühl: «Ja, ich mache das schon, kein Problem, ich habe Kapazitäten und Energie». Aber eigentlich ist es nicht mein Job, die Sachen vorzubereiten und ihnen quasi vorzugeben. Und dort ist es bei ihr jetzt ganz anders. Nein, ich wüsste es nicht und sonst hätte ich es ihr wahrscheinlich schon lange gesagt.
7	I	Ist die Zusammenarbeit für dich momentan belastend oder entlastend?
8	KLP1	Entlastend, ganz klar. Sie nimmt mir auch Elternarbeit ab. Und das ist auch noch etwas, was gut ist, weil ich habe noch genug, obwohl wir nur wenig Kinder haben gibt es ein paar Spezialfälle. Also alle haben ihre Spezialfälle in ihren Klassen in den Dörfern, aber wir haben halt mehr Kapazitäten, mehr Zeit, um diese zu behandeln. Ich nehme jetzt mal an, in einer Schule mit vielen Kindern und mit Spezialfällen gibt man sich Mühe, man probiert im Rahmen der Möglichkeiten, der Kapazitäten. Wir haben hier einfach viel mehr Zeit. Und dann steigern wir uns teilweise wirklich rein

		und wollen helfen und dann gibt es halt gewisse Telefone mehr, gewisse Gespräche mehr, dass die Leute vorbeikommen müssen, oder dass wir dranbleiben müssen.
9	I	Wenn du sagst, sie nimmt dir Elternarbeit ab. Was macht sie dann dort?
10	KLP1	<p>Kontakt mit den Eltern, mit Telefongesprächen, Klapp-Nachrichten teilweise, sie ist auch, das haben andere aber auch gemacht, andere Heilpädagoginnen, bei ihren Kindern, welche sie mitbetreut, ist sie dabei beim Elterngespräch. Dort haben wir die Gespräche, bei welchen sie dabei war, zusammen minutiös geplant und durchbesprochen und alles notiert und haben es auch zusammen geführt. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr gesprochen als Klassenlehrperson, aber SHP1 hatte auch ihren Part. Bei allen anderen Kindern, welche sie nicht betreut, hat sie auch Feedback gegeben, mir auch ihre Beobachtungen durchgegeben, welche vielleicht nicht gerade im LehrerOffice drin waren. Das ist auch stark. Ich habe jetzt den Bericht gelesen, den Lernbericht für einen Jungen, welchen sie geschrieben hat, auf zwei Seiten, und der ist so detailliert und so gut beschrieben. Das traurige ist eigentlich, dass sie es auf Deutsch geschrieben hat und es sehr wahrscheinlich nicht mal gelesen werden wird zu Hause. Erstens weil es auf Deutsch ist, jetzt übersetzt sie es noch via Deepl auf Italienisch und legt es bei, finde ich super. Aber der Einsatz ist gut, und auch sie hat eine Ahnung vom Fach. Ich habe eine Ahnung von anderen Sachen, aber sie sieht es viel mehr und auch Kindern kann sie Tipps geben, beispielsweise die dort und dort schwach sind, dass sie mit Tipps kommt, mit «Ah hier könntest du diese Spiele, also zu Hause könnten sie diese Familienspiele machen, um das zu fördern oder das», oder «ich habe mal in der Literatur gelesen...». Ist wahrscheinlich wie bei dir oder, wenn du eine Arbeit schreibst, hast du Literatur im Kopf und etwas gelesen und «das ist dort, und dort haben wir das probiert». Es kommen so viele gute Inputs rein. Nicht nur wegen der Elternarbeit und dass sie Kontakt hat und kommuniziert, und präsent ist bei Gesprächen. Sie arbeitet ja «nur» von Montag bis Mittwoch, weil sie sich am Donnerstag und Freitag noch Zeit nimmt, die Arbeit zu schreiben, aber sie ist auch am Donnerstag und Freitag aktiv und schickt Sachen oder kann Fragen beantworten. Von dem her ist das super. Ich hatte auch schon Leute, bei denen war es unmöglich, sie zu kontaktieren, wenn sie nicht anwesend waren. Und sie ist dadurch halt, ich weiss es nicht, vielleicht ist sie jünger und hat selbst die Erfahrung gemacht, wie wichtig es heutzutage ist, flexibel zu sein und eine Zusammenarbeit miteinander zu haben. Also ich sehe sie eher als Partnerin und nicht als Stabstelle oder sie ist noch nebenbei. Eben die Lektionen, welche sie dabei ist, das finde ich gut. Und auch sonst ist sie dabei. Wir hatten letzte Woche Sportwoche und sie war beim Skifahren, Langlaufen, am Schneeschuh wandern, also sie macht fast mehr als erwartet. Und das finde ich auch teamintern schön, dass man sich engagiert und auch so schweisst das zusammen, dass sie ein Teil des Teams ist, auch wenn sie nur 2.5 Tage anwesend ist. Und das finde ich gut, so ist man integriert. Und die Kinder sehen sie viel. Sie wird auch von allen Kindern ernst genommen. Das hatten wir nicht immer. Sie wird respektiert, sie wird auch als kompetente Person aufgenommen seitens Kinder und Eltern, das haben wir bei den Elterngesprächen gemerkt.</p>

11	I	Gehen wir mal etwas auf die Ebene Unterricht: Was braucht es, deiner Meinung nach, damit Schüler und Schülerinnen im Unterricht optimal gefördert werden?
12	KLP1	<p>Es braucht eigentlich spannende Lektionen, dass sie Lust haben, weil nicht alle motiviert in die Schule kommen. Je nach Fach ist es etwas spannender, oder weniger. Man muss als Lehrperson auch ein bisschen dran glauben. Also ich sage immer, wir müssen es verkaufen. Wir müssen es so gut wie möglich verkaufen und sei das mit Spielen oder Challenges, oder weiss ich nicht was, dass sie einfach, auch mit Witz und Humor lernen, das ist auch ein Trumpf, den ich habe, also ich reisse gerne dumme Sprüche, auch um ein bisschen die Aufmerksamkeit zu haben und um sie ein bisschen zum Mitmachen zu animieren. Auch die SuS kommen manchmal mit Sprüchen, aber sie wissen, wo die Grenzen sind. Man muss auch, wie man das an der PH gelernt hat, dass man die Lektion nicht einseitig gestalten sollte, sondern dass man am Anfang etwas macht und dann nochmals etwas und am Schluss kann man nochmal etwas machen, einfach dass man das Programm, den Ablauf der Lektion ein bisschen so gestaltet, dass es funktioniert. Was auch noch gut ist, ist, wenn sie zusammenarbeiten. Wir haben jetzt eine perfekte Zahl, 12, das ist eine geniale Zahl, um Gruppen zu machen. Was cool ist, sie schauen auch untereinander, dass sie mischen, Mädchen-Jungs, 4./5./6.-Klass, dass sie auch, sie haben das von mir gelernt, ich habe ihnen gesagt: «Hört, am Anfang, schaut, dass wenn ihr eine Gruppe macht, dass nicht immer die gleichen zusammen sind und schaut auch, dass die, die in Deutsch schwächer sind, dass die auch unterstützt werden», und das haben sie intus und hier muss ich sagen, wow, cool, sie hören auf mich. Ich muss nie mehr Gruppen machen, weil sie schauen, dass sie faire Gruppen machen. Das ist noch cool. Gute Materialien sind immer gut, spannende Materialien, bisschen etwas interaktiv zeigen, lustige Videos oder Experimente machen, vor allem in NMG ist das lustig. In Mathe kann man Spiele machen, und ich habe auch gemerkt, dass die Gestaltung des Schulzimmers eine Rolle spielt, jetzt habe ich flexible Plätze, vorher hatte ich Reihen, da hatte ich vorne wie eine Bühne und ich stehe gerne im Mittelpunkt. Jetzt, mit der neuen Gestaltung ist es deutlich weniger geworden und die SuS arbeiten und üben mehr. Ich halte mich auch daran, dass ich Mathe-Intros in 15 Minuten mache, vor allem am Anfang des Themas, dass nachher genug Zeit ist, um selbst reinzukommen, um anzufangen und das war auch ein Prozess. Wenn ich zurückblicke, am Anfang meiner Karriere vor 4.5 Jahren, Tag und Nacht. Aber tiefste Nacht und hellster Tag.</p> <p>Nein ich schaue gerne und bin dann auch etwas pikiert und beleidigt, wenn ich sie nicht erwische, wenn ich sie nicht dran habe, wenn ich merke, kein Interesse, also wenn sie gähnen. Aber dort, mittlerweile muss ich selbst auf mich schauen, oder mit dem Spiegel, und mich fragen: Wieso? Was war das Problem? Was war falsch? Liegt es am Kind oder bin ich der Fehler? Und dort bin ich ein mühsamer mir selbst gegenüber. Ich verbringe so viel Zeit beim Vorbereiten. Also jetzt ist es ein bisschen besser geworden, weil etwas Routine drin ist, aber sonst bin ich... ich möchte immer, dass es super ist. Und das kann nicht immer gehen, man muss es akzeptieren. Auch bei den Aufgaben, dass man sie auf ihrem Level fördern kann. Der Starke hat ein kürzeres Intro, den schicke ich los mit</p>

		<p>seinen Aufgaben und dem kann ich sonst noch Aufgaben geben, welche ich bereit habe um ihn noch mehr zu pushen. Andere behalte ich länger bei mir und wir machen noch mehr Beispiele zusammen. Sie haben dann weniger oder einfachere Aufgaben zum Lösen. Früher haben alle immer das Gleiche gemacht. Und das ist viel besser jetzt. Ich merke das selbst. Es kommen alle mit, niemand ist im Scheiss oder im Stress. Es kommen ziemlich viele gerne in die Schule. Wir merken das auch, wenn sie am Morgen reinkommen, sie kommen früher rein. Ich habe die Tür offen ab 7.30 Uhr. Sie kommen gerne rein, um sonst etwas zu machen, zu plaudern, zu spielen oder um etwas nachzuarbeiten oder zu korrigieren oder um Sachen zu besprechen, also das finde ich noch cool, auch wenn sie etwas in Gruppen machen müssen, dass sie früher kommen am Morgen, um sich zu treffen, um Vorträge zu üben im Musikzimmer. Und das finde ich lässig. Ja also eigentlich, die Antwort auf deine Frage, also die Standardargumente, welche du an der PH lernst. Und die Personen selbst spielen auch eine Rolle. Wie gesagt, es gab Heilpädagoginnen, welche nicht so beliebt waren bei den Kindern. Und sie kommt gut an. Auch ihre Kandidaten, welche bei ihr arbeiten, gehen gerne zu ihr ins Nebenzimmer zum Arbeiten. Wir haben auch schon erlebt, dass es Kinder gab, welche gesagt haben, dass sie nicht mehr rüber gehen möchten zu der Person X, und was machst du dann? Ist noch schwierig...</p>
13	I	Kannst du es an etwas festmachen, warum sie bei den Kindern ankommt?
14	KLP1	<p>Weil sie cool ist, sage ich jetzt mal so. Sie ist jünger, sie hat einen gewissen Stil, sie hat lustige, also coole Kleider an. Das gefällt den Mädchen, jetzt habe ich 4 Mädchen, letztes Jahr hatte ich 10 Kinder und davon ein Mädchen, also jetzt habe ich etwas mehr Girls. Und sie hat auch coole Hobbies. Sie kitet, sie fährt Ski, sie geht biken, sie kennt sich aus in der Welt der Kinder, der Freestyler, im Fussball nicht so, aber dort bin ich der mit dem Bezug, um cool rüberzukommen. Und sie ist auch kompetent. Wenn die Kinder merken, dass sie etwas lernen, wenn sie zu SHP1 gehen, ich komme vorwärts und mache gute Noten, dann ist das für mich auch ein Pluspunkt und binde ihr ein Kränzchen, das hat sie geschafft, das ist dort passiert. Und dann sind die Kinder auch Fan. Das Rezept SHP1 funktioniert, also gehe ich gerne zu ihr. Wenn SHP1 nicht da ist, gibt es Kinder, welche mich fragen, ob sie im Zimmer von SHP1 arbeiten gehen können, da sie sich dort wohl fühlen. Es ist ruhiger, sie können dort sitzen, auch zu viert. Dann sage ich fantastisch, mir ist es egal. Klar mag ich es, wenn ich die Kontrolle habe, und wenn wir hier zusammen sind, aber wir haben das ganze Stockwerk, den TTG-Raum, das ehemalige 3./4.-Klasse-Zimmer, Das Zimmer von SHP1, das Musikzimmer steht auch zur Verfügung. Also eigentlich hat jeder die Chance, in Ruhe zu arbeiten. Das ist auch cool. Wenn du die Nähe zu den Kindern hast, mit den Themen, vielleicht auch ein paar Sprüche machen, jetzt gerade in Deutsch haben wir das Thema Märchen. Märchen im Jahr 2024 neu zu interpretieren, und wir haben ein Beispiel gemacht mit dem Rotkäppchen. Und dann haben wir halt ein paar jugendliche Slang-Wörter reingetan und die haben sich kaputt gelacht die Kinder, weil wir zwei, also wenn ich so komische Wörter sage, lachen sie mich aus, aber bei SHP1 finden sie es noch cool. Aber ich stehe dazu, ich habe kein Problem damit, wenn sie Spässe machen. Ich mache selbst auch Sprüche über mich, und das ist eben auch, die Beziehung zu den Kindern, die funktioniert</p>

		auch nicht schlecht, vor allem 5./6. Klasse, die kenne ich schon länger, die sind auch alles Jungs, und über Fussball, also ich rede gerne über Fussball mit ihnen und so kann man sie auch abholen.
15	I	Du hast schon ein paar Sachen gesagt, aber was ist dir im Schulzimmer besonders wichtig?
16	KLP1	<p>Mir ist die Ordnung extrem wichtig. Ich bin so penibel da, mir ist die Ordnung so wichtig, weil erstens sieht es gut und sauber aus, es macht eine gute Falle. Man weiss, wo die Sachen sind, die Sachen gehen nicht kaputt, es gibt keine Eselsohren, es liegt nichts auf dem Boden, es wird nichts dreckig, man findet die Sachen auch wieder, wenn sie immer am gleichen Ort sind. Also Übersicht und Ordnung sind mir seeeeeehr wichtig.</p> <p>Was mir auch noch wichtig ist, ist dass man Platz hat, das haben wir jetzt geschafft, dass wir noch mehr Platz haben. Sie haben viel mehr Platz zum Zusammenarbeiten, zum alleine Arbeiten, um ein bisschen auch in die Breite zu gehen. Und sie können frei auswählen, wo sie arbeiten möchten. Licht ist mir auch sehr wichtig. Sei es hier oder auch zu Hause. Übersicht, wir haben vor ein paar Jahren gezügelt, wir sind weg von «Vorne», weil vorne braucht es Platz für einen Kreis, das gab es früher nicht, zum Zusammensitzen. Für die Tafel braucht es Platz. Und hier hinten störe ich auch niemanden. Ich muss nicht vorne stehen. Von hier hinten kann ich auch gut beobachten und arbeiten, hier habe ich auch meine Ecke, meine Schränke, ist eigentlich tiptop.</p> <p>Ich schaue sehr auf die Ordnung, auch draussen in der Garderobe, ich möchte einfach, dass es funktioniert, dass Ordnung herrscht. Das jeder ein bisschen die Verantwortung für seine Sachen übernimmt. Wir haben auch einen Ämtliplan für im Schulzimmer, das gefällt mir auch, wenn die Lektion fertig ist, und dann wissen sie, bevor wir nach Hause können, muss alles picobello sein, und zwar müssen sie in allen Zimmern kontrollieren gehen, weil diese uns gehören. Und dann gefällt mir auch dass sie diese Räumlichkeiten miteinander managen und miteinander schauen, obwohl jedes Kind für etwas verantwortlich ist, aber sie helfen sich gegenseitig. Und jetzt sieht es tiptop aus. Das ist mir mega wichtig.</p> <p>Wir haben auch schöne Räumlichkeiten. Wir haben schöne Möbel, vor ein paar Jahren wurde die Fensterfront neu gemacht, da ist es jetzt wunderbar zum Arbeiten, der Boden wurde auch neu gemacht.</p>
17	I	Gibt es Regeln, welche du im Schulzimmer als besonders wichtig empfindest?
18	KLP1	<p>Ja, Ordnung. Ich sage auch immer «Ordnung ist das halbe Leben». Regeln, welche eigentlich glasklar sind, ist das untereinander, das miteinander, dass man nett zueinander ist, ich hasse Streit, ich sehe auch oft den Sinn nicht. Wenn ich Streit schlichten muss, dann verstehe ich ihre Gründe nicht immer und finde, dass man oft wegen nichts viel Zeit verliert. Grüssen ist für mich auch eine Regel, ich will, dass sie am Morgen reinkommen und SHP1 und mich begrüssen, ich will auch, wenn wir schon hier am Arbeiten sind vor der Schulglocke, wenn jemand reinkommt, dass der nicht einfach reinkommt, sondern reinkommt und alle begrüsst, nicht jeden Einzelnen, aber doch «Ciao zusammen» sagt. Eine Regel ist auch, dass ich möchte, dass alle probieren, dass sich alle Mühe geben und Einsatz zeigen. Es ist nicht wirklich eine aufgeschriebene Regel und wenn jemand das nicht befolgt, erhält er keine Strafe,</p>

		<p>aber es ist etwas, was ich ihnen zeigen möchte, dass man einfach Einsatz zeigen muss und auch wenn du die Aufgabe nicht schaffst, sehe ich, dass du es probiert hast, du hast dich hingeworfen, hast es gelesen, hast es probiert. Und auch untereinander möchte ich auch, dass sie sich gegenseitig helfen. Dort hängt so eine Hilfspyramide, und auf der ersten Stufe ist immer, es selbst zu probieren, nochmals durchzulesen, wenn es nicht geht, vielleicht 10min eine andere Aufgabe lösen, dann nochmals durchlesen, vielleicht macht es klick. Wenn das nicht geht, dann geht es weiter zu den anderen Kollegen, und wenn dir auch die anderen nicht helfen können, dann kommst du zu mir oder zu SHP1 Du kannst versuchen, uns zu kontaktieren, oder du kommst am Morgen etwas früher und ich bin da.</p> <p>Ich bin absolut Fan, also Noten sind okay, aber unserer Kompetenzen, welche wir drin haben, die Lern-, Arbeits- und Sozialkompetenzen, das ist für mich das A und O für die Zukunft, wir müssen ihnen nicht Wissen vermitteln, sondern diese Kompetenzen. Wie mache ich das?, Informationen suchen, auseinander nehmen, richtig arbeiten, sich organisieren, Prioritäten setzen, und darauf lege ich extrem Wert, weil ich komme nicht vom Studium, ich habe damals das KV gemacht, ich habe gearbeitet auf der Bank, ich habe eine Lehre gemacht, und ich weiss, was wichtig ist, egal in welchem Beruf, egal was du nachher machst, die überfachlichen Kompetenzen, die brauchst du überall. Und das ist so wichtig. Ich habe auch den Eltern am Elternabend, am Elterngespräch, gezeigt, die Noten sind schön und recht und gut, aber wenn die Kompetenzen nicht stimmen, sind die Noten nicht gut, wenn die Kompetenzen stimmen, sind die Noten automatisch hoch. Also konzentrieren wir uns darauf, das ist viel nachhaltiger und wir müssen langfristig schauen.</p>
19	I	Wie gehst du mit herausforderndem Verhalten oder Situationen um?
20	KLP1	<p>Im Moment ist es eher okay, ich habe niemanden, der stört bei mir, ich weiss aber, dass gewisse Schüler, gewisse Kandidaten bei anderen Lehrpersonen stören. In Musik, in TTG, in Religion, und ich weiss nicht, ob das mit meiner Person zu tun hat, dass ich halt alles im Griff habe, alles sehe bei den Kindern, sie können sich ja nicht gross verstecken hier. Aber bei anderen Lehrpersonen können sie sich auch nicht gross verstecken, aber ich weiss nicht, ich bin halt, ich habe es am Anfang gesagt, ich kann sehr laut werden, aber immer seltener der Fall, was ich gut finde. Ich habe auch meine Tricks, entweder ein böser Blick, ein dummer Spruch hilft auch, Platzwechsel, Rauswerfen bringt nichts, weil sie sowieso verteilt sind, es hat sich ein bisschen beruhigt, weil gewisse Kandidaten nicht mehr hier sind. Es ist eine gute Frage, aber wir haben Glück im Moment, wir haben wirklich Glück. Ich glaube, es liegt auch an meiner Person. Mir wurde gesagt, als ich angefangen habe als Lehrer zu arbeiten, dass ich von Anfang an viel mehr Respekt haben werde als eine Frau. Du hast einen Bart, bist ein Mann und schon älter. Das stimmt vielleicht schon, das gewisse Schüler Frauen, Lehrerinnen nicht so ernst nehmen oder das Fach selbst nicht so ernst nehmen. Religion, TTG, brauche ich das später? Aber ich habe ihnen gesagt: «Mir ist es egal, was für Fächer. Ihr müsst überall, ihr müsst nicht 6er machen in Musik, aber ihr müsst euch Mühe geben, Einsatz zeigen und das Beste machen und dann habt ihr auch Spass. Und sonst habe ich dann auch mit der Heilpädagogin geredet, vier-Augen-Prinzip, vier Ohren,</p>

		zwei Köpfe, zwei mögliche Ideen oder Vorschläge. Eine Herausforderung sehe ich vielleicht auch da, wenn jemand die Hausaufgaben nicht macht, oder grosse Mühe hat. SHP1 gibt mir dann auch Tipps oder redet mit den Eltern, oder wir reden mit den Kindern. In der Vergangenheit bin ich dann auch schon explodiert, auch laut geworden. Vor der Klasse, im Vier-Augen-Gespräch, im Nebenraum, aber das bringt nichts. Bei diesen Kandidaten bringt das nichts. Und auch mit den Eltern bringt es nicht. Das sind oft Eltern, welche völlig überfordert sind. Familiäre Probleme oder das Kind ist speziell. Und wenn ich laut werde, dann ist wirklich etwas ganz, ganz, ganz schlimmes, etwas das wirklich gar nicht gut ist. Und sonst bin ich auch viel ruhiger geworden.
21	I	Welche Aufgaben übernimmst du innerhalb und ausserhalb des Schulzimmers allgemein?
22	KLP1	Die normalen Aufgaben als Lehrperson, Vorbereiten, Nachbearbeiten, Elternarbeit, korrigieren, Sachen organisieren, was die Klassen anbelangt, bewerten natürlich, wobei bei Bewertungen in Deutsch, machen wir gerne das 4-Augen-Prinzip. Wenn SHP1 da ist, wenn Aufsätze da sind, lesen wir diese beide durch, bei Vorträgen, wenn sie Zeit hat und hier ist, ist sie auch dabei und wir bewerten diese beide und vergleichen dann. Und sonst sind wir hier in der Schule überall ein bisschen drin, weil wir eine kleine Schule sind. Verschiedene Schulanlässe organisiere ich mit, jetzt dieses Jahr mache ich Chalandamarz alleine, mit dem Kindergarten zusammen, sonst haben wir das immer alle zusammen gemacht, jetzt machen wir ein Experiment, die 1.-3. Klasse hat ein Weihnachtsfest organisiert und ich mache Chalandamarztheater. Bis vor kurzem habe ich viel IT gemacht, Computer, und jetzt haben wir neu auf iPad gewechselt, auf Mac, ich bin noch auf Dell, aber nicht mehr lange, und seit dem Wechsel bin ich nicht mehr so der Hirsch, weil Mac ist nicht meine Welt, das macht mehr die SL, aber ich bin eigentlich First-Level-Support. Dann bin ich für das Sportmaterial verantwortlich und bei der Sommerolympiade bin ich auch «Tätschmeister», aber das ist nur ein Tag, der letzte Schultag.
23	I	Was sind allgemein, also nicht auf eure Zusammenarbeit bezogen, so grundsätzlich, deiner Meinung nach Aufgaben einer Schulischen Heilpädagogin?
24	KLP1	Sie muss schauen, dass die Kinder, welche Unterstützung brauchen, oder Anrecht auf Unterstützung haben, die Unterstützung auch erhalten, sodass sie vorwärtskommen. Schwache Kinder schwächen, durch noch viel weniger Aufgaben oder durch noch viel einfachere Aufgaben, da bin ich nicht so Fan davon. Sie können auch, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, zeigen, dass sie Sachen können, da bin ich überzeugt, dass sie ein bisschen, dass man sie vielleicht ein bisschen zünden oder pushen muss. Lösungen bringen, um Kindern zu helfen, um Eltern zu helfen, mit Tipps aus ihrer Expertise, weil sie Experten sind in ihrem Bereich. Elternarbeit erwarte ich auch, da bin ich froh, weil ich habe ja nicht immer Kontakt mit diesen Kindern, sie ist da mehr am Ball, hat viel mehr Kontakt und auch in den Einzelsettings sieht sie viel mehr als ich im grossen Rahmen von Englisch und NMG oder was auch immer. Aber immer im Gespräch bleiben mit mir, also der Austausch ist auch wichtig, und der passiert eigentlich ständig, und am Mittwoch explizit, wobei wir da auch teilweise Sachen vergessen, welche dann später oder früher mitgeteilt werden.

		Sich weiterbilden, wie wir auch. Dass man immer am Ball bleibt, da bin ich im Moment froh, weil sie wirklich voll am Ball ist und aktuell ist mit ihrer Ausbildung. Und auch sonst unterstützen. Wenn man jemanden braucht als Hilfslehrer oder Co-Lehrer.
25	I	Gibt es sonst Sachen, womit die SHP nicht zu tun hat?
26	KLP1	So würde ich das nicht sagen, nein. Eigentlich habe ich es gerne, wenn ich eine zweite Meinung habe, oder etwas zeigen kann, also ich mache das nicht immer, gewisse Sachen sage ich mir, das ist okay, das mache ich schon. Ich belästige auch ungern. Aber das, was wir zusammen planen, Mathe und vor allem Deutsch, da funktioniert es gut, das machen wir zusammen und dann haben beide ihre Finger drin. Aber grundsätzlich habe ich nichts, was ich verstecke oder für mich behalte. Ich bin froh, wenn ich mehr Inputs habe, weil dann habe ich mehrere Ansichten, wenn ich etwas so sehe und SHP1 auch, dann sind wir schon einmal zu zweit. Und das hilft schon, wenn ich dann Sachen den Eltern mitteilen muss und sagen kann, dass auch SHP1 das so beobachtet hat, und dann sind wir schon stärker. Dieses Miteinander stärkt uns alle. Die Einzelkämpfer, mit ihr macht es keinen Sinn, alleine Sachen zu machen oder einzeln zu kämpfen. Es ist eine gute Unterstützung und Sachen oder die Arbeit kann auf mehrere Schultern verteilt werden und das hilft mir schon, wenn sie sagt, das mache ich, dann bin ich froh, ich würde es schon machen, aber ich sage nicht nein. Für mich gibt es da nichts.
27	I	Die letzte Frage: Ganz grundsätzlich, was ist für dich eine gute Zusammenarbeit?
28	KLP1	Das Miteinander und nicht als Trittbrettfahrer einfach hier sein für ein paar Lektionen und dann ist man weg oder der Lehrer macht das schon, oder einfach zu bequem sein. Sondern eben Einsatz zeigen, unterstützen, austauschen, zusammen reflektieren, was gut war und was nicht so, das ist für mich gut, und wenn man Glück hat und etwa auf der gleichen Wellenlänge oder Ebene ist und die Sachen gleichsieht, hilft das natürlich auch. Ich finde es aber auch gut, wenn jemand total anders ist, dann hat man wirklich zwei Welten, aber das ist dann für die Zusammenarbeit, so wie ich das erlebt habe, manchmal schwierig. Wenn du die Sachen so siehst und die andere so, dann geht es auseinander und dann gibt es Diskussionen. Und das ist nicht schlecht so, wenn man ein bisschen gleich tickt. Und ich habe es gern, dass wenn ich Einsatz zeige, dass andere dann auch Einsatz zeigen und sich Mühe geben. Was auch wichtig ist, ist dass man die Kinder im Zentrum hat. Wenn man arbeiten kommt, wenn man vorbereitet, und Sachen macht für Kinder und nicht für uns. Auch, dass man Stundenplantechnisch schaut, dass es aufgeht, dass die Kinder möglichst viel Unterstützung haben, dass es sinnvoll ist. Also ich habe noch nie einen Stundenplan für mich gemacht. Und dann ist das wichtig, dass es für die Kinder stimmt, dass sie Freude und Spass haben und es einfacher haben in der Schule. Es wäre ausserdem gut, wenn man ein bisschen Kontinuität drin hätte, dass die gleiche Person dabei ist, auch für die Kinder, und nicht zu viele Wechsel sind
29	I	Gibt es etwas, was deiner Meinung nach bis jetzt noch nicht angesprochen wurde, und du findest, das gehört noch dazu? Oder gibt es etwas, was du noch ergänzen, präzisieren oder betonen möchtest?

30	KLP1	<p>Nein, ich habe so viel geredet. Es ist mega wichtig, die Person, also entweder funktioniert es und dann ist es für alle eine Erleichterung, und wenn es nicht funktioniert, dann ist es aber ein riesiger Krampf. Dann kommt man nicht vom Fleck, niemand ist zufrieden, man wird zickig, die Stimmung ist schlecht, man ist nicht gut drauf, man kommt auch sonst mit dem Stoff nicht vom Fleck, auch intern geht es nicht, dann ist es wirklich mühsam. Nein, also wenn es funktioniert, ist es wirklich eine win-win-win-win-win-Situation für alle zusammen.</p> <p>Es hängt einen Spruch da. Ich hasse es, wenn jemand sagt: «ich kann es nicht». Wenn jemand aber sagt: «ich kann es NOCH nicht», dann ist es okay, weil für das kommen wir in die Schule. Die, die kommen und sich stressen, wenn es nicht sofort klappt, dann muss man ihnen einfach mal aufzeigen, das ist für dich neu, und sonst bist du falsch, wenn du das schon kannst, dann kannst du nach Hause gehen.</p> <p>Also ich finde es gut, wenn sie motiviert sind und ehrgeizig aber auch pachific, eins nach dem anderen, Schritt für Schritt, oder dann schauen sie links und rechts und sehen, oh, die sind schon weiter.</p>
31	I	Danke vielmals für deine Bereitschaft.
32	KLP1	Danke, es war spannend! Ich finde das Interview mega spannend.

Masterarbeit: Erprobung der Zusammenarbeitsvereinbarung

Interviewleitung: Nina Bolliger

Datum: 25. Januar 2024

Dauer: 24:20 Minuten

Interviewte Person: Klassenlehrperson, männlich, KLP2 genannt

Das Transkript wurde von der Interviewleitung selbst und zusammenfassend erstellt, die Aussagen der interviewten Person wurden geglättet, Wiederholungen sowie non- und paraverbales wurde weitestgehend weggelassen. Das Interview wurde in Mundart geführt und für das Transkript in Standardsprache übersetzt. Das Interview wurde planmässig und in guter Atmosphäre durchgeführt, beide Beteiligten haben sich ausreichend Zeit genommen, alle Fragen zu besprechen.

1	I	<p>Danke vielmals, dass du bei meiner Masterarbeit mitmachst. Wie du weisst, mache ich die Masterarbeit zum Thema Zusammenarbeit zwischen KLP und SHP. Es gibt zwei Interviews, das erste heute, das zwei vor den Sommerferien. Nach dem heutigen Interview, besser gesagt morgen nach dem Interview mit deinem Tandempartner, erhält ihr von mir die Zusammenarbeitsvereinbarung, welche ihr in einem Gespräch zusammen ausfüllt und ihr dann eigentlich versucht, euch an das zu halten, was ihr abgemacht habt und dann im Sommer ein Fazit zieht im zweiten Interview. Zusammenarbeit ist ein aktuelles Thema, man hört es in allen Schulen und auch bei den Kollegen und Kolleginnen im Studium, deswegen habe ich das Thema auch für meine Masterarbeit gewählt.</p> <p>Das Ziel ist herauszufinden, ob so eine Vereinbarung einen Einfluss auf die Zusammenarbeit hat, was es verändern kann und wo Grenzen und Möglichkeiten eines solchen Dokumentes sind.</p> <p>Das Interview sollte nicht mehr als 60 Minuten dauern und selbstverständlich ist alles vertraulich und wird anonymisiert und die Aufnahme wird nach der Transkription gelöscht.</p> <p>Bist du eingestimmt?</p>
2	KLP2	Ja, ich bin bereit.
3	I	Wie würdest du eure Zusammenarbeit aktuell beschreiben?
4	KLP2	Wir treffen uns wöchentlich am Freitag und besprechen das Programm der nächsten Woche. Wir machen ab, was er übernimmt und was ich. Einen Teil planen wir zusammen, einzelne Sequenzen, zum Teil gebe ich das Raster etwas vor, wir überlegen auch für unsere Schüler, wo wir Anpassungen vornehmen müssen, wie wir das machen wollen, macht es Sinn, das überhaupt zu machen oder streichen wir es ganz weg, reduzieren wir es. Auch wegen der Sprache und ein bisschen schauen, was haben sie für Bedürfnisse und diskutieren das.

		Während des Unterrichts oder auch kurz vor dem Unterricht sehen wir uns teilweise auch oder ich bringe ihm auch mal Material vorbei und sage ihm was stattgefunden hat und ob er das Material anschauen könnte, weil man Anpassungen vornehmen müsste. Das heisst während der Woche gibt es auch Abmachungen oder Rücksprachen oder Materialaustausch.
5	I	Gibt es etwas, was sich für dich an eurer Zusammenarbeit ändern müsste?
6	KLP2	Die Frage ist immer etwas wegen dem Notieren. Wie wollen festhalten, was passiert ist, was wir angepasst haben, wie fest wir rapportieren müssen, auch teilweise den Austausch. Wenn wir Gespräche haben: Wie machen wir das genau, wer ist wofür verantwortlich. Es hat schon teilweise Sachen, die wir nochmals diskutieren sollten, miteinander. Und ich finde, dort muss man wirklich miteinander einen Weg finden. Weil auch jede SHP ein anderer Typ ist. Es gibt gewisse, welche für jede Klasse und jeden Schüler riesige Arbeiten machen und es gibt die Typen, welche eher minimalistisch sind, wo man als KLP fast vorgeben muss, was er machen sollte, und da muss man schon auf den Typ eingehen und ein bisschen merken, wie kann man vor allem für das Kind das beste herausholen mit den Ressourcen, die man hat.
7	I	Und wenn du jetzt, du hast jetzt verschiedene Typen beschrieben, wenn du an SHP2 denkst, was würdest du da sagen, ist es da für dich im Moment gut so oder gibt es auch da Sachen, die du gerne anders hättest, wo du dir wünschtest, dass sie sich verändern?
8	KLP2	Nein, mit SHP2 finde ich es wirklich gut. Wir nutzen die Zeit, in der wir diskutieren und schauen gut. Zum Teil habe ich das Gefühl, könnte man zwischendurch etwas mehr machen, aber das ist immer ein Zeitfaktor. Man muss schauen, wie viel Zeit wir zur Verfügung haben, haben wir genug Zeit, um vielleicht noch Kleinigkeiten zusätzlich reinzunehmen. Mich dünkt es, dass wir das Wichtigste supergut zusammen hinkriegen und die Feinheiten, bei welchen man zwischendurch denkt, dass man vielleicht diese Woche in diesem Bereich noch etwas mehr hätten machen können, das holen wir zum Teil nach oder zum Teil sagen wir auch ja, dann kommt das halt nächstes Jahr nochmals dran und dann schauen wir dann nochmals.
9	I	Ist für dich die Zusammenarbeit im Moment eher eine Belastung oder eine Entlastung?
10	KLP2	Ich finde es eine Entlastung, auf jeden Fall. Und dadurch, dass ich mit ihm als Typ sehr gut zurechtkomme, und er hoffentlich auch mit mir, finde ich, läuft es sehr gut und man kann wirklich voneinander profitieren. Er profitiert zum Teil von meinem Wissen und Können und ich profitiere ein bisschen von seinen Ressourcen, welche er dann noch zusätzlich im Unterricht einbringen kann.
11	I	Was braucht es, damit die Schüler und Schülerinnen im Unterricht optimal gefördert werden?
12	KLP2	Dort sind auch verschiedene Faktoren.

		<p>Klar, die Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP muss funktionieren, sonst kann die SHP auch gerade draussen bleiben, wenn das nicht funktioniert, kann man auch sagen, du, das macht keinen Sinn, mach du etwas anderes das ist viel gescheiter. Die Zusammenarbeit muss funktionieren.</p> <p>Zeitfaktor: Es ist schon auch so, gewisse brauchen von der Entwicklung her vielleicht mehr Zeit und ich habe das Gefühl zum Teil haben wir zu wenig Zeit. Es wird zu viel reingestopft, zu viel verlangt. Es ist noch schwierig, immer alles unter einen Hut zu bringen und es so hinzukriegen, dass es wirklich für jeden Typ, für jede Fähigkeit und Kompetenz das Beste rausholt. Und auch sonst die Lokalitäten sind ein Faktor. Wir haben das Glück, dass er ein eigenes Zimmer hat, das ist auch nicht immer der Fall. Ja, das sind so Faktoren, die zusätzlich auch mit reinspielen.</p>
13	I	Was ist für dich guter Unterricht?
14	KLP2	Ich finde schon, dass das Kind selbst so viel wie möglich profitieren können muss. Wenn möglich soll es sehr motiviert sein und sich wohl fühlen und dass es eigentlich auch mit den anderen lernt, zusammenarbeiten und sich weiterentwickeln kann. Dass es eine sichere Umgebung ist, in der die Kinder sich sicher und wohl fühlen und sich weiterentwickeln können.
15	I	Was ist dir im Schulzimmer besonders wichtig?
16	KLP2	<p>Faktor Sicherheit ist eine Sache. Ich finde, sie sollen schon wissen, wo die Linien, die Grenzen sind. Was die Strukturen sind, was wird verlangt, was für Möglichkeiten habe ich. Und ich finde auch wichtig, dass es einen Ort gibt, an welchem man miteinander diskutieren kann, beispielsweise im Halbkreis oder Kreis und man Sachen kurz einführen, diskutieren, ausprobieren kann. Schön war jetzt auch in der letzten Zeit, dass es so Posten gab, 6 Posten zum Experimentieren, da konnten sie sich wirklich auch frei bewegen und ein bisschen dran arbeiten.</p> <p>Ich finde es auch wichtig, dass das Zimmer nicht immer ganz, ganz stur fix ist, dass man zwischendurch auch ein bisschen Abwechslung reinbringt für die Schüler, dass es nicht zu monoton wird.</p>
17	I	Wie gehst du mit herausfordernden Situationen um?
18	KLP2	Ich versuche, wenn möglich, so flexibel zu sein und zu bleiben, dass ich auf diese Situationen reagieren kann, egal ob zwischen den Schülern einmal etwas nicht gut ist, ob eine unerwartete Sache eintrifft, dass sie verletzt von der Pause ins Schulzimmer kommen oder auch mal am morgen früh ein Riesen trara in der Garderobe ist und ich herausfinden muss, warum da so ist. Da finde ich schon wichtig, dass man auch den Unterricht mal kurz abblocken kann und besprechen kann, was ist, weil mich dünkt es, dass das Zwischenmenschliche sehr wichtig ist, dass sie auch das Vertrauen haben, ich werde berücksichtigt, ich werde ernst genommen und wirklich, dass sie sich sicher fühlen und wissen, der Lehrer ist für mich da, wenn ich etwas habe. Und es kann auch mal Streit geben, es darf mal etwas kaputt gehen und das gehört alles dazu. Einfach diese Sicherheit, dass die Kinder immer mit etwas kommen können und wenn ich merke, da ist was, aber sie kommen nicht, dann gehe ich auf sie zu.

19	I	Worauf legst du Wert im Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten in der Klasse?
20	KLP2	Mir ist es wichtig, dass man den verschiedenen Typen, die im Schulzimmer sind, wenn möglich gerecht wird. Die, die viel Ruhe brauche, dass die eine Möglichkeit haben, für die, welche viel Visuelles brauchen, dass man denen gerecht wird. Dass die, die vielleicht auditiv stärker sind, dass man dort auch, wenn möglich, jedem gerecht wird. Ich weiss, meistens ist es nicht 100%ig möglich, also in der Regel ist das nicht so, aber ich probiere schon, dort hinzukommen.
21	I	Was hast du da für Erwartungen an die Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich? Was müssen sie bringen?
22	KLP2	Schon Bereitschaft sich weiterzuentwickeln. Sozialkompetenzen sind schon auch wichtig, dass sie diese haben. Und zum Teil, die welche sie nicht haben von zu Hause aus, das gibt es leider auch, dass sie bereit sind, dort Fortschritte zu machen. Weil eben die Lernumgebung, das Arbeitsumfeld hier soll so sein, dass eigentlich jeder arbeiten kann.
23	I	Bezogen auf eure Zusammenarbeit: Welche Aufgaben übernimmst du innerhalb und ausserhalb des Schulzimmers?
24	KLP2	Die Grobstruktur gebe ich halt vor mit den Regeln, welche ich hier im Zimmer habe. Zusätzlich vom Stoff her, entscheide schon ich, welchen Stoff ich als wichtig empfinde und den Rest, Anpassungen, machen wir dann miteinander ab. Er übernimmt zum Teil auch die Lehrerrolle, dass er unterrichtet und ich beobachte, zum Teil sind wir miteinander im Team-Teaching, dass wir miteinander arbeiten, und zum Teil bin es ich und er ist eher am Beobachten. Wir passen die Rollen ein bisschen unterschiedlich an auf die Situation, auf den Stoff aber auch auf die Kinder, kommt es schon auch drauf an.
25	I	Gibt es Sachen, die nur du machst und er nichts damit zu tun hat? Im Unterricht, oder Umgang mit Eltern, oder andere organisatorische Sachen, die die Klasse betreffen?
26	KLP2	Es ist schon so, dass ich eigentlich die Jöbblis mache, die die Klassenlehrperson in der Regel macht. Und die Sachen, bei welchen man denkt, das macht die SHP, macht er. Wirklich Sachen, die nur ich mache und sage, nein, das will ich, das darfst du nicht machen, habe ich eigentlich nicht.
27	I	Was sind denn Jöbblis, die die KLP so hat, beispielsweise?
28	KLP2	Zeugnisse unterschreiben, Zeugnisnoten eintragen, Prüfungen kontrollieren, da kontrolliere ich meistens die der Klasse auch die die bei ihm sind, kontrolliere ich und gebe sie dann ihm zum Anschauen, zum Teil fragt er auch, ob er das kontrollieren darf, er bringt es dann korrigiert vorbei und ich schaue mit den Punkten, wie habe ich sie verteilt und dann diskutieren wir, wie viel jetzt wer geben würde im Vergleich mit der Klasse. Ist es eine Prüfung, welche mit der Klasse vergleichbar ist, oder machen wir hier eine persönliche Prüfung, um die persönliche Entwicklung des einzelnen Schülers aufzuzeigen.
29	I	Ganz allgemein und nicht auf eure Zusammenarbeit bezogen: Was sind denn Aufgaben einer SHP, deiner Meinung nach?

30	KLP2	<p>Die Unterstützung von der KLP, Förderung und Unterstützung der Schüler mit besonderen Bedürfnissen oder die eine andere Methodik brauchen, um sich zu entwickeln, vielleicht auch das Reflektieren mit dem Wissen oder Mehrwissen, das sie oft haben, wie man die Schüler vielleicht noch anders fördern kann. Weil ich als KLP merke schon auch, ich mache den Unterricht so, dass ich das Gefühl habe, dass der grösste Teil der Klasse darin gefördert wird, vielleicht überlege ich mir zusätzlich noch für ein/zwei Fälle, was mache ich da noch für Anpassungen, damit ich denen auch noch gerecht werde, mache ich noch zwischendurch Nischen, für die, die stärker sind, schneller sind um ihnen noch etwas anbieten zu können. Was mache ich mit denen, die vielleicht mehr brauchen, um zu verstehen, lege ich denen noch Material bereit, erkläre es vielleicht nochmals zusätzlich. Diese Überlegungen mache ich während dem Planen. Das, was er noch zusätzlich reinbringt, ist vielleicht das indirekte Wissen, oh, was könnte das sein, was für eine Schwierigkeit könnte das sein, warum versteht er das nicht, was der Lehrer eigentlich annimmt, was eigentlich klappen sollte für alle, plus die, die etwas Mühe haben und für die Starken, warum verstehen sie es noch immer nicht, welche Faktoren spielen da mit, usw.</p> <p>Schlussendlich ist es schon so, dass die SHP gewisse Sachen auch aufgleist, wie Lernzielanpassungen oder nicht und hat auch den Kontakt mit der Schulleitung, klärt ab, ob wir etwas schon fördern können oder sollen wir nicht, wie sieht es aus, müssen wir zusätzliche Abklärungen machen, was haben wir für Möglichkeiten, ... das ist dann schon seine Rolle, was bei ihm dann mitspielt.</p>
31	I	Gibt es Bereiche, die eine SHP nichts angehen, oder nicht betreffen?
32	KLP2	<p>Ich denke, in einzelnen Fächern ist die Begleitung nicht unbedingt notwendig, es kommt natürlich auf die Bedürfnisse an, oder wenn jemand grafomotorische Schwierigkeiten hat, kann man das vielleicht auch im Zeichnen unterstützen. Indirekt soll er vielleicht wirklich von allem wissen und mitbekommen. Direkt weiss ich nicht, wie viel es ihm bringt, wenn er weiss, Werken und Zeichnen geht gut, Schreiben hier, grafomotorisch ist er nicht so wirklich stark, was müssen wir hier aufgleisen. Diese Diskussion muss einfach untereinander stattfinden. Ich finde es wichtig, dass er auch von dort einen Einblick erhält. Man soll den SHP nicht ausschliessen in den Bereichen, in welchen er eigentlich Fragen hat.</p>
33	I	Gut, wir kommen schon zur letzten Frage: Was ist denn für dich eine gute Zusammenarbeit?
34	KLP2	<p>Oft habe ich das Gefühl sollte es so sein, dass beide am gleichen Strang ziehen, vielleicht gibt es zwischendurch mal einen Nebenstrang, welcher aber in den gleichen Hauptstrang eingeflochten ist. Und dass auch wertschätzende Zusammenarbeit vorhanden ist. Dass er merkt, dass ich seine Arbeit schätze und dass auch ich merke, dass meine Arbeit geschätzt wird und die gemeinsame Arbeit eigentlich einen Mehrwert hat. Das dünkt mich schon wichtig.</p>
35	I	Warum findest du diese Sachen wichtig?

36	KLP2	Es kommt schlussendlich dem Kind zugute. Und auch für mich als Lehrperson ist es schon viel angenehmer, wenn es funktioniert in diesem Stil, als wenn es nicht funktioniert. Ich hatte auch andere Jahre, in denen ich ein bisschen eine harzigere Zusammenarbeit habe, wo ich teilweise das Gefühl hatte, dass die Heilpädagogin besser nicht im Schulzimmer anwesend wäre. Dann hätte ich mehr Ruhe, die Kinder hätten mehr profitiert, es gäbe weniger Vorbereitung und die Klasse an sich sowie die einzelnen Kinder könnten mehr profitieren als mit der Zusammenarbeit. Und das ist dann schlimm, finde ich, fast tragisch und wenn man dann das Gespräch sucht und versucht, miteinander eine Lösung zu finden und die Lösung befriedigt einen noch immer nicht, nach mehreren Jahren und mehreren Versuchen Anpassungen zu machen, ist es dann ein bisschen tragisch, aber, das habe ich erlebt und darum weiss ich wie es nicht sein sollte und habe wirklich Freude, dass es jetzt so ist, dass es funktioniert.
37	I	Gut, gibt es etwas, was deiner Meinung nach noch nicht angesprochen wurde?
38	KLP2	Vielleicht ein kleiner Faktor, welcher auch bei der Zusammenarbeit dazukommt, ist die Anzahl Kinder in der Klasse. Wir haben den Luxus, dass wir so kleine Klassen haben. Klar, auch in kleinen Klassen können extrem viele Spezialfälle drin sein, welche Unterstützung brauchen, die Wahrscheinlichkeit ist etwas kleiner. Es ist schon ein Luxusproblem, muss ich sagen, dass wir eigentlich wirklich einzelne in der Klasse haben, so zwei, drei, die wir stark fördern können und wo wir genug Zeit haben, um auch mal hinzusitzen und unterstützen und es ist halt super lässig, dass wir diese Möglichkeit kriegen und dass es so funktioniert. Und eben die Klassengrösse ist schon auch ein Faktor und auch die Anzahl Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Es ist auch sehr unterschiedlich. Die Kinder, welche eine Diagnose haben sind nicht immer die, die Unterstützung brauchen. Es gibt zum Teil Kinder, die bräuchten extrem viel Unterstützung, aber haben keine Diagnose und habe sozusagen kein Recht auf Spezialunterstützung. Aber da probiert man trotzdem die einzupacken indirekt und direkt, dass die auch unterstützt werden.
39	I	Gibt es noch bei einer Antwort etwas zum Präzisieren, Ergänzen oder Betonen?
40	KLP2	Ich glaube nicht, das Meiste habe ich schon so gesagt, wie ich es gemeint habe.
41	I	Gut, der nächste Schritt ist dann das Ausfüllen der Zusammenarbeitsvereinbarung. Ich gehe mal davon aus, je nachdem wie intensiv man es macht und wie die Diskussionen werden, dass es schon auch um eine Stunde herum gehen kann das Dokument zusammen auszufüllen. Ich schicke es noch digital, damit ihr so viel Platz habt, wie ihr braucht.
42	KLP2	Die Idee ist schon, dass wir das miteinander ausfüllen? Nicht dass ich eins und er das gleiche in einer anderen Form ausfüllt?
43	I	Nein, nein, also ihr könnt es natürlich als Vorbereitung mal mit Ideen füllen, aber es ist die Idee, dass ihr das gemeinsam ausfüllt, dass ich darüber diskutiert, warum ist etwas für mich wichtig, wieso für dich und was für einen Konsens finden wir. Wenn ihr Fragen habt, dann immer fragen. Herzlichen Dank für das Interview.

Masterarbeit: Erprobung der Zusammenarbeitsvereinbarung

Interviewleitung: Nina Bolliger

Datum: 26. Januar 2024

Dauer: 24:53 Minuten

Interviewte Person: Klassenlehrperson, weiblich, KLP3 genannt

Das Transkript wurde von der Interviewleitung selbst und zusammenfassend erstellt, die Aussagen der interviewten Person wurden geglättet, Wiederholungen sowie non- und paraverbales wurde weitestgehend weggelassen. Das Interview wurde in Mundart geführt und für das Transkript in Standardsprache übersetzt. Das Interview wurde planmässig und in guter Atmosphäre durchgeführt, beide Beteiligten haben sich ausreichend Zeit genommen, alle Fragen zu besprechen.

1	I	Danke vielmals, dass du dich bereiterklärt hast, mitzumachen bei meiner Masterarbeit. Diese schreibe ich ja zum Thema Kooperation, also die Zusammenarbeit von SHP und KLP. Es geht darum, dass herausgefunden werden sollte, ob eine Zusammenarbeitsvereinbarung die Zusammenarbeit irgendwie beeinflusst, ob sich etwas verändert durch das Ausfüllen dieses Dokumentes, und was vielleicht Möglichkeiten und Grenzen sind. Wir treffen uns zweimal zum Interview, einmal heute und einmal vor den Sommerferien. Und wenn die SHP3 ihr Interview auch hatte, macht ihr ein Gespräch ab, der Zeitrahmen ist, denke ich, auch etwa eine Stunde, wo ihr dann das Dokument gemeinsam ausfüllt und dann anschliessend eigentlich damit weiterarbeitet. Der Zeitrahmen des Interviews sollte nicht über eine Stunde sein. Natürlich ist alles, was du sagst, vertraulich, in der Arbeit wird alles anonymisiert und die Aufnahme wird auch gelöscht, wenn es transkribiert ist. Gut, die erste Frage: Wie würdest du eure Zusammenarbeit aktuell beschreiben?
2	KLP3	Also ich finde es ist sehr im Wohl des Kindes. Wir besprechen recht gut, was in nächster Zeit so passiert, aber dann auch spontan, wenn sich etwas ändert, also weisst du, plötzlich macht die SHP3 am Montag eine Matheintführung und eigentlich wollen die Kinder bei der Einführung dabei sein und dann findet sie plötzlich, ah das müssen wir, glaube ich, weglassen, das ist immer sehr auf die Situation bezogen. Und wir schauen auch, dass die Kinder möglichst zwischendurch auch im Klassenverband sein können bei der Einführung und danach erst rausgenommen werden. Also ich finde es ist sehr zum Wohl des Kindes. Ich habe das Gefühl, wir ziehen am gleichen Strang.
3	I	Was für Zeitgefässe nutzt ihr?
4	KLP3	Oft so spontan immer wieder zwischendurch, also ich habe eigentlich mehrmals in der Woche Kontakt mit ihr, und dann haben wir einmal in der Woche ein Zeitgefäss abgemacht, welches wir aber nicht jede Woche nutzen.

		Manchmal besprechen wir über drei, vier Wochen, was so läuft und müssen nur so zwischendurch noch ein bisschen abgleichen.
5	I	Wenn sich etwas an eurer Zusammenarbeit ändern müsste, was wäre das?
6	KLP3	Vielleicht ein bisschen mit weniger Zeit mehr Nutzen generieren. Also ich finde, wenn man es gut machen will, ist es recht Zeitintensiv und vielleicht gibt es eine Methode, bei welcher man sagen könnte, dass man vielleicht noch über eine längere Zeitspanne planen könnte und nicht immer wieder, obwohl ich glaube eben, das engmaschige ist mega wichtig, bei so Kindern, und darum ja, ich weiss gar nicht. Aber vielleicht so das Zeitmanagement. Man könnte wie überall die Zeit noch für anderes brauchen. Aber grundsätzlich finde ich es eigentlich gut so.
7	I	Ist für dich die Zusammenarbeit im Moment eher eine Belastung oder eine Entlastung?
8	KLP3	Es ist eine Entlastung, ich merke es vor allem bei den mL-Kindern. Dort hat wirklich die SHP3 den Lead, also ich merke sie schaut und weiss, das können sie jetzt und das noch nicht und passt die Prüfung an, ich finde bei mL ist es eine mega Entlastung. Und bei den oL-Kindern finde ich es manchmal etwas schwierig, weil das ist wie nicht ganz klar manchmal. Und man müsste wie hinterher, also die SuS müssten eigentlich den Lernzielen folgen, und dort finde ich es schwieriger und bei den mL-Kindern ist es wie klarer, dort hat den Lead ganz sie. Ich finde, die anderen gehen manchmal etwas unter, wenn man dann plötzlich merkt, dass man da auch noch schauen müsste. Und wir haben einen Schüler, der ist jetzt lange bei SHP3 gewesen mit den beiden mL-Kindern und dann hat man wie gemerkt, es geht eigentlich gut und jetzt ist er wieder in der Klasse. Also dort hat man dafür wie diese Möglichkeit.
9	I	Was braucht es, deiner Meinung nach, dass die Schüler und Schülerinnen im Unterricht optimal gefördert werden?
10	KLP3	Ja, ich glaube möglichst die Individualität. Also das Tempo, dass jeder in seinem Tempo arbeiten kann und verschiedene Lernangebote. Also ich arbeite oft mit so Dossiers, bei welchen dann jeder an einem anderen Ort am Arbeiten ist. Und was ich auch immer mehr mache sind Lernpartnerschaften, dass jemand starkes jemand schwächerem hilft, und das nehmen sie sehr gut an. Also ich glaube, diese beiden Sachen und dann glaube ich auch, dass es eine halbwegs gute Atmosphäre sein sollte und ein ruhiges Klima, um konzentriert arbeiten zu können. Und das ist super, jetzt haben wir zwei Zimmer, das hat mega Ruhe reingebracht und jetzt kann man selbständige Schüler ins andere Zimmer zum Arbeiten schicken, dort haben sie Ruhe.
11	I	Was sind Merkmale von gutem Unterricht?
12	KLP3	Ich glaube so Rituale, die das Zusammengehörigkeitsgefühl fördern. Klassenrat, ein Wochenkind, welches gewisse Verantwortlichkeiten übernimmt, unsere Komplimente-Runde. Und auch das, also ich glaube sozial hilft sehr fest, dass es nachher eine gute Atmosphäre gibt, beispielsweise auch das Friedenssäckchen, dass sie selbständig Frieden machen können, und nachher glaube ich, sehr fest auch die Struktur, wenn es so viele Kinder sind, dass sie wissen, wenn sie ruhig arbeiten müssen, muss es wirklich ruhig sein und dann eben auch die verschiedenen Lernangebote

		damit nicht einer warten muss und der andere kommt nie nach. Und Lernziele sind auch wichtig, finde ich, dass sie wissen, wozu sie überhaupt an dem arbeiten müssen.
13	I	Gibt es auch noch Aspekte von der Lehrperson, welche wichtig sind für guten Unterricht?
14	KLP3	Ja, gut vorbereitet sein, und ich finde auch, wenn du, also ich merke, wenn ich nicht so gut vorbereitet bin, dann merken das die Kinder sofort und bei 22 ist das nicht so eine gute Idee. Und ich finde auch man merkt wirklich, wie es mir als Mensch geht und das ist dann auch einfach so. Also ich glaube die Kinder zeigen den Spiegel auf uns. Und wenn wir nicht gut vorbereitet sind, das merkt man mega fest. Und ich glaube, es ist wichtig, dass ich als LP die Kinder ernst nehme. Ich finde immer, wenn man so disziplinarische Probleme hat mit einem Kind, und man ihn dann ernst nimmt und vielleicht zwischendurch fragt, hast du ein Tor gemacht gestern am Fussballmatch und so die Beziehung aufbaut, hat man nachher eigentlich nie Probleme auch mit schwierigen Kindern.
15	I	Was sind lernförderliche Aufgaben?
16	KLP3	Also die haben ein Ziel, weil sonst weiss ich ja nicht genau, warum ich das mache. Und ich finde auch spielerische Sachen helfen dazwischen, also eigentlich verschiedene Zugänge, um am Schluss zu dem Ziel zu kommen, ab und zu ein Spiel, über das hören, visuell, eigentlich kommt es nicht so darauf an, was die Aufgabe ist, aber wichtig ist, glaube ich, die verschiedenen Zugänge den Kindern zu geben, weil nicht jeder auf die gleiche Art lernt. Also wir wechseln auch fest ab mit Wochenplan und zwischendurch anders und Posten und Projekte, dass es wirklich möglichst für jeden Lerntyp verschiedene Angebote hat. Aber ich finde auch wichtig, dass einer, der nicht gerne Wochenplan macht, das halt trotzdem auch lernt. Und darum finde ich es noch cool, wenn man verschiedene Angebote macht und nicht stur sagt, bei mir ist immer Wochenplan, weil das für ein paar wirklich schwierig ist. Und deswegen versuche ich, immer ein bisschen abzuwechseln.
17	I	Was ist dir im Schulzimmer besonders wichtig?
18	KLP3	Dass sich alle wohl fühlen, weil wenn du dich nicht wohl fühlst, dann kannst du auch gar nicht gut lernen. Ich finde die Atmosphäre in der Klasse und die Beziehung zu mir ist etwas vom Wichtigsten. Und die Sitzordnung auch noch. Also wir hatten eine Zeit lang ein U, und das war die Katastrophe, weil sich alle so sehen und dann denkst du so Gott, was musst du jetzt zu dem und psst, psst, und jetzt haben alle so ein bisschen ihren Platz und das gibt mega Ruhe in das Ganze.
19	I	Was für Regeln findest du wichtig?
20	KLP3	Respekt mir gegenüber und den Schülern und ich finde es ist mega wichtig, dass es ruhig ist, wenn sie ruhige Arbeit machen. Also dort ist meine Toleranz ganz tief, weil ich ertrage das fast nicht, denn ich denke dann immer die, die Ruhe brauchen, können dann fast nicht und dann probiere ich sie so ein bisschen auseinander zu nehmen. Aber ich finde Ruhe und Respekt ist wichtig, dass so der Alltag möglichst gut funktioniert.

21	I	Wie gehst du mit Situationen um, welche herausfordernd sind? Also Störungen von Unterricht oder andere Dinge, welche für dich herausfordernd sind?
22	KLP3	Ich finde Humor hilft. Also die Kinder reagieren recht gut auf Humor. Und ich habe auch gemerkt, mit meinem Alter, dass wenn ich laut werde, dann werden sie noch lauter. Und ich flüstere jetzt sehr viel mit ihnen und das gibt auch so eine Ruhe in das Ganze. Drüber reden hilft auch, sich mit anderen austauschen, wenn man eine Überforderung hat. Und dort mit der Stellenpartnerin oder auch mit SHP3 rede ich viel, wenn ich denke, boah, heute ist wieder gar nicht gegangen, oder so. Dass man sich einfach austauscht und nicht so alleine sein Zeugs «brösmelet» und nicht merkt, dass der Andere vielleicht ähnliche Probleme hat.
23	I	Worauf legst du im Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten Wert bei den Schülern und Schülerinnen?
24	KLP3	Also Lernverhalten finde ich wichtig, dass sie wirklich an Selbständigkeit dazulernen, und so wie ein bisschen Verantwortung übernehmen für das, was sie machen, ich finde, dort passiert immer mega viel, obwohl, die, welche ich von dir übernommen habe, haben das schon mega gut gekonnt. Aber ich finde, dort kann man wie immer noch mehr arbeiten. Und ich finde die Klasse, sie sind mega sozial, dafür dass sie so viele sind und ich glaube dort hilft es wirklich, Probleme anzusprechen, ihnen aufzuzeigen, dass man die Sachen auch selbst lösen kann, und immer wieder der Klassenrat, ich glaube einfach reden und sie immer wieder ernst nehmen, wenn jemand findet, der darf meinen Bleistift nicht nehmen, finde ich, he tu nicht so blöd, aber vielleicht ist es für ihn ein riesiges Problem, darum Kinder ernst nehmen ist einfach immer wichtig.
25	I	Welche Aufgaben innerhalb eurer Zusammenarbeit übernimmst du innerhalb des Klassenzimmers und ausserhalb des Klassenzimmers?
26	KLP3	Also ich bin so wie zuständig für die Planung, was ich mit meiner Klasse mache und ihr das rechtzeitig zu schicken, damit sie informiert ist, was läuft und Anpassungen von Prüfungen und Förderplanungen, das macht alles sie. Und ich finde auch die Standortgespräche, welche fürs Zeugnis sind, die leite ich und so die Weiteren für die mL-Kinder leitet und bereitet sie vor und ich schreibe das Protokoll, dort ist es eigentlich recht klar. Am Anfang hat sie auch noch ab und zu mit einem Grüppchen eine Einführung gemacht, wir haben dann aber auch gemerkt, dass ist immer ein bisschen auf die Kosten der Kinder. Nur weil man eine grosse Klasse hat und es praktisch ist, wenn 10 zu SHP3 eine Einführung machen gehen können, ist das wie nicht immer so gerecht für die, welche mL haben, weil die brauchen die Unterstützung wirklich. Und dort, ja so die Einführungen, die mache oft ich und sie arbeitet dann mit ihnen im kleinen Rahmen im Zimmer.
27	I	Wie sprecht ihr euch ab, wenn ihr zusammen im Zimmer seid?
28	KLP3	Also, ohne Worte. Ja, eigentlich, ich finde, es läuft immer ein bisschen ähnlich, wir müssen nicht mehr gross, also eben, wir entscheiden eigentlich kurz vor der Einführung, ob es Sinn macht, dass sie dabei sind oder nicht und das entscheidet eigentlich die SHP3 ein bisschen indem sie weiss, was vorher gelaufen ist und dann findet sie, heute

		kommen sie nicht, dann nimmt sie sie raus und sonst ist sie mit dabei. Und wenn sie im Zimmer ist und, die Kinder äussern auch manchmal den Wunsch, dass sie im Schulzimmer bleiben möchten, dann hilft sie auch den anderen Kindern, also dann ist es nicht so, dass sie einfach nur findet, mit dir mache ich nichts, also, ja.
29	I	Jetzt unabhängig von der Zusammenarbeit mit SHP3. Ganz grundsätzlich: Was sind deiner Meinung nach Aufgaben einer SHP?
30	KLP3	Also ich finde bei den mL-Kinder ist wie der Lead bei der SHP, weil sie weiss, was sie schon können, was sie mit ihnen geübt hat und auch so mit der Förderplanung, was für Ziele muss ich erreichen, das ist wie für mich dann schwierig, um da mich auch noch einzumischen. Ja, das und dann finde ich eben auch Anpassungen von gewissen Sachen, welche man macht, also ist das so, eben, wenn wir die Zeiten üben, arbeiten sie vielleicht in einem anderen Rahmen daran arbeiten, also so Anpassungen von Material, Prüfungen und anderen Sachen, und ja, ich finde auch die Zusammenarbeit mit den Eltern läuft bei uns jetzt bei den mL-Kinder eher über SHP3, und das finde ich auch gut, weil sie die Kinder näher hat. Und ich finde das ist auch eine rechte Arbeit, weil ich denke, da musst du sehr nahe mit den Eltern arbeiten und ich finde das gut, wenn das die SHP macht.
31	I	Gibt es Bereiche, welche die SHP nicht betreffen?
32	KLP3	Naja, manchmal finde ich die Tipps der SHP super und toll und erhalte sie gerne, aber manchmal denke ich, dass es jetzt eigentlich auch gut wäre. Ich finde, ich muss so Schule geben, dass es für mich passt. Und dort finde ich es manchmal noch recht schwierig, aber ich glaube auch für die SHP, weisst du, wann ist ein Tipp angebracht und wann ist es so ein bisschen wie mein Bereich und mein Gärtchen und da möchte ich es genauso. Oder auch, weisst du, wir sind wie zwei Personen, und das gibt, glaube ich, mehr zu tun, aber dann finde ich es manchmal schwierig, wenn immer wieder kommt: Ist halt schon blöd, seid ihr zu weit, es ist so kompliziert und dann muss ich immer mit zweien schauen. Ja, ist halt so, also weisst du, dort finde ich, dort ist die Grenze nicht immer ganz klar, wie viel. Und eben, manchmal ist es ja eine mega Hilfe, wenn man einen Tipp erhält, aber ich finde dort ist es fast so der schwierigste Bereich, aber ich glaube auch für die SHP, darf ich jetzt diesen Tipp geben oder ist es zu heikel? Weil eigentlich profitiert man ja voneinander, also weisst du ich sehe es eigentlich nicht als Kritik, sondern man profitiert. Aber es ist einfach schwierig eben bis wohin geht es mit diesen Tipps und wo lässt man etwas mal stehen.
33	I	Was wäre es für dich in dem Fall? Bis wohin geht es für dich? Gibt es da eine Grenze?
34	KLP3	Ja ich finde so das System in Frage zu stellen, dass wir zwei KLP sind, geht nicht, weil das ist so in meinem Vertrag geregelt, dass ich so viele Lektionen habe und wir sind zu zweit und ich glaube auch das System hat Zukunft, also es hat sehr viele Vorteile. Und ich glaube, dass es für die SHP schwieriger ist, weil es mehr Personen sind, aber ich finde, das steht wie nicht zur Diskussion, weil es ein Fakt ist und den kann man nicht verändern, und dann muss man sich auch nicht darüber aufregen. Und so andere Sachen, wie, zum Beispiel haben wir immer Diktat, wir machen jeden Tag einen Satz und den haben wir immer von 1-5 nummeriert und dann hatten wir Verbesserung auf dem

		Wochenplan und dann hat SHP3 mal gemeint, wollt ihr nicht durchnummerieren, weisst du, jetzt sind wir etwa bei Satz 90 und dann kannst du im Wochenplan schreiben, korrigiere Satz 90-95 und sonst die schwächeren Kindern haben dann wie ein bisschen Mühe, oh was habe ich jetzt schon korrigiert und was nicht und dann haben wir das so gemacht und das hat mega geholfen. Also weisst du ich finde so praktische Tipps, da denke ich, ja wieso eigentlich nicht, probieren wir einmal.
35	I	So ein bisschen die Unterscheidung von strukturellen Bedingungen, welche so sind, wie sie sind und auch wirklich konkretem Unterricht.
36	KLP3	Ja, und dann finde ich einfach so, eine gewisse Freiheit habe auch ich. Also ich finde es sehr wichtig, dass das System, wie ich Schule gebe auch zu meiner Person passt. Ich finde es nicht cool, wenn du Churermodell hörst und dann mega begeistert bist und das dann durchliest und dann findest, alle Lehrpersonen müssen Churermodell machen. Ich finde schon, dass es Sachen gibt, die eine Schule entscheiden kann und dann ist das so. Aber ich glaube, ganz viele Sachen passen dann wie nicht zur jeweiligen Person und dann wird es auch nicht guter Unterricht. Darum, es ist auch noch schwierig, weil es so ein individueller Beruf ist, eben, wie viele Tipps und wie viele nicht.
37	I	Abschliessende Frage: Was ist für dich eine gute Zusammenarbeit?
38	KLP3	Wenn man gleichzeitig, also so in die gleiche Richtung geht und ich finde, es muss immer zum Wohl des Kindes sein. Also nicht versuchen, Spiele zu machen oder sich, eben, wenn der Tipp der SHP im Wohl des Kindes dient, finde ich, ja, warum nicht. Und gegenseitiger Respekt und das, was eigentlich auch sonst im Leben wichtig ist, aber ich glaube also es muss eigentlich immer um das Kind gehen. Und wenn es dem Kind dient, dann muss man offen sein, das anzugehen und Sachen auch zu verändern. Und dann glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass man auch viel Kontakt hat. Obwohl ich am Anfang gesagt habe, es müsste so ein bisschen wie Zeitmanagement geben, aber eigentlich glaube ich, die Kinder gehen verloren, wenn man sich nicht regelmässig austauscht. Und wenn es nur darum geht, du heute hat er wieder gar nicht gut gearbeitet, ich glaube, man kann einfach am schnellsten reagieren, wenn man sich immer wieder austauscht und ich finde diese Sachen können eben auch so zwischen Tür und Angel oder in der 5-Minuten-Pause passieren, einfach dass man es gut zusammen hat. Und ich finde auch alles protokollieren ist wirklich bei diesen Kindern noch wichtiger, weil man dann halt wie Argumente hat, weil ich glaube für die Eltern ist es manchmal sehr schwierig, das zu akzeptieren, dass mein Kind in gewissen Bereichen nicht so ist, wie die andern und ich glaube, wenn man das gut dokumentiert und gut argumentiert, ist es wie einfacher, weil dann ist es eigentlich wie eine Hilfe für diese Kinder.
39	I	Gibt es deiner Meinung nach etwas, was wir noch nicht angesprochen haben, was ganz wichtig ist?
40	KLP3	Manchmal denke ich so, weisst du, wegen nachher, wenn eine Klasse übergeben wird. Ich finde so die letzten Jahre wurde das mega gut gemacht. Als du uns die Klasse übergeben hast und die SHP3 war wie schon drin, ich finde das war ein mega Mehrwert, dass sie die Kinder seit dem Kindergarten hatte und ich als KLP hätte wie langsamer

		<p>reagiert, weil ich gedacht habe, ja, der macht das jetzt schon, und sie sagte, ja aber seit dem Kindergarten, da hätte mehr passieren müssen, und wenn es jetzt nicht passiert, dann müssen wir ihn Abklären. Und wenn ich als KLP das beurteilen müsste, kenne ich sie wie noch zu wenig lange und darum finde ich es cool, wenn sie vor allem in den ersten Jahren von der gleichen Person begleitet werden. Obwohl, manchmal ein Wechsel auch wieder Schwung geben kann und neuen Input und auch für das Kind, weil ich glaube, die Zusammenarbeit ist manchmal sehr intensiv und wenn man schwierige Kinder hat und immer mach jetzt, macht jetzt sagen muss und bei uns hat es jetzt auch ein paar, welche wie finden ich möchte eigentlich nicht mehr raus und wir haben rausgefunden, dass die nicht raus möchten, weil sie da mega intensiv arbeiten müssen. Und im Verband von 22 Kindern kannst du es auch mal ein bisschen gemütlicher nehmen und finden, ja jetzt schaut sie gerade nicht, weil sie bei jemand anderem ist. Und ich glaube eben, die Arbeit im Zimmer ist so intensiv, dass sie zwischendurch finden, boah, ist fast gemütlicher im Klassenzimmer und ich finde, das ist kein Grund, um das nicht so zu machen, oder so kommen sie ja dann auch weiter.</p> <p>Aber so die Übergabe finde ich mega wichtig, dass die, ich glaube bei den Kleinen wäre es cool, wenn das so bis in die Dritte, die gleiche wäre, die sie begleitet als SHP und dann, wie man schneller entscheiden kann, schau, der hat einen mega Schritt gemacht und wir können ihn so gehen lassen oder jetzt nächste Woche müssen wir ihn abklären oder wenn das bis in einem Monat nicht passiert, weil sonst geht mega viel Zeit verloren. Wenn die SHPs untereinander sich austauschen und absprechen, dann geht auch wie keine Zeit verloren, weil ihr gut miteinander kommuniziert oder die Kinder gut übergeben, aber das muss unbedingt passieren, weil sonst geht mega viel verloren an Know-how oder auch an Arbeit, die man investiert hat. Und dann fängt immer wieder alles bei Null an und wenn ich das Kind ein halbes Jahr kenne, kann ich nicht entscheiden, ob ich dieses Kind jetzt abklären muss oder nicht. Und die SHP, die ihn ganz neu hat, vielleicht auch nicht. Darum dort, die Ressourcen so wie nutzen und so durchs ganze System gehen.</p>
41	I	Gibt es eine Aussage, welche du gerne noch ergänzen, betonen oder präzisieren möchtest?
42	KLP3	Nein.
43	I	<p>Gut, dann der nächste Schritt wird sein, dass du mit SHP3 das Dokument ausfüllst. Ich schicke es euch dann noch digital, dass ihr es direkt am Computer ausfüllen könnt und so viel Platz habt, wie ihr braucht.</p> <p>Es sind so Punkte, wie ihr miteinander arbeiten möchtet, wo ihr wie eure gegenseitigen Erwartungen klärt und absprecht, wie ihr Feedback gebt oder informiert und so weiter, wo ihr das festhält und dann versucht, auf Basis von dem bis im Sommer weiterzuarbeiten. Falls du Fragen hast, oder ihr Fragen habt, einfach melden. Herzlichen Dank!</p>

Masterarbeit: Erprobung der Zusammenarbeitsvereinbarung

Interviewleitung: Nina Bolliger

Datum: 24. Januar 2024

Dauer: 27:02 Minuten

Interviewte Person: schulische Heilpädagogin, weiblich, SHP1 genannt

Das Transkript wurde von der Interviewleitung selbst und zusammenfassend erstellt, die Aussagen der interviewten Person wurden geglättet, Wiederholungen sowie non- und paraverbales wurde weitestgehend weggelassen. Das Interview wurde in Mundart geführt und für das Transkript in Standardsprache übersetzt. Das Interview wurde planmässig und in guter Atmosphäre durchgeführt, beide Beteiligten haben sich ausreichend Zeit genommen, alle Fragen zu besprechen.

1	I	<p>Es geht in der Masterarbeit, wie du weisst um die Zusammenarbeit, wie sich diese eventuell, oder ob sich diese verändert, durch eine Zusammenarbeitsvereinbarung und was für Einflüsse diese auf die Zusammenarbeit haben kann. Danke vielmals, dass du mitmachst, das freut mich sehr!</p> <p>Ich sage dir kurz den Ablauf: Wir haben heute das erste Interview, anschliessend erhält ihr von mir die Zusammenarbeitsvereinbarung von mir, ich schicke euch diese auch digital, dass ihr sie am Laptop gleich ausfüllen könnt. Ihr macht dann auch ein Gespräch ab, um diese Punkte durchzugehen und auszufüllen. Dann würdet ihr eigentlich versuchen, auf Basis der ZAV weiter zusammen zu arbeiten und dann gibt es im Sommer ein zweites Interview. Anschliessend ziehe ich einen Vergleich aus den beiden Interviews.</p> <p>Zeitbedarf, 45-60 Minuten und wir gehen einfach meinen Leitfaden durch.</p> <p>Natürlich ist alles anonym und die Aufnahme wird nach der Transkription gelöscht und es ist alles vertraulich, was du mir sagst.</p> <p>Starten wir mit der ersten Frage: Wie würdest du eure Zusammenarbeit aktuell beschreiben?</p>
2	SHP1	<p>Ich bin im Moment mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden, weil ich es einfach auch anders kenne. Und ich habe das Gefühl, wir verstehen uns recht gut, ich habe auch das Gefühl, dass er offen ist für Inputs von meiner Seite und er auch auf das Wissen, welches ich mir durch das Studium aneigne, zugreift, er holt mich mehr ins Boot, als das in anderen Tandems der Fall war. Wir besprechen jeden Mittwoch zusammen, sitzen etwa eine Stunde zusammen und bereiten beispielsweise auch das Deutsch zusammen vor, die Unterrichtseinheiten, bei welchen alle Kinder teilnehmen können. Und das finde ich sehr toll, so stelle ich mir meinen Job in etwa vor.</p> <p>In der Mathematik hätte ich die Idee gehabt, zum neuen Schuljahr vielleicht noch anderes auszuprobieren, dass wir da auch mehr zusammenarbeiten und für alle etwas machen, sodass ich nicht wie mit meinem Grüppchen in Mathe in</p>

		<p>meinem Kämmerchen bin. So habe ich manchmal wie das Gefühl, dass ich etwas den Überblick über die anderen in der Klasse verliere und denke dann manchmal, dass vielleicht ein anderes Kind mich auch noch mehr bräuchte. KLP1 ist super vorbereitet, in Romanisch hat er alles gemacht.</p> <p>Was ich manchmal das Gefühl habe, ist, dass ich nicht weiss, ob ich genug mache. Also ich will nicht, dass er das Gefühl hat, dass ich zu wenig Einsatz bringe. Ich frage dann immer, ob er noch etwas von mir braucht, oder kann ich dir noch irgendetwas auch fürs Romanisch helfen. Ich möchte nicht, dass er das Gefühl hat, dass er die ganze Arbeit macht und ich bin dann einfach da drin. Also in den Romanischlektionen war es jetzt schon ein paarmal so, dass ich gedacht habe, boah, eigentlich hätte ich da lieber bei der Vorbereitung noch geholfen. Aber das hat er halt von anderen Jahren schon übernehmen können. Wir haben das aber auch besprochen und beschlossen, dass ich beispielsweise im nächsten Jahr auch in NMG dazukommen könnte, weil da hat er sehr viel Vorbereitungsaufwand. Also wir sehen das schon, dass wir die Ressourcen noch besser bündeln und den Unterricht noch mehr gemeinsam entwickeln könnten, damit alle zusammen im Klassenzimmer sein können und nicht die rausgepickt werden, welche einen besonderen Bedarf haben. Aber das haben wir halt auch von der HfH so gehört, immer wieder, dass die Partizipation so wichtig ist, alle sollten Zusammensein, und trotzdem sehe ich auch, dass es gewissen Kindern guttut, mal eins zu eins an etwas dran zu sein, auch wenn es sehr streng ist, aber man sieht dann schon auch Fortschritte, wenn man das zwischendurch macht.</p>
3	I	Ich höre es etwas raus, frage aber trotzdem noch: Ist die Zusammenarbeit für dich eher eine Belastung oder eine Entlastung?
4	SHP1	Eine Entlastung eigentlich. Ich fühle mich überhaupt nicht belastet. Belasten tut mich eher, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich könnte oder sollte vielleicht noch mehr machen. Aber er hat bis jetzt noch nie etwas in diese Richtung gesagt, ich traue ihm aber auch zu, dass er mir das sagen würde, wenn er mehr erwarten würde. Ich habe das Gefühl, wir sind hier recht offen und ehrlich zueinander.
5	I	Was braucht es, damit die Schüler und Schülerinnen im Unterricht optimal gefördert werden?
6	SHP1	Ich denke, hier braucht es einfach gute Absprachen zwischen der SHP und der Lehrperson. Dass man zusammen schaut, was braucht welches Kind und das nicht mal nur in Absprache mit der Lehrperson, sondern auch mit der Person, welche DaZ fördert, dass die Zusammenarbeit intensiv stattfindet, weil der eine sieht vielleicht hier ein Problem oder eine Möglichkeit mehr, was man noch machen könnte, der andere hat einen anderen Blickwinkel. Ich denke einfach, möglichst eng zusammenarbeiten und am gleichen Strick versuchen zu ziehen bringt den Kindern am Meisten. Eben, in der Mathe denke ich manchmal, da nehme ich meine Kinder raus und eigentlich das alle optimal gefördert werden würden müsste man dort auch noch viel mehr versuchen, den Unterricht zu gestalten und zu entwickeln.

7	I	Gibt es für dich auch noch andere Aspekte, abgesehen von der Zusammenarbeit, die im Unterricht wichtig sind für die Förderung?
8	SHP1	Ich denke auch, dass Kinder zusammenarbeiten können, auch in der Mathe denke ich manchmal, fährt man oft die Schiene, dass man einen Input macht und dann die Kinder alleine arbeiten gehen. Und ich sehe hier manchmal, dass unter den Kindern, wenn sie mal dazukommen eine Aufgabe zusammen zu machen, dass da ganz viel passiert untereinander. Dass die Kinder auch voneinander fest profitieren können. Und da kann man auch noch bessere Lernsettings aufgleisen, in welchen das vermehrt vorkommt. Also ich sehe, untereinander passiert auch noch viel.
9	I	Also so Gruppen- und Partnerarbeiten, so ein bisschen Kooperation unter den Schülern.
10	SHP1	Genau, genau
11	I	Hast du das Gefühl, dass auch die Planung des Unterrichts, die Gestaltung des Unterrichts oder des Schulzimmers einen Einfluss haben kann, oder ist das nicht so wichtig?
12	SHP1	Die Planung des Unterrichts auf jeden Fall, dass die durchdacht ist. Ich denke, was man vielleicht auch manchmal zu wenig macht, sind so Reflexionen am Schluss. Ich konnte das früher nicht hören, aber ich sehe es jetzt immer mehr, dass man auch mal drüber redet mit ihnen. Was habt ihr jetzt gelernt? Was war schwierig? Was einfach? Die Einrichtung des Schulzimmers, bin ich ganz schlecht drin, ich denke man könnte hier teilweise vielleicht auch noch mehr rausholen, aber ich denke manchmal auch, für gewisse ist weniger mehr, also nicht zu fest behangen mit Plakaten und weiss ich nicht was alles. Aber das ist auch wieder sehr individuell. Und was wir jetzt hier haben, ist ein bisschen mit dem Churermodell, dass sie sich ihren Arbeitsplatz immer aussuchen können, und das geniessen sie sehr, da brauchen aber manche Kinder auch feste Führung am Anfang.
13	I	Was sind denn für dich Merkmale von gutem Unterricht?
14	SHP1	Für mich ist guter Unterricht, wenn die Kinder in erster Linie einmal, wenn möglich, motiviert sind und Freude haben, weil dann lernen sie am meisten. Ich finde auch offene Aufgabenstellungen besser, weil man da mehr sieht, was die Kinder auch für Potenzial haben, als wenn sie stur die Aufgabenblöcke beispielsweise im Mathebuch abarbeiten. Da sieht man dann plötzlich, wenn man sagt, sie sollen selbst mal Rechnungen probieren, dann nehmen sie ganz andere Zahlen oder machen dann ganz andere Sachen. Offener Unterricht ist für mich auch ein Qualitätsmerkmal von gutem Unterricht.
15	I	Was ist dir im Schulzimmer besonders wichtig?
16	SHP1	Dass es ein gutes Klima hat, dass die Kinder sich trauen, Fehler zu machen und dass sie merken, dass man durch Fehler lernt. Und dass man auch zwischendurch mal einen Witz machen kann und miteinander lacht, einfach dass es eine lockere Atmosphäre ist.
17	I	Gibt es für dich spezifische Regeln, welche für dich sehr wichtig sind im Unterricht und im Schulzimmer?

18	SHP1	Dass man respektvoll miteinander umgeht. Ob sie immer aufstrecken, wenn sie etwas sagen möchten, ist für mich eher nebensächlich. Einfach der respektvolle Umgang miteinander.
19	I	Wie gehst du mit herausfordernden Situationen um? Was hilft dir vielleicht dabei?
20	SHP1	Ja, wenn ich merke, dass ein Kind etwas nicht versteht in dem Moment und man merkt, dass das Kind selbst anfängt, wütend und enttäuscht zu werden, das finde ich immer sehr herausfordernd, dass Kind dann wieder von dieser Schiene herunterzuholen. Habe ich jetzt schon ein paar Fälle so gehabt. Ich mache es dann immer so, dass ich sage: «Komm, wir machen das weg, und machen ein Spiel und wir probieren es morgen nochmals.» oder wir schauen mal, was du schon alles geschafft hast, in den letzten Wochen, beispielsweise. Oder wenn sie sich verweigern, wenn sie sagen: «nein, dazu habe ich jetzt keine Lust, das mache ich jetzt nicht.» Dort stehe ich immer noch ein bisschen an. Da denke ich dann manchmal ja gut, dann lässt du es halt, bin ich mittlerweile so weit. Dann machst du jetzt halt nicht mit, dann kannst du hier sitzen und ein bisschen zuschauen und vielleicht geht es denn wieder, dass du mitmachst.
21	I	Worauf legst du im Arbeits-, Lern- oder Sozialverhalten besonders wert abgesehen vom respektvollen Umgang? Was ist dir auch noch wichtig in diesem Bereich?
22	SHP1	Beim Arbeitsverhalten ist mir schon wichtig, dass sie sehen, dass sie ein Stück weit bemüht sein müssen, ihre Arbeit zu machen. Dass die Bemühung da ist und es ihnen nicht egal ist. Also wir haben jetzt auch Schüler, welche schlichtweg keinen Bock haben zu arbeiten. Das ist jetzt auch so eine herausfordernde Situation, wo ich mich auch frage, was man noch machen kann. Irgendwann muss man es einfach sein lassen. Einfach so, dass ich die Bemühung sehe, weil ich sehe dann Kinder, welche ein schlechtes Arbeitsverhalten haben, weil sie sich einfach nicht organisieren können, Arbeits- und Lernverhalten, weil sie sich nicht organisieren können, keine Ahnung aus was für Gründen, gibt ja da verschiedene. Aber sie würden gern, kriegen es aber nicht auf die Reihe. Das stört mich dann weniger, wenn ich sehe, das ist jetzt einfach schwierig für das Kind, aber es ist nicht, so, weil es einfach keinen Bock hat. Sozialverhalten ist wie gesagt der respektvolle Umgang, wobei ich auch finde, dass Konflikte dazugehören, dabei lernen sie auch viel. Dort finde ich aber wichtig, das mag ich dann nicht, wenn sie nicht hinschauen oder -hören möchten, wenn es mal einen Konflikt gab und man das mit ihnen besprechen oder aufarbeiten möchte, da gibt es ja auch Kinder, welche das dann verweigern. Und dann, das ist mir eigentlich auch wichtig, dass sie auch mal merken, wenn sie etwas Blödes gemacht haben aber dann offen sind und darauf zukommen oder um darüber zu reden.
23	I	Welche Aufgaben übernimmst du innerhalb des Unterrichts und ausserhalb des Unterrichts?
24	SHP1	Wir planen gemeinsam Unterrichtsreihen in Deutsch, dort teilen wir uns auf, wer was macht, und überlegen uns, was wir als nächstes machen könnten. Zuerst mal die gesamte Unterrichtsreihe zusammen entwickeln und dann schaue ich eher für die schwächeren Schüler, was kann man wo noch anpassen, was brauchen sie noch für Hilfestellungen? Jetzt haben wir beispielsweise das Thema Märchen in die Moderne umschreiben und aufnehmen und dort bin ich

		<p>dann die, welche Märchen in einfacher Sprache sucht oder diese auch umschreibt und wie mehr Hilfestellungen noch vorbereitet für die Schüler, die auch die nächsten Tage noch daran arbeiten, wenn ich dann nicht da bin.</p> <p>In der Mathe ist es wirklich so, dass ich sie halt rausnehme und eins zu eins mit ihnen arbeite. An den gleichen Themen, ich habe jetzt kein Kind, bei welchem ich etwas anpassen muss in der Mathe, ich habe hier aber einfach wie mehr Möglichkeiten, um ihnen das ruhiger nochmals zu erklären, oder einfach dabei sein, und ihnen so Denkanstösse oder Impulsfragen zu stellen, bei denen, wo man sieht, dass sie das wie von aussen brauchen und wo es sonst, wenn sie im Schulzimmer sind und andere umherlaufen, nicht so klappt mit dem Arbeiten. Das hier ist dann wie so das ruhigere Zimmer, wo sie dann zum Arbeiten kommen können.</p> <p>Romanisch, wie gesagt, da fühle ich mich manchmal etwas schlecht, weil ich dort das Gefühl habe, da müsste ich wie mehr machen können.</p> <p>Ausserhalb der Schule ist es so, dass ich mit anderen Instanzen in Kontakt bin, wie beispielsweise der Psychomotorik oder der Logopädie, oder die Kontaktaufnahme zur KESB. Lernberichte schreiben, schauen, dass die Kinder beispielsweise auch zu einem Hobby gehen können oder sie ein Hobby finden, dass ich schaue, was könnte passen für das Kind, solche Sachen. Oder auch ausserhalb der Schulzeit bin ich für gewisse Kinder eher Ansprechperson als KLP1. Man merkt, wir haben Kinder, bei welchen eher ich die Bezugsperson bin, welche sich eher wohler fühlen, wenn sie zu mir kommen können, und es hat andere Kinder, welche lieber KLP1 fragen. Bei ihm sind es so die grossen Jungs, bei mir die schüchternen Mädchen, welche lieber kommen.</p>
25	I	Wie spricht ihr euch ab?
26	SHP1	<p>Wir machen jeden Mittwoch sicher eine Stunde Besprechung und schauen die nächste Woche an. Wir sind aber auch beide früh am Morgen hier und es ist dann manchmal so zwischen Tür und Angel, dass wir uns noch Sachen erzählen oder Dinge zusammen aufschreiben und uns Gedanken über die Kinder machen. Also es ist nicht nur, dass wir am Mittwoch reden. Es passiert auch viel am Mittag, wenn wir zusammen Mittagessen oder in den Pausen.</p> <p>Allgemein im Team, wir reden sehr viel auch untereinander über die Fälle, welche wir in den jeweiligen Klassen haben. Und das erlebe ich als sehr wertvoll, das ist aber auch einfach wirklich schön hier im Team, es sind aber auch wenige Kinder, alle kennen alle Kinder und ja, man hört dann doch manchmal noch von dem etwas und denkt, aha, ja das ist auch noch wichtig zu wissen. Und das findet häufig statt.</p>
27	I	Was sind, deiner Meinung nach, ganz allgemein/grundsätzlich, Aufgaben einer SHP?
28	SHP1	<p>Ich denke, die Lehrperson zu beraten, wenn sie irgendwo nicht weiterweiss, zum Beispiel auch was Leseförderung oder Rechtschreibförderung angeht, also die beratende Funktion einzunehmen. Bei schwierigen Elterngesprächen dabei zu sein, die Lehrperson zu unterstützen. Und ich finde einfach auch ganz klar, eigentlich nicht nur die Kinder rauszunehmen, welche einen Status haben, sondern zusammen wie den Unterricht zu planen und zu entwickeln. Also ich finde wirklich, so wie als zweite Lehrperson, die mitdenkt und mithilft im Ganzen. Und dann schon klar auch,</p>

		wenn man merkt, dass ein Kind noch spezielle Förderung braucht, dass man dort schaut, was braucht das Kind, vielleicht auch mal ein Screening macht und vielleicht dann auch ganz punktuell mal eingreift und probiert zu fördern. Und ich denke auch so, Kontakt zu SPD, KESP, KJP denke ich gehört auch in den Aufgabenbereich einer SHP. Und dann eben Lernberichte, Zeugnisberichte schreiben, aber auch hier die Lehrperson beraten, auch für andere Elterngespräche, wir haben uns bei jedem Kind abgesprochen, auch wenn ich nicht am Gespräch dabei war, aber ich habe zu jedem Kind meine Notizen gemacht, wo ich finde, er kann sie vielleicht auch noch brauchen. Also nicht so, dass ich mein stilles Kämmerchen habe und bin nur hier mit diesen. Sondern wirklich so die ganz enge Zusammenarbeit. Als Unterstützung. Ich sehe mich auch als Unterstützung der Lehrperson und nicht nur, dass ich für diese Kinder hier bin.
29	I	Gibt es Aufgaben, bei welchen du findest, mit denen hast du nichts zu tun? Betrifft dich nicht als SHP? Also ganz allgemein, Aufgaben, die eine SHP nicht betreffen.
30	SHP1	Als ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sprechen, ich habe an meiner vorherigen Stelle, da hatten wir auch Doppelklassen und dort gab es dann, weil die eine Lehrperson es nicht managen konnte zwei Klassen zusammen zu führen, ich habe es ein paarmal versucht, he komm, wir versuchen sie doch zusammen zu nehmen, dass alle am gleichen arbeiten, habe ich dann immer eine ganze Klasse genommen und an den Themen im Deutschbuch gearbeitet, Die KLP bestimmte dann, welche Themen ich behandeln musste, und auch die Lernkontrolle und musste ihr dann die Noten liefern. Und das finde ich, ist dann eigentlich nicht mein Aufgabenbereich. Ich entwickle gerne Lernkontrollen oder helfe dabei, aber ich bin nicht dazu da, das, was du mir gibst abzuarbeiten und dann Noten zu liefern. So etwas zum Beispiel.
31	I	Was ist für dich eine gute Zusammenarbeit?
32	SHP1	So wie es jetzt läuft mit KLP1. Wir können einander auch mal Kritik anbringen, ohne, dass es der andere gleich persönlich nimmt. Wir können zusammen Ideen entwickeln, Sachen ausprobieren. Wir können auch mal zusammen Scherzen oder einfach mal einen Witz machen und das Ganze so ein bisschen mit Humor nehmen. Ich denke, am besten funktioniert es, wenn man so auf einer Wellenlänge ist. Wenn man mit jemandem auch ausserhalb der Schule mal einen Kaffee trinken gehen könnte oder zusammen etwas unternehmen würde und man hätte gute Gespräche. Ich denke da gibt es Leute, bei welchen es wie besser zusammenpasst und ich denke dann passt auch die Zusammenarbeit besser, oder funktioniert besser, als wenn man ganz unterschiedliche Menschen wäre. Eben, er ist mega strukturiert und ich bin mega der Chaot, aber wir haben uns an dem bis jetzt noch nicht gerieben, also es hat keinen Konflikt gegeben daraus. Und eben, dass man halt auch mal anrufen kann. Ich habe ihm gesagt, dass er mich auch am Donnerstag oder Freitag, wenn ich nicht da bin, anrufen kann oder schreiben kann, wenn er noch etwas braucht oder eine Frage hat, oder auch ich ihm. Dass es nicht nur so ist, dass wir am Mittwoch

		Besprechung haben und nur dann bereden wir das, sondern man weiss, dass man jederzeit schnell ins Zimmer laufen kann und etwas ansprechen oder nachfragen kann.
33	I	Gibt es etwas, was deiner Meinung nach noch nicht angesprochen wurde und wichtig wäre?
34	SHP1	Nein, ich finde es einfach ganz eine wichtige Arbeit, die du machst. Du siehst es jetzt auch bei mir, ich bin immer die, welche das Gefühl hat, ich sollte vielleicht noch mehr machen oder ich möchte, dass vor allem auch die Lehrperson zufrieden ist mit mir, klar ich muss auch für die Kinder schauen, und ja, hier ist immer so ein bisschen eine Unsicherheit da. Mache ich genug? Erlebt mich die Lehrperson auch als Entlastung? Sollte es noch mehr sein? Und dazu ist vielleicht so eine Vereinbarung noch gut, dann hat man etwas, woran man sich festhalten kann, und kann dann auch ein Häkchen machen, das mache ich ja alles schon, aha, hier könnte ich noch etwas mehr Gas geben.
35	I	Gibt es noch irgendeine Aussage von dir, wo dir im Nachhinein noch etwas eingefallen ist, wo du noch etwas ergänzen oder präzisieren möchtest?
36	SHP1	Nein, eigentlich nicht.
37	I	Gut, dann danke vielmals für deine Bereitschaft, dich bei meiner Masterarbeit zu beteiligen.

Masterarbeit: Erprobung der Zusammenarbeitsvereinbarung

Interviewleitung: Nina Bolliger

Datum: 26. Januar 2024

Dauer: 22:54 Minuten

Interviewte Person: schulischer Heilpädagoge, männlich, SHP2 genannt

Das Transkript wurde von der Interviewleitung selbst und zusammenfassend erstellt, die Aussagen der interviewten Person wurden geglättet, Wiederholungen sowie non- und paraverbales wurde weitestgehend weggelassen. Das Interview wurde in Mundart geführt und für das Transkript in Standardsprache übersetzt. Das Interview wurde planmässig und in guter Atmosphäre durchgeführt, beide Beteiligten haben sich ausreichend Zeit genommen, alle Fragen zu besprechen.

1	I	Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mitzumachen bei meiner Masterarbeit. Wie du schon weisst, geht es um die Zusammenarbeit von KLP und SHP und es soll rausgefunden werden, ob eine Zusammenarbeitsvereinbarung, welche du nachher mitnehmen kannst, um sie anzuschauen, ob das die Zusammenarbeit fördern kann oder ob es Grenzen gibt, wo es nichts nützt, oder was für einen Einfluss so etwas auf die Zusammenarbeit haben kann. Das Interview dauert maximal eine Stunde, kommt darauf an, wie viel du erzählen magst. Ich nehme das Interview auf, aber natürlich wird es vertraulich behandelt und anonymisiert in der Arbeit verwendet. Die Aufnahme wird gelöscht, wenn das Interview transkribiert ist. Erste Frage: Wie würdest du eure Zusammenarbeit, also dir von dir und KLP2, aktuell beschreiben?
2	SHP2	Grob gesagt: Die läuft gut, hat aber erst im August angefangen, das sind jetzt 5 Monate, in welchen wir zusammenarbeiten und ja ich muss noch ein bisschen herausfinden, wie er so unterrichtet und was seine Ansprüche an die Klasse sind. Aber eben, im Moment läuft es gut, Wir haben immer wieder ein Gespräch, jede Woche, in welchem wir zusammen planen, und das schätze ich auch sehr und er glaube ich auch. Es läuft einfach gut, ich bin zufrieden mit der Zusammenarbeit, die wir haben.
3	I	Gäbe es etwas, was sich deiner Meinung nach verändern müsste?
4	SHP2	Nein, im Moment ist alles so wie es sein sollte, vielleicht kommt das noch bis im Sommer, wo ich etwas sehe, und das ändern will. Aber bis jetzt ist alles so, wie es für mich sein sollte. Das passt.
5	I	Ist die Zusammenarbeit für dich eher entlastend oder belastend?
6	SHP2	Entlastend, weil, also das Gespräch, welches wir jede Woche haben, das ist eine Unterstützung, dann weisst du ganz genau, was nächste Woche kommt, und man kann sich besser vorbereiten auch für die einzelnen Kinder, welche in der Klasse sind, welche etwas mehr Unterstützung brauchen. Nein, es ist entlastend.

7	I	Was macht es aus, dass es entlastend ist?
8	SHP2	Ich habe bei ihm 4 Lektionen in der Woche, also eigentlich sehr wenig. Die Kinder, welche jetzt mehr Unterstützung bräuchten, die sehe ich nur 4 Lektionen in der Woche und er kann mir dann sagen, was er so beobachtet hat und auch Tipps geben, weil er sie besser kennt und so kann ich meine Arbeit besser machen.
9	I	Was braucht es, damit die Schüler und Schülerinnen im Unterricht optimal gefördert werden?
10	SHP2	Eine gute und transparente Zusammenarbeit, der Austausch zwischen KLP und SHP finde ich sehr zentral, wie gesagt, dass er mir am Ende der Woche sagen kann, was gelaufen ist, hier hatte Schüler X noch Mühe oder braucht noch Unterstützung. Dann kann ich das für die nächste Woche gezielt vorbereiten und anschauen.
11	I	Gibt es Dinge, im Rahmen des Schulzimmers oder von der konkreten Gestaltung des Unterrichts, welche du sehr wichtig findest für die Förderung der Schülerinnen und Schülern?
12	SHP2	Ja die Sitzordnung, dass er sehr flexibel, ... also er wechselt immer nach den Ferien, das finde ich sehr förderlich, dann haben sie immer wieder jemand anderen neben sich und können mit jemand anderem zusammenarbeiten. Sie sind nicht so viele und das Schulzimmer ist eigentlich gross genug und sie sehen die Tafel gut und er redet auch deutlich. Sie haben Computer, sie haben eigentlich alle Schulmaterialien und Hilfsmittel vor Ort. Zum Beispiel in Mathe hat er beim Pult das Dienes-Material, und sie können aufstehen und es holen, wenn sie es brauchen.
13	I	Was für Merkmale gibt es für guten Unterricht für dich? Also was macht guten Unterricht aus?
14	SHP2	Gute Vorbereitung, dass die Beziehung zwischen LP und Klasse und einzelnen Kindern funktioniert, gut ist, dass die Klasse eigentlich in der Zone, in welcher sie steht, abgeholt wird und dann weitergebracht wird, und ja, vom Klima her, dass es eher ruhig ist, das schätze ich sehr, das brauche ich auch um mich konzentrieren zu können. Ja, sie können schon zusammen reden, aber dass es nicht zu laut ist.
15	I	Was für Aufgaben sind lernförderlich? Wie muss eine Aufgabe sein, damit sie lernförderlich ist?
16	SHP2	Offene Aufgaben sind sehr förderlich, aber das kommt immer auf die Situation drauf an, KLP2 arbeitet jetzt mit dem Wochenplan zum Beispiel und das braucht sehr viel Struktur von den Kindern, also dass sie das organisieren können. Die meisten können das sehr gut, andere brauchen ein bisschen mehr Zeit. Ja es kommt auch auf den Lerntyp drauf an, was für X gut ist und was für Y gut ist. Aber Wochenplan finde ich gut, wenn die LP die Schüler gezielt begleitet und nicht dass es am Montag anfängt und dann bis am Freitag gibt es keine Inputs und es wird einfach daran gearbeitet und korrigiert und sonst gibt es keine Rückmeldung, das finde ich nicht gut, das andere finde ich besser, dass sie zwischendurch auch mal etwas zusammenmachen.
17	I	Was ist dir im Schulzimmer besonders wichtig?
18	SHP2	Dass jeder an seinem Platz ist, oder einen Platz hat. Dass es hell ist, nicht zu dunkel. Das man eine Wandtafel hat, weil, ich war einmal in Afrika und dort hatte man das nicht. Dass man Lehrmittel hat, und jeder einen Arbeitsplatz,

		auch einen Gruppentisch, um beispielsweise Projektarbeiten oder Gruppenarbeiten zu machen. Eine Leseecke finde ich auch immer gut.
19	I	Gibt es für dich Regeln im Schulzimmer, welche besonders wichtig sind?
20	SHP2	Dass der Respekt immer präsent ist zwischen den Kindern und zwischen LP und Kindern. Dass man gut miteinander spricht, also heisst, dass die Schüler keine Fluchwörter benutzen, auch die Jugendsprache nicht einsetzen im Unterricht, das können sie in der Freizeit, aber hier, das finde ich noch wichtig.
21	I	Wie gehst du mit Situationen um, welche herausfordernd sind?
22	SHP2	Sicher mal das Gespräch suchen, individuell, und ich dann dort sage, was für mich nicht passt und was der Grund ist für die Handlung und ja, dass man das Problem dann zusammen löst. So mit einem Gespräch eigentlich.
23	I	Auf was legst du bezüglich Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten besonders Wert bei den Schülerinnen und Schülern?
24	SHP2	Dass sie die Hausaufgaben machen, dass sie im Unterricht dabei sind, es ist nicht immer möglich, aber so viel wie möglich, dass sie genau wissen, wenn etwas nicht klar ist, dass sie dann Fragen können, oder Nachfragen, und dass sie sich auch gegenseitig unterstützen.
25	I	Welche Aufgaben übernimmst du innerhalb und ausserhalb des Schulzimmers bezogen auf diese Klasse und diese Zusammenarbeit?
26	SHP2	Innerhalb, ich helfe beim Korrigieren oder wenn KLP2 sagt, eben der Schüler hat das noch nicht so gut verstanden, kannst du das bitte mit ihm nochmals anschauen, dann übernehme ich die Aufgabe. Und auch sonst, wenn ich sehe er ist gerade beschäftigt und erklärt etwas und der Schüler oder die Schülerin kommt nicht weiter, dann gehe ich direkt zu ihr oder zu ihm und versuche es dann nochmals zu erklären oder zu unterstützen. Ausserhalb, so Inputs wo er dann sagt, ah das wäre noch gut, könntest du das machen oder dass ich vielleicht auch eine Idee habe, und das bereite ich dann vor und führe es auch durch im Unterricht.
27	I	Sonst ausserhalb vom Unterricht, übernimmst du da noch Aufgaben bezüglich Elternarbeit oder noch andere Sachen?
28	SHP2	Ja, zum Beispiel haben sie jetzt eben mit dem Wochenplan angefangen im September und dann gab es ein paar, welche das nicht so im Griff hatten mit der Organisation und der Struktur und dann habe ich ein paar Telefongespräche gemacht, um das den Eltern auch zu erklären, dass sie dann auch wissen, wie es funktioniert, damit sie dann auch zu Hause unterstützen können und schauen, dass sie dann auch zu Hause etwas machen.
29	I	Wie habt ihr denn die Aufgaben untereinander aufgeteilt? Wie macht ihr das ab, wie sprecht ihr euch ab?
30	SHP2	In dem Vorbereitungsgespräch Ende Woche schauen wir, was wir in Mathe machen, oder er sagt mir, was er geplant hat für Mathe und Romanisch und dann schauen wir, was ich noch übernehmen könnte, aber eigentlich so fix abgemacht haben wir das nicht.

31	I	Was sind generell die Aufgaben einer SHP?
32	SHP2	Unterstützung für die Klasse, für einzelne Schülerinnen und Schüler und Unterstützung auch für die Lehrperson, dass sie weiss, ah, sie hat nochmals eine Fachperson in der Klasse oder eine Ressource, die sie nutzen kann. Dass man für die Schüler, welche einen Lernstatus haben, da ist, sie unterstützt und weiterbringt. Dass man Fachwissen auch reinbringt, wenn die Lehrperson Fragen hat, dann unterstützen wir sie dort mit dem Fachwissen und der Literatur, welche wir im Studium gelesen und gelernt haben.
33	I	Gibt es Sachen, mit welchen der oder die SHP nichts damit zu tun hat?
34	SHP2	Nein, eigentlich bist du ein Teil der Klasse, eigentlich müsstest du meistens dabei sein und informiert werden.
35	I	Was ist für dich gute Zusammenarbeit?
36	SHP2	Jede Person hat Ansprüche, irgendwie, und dass man beide Seiten gleich viel respektiert. Dass die beiden Personen sich austauschen und auch die Bedürfnisse oder Ideen einbringen können und dass man sich gegenseitig unterstützt, zum Beispiel, dass die KLP dir die wertvollen Informationen mitteilt, was ist gelaufen, was war los. Und dass wir dann die KLP unterstützen, indem wir beratend zur Seite stehen bei Fragen oder wenn sie ein Problem haben, dass wir ins Gespräch kommen und zusammen Lösungen suchen, und dass man in Bezug zu der Vereinbarung, dass man so etwas hätte, dass wir genau festlegen können du machst das und du machst das, dass es nicht so, spontan passiert, sondern dass du genau weisst, wofür du verantwortlich bist und wofür die andere Person.
37	I	Du hast jetzt erzählt, KLP2 sagt dir, was er macht und du überlegst dann, oder er sagt dir vielleicht auch, was du noch bedenken musst, oder ihr macht das zusammen ab. Ist das für dich der Weg, der so stimmt oder würdest du dir das anders wünschen?
38	SHP2	Nein, für mich passt es eigentlich. Was wir noch einmal probieren könnten, wäre, dass ich mal sage, ah das könnte man machen und er es sich überlegt, also dass wir mal vielleicht die Rolle wechseln, das wäre vielleicht etwas, was wir noch ausprobieren könnten, aber das heisst nicht, dass wir das ändern müssen, sozusagen. Ich finde das Gespräch sehr wichtig, sehr zentral, das Vorbereitungsgespräch, aber ich finde dann auch wichtig, dass er dann alleine weiterplant und ich auch.
39	I	Gibt es deiner Meinung nach etwas, was an diesem Gespräch noch nicht angesprochen wurde oder du gerne noch ergänzen oder präzisieren möchtest?
40	SHP2	Nein, eigentlich habe ich alles gesagt. Nein, es gibt nichts, es ist alles gut.
41	I	Gut, dann vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast. Der nächste Schritt ist, dass ich euch das Dokument digital zuschicke, dann könnt ihr es im Word direkt ausfüllen und habt so viel Platz wie ihr braucht bei jedem Feld. Das müsst ihr mir auch nicht schicken, es ist nur für euch. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit melden. Herzlichen Dank.

Masterarbeit: Erprobung der Zusammenarbeitsvereinbarung

Interviewleitung: Nina Bolliger

Datum: 7. Februar 2024

Dauer: 35:08 Minuten

Interviewte Person: schulische Heilpädagogin, weiblich, SHP3 genannt

Das Transkript wurde von der Interviewleitung selbst und zusammenfassend erstellt, die Aussagen der interviewten Person wurden teilweise etwas geglättet, Wiederholungen sowie non- und paraverbales wurde weitestgehend weggelassen. Das Interview wurde in Mundart geführt und für das Transkript in Standardsprache übersetzt. Das Interview wurde planmässig und in guter Atmosphäre durchgeführt, beide Beteiligten haben sich ausreichend Zeit genommen, alle Fragen zu besprechen.

1	I	Danke vielmals, dass du dich bereit erklärt hast, bei meiner Masterarbeit mitzumachen. Es geht, wie du weisst, um die Kooperation, die Zusammenarbeit von KLP und SHP. Es wird zwei Interviews geben, das erste heute, das zweite vor den Sommerferien und nach dem heutigen Interview füllen du und KLP3 diese Zusammenarbeitsvereinbarung aus. Das Dokument kannst du nachher auch mitnehmen und ihr erhält sie noch digital, sodass ihr sie gleich am Computer ausfüllen könnt und so viel Platz habt, wie ihr braucht. Und dann möchte ich mit euren Einschätzungen herausfinden, ob so etwas eine Wirkung hat auf eure Zusammenarbeit und was Möglichkeiten und Grenzen sind. Das Interview dauert zwischen 20Min und einer Stunde, je nachdem, wie viel du erzählen möchtest. Natürlich wird alles, was du erzählst, vertraulich behandelt und es wird anonymisiert für die Arbeit und die Aufnahme wird nach der Transkription gelöscht. Die erste Frage ist: Wie würdest du im Moment eure Zusammenarbeit beschreiben? Also deine und die von KLP3.
2	SHP3	Im Moment läuft es gut. Wir haben Austausch, jetzt dann ab dem 2. Semester, also ab jetzt einmal pro Woche, damit wir nicht mehr so zwischen Tür und Angel immer schauen müssen. Sie ist sehr flexibel, jetzt auch mit den Änderungen, die es nach den Elterngesprächen gab. Sehr offen, ja. Es wird informiert, das ist auch jetzt noch Ende letztes Semester, als schwierige Sachen kamen, war sie diejenige, die informiert hat. Ein Vorfall im Dezember, da wurde ich nicht informiert und es wäre mega wichtig gewesen, dass ich das auch gewusst hätte, und sie hat das jetzt schnell weitergegeben, also am Tag danach, und es ist super, wenn es in schwierigen Situationen so Hand in Hand geht und Schlag auf Schlag, weil das muss dann zackig gehen.
3	I	Gibt es etwas, was sich deiner Meinung nach bei eurer Zusammenarbeit ändern müsste?

4	SHP3	In der Zusammenarbeit können wir jetzt dann, weil ich mehr integrativ arbeiten werde, wieder mehr schauen, was können wir noch zusammenmachen, wie können wir die Gruppen aufteilen, also ich bin jetzt wieder viel flexibler, ich bin vor Ort in der Klasse.
5	I	Also du meinst weniger Separativ arbeiten, und mehr auch Teamteaching nutzen oder Gruppenarbeiten machen können oder Halbklassenunterricht?
6	SHP3	Ja, je nach Bedarf, das wird jetzt möglich sein, weil wir jetzt dann grösstenteils integrativ arbeiten werden. Freie Arbeit ist auch so eine Sache, wo wir jetzt wirklich auch entlastend arbeiten können.
7	I	Ist die Zusammenarbeit für dich im Moment eher eine Belastung oder eine Entlastung?
8	SHP3	Es ist schwierig, wenn man mit mehreren zusammenarbeitet sich grad nur auf KLP3 zu konzentrieren, aber mit ihr ist es eine Entlastung.
9	I	Was zeichnet es aus, dass es entlastend ist?
10	SHP3	Du kannst austauschen, du kannst deponieren, du kannst diskutieren, siehst du es gleich wie ich oder habe ich schon Betriebsblindheit, also der Austausch findet statt. Sie ist auch jetzt, wenn ich integrativ bin, also wir schauen beide bei allen. Wenn sie merkt, es ist schwierig mit einem Kind, und ich gerade nicht helfen kann, dann unterstützt sie auch. Und auch ich unterstütze alle SuS und nicht nur die, mit besonderem Förderbedarf.
11	I	Also so ein bisschen geteilte Verantwortung für alle Kinder?
12	SHP3	Ja, und sie hat auch das Gespür, wann braucht es was, und das ist schon auch entlastend.
13	I	Was braucht es grundsätzlich, dass Schülerinnen und Schüler im Unterricht optimal gefördert werden?
14	SHP3	Verallgemeinerung, schwierig. Das ist halt von Kind zu Kind wieder unterschiedlich. Je nach Bedarf von einem Kind braucht es halt andere Sachen, dass sie optimal gefördert werden.
15	I	Also, was sind Aspekte von gutem Unterricht, wo so viele Kinder wie möglich am Unterricht partizipieren können? Was braucht es dazu?
16	SHP3	Also ich finde Teamteaching wirklich eine gute Sache, eine gemeinsame Vorbereitung wäre sicher auch nicht schlecht, auch das Verständnis, wenn es halt verhaltensauffällige Kinder sind, braucht es halt auch das Verständnis für diese Kinder, damit diese getragen und gefördert werden. Organisatorische Sachen, aber das ist dann wieder die Unterrichtsplanung, die gemeinsame Unterrichtsplanung, die eben vielleicht schon etwas bringen würde, wenn man dort ein bisschen mehr Zeit investieren würde. Und was ich auch noch merke, bei 50 Stellenprozenten, dass der Austausch einfach direkt und immer stattfinden muss, also dass sie auch wissen, was passiert ist, warum etwas ist, dass man so eben eine gemeinsame Grundhaltung hat, zur Förderung der Kinder. Was auch gut wäre, wenn die Förderplanung halt auch noch gemeinsam besprochen werden würde, ergänzt werden würde, je nachdem. Dort

		weiss ich nicht, ob ich da einfach einen zu hohen Anspruch habe, dass sie einfach sagen, he das ist dein Job, das musst du alleine machen und es ist schon gut, was du machst.
17	I	Was sind lernförderliche Aufgaben?
18	SHP3	Offen muss so eine Aufgabe sein, dass jedes Kind das bringen kann, was es bringen kann. Was ich eben auch lässig finde, dass es eben dann auch Gruppenaufgaben geben kann, dass sie miteinander und voneinander lernen und profitieren können, einfach, dass die Kinder die Möglichkeit haben das zu zeigen, was sie können.
19	I	Gibt es Aspekte an der Persönlichkeit einer Lehrperson im Allgemeinen, welche für guten Unterricht wichtig sind?
20	SHP3	Ja, die Beziehung, jemand der eine Beziehung aufbauen kann, das ist sicher etwas wichtiges, Wertschätzung, auch Flexibilität, finde ich das wäre halt schon auch schön, Wohlwollen, einfach so diese Sachen, die Kinder gernhaben, die Kinder so nehmen können, wie sie sind und damit umgehen können. Es geht schlussendlich in meinen Augen um die Beziehung, um eine gute Beziehung.
21	I	Was ist dir in einem Schulzimmer besonders wichtig?
22	SHP3	Dass es Strukturen hat, dass es aufgeräumt ist, dass es Ordnung hat, dass es Raum hat, dass man nicht immer über die Schultaschen stolpern muss, dass man sich bewegen kann, ja, Churermodell, also einfach so, wie es halt hier eingerichtet ist in diesem Zimmer, wo es ruhig wird, wo es Gruppentische hat, wo es Einzeltische hat, wo sich die Kinder da setzen können, wo sie sich wohl fühlen, und nicht dort wo wir denken, dass sie sich wohl fühlen, dass die Schüler ihre Sachen finden können, dass sie wissen, was wo ist, dass sie kurze Wege haben und nicht irgendwie fünfmal im ganzen Zimmer, wo ist jetzt das und das, dass es gelüftet ist, das finde ich auch noch wichtig, das treffe ich häufig an, dass ich zuerst das Fenster öffnen muss, dass es auch gestaltet ist, dass man auch merkt, an was gearbeitet wird, sei es jetzt in der Sprache oder in NMG, dass man weiss, welches Thema behandelt wird, dass man das sieht. Ja, die Gestaltung gehört für mich mit zur Zimmergestaltung. Ja und eben, dass man genug Platz hat.
23	I	Gibt es für dich Regeln, die besonders wichtig sind in einem Schulzimmer?
24	SHP3	Ja, respektvoller Umgang miteinander, dass sie wissen, wie die Konflikte gelöst werden, auch dass sie wissen, wenn Einzelarbeit ist, dass dann Einzelarbeit ist, dass Flüsterton herrscht, wann sie laut sein dürfen, halt das Übliche, dass man aufstreckt, das man warten kann, das habe ich jetzt letztens wieder gemerkt, für einen 4, Klässler, wenn man sagt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch zu mir kommen und dann bist du mit einem Kind am reden und der andere kommt einfach und redet rein, also dass sie auch mal lernen zu warten einen Moment, es ist ja nicht so, dass sie stundenlang warten müssen, also für mich ist schon die Wertschätzung das Wichtigste.
25	I	Und wie gehst denn du mit herausforderndem Verhalten von Schüler um?
26	SHP3	Mit Wertschätzung und Wohlwollen, überlegen warum hat er das Verhalten gezeigt, mit Reden, Einzelgespräche, mit zusammen abmachen, was brauchst du, damit es ruhiger werden kann, damit du dich nicht so aufregen musst. Aber

		das ist bei jedem Kind anders, da musst du dann das Repertoire ziehen, wenn du das Kind vor dir hast und merkst, da komme ich jetzt nicht weiter. Es gibt so viel, sicher muss man immer die Distanz wahren können, damit du dich nicht auf einen Kampf einlässt, also da muss man wirklich sehr professionell bleiben, damit man die Distanz halten kann und Beziehung aufbauen zu diesen Kindern, was doppelt und dreifach schwierig ist, und immer wieder die Beziehung, wenn es schwierig ist, Raum schaffen, damit man die Beziehung gestalten kann und danach geht es einfach wieder besser, auch bei all diesen Kindern, welche Auffälligkeiten haben. Die Regeln immer wieder besprechen.
27	I	Wir kommen zurück auf die Zusammenarbeit mit KLP3: Welche Aufgaben übernimmst du innerhalb und ausserhalb des Unterrichts in eurer Zusammenarbeit? Was sind deine Aufgaben?
28	SHP3	Also, ich schreibe sicher bei den mL-Kindern die Förderplanung, bei den oL-Kindern schaue ich auch, was braucht es, was braucht es nicht, dort ist es dann eher wieder so ein bisschen überschneidend, dass man sagt, schaue ich, schaust du, auch die Lernberichte schreibe ich und gebe sie ihnen für Ergänzungen, was sie noch das Gefühl haben, oder auch dass man ein Gespräch führen könnte, was man noch ergänzen könnte, oder nicht. Ich halte fest den Kontakt zu allen anderen, auswärtig beteiligten Therapeuten, der SPD, so diese Sachen mache ich, ich gleise die Fördermassnahmen auf, wenn es etwas braucht. Da leite ich auch die Gespräche, wenn es um eine Fördermassnahme geht und was wir jetzt angefangen haben, ist, dass, wenn ich die Gesprächsleitung mache, dann schreiben sie Protokoll. Ich habe lange immer beides zusammen gemacht, und dann habe ich gefunden, nein eigentlich sind wir ja zu zweit oder sogar zu dritt hier am Gespräch. Bei der Unterrichtsvorbereitung machen sie alles und ich mache dann Anpassungen für die Kinder. Ich reduziere optisch und mengenmässig die Wochenpläne, lasse immer noch genug, dass sie auch noch fakultative Aufgaben machen könnten, wenn es möglich ist, aber zuerst die obligatorischen. Schriftvergrösserungen, solche Sachen, dass sie es besser lesen können, dass es klarer ist, das Schriftbild, je nachdem. Prüfungen passe ich an, sie schreiben Prüfungen und ich passe sie dann an, je nach Bedarf was sie Kinder dann brauchen.
29	I	Innerhalb vom Unterricht? Also, wenn du mit im Schulzimmer bist, was hast du dann für Aufgaben?
30	SHP3	Die Einführungen machen sie, mit Gruppen oder mit der ganzen Klasse und nachher, wenn es dann an Gruppenarbeiten geht oder an Einzelarbeiten, dann bin ich da und arbeite dort mit, mit Fokus auf den mL- und oL-Kindern, sicher auch bei den anderen Kindern, wenn sie Fragen haben, also ich denke, in dieser grossen Klasse ist es schon gut, also sie kommen, wenn KLP3 besetzt ist, auch zu mir. Teilweise bei der Vorbereitung, ich halte halt häufig auch noch visualisierendes Material bereit, oder frage, habt ihr das, braucht ihr das? Damit hat es sich in der Klasse.
31	I	Wie habt ihr das bis jetzt abgemacht, wer wofür zuständig ist?

32	SHP3	Die mL-Kinder habe ich halt häufig zu mir rüber genommen, und hatte dann dort alles bereit. Ich wusste, dass sie diese Einführung haben, und nachher habe ich sie rüber genommen, weil wir einfach wussten, dass wir sie separat nehmen mussten, einfach von ihrer Ablenkbarkeit her, dass sie in meinem Zimmer weniger haben. Abgemacht nicht wirklich, das hat sich so ergeben, durch die Situation mit diesen mL-Kindern. Wo jetzt wahrscheinlich eben, sich das wieder ändern wird. Letzte Woche war die erste Woche im 2. Semester, mit einer Stellvertretung, und da bin ich sicher, das wird jetzt passieren. Gewisse Sachen sagen sie manchmal, kannst du?, freie Arbeit, schaust du dann da und da noch?, und dann je nachdem ist es für mich okay und wenn ich eine andere Idee habe, dann, also dort sind sie sehr offen, dass man auch mit einer anderen Idee kommen kann und es auch mal umgesetzt wird.
33	I	Was sind, deiner Meinung nach, grundsätzlich die Aufgaben einer SHP? Nicht nur deine Aufgabe, sondern was macht eine SHP?
34	SHP3	Eine SHP fördert Kinder, welche Förderbedarf haben, sie schaut zuerst präventiv, dann fördert sie mit oL-Massnahmen und dann geht es weiter oder zur Abklärung und vielleicht ist man dann im hochschwelligem Bereich. Die SHP unterstützt, probiert auch die Klassenlehrpersonen zu unterstützen. Auch Kinder ohne offiziellen Förderbedarf beobachte ich und wenn ich das Gefühl habe, jemand braucht etwas, versuche ich auch da zu unterstützen oder mit der KLP zu sprechen, was man machen könnte. Und sicher auch Material, welches wir noch haben, weiterzugeben und zur Verfügung zu stellen. Und die SHP ist halt auch präventiv für alle zuständig. Im besten Fall, wenn du genug Zeit hast. Bei den Prüfungen die Anpassungen machen, dann finde ich es mega wichtig, dass auch die LPs die Prüfungen korrigieren, dass auch sie ein bisschen einen Vergleich haben, oder wissen, was ist wirklich angepasst worden, was kann das Kind, was nicht, weil ich finde, die KLP müssen informiert sein über den Verlauf, den die Kinder machen, über den Lernverlauf und darum gebe ich ihnen immer diese Prüfungen, um sie zu korrigieren und nachher besprechen wir wieder zusammen wegen der Benotung. Das gehört schon auch dazu, dass man zusammen bespricht, was würdest du jetzt hier geben und was nicht. Das ist bei mL-Kindern relativ klar, bei den oL-Kindern machst du je nachdem auch Anpassungen mengenmässig, schaust, was ist vielleicht geeigneter für das Kind, ich komme jetzt wieder auf den Wochenplan zurück. Ob jetzt der Wochenplan geeigneter ist, dass man diesen sorgfältig einführt, oder wechseln wir auf das Hausaufgabenbüchlein, ist das vielleicht einfacher für das Kind, dort muss man auch immer ein bisschen ein Auge darauf haben und sich einbringen, wenn man merkt, ein Kind hat grosse Mühe. Sicher finde ich auch, wenn wir im Zimmer sind, dass wir einfach auch unterstützend da sind, dass wenn wir merken, ein Kind hat da einen Knopf, dass wir da auch mitarbeiten, auch wenn es keine Massnahmen hat. Es ist ein miteinander arbeiten für mich. Und klar, eben, du kannst beraten, auf die andere Seite, ich bin sehr vorsichtig mit der Beratung, also ich berate, wenn ich gefragt werde, und wenn ich nicht gefragt werden, dann berate ich auch nicht, weil dann kannst du dir die Energie sparen. Oder ja, Material von früher, wenn ich noch Material

		dahabe, dann bringe ich das und sage schaut, wenn ihr das möchtet, könnt ihr es brauchen, ich habe das hier, einfach so, ergänzend, jetzt nicht heilpädagogisch spezifisch, sondern einfach für die ganze Klasse.
35	I	Sonst, anders gefragt: Gibt es Bereiche, mit denen eine SHP nichts zu tun hat, vom Schulalltag.
36	SHP3	Ja, also Elterninformationen allgemein, finde ich da müssen wir nicht, das ist Sache der Lehrer. Elternkontakt, wenn sie jetzt Streitereien haben, oder irgendwas auch nicht, ausser wenn es länger dauert, Verhaltensauffälligkeiten, dann bringe ich mich langsam ein und bin vielleicht dann einfach mal bei einem Elterngespräch mit dabei, einfach zum Hören, was die Eltern sagen. Schulreisen organisieren, das ist nicht mein Job, leider, Werken leider auch nicht, so alle schönen Fächer eigentlich, man könnte auch dort heilpädagogisch arbeiten aber dadurch, dass wir so wenig Stunden haben, fokussiert man sich leider halt auf die Hauptfächer. Sonst könnte man dort auch ganz viel bewirken. Ich finde halt immer die Absprache mit den KLP wichtig, soll ich das machen oder machst du das? Vielleicht mache ich manchmal Sachen, die eigentlich die Funktion der KLP wären. Wie jetzt zum Beispiel Kontakt aufnehmen mit dem SPD, mit der SSA, mit dem Schulleiter denke ich, das kann man auch aufteilen. Klar heisst es prinzipiell wäre es die Aufgabe der KLP, zu den Kindern zu schauen, ich finde halt, dort kann man wirklich auch entlastend oder miteinander arbeiten. Im Unterricht, bei der Unterrichtsgestaltung, Jahresplanung, finde ich eben schon auch, das ist die Arbeit der KLP, das müssen sie entscheiden, was sie machen wollen, und sonst können sie fragen. In was ich auch nicht involviert sein muss als SHP ist, bei Kindern, bei welchen man nur präventiv schaut, wo alles gut läuft, das ist auch nicht Sache von uns, dort noch gross mitzureden. Oder auch wenn sie Streitereien haben, sie nehmen das in der Ethik ja manchmal auf, wie man Konflikte lösen kann, das ist auch die KLP, die dann macht, das ist ja die Hauptbezugsperson von den Schülern.
37	I	Letzte Frage: Was ist für dich grundsätzlich gute Zusammenarbeit?
38	SHP3	Wenn es Hand in Hand geht, wenn man miteinander bespricht, was machst du, was mache ich, in dieser Sequenz oder hier, dass ein regelmässiger Austausch stattfindet, dass die Transparenz da ist, dass, wenn du im Zimmer arbeitest, dass es dann einfach gleichgestellt ist, also das Teamteaching wäre eigentlich schon sehr schön, wenn so etwas stattfinden könnte. Gute Zusammenarbeit ist halt immer auch abhängig, ob man vom Gleichen spricht, hast du die gleichen Werte, die gleiche Vorstellung, braucht es die SHP überhaupt im Zimmer? Wenn diese Wertschätzung und diese Grundhaltung auch hier ist bei der KLP, dann ist die Zusammenarbeit einfach viel einfacher und hat mehr Qualität, wenn eben die Meinung noch hier ist, dass es eine SHP nicht wirklich bräuchte, dass man das auch selbst könnte, dann ist es halt eher schwierig und gute Zusammenarbeit ist wirklich auch bei den Lehrern, also primär ist der Beziehungsaufbau zu den Lehrern das Wichtigste und nachher dann zu den Kindern. Und wenn die Lehrer eine gute Beziehung miteinander haben, dann nachher ist so viel offen und du hast wirklich dann, ja, ich glaube dann kommst du wirklich so in einen Fluss rein vom Zusammenarbeiten.

39	I	Gibt es irgendetwas, was dir eingefallen ist, was ich nicht angesprochen habe oder was du noch ergänzen möchtest oder präzisieren?
40	SHP3	Nein, eigentlich nicht.
41	I	Ja gut, dann danke vielmals für das Interview.

Interview 2

Leitfaden

Transkripte

Leitfaden: Interview 2 zur Masterarbeit

Fragestellung der Masterarbeit:

Wie verändert sich gemäss der Einschätzung der befragten Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagog:innen die Zusammenarbeit innerhalb und ausserhalb des Schulzimmers mit der Umsetzung einer Zusammenarbeitsvereinbarung hinsichtlich:

- Erleben von Selbstwirksamkeit vs. Belastungserleben
- Planung und Umsetzung von gutem Unterricht
- Klassenführung
- Rollenverständnis?

Wo sehen die Befragten Möglichkeiten und Grenzen einer Zusammenarbeitsvereinbarung hinsichtlich der Zusammenarbeit? (für das 2. Interview wichtig)

Erkenntnisinteresse:

Die Masterarbeit setzt sich zum Ziel herauszufinden, ob eine Zusammenarbeitsvereinbarung, der Einschätzung der befragten Teams nach, die Zusammenarbeit beeinflusst, wie sich dies zeigt sowie wo Grenzen und Möglichkeiten gesehen werden. Zur Beantwortung der Fragestellungen sind daher persönliche Einschätzungen und Erfahrungen von Interesse sowie der Vergleich der Antworten der Befragten. Das Belastungs- und Selbstwirksamkeitsempfinden ist sehr individuell, auch prägen eigene Erfahrungen das Rollenverständnis sowie die Kooperationsbereitschaft. Diese Informationen lassen sich nicht in vergleichbarer Tiefe mittels eines schriftlichen Fragebogens eruieren. Während des Interviews ist es möglich, auf die Aussagen der Befragten vertiefend einzugehen, genauer nachzufragen und so spezifischere Einsicht zu erlangen.

Einstieg

- Vielen Dank, dass du dich auch zum zweiten Interview bereit erklärt hast.
- Du hast in den letzten Monaten die Zusammenarbeitsvereinbarung mit deinem Tandempartner/deiner Tandempartnerin ausgefüllt und erprobt. Wir gehen zuerst die Fragen durch, wie im ersten Interview, am Ende möchte ich gerne erfahren, wie du diese letzten Monate der Zusammenarbeit einschätzt und welche Grenzen und Möglichkeiten du in einer Zusammenarbeitsvereinbarung siehst sowie welche Schlüsse du aus der Erprobung ziehen kannst.
- Das Interview dauert ungefähr 30-45 Minuten. Wir gehen dabei meinen vorbereiteten Leitfaden durch.
- Ich möchte dich nochmals fragen, ob du einverstanden bist, dass das Interview aufgezeichnet wird. Die Aufnahme wird nach der Transkription gelöscht und wird nur von mir gehört. Die Aussagen, welche du machst, behandle ich vertraulich.
- Alle Angaben in der Masterarbeit werden selbstverständlich anonymisiert.

Hauptteil

Thema	Leitfrage	Nachfragen
Einschätzung der aktuellen Zusammenarbeit	Wie würdest du eure Zusammenarbeit aktuell beschreiben?	<ul style="list-style-type: none"> - Wie gestaltet ihr die Zusammenarbeit? - Welche Zeitgefäße nutzt ihr für Austausch? - Falls sich etwas an eurer Zusammenarbeit ändern müsste, was wäre das?
Selbstwirksamkeits- und Belastungsempfinden	Ist die Zusammenarbeit für dich momentan eher belastend oder entlastend?	<ul style="list-style-type: none"> - Welche Situationen/Aspekte sind für dich belastend? - Welche Situationen/Aspekte sind für dich entlastend? - Was macht es aus, dass du die Zusammenarbeit be- oder entlastend empfindest? - Wie sollte es sich deiner Meinung nach verändern?
Planung und Umsetzung von gutem Unterricht	Was braucht es, damit die Schüler und Schülerinnen im Unterricht optimal gefördert werden?	<ul style="list-style-type: none"> - Wie sollte das Schulzimmer gestaltet sein? - Wie sollte der Unterricht aufgebaut sein? - Wie sollten Ressourcen genutzt werden? - Welche Aufgaben sind lernförderlich? - Welche Merkmale hat für dich guter Unterricht?
Klassenführung	Was ist dir im Schulzimmer besonders wichtig?	<ul style="list-style-type: none"> - Welche Regeln empfindest du als wichtig? - Wie gehst du mit herausfordernden Situationen um? Was hilft dir dabei? - Worauf legst du Wert im Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten der Schüler und Schülerinnen?
Rollenverständnis	Welche Aufgaben übernimmst du innerhalb sowie ausserhalb des Unterrichts?	<ul style="list-style-type: none"> - Welche Bereiche organisierst du? - Wie habt ihr die Aufgaben untereinander aufgeteilt? - Wie sprecht ihr euch ab? - Wofür bist du zuständig und wofür nicht?
Rollenverständnis / Aufgaben	Was sind, deiner Meinung nach, die Aufgaben einer/eines SHP?	<ul style="list-style-type: none"> - Wofür ist der/die SHP zuständig? - Welche Bereiche betreffen der/die SHP nicht?
Zusammenarbeit	Was ist für dich eine gute Zusammenarbeit?	<ul style="list-style-type: none"> - Warum definierst du das als gute Zusammenarbeit? - Was gehört für dich nicht zur Zusammenarbeit? - Wie weit soll Zusammenarbeit deiner Meinung nach gehen?
Reflexion	Wo siehst du Grenzen und Möglichkeiten einer Zusammenarbeitsvereinbarung in Bezug auf eure Zusammenarbeit?	<ul style="list-style-type: none"> - Welche Grenzen und Möglichkeiten siehst du im Bereich der Selbstwirksamkeit und des Belastungsempfindens?

		<ul style="list-style-type: none"> - Welche Grenzen und Möglichkeiten siehst du im Bereich der Planung und Umsetzung von gutem Unterricht? - Welche Grenzen und Möglichkeiten siehst du im Bereich der Klassenführung? - Welche Grenzen und Möglichkeiten siehst du im Bereich der Verantwortlichkeiten und der Aufgabenverteilung?
Fazit der Erprobung	Was für Schlüsse ziehst du aus der Erprobung der Zusammenarbeitsvereinbarung für deine weitere Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen oder SHPs?	<ul style="list-style-type: none"> - Welche Aspekte würdest du weiterhin umsetzen/haben dich überzeugt? - Welche Aspekte würdest du nicht mehr umsetzen/haben dich nicht überzeugt?

Ausklang und Abschluss

- Gibt es etwas, was deiner Meinung nach noch nicht angesprochen wurde?
- Möchtest du bei einer Aussage noch etwas ergänzen, präzisieren oder betonen?
- Ich möchte mich bei dir herzlich für die Bereitschaft, Teil meiner Masterarbeit zu sein, bedanken.
- Ich stelle das Aufnahmegerät nun aus und beende hiermit das Interview. Vielen Dank.

Masterarbeit: Erprobung der Zusammenarbeitsvereinbarung, Auswertungsinterview

Interviewleitung: Nina Bolliger

Datum: 26. Juni 2024

Dauer: 49:50 Minuten

Interviewte Person: Klassenlehrperson, männlich, KLP1 genannt

Das Transkript wurde von der Interviewleitung selbst und zusammenfassend erstellt, die Aussagen der interviewten Person wurden geglättet, Wiederholungen sowie non- und paraverbales wurde weitestgehend weggelassen. Das Interview wurde in Mundart geführt und für das Transkript in Standardsprache übersetzt. Das Interview wurde planmässig und in guter Atmosphäre durchgeführt, beide Beteiligten haben sich ausreichend Zeit genommen, alle Fragen zu besprechen. Dieses zweite Interview wurde zu Anfang gleich aufgebaut, am Ende des Interviews wurden noch Fragen zur persönlichen Einschätzung und zum Fazit der Erprobung der Zusammenarbeitsvereinbarung gestellt.

1	I	Ok, ja gut, dann wäre die erste Frage: Wir würdest du eure Zusammenarbeit aktuell beschreiben?
2	KLP1	Mit SHP1 zusammen?
3	I	Genau
4	KLP1	Also es ist genau gleich wie im ganzen Schuljahr. Wir sind jetzt in der zweitletzten Woche und es ist immer noch gut, sehr gut sogar, wir haben einen guten Austausch, wir haben auch die gleichen Ideen, respektive wir ticken gleich, wir sehen es gleich, die gleiche Vision und also es ist immer noch angenehm und konstruktiv, ja wir unterstützen uns gegenseitig und SHP1 unterstützt mich auch also gewisse Dinge, welche SHP1 vielleicht nicht machen müsste wie Material vorbereiten, macht SHP1 auch für mich
5	I	Wie gestaltet ihr eure Zusammenarbeit? Was für Zeitgefässe nutzt ihr?
6	KLP1	Wir haben den Mittwochnachmittag, jetzt ist es nicht mehr so dringend, jetzt sind wir eigentlich, das wäre wie der letzte Mittwoch, da wir nur noch eine Woche Unterricht haben und für nächstes Jahr müssen wir nicht mehr zusammensitzen, da SHP1 zu den Kleinen wechselt und ich hierbleibe und mit einer anderen SHP zusammenarbeiten werde, mit der ich dann schauen muss. Und sonst am Morgen früh tun wir uns noch updaten, schauen schnell und vor allem jetzt, jetzt ist der Stundenplan nicht mehr fix, jetzt sprengen wir etwas den Rahmen, beenden Projekte, lassen sie arbeiten, hin und her und dann machen wir am Morgen schnell einen Check, was SHP1 mit ihren Kindern macht, wann und wann ich, einfach dass wir uns absprechen, sodass sicher der Morgen, wenn

		SHP1 da ist am Morgen, dass wir wissen, was wir machen. Und sonst kontaktieren wir uns auch anders per Mail oder WhatsApp, schnell ein Update machen oder austauschen, wenn gerade eine Sitzung war oder wenn ich etwas hatte am Abend, Elterngespräch, und wenn es nötig ist und wichtig und SHP1 will, dass ich Bescheid gebe, dann telefonieren wir schnell. Letzte Woche haben wir das gemacht, haben wir am Donnerstagabend schnell telefoniert, weil ein paar Sachen mit Eltern passiert sind und dann wollte ich sie mit ins Boot holen, einfach dass sie weiss, was war, weil es gerade wichtig ist, sie ist Donnerstag, Freitag nicht da und dann wäre es erst am Montag gewesen und dann habe ich gedacht tauschen wir uns gleich aus
7	I	Falls sich etwas an eurer Zusammenarbeit ändern müsste, was wäre das?
8	KLP1	Also das ist meine fünfte SHP in fünf Jahren und ich finde, es ist auch die Jüngste von diesen fünf, ich bin eigentlich sehr zufrieden, wüsste jetzt wirklich nicht was, nein, was gut ist, wir haben die gleiche Vision, wir sehen es gleich. Vorher hatte ich Leute, ältere Semester, die vorsichtig und nein und nicht Zuviel, ja nicht, etc. SHP1 fordert auch etwas von allen, wie ich auch, und es trägt Früchte. Die Kinder sind nicht überfordert, SHP1 gibt ihnen zu tun, sie schaut schon, was sie ihnen gibt und es funktioniert und das bestätigt eigentlich meine Vision und sie tickt gleich und eigentlich haben wir das Gefühl, wir fahren gut, die Kinder, alle Kinder machen Fortschritte, auch die Gruppe von SHP1. Darum bin ich eigentlich froh, schade, dass SHP1 wechseln muss, weil ich nächstes Jahr relativ wenig Kundschaft habe und bei den Kleinen sind es sehr viele, dann ist es richtig, dass sie dort eingesetzt wird.
9	I	Ist denn die Zusammenarbeit für dich eher belastend oder entlastend?
10	KLP1	Mit SHP1? Entlastend, ganz klar
11	I	Kannst du das noch ausführen? Was macht es aus, dass sie entlastend ist?
12	KLP1	Ich muss mich nicht um diese Kinder kümmern, die sie eigentlich betreut, sie bereitet auch das Material vor, in der Vergangenheit musste ich alles machen, weil ihre Kolleginnen leider nicht fähig waren, nicht kompetent genug, auch nicht im Umgang mit den Geräten, also mit Computer und Scannern und solchen Sachen, nicht dass sie inkompetent in ihrem Fach waren. Und zum Teil musste ich auch, also konnte ich auch sicherstellen, dass auch etwas gemacht wird. In meinen Augen mit Händen und Füßen und nicht zwei Stufen zurück mit diesen Kindern, dass man noch langsamer und noch weniger, viel weniger macht. Und bei SHP1 sehe ich auch anhand der Fortschritte, dass sie es richtig macht und das ist entlastend. Auch Elternarbeit, mit ihren Kindern nimmt sie mit den Eltern Kontakt auf und mich macht sie ins CC oder informiert mich einfach, was gelaufen ist.
13	I	Ganz eine allgemeine Frage: Was braucht es, damit die Schülerinnen und Schüler im Unterricht optimal gefördert werden?

14	KLP1	Das hatten wir schonmal, oder?
15	I	Ja
16	KLP1	Interessante, spannende Themen, wenn möglich, das ist nicht immer einfach, man muss sie dann gut verkaufen, gut verpacken können, die Materialien müssen gut sein, ihnen, den Kindern gefällt es, selbständig zu arbeiten, dass sie selbst machen können, was sie wollen, das haben wir jetzt wieder, in Deutsch haben wir drei Themen parallel bearbeitet, eines war eine Lektüre in Gruppen, dort haben wir einfach gesagt, welche Gruppe welches Buch liest und ein Datum vorgegeben, an welchem die Posterpräsentation stattfindet. Dann haben wir Debatten thematisiert, dort haben wir eine Einführung gemacht und ihnen gezeigt, schaut, das sind die Themen und am Tag X ist die Debatte, kurz vorher erfährt ihr, ob ihr pro oder kontra seid und die Kommaregeln, dort haben wir eine Einführung gemacht und dann haben wir ihnen eine Sammlung von Übungen gegeben und sie konnten selbst machen, was sie wollten. Auch im Heft hatten wir querbeet Übungen zu den Kommaregeln, einfachere, schwierigere, direkte Rede etc. und das gefällt ihnen. Also es gibt die, die sagen mir gefällt es, weil ich nicht kontrolliert werde und muss also wenig machen. Und es gibt andere, die das machen, was sie wollen und soviel sie wollen und am Tag X muss ich dann das Lernziel erfüllen. Ja, was war die Frage schon wieder?
17	I	Wie sie optimal gefördert werden können
18	KLP1	Ja wir spielen auch eine wichtige Rolle, wir Personen, es fordert, dass wir kompetent sind und gut vorbereitet, dass wir gut drauf sind, wenn es geht, da habe wir auch eine Vorbildfunktion, dass wir, ja, ich denke, das ist mehr oder weniger das. Und die Zusammenarbeit untereinander, die Kooperation, sie arbeiten auch gerne zusammen, da muss man einfach schauen, dass die richtigen nicht zusammenarbeiten, in Anführungs- und Schlusszeichen und dass sie sich unterstützen, und da musst du auch ein bisschen rumgehen und kontrollieren und coachen und machen.
19	I	Welche Aufgaben empfindest du als lernförderlich? Wie muss eine Aufgabe sein, damit sie lernförderlich ist?
20	KLP1	Sie muss ein bisschen herausfordernd sein, sollte die Kinder etwas kitzeln, dass sie nicht zu einfach ist, nicht zu schwer, einfach dass sie sich ein wenig anstrengen müssen, gewisse Themen/Sachen auch etwas verlinken, Mathematik sagen sie ja, das Buch sei voller solcher Aufgaben, dass sie selbst auch Aufgaben erfinden können und sonst anwenden können. Schön ist auch in NMG, wenn du technische Themen hast, jetzt hatten wir Strom, das ist noch witzig, zum Schauen wie sie herumfantasieren, kreativ werden. Jetzt verbinde ich noch das und das, ui jetzt ist es warm geworden, u jetzt leuchtet es nicht mehr, o jetzt ist die Batterie leer, ja, einfach dass sie ein bisschen zum Grübeln kommen. Mir gefallen Aufgaben, bei denen ich sie erwische, wo sie reinfallen und nachher AHA machen. Das sind eigentlich lustige Sachen, das vergessen sie dann nicht, weil sie möchten ja nicht zweimal reinfallen

21	I	Also was meinst du genau mit «sie erwischen?» Meinst du das sie davon ausgehen, dass es einfach ist und sie dann merken, dass es doch nicht so ist?
22	KLP1	Ja, es sind auch Kleinigkeiten. Ich erwische sie gerne bei der Aufgabenstellung. Wenn ich sage, oder in der Frage steht ein «NICHT» drin
23	I	Mhm, und das lesen sie meistens nicht
24	KLP1	Genau, und dann kann ich sagen, schon wieder reingefallen und dann gefällt es mir, weil sie sollten die Lektion lernen, die ewige Lektion, Lesen und Verstehen, gut durchlesen und verstehen, um was es geht und dann machen, aber auch sonst, heute in NMG hatten wir Kurzschluss, dass sie genau schauen, was passiert, dass sie genau studieren, wo ist jetzt das grüne oder rote Kabel verbunden und dass sie logisch denken ein bisschen und dass sie das, was wir gelernt haben, wieder hervorheben, auch in der Mathematik, wenn ich jetzt in Woche 38 gewisse Aufgabenstellungen mache, dass sie wissen ah gut, ich habe diese Strategie mal gelernt und wende sie jetzt wieder an, weil es passt. Die Werkzeuge, die man ihnen mitgibt, die man trainiert, dass sie die hervorheben können, sie anwenden können und es geht auch um Arbeitstechnik, nicht Wissen, Wissen kann man googeln aber das Können, unsere Kompetenz, dass sie arbeiten können, das ist viel wichtiger als das Wissen, das kann man alles nachschauen und die überfachlichen Kompetenzen die muss man trainieren, für die sind wir eigentlich heutzutage überhaupt noch da. Weil sonst Computer, künstliche Intelligenz, und ich bin absolut Fan von dem, also ich finde das ist das A und O. Den Rest kann man alles nachschauen, für alles gibt es ein Video und ein Programm und die KI schreibt dir alles und für den Rest für den sind wir zum Glück noch da.
25	I	Was für Merkmale hat für dich guter Unterricht?
26	KLP1	Merkmale? Humor, spielt immer eine Rolle, guter Unterricht ist auch gute Vorbereitung, gutes Material, gute Arbeitsmöglichkeiten, sprich Schulzimmer, dass sie, wenn sie zu zweit, zu dritt in Ruhe arbeiten müssen dass sie die Möglichkeit haben, raus zu gehen und irgend eine ruhige Ecke zu finden, das spielt auch eine Rolle, oder am Boden, stehend am Tisch oder an der Fensterbank, Lärmpegel, dass sie den richtigen Partner haben, mittlerweile sollten sie wissen, mit wem arbeite ich gerne, mit wem arbeite ich gut und einfach ein bisschen herausfordernd, dass sie vorwärts kommen und nicht zu einfach, das ist zu einfach, da komme ich nicht vom Fleck, das ist allgemein so, dass man etwas beißen muss und dann kommt man auf das nächste Level
27	I	Was ist dir in deinem Schulzimmer besonders wichtig?
28	KLP1	Ordnung, sage ich gerade wie aus der Pistole geschossen. Ordnung ist mir extrem wichtig, ich versuche als Beispiel zu dienen, dass Ordnung herrscht, denn so hast du Ordnung im Heft, im Schulsack, in den Schränken, Boxen, die sie haben. So findet man Sachen, sie gehen nicht verloren und das macht einfach eine bessere Falle. Übersicht, Licht,

		wir haben Glück, dass wir auf dieser Seite des Gebäudes unterrichten, da haben wir immer schön Licht, dort drüben auch mit den Bäumen ist es sosolala, und Platz, und hier haben wir Platz, wir werden nächstes Jahr zwei SuS weniger haben und dann haben wir noch mehr Platz. Ja und das Material griffbereit haben, selbst griffbereit haben, aber auch die Dinge, die in den Regalen stehen, eben ich habe nicht viel Möbel, das sieht bei mir zu Hause ähnlich aus, ich habe auch wenig Möbel, ich hasse Dekoration und so Plunder, also weniger ist mehr, ein bisschen Farbe ist okay aber nein, auch überfüllte Schränke auch nicht, also meine Schränke habe ich x-mal ausgemistet und nein, sonst werde ich noch nervös, ich bin ein bisschen speziell dadurch
29	I	Was für Regeln abgesehen von der Ordnung findest du denn noch wichtig?
30	KLP1	Also es ist nicht eine Regel, eher ein friendly reminder, also eine warme Empfehlung, die ich ihnen gebe, und ich erwarte einfach von ihnen Pünktlichkeit, am Vormittag, am Nachmittag, bei der Abgabe von Material, pünktlich sein, das funktioniert relativ gut, ich erwarte saubere, komplette Arbeit, die Ausrede ich habe es nicht gekonnt, gibt es nicht, darf es nicht geben, weil entweder hast du es alleine gemacht, jemanden von den Kameraden gefragt oder die LP gefragt und das akzeptiere ich nicht, weil eigentlich haben wir dort die Hilfspyramide, die dort hängt, zuerst soll man es ein paarmal selbst probieren, und sonst geht man zu den Kollegen, mittlerweile haben sie ja ihre iPads und sind immer am chatten, dann frag doch einen Kollegen oder schick ein Foto kannst du mir helfen, oder sie kommen am Morgen früh etwas früher rein, wir öffnen die Tür am 7.30 dann können sie 45 Minuten früher reinkommen und machen was sie wollen, zusammenarbeiten, rumtrödeln, Sachen fertig machen oder etwas mit mir anschauen und dann ist es absolut machbar, dass man es zusammen machen kann. Weil jemand der um 8.20 kommt mit der Ausrede ich konnte es nicht, akzeptiere ich nicht, weil wir sind hier um zu helfen, deswegen können sie früher reinkommen, es gibt solche, die kommen bereits um 7.15, das ist für mich okay, ich bin da. Und andere Regeln, Respekt, Grüßen finde ich wichtig, das ist Anstandssache, nicht nur den Lehrer begrüßen, sondern auch die, die mit ihnen in die Schule gehen, Kollegen, das finde ich absolut wichtig, es braucht nicht viel und sonst ja, die üblichen Regeln, nicht schlagen und nicht Sachen von anderen wegnehmen und so weiter.
31	I	Wenn etwas passiert, was dich in irgendeiner Art herausfordert, wie gehst du damit um, was hilft dir in diesem Moment?
32	KLP1	Durchatmen, also ich habe gelernt, früher war ich impulsiver, bin schneller ausgeflippt oder laut geworden, jetzt ein paarmal durchatmen, und dann vielleicht die Chance geben zu verstehen, warum das Kind das gemacht hat und meistens, ist es gar nicht so schlimm oder man findet eine Lösung, man kann dann miteinander sprechen und sagen gut, du hast es vermasselt, vergessen, du weisst was die Konsequenzen sind und gut ist. Und wenn es immer wieder passiert, dann gibt es ein vier-Augen-Gespräch und da werde ich dann schon etwas direkter, dass gewisse ein bisschen wach werden und wenn es immer noch nicht klappt, dann gibt es eine Einladung an die Eltern und zitiere sie her. Darauf habe ich keine Lust, ich renne einem Mittelstufenkind nicht mehr nach für Dinge, die funktionieren sollten.

		Und das funktioniert dann nachher, plötzlich funktioniert es, wenn die Eltern dann auch im Bilde sind, weil die Eltern erhalten dann ab und zu auch Dinge zum Unterschreiben zu Hause und wenn die Eltern das dann noch nicht realisiert haben nach der fünften Strafarbeit, dann hole ich sie her.
33	I	Wir kommen zurück zur Zusammenarbeit: Welche Aufgaben übernimmst du inner- und ausserhalb des Klassenzimmers?
34	KLP1	Die normalen Aufgaben einer Klassenlehrperson, vorbereiten, unterrichten, Intros, coachen, korrigieren, nachbearbeiten, den Klassiker Elternarbeit, Organisation, also was wir extra noch machen, also Organisation von Schulanlässen, bei welchen wir dabei sind in gewissen OKs und Arbeitsgruppen, mit den Computern helfe ich ein bisschen, wir haben neue Computer, jetzt bin ich nicht mehr der erste, weil wir Mac haben, Mittagstisch zweimal pro Woche helfe ich mitzubetreuen, etwa das, das normale plus noch ein paar Extrasachen, die wir, weil wir ein kleines Team sind, auf weniger Schultern verteilen müssen.
35	I	Und wenn du nur an dich und die SHP1 denkst, wie habt ihr da die Aufgaben untereinander aufgeteilt?
36	KLP1	Ich mache, also sie macht Pin-C- und Pin-S-Kinder, entweder bereiten wir es zusammen vor und machen das gleiche Programm, sie übernimmt dann ihre Gruppe und bricht es etwas herunter auf die Stufe Pin-C oder in Mathematik nimmt sie zum Teil ihre Gruppe, und gewisse Themen lässt sie weg und nutzt die Zeit, etwas anderes noch intensiver zu üben, damit es dann sitzt. Uns sonst diskutieren wir zusammen, wer was macht, eben wir hatten das Thema Debatte und das hatten wir nicht aus dem Lehrmittel, da hat sie Material zusammengesucht aus dem Internet, dann hatten wir die Theorie und haben zusammen geschaut, wie wir es einführen, wie wir es üben und aufbauen, Schritt für Schritt und dann habe ich anhand ihrer Informationen einen roten Faden gemacht, ein Programm von Tag A Einführung und Tag X die Debatte in der Arena und sie hat auch gute Ideen. Wir besprechen zusammen, was wir machen in Deutsch, nur in Deutsch eigentlich, weil in Romanisch und in Mathematik ist es sehr vorgegeben und in Deutsch nehmen wir uns die Freiheit, Sachen zu machen von denen wir finden, dass sie noch cool sind und packen grammatikalische Themen da ein, schön einpacken, damit sie das gar nicht merken. Material vorbereiten, zusammen, ich oder sie, weil SHP1 hat auch genug zu tun, sie hat noch den Kindergarten für den sie viel Material vorbereiten muss und ja, sie unterstützt sehr.
37	I	Wenn wir jetzt den Fokus nicht auf eure spezifische Zusammenarbeit legen sondern ganz allgemein: Was sind deiner Meinung nach Aufgaben einer SHP?
38	KLP1	Die Kinder auf ihrem Niveau abholen, sie zu fördern in ihrem Tempo mit gewissen Materialien, mit gewissen Methoden, im Zimmer oder daneben. Sie hat meistens in ihrem Zimmer gearbeitet mit ihnen, was ich tiptop finde, dann haben sie auch weniger Lärm oder Ablenkung und die Kinder haben auch kein Problem, draussen zu sein. Donnerstag, Freitag sind wir eh alle zusammen da SHP1 nicht da ist, dann sind sie auch wieder voll drin und machen dann ihre Sachen, welche sie von ihr erhalten haben und eben Materialien vorbereiten ist eine Aufgabe für ihre

		Kinder, wenn sie sieht, dass es too much ist, dann bricht sie es runter oder sucht Sachen zusammen, eigentlich geht es darum, dass ich mich nicht gross um ihre Kinder bemühen/beschäftigen muss. Ich kann meine Sachen machen, wir tauschen uns aus, sie gibt immer wieder Feedback, was gut gelaufen ist oder Erfolge und Misserfolge im Unterricht. Sie macht LehrerOffice-Einträge, schreibt Berichte, hat den Kontakt zu den Eltern, was ich super finde, ich werde immer ins CC genommen oder informiert. Das ist natürlich schon eine Riesenarbeit, die wegfällt. Es sind ja nicht so viele Kinder aber trotzdem, dort tiptop, auch Fördermassnahmen oder Beobachtungen, die sie macht, informiert sie mich und empfiehlt mir Sachen. Sie ist zwar jünger, aber sie hat viel mehr Erfahrung und ihre Ausbildung. Sie war auch im Unterland und hat auch eine andere Welt gesehen, andere Schulen, andere Situationen und das ist Gold wert. Auch eine andere SHP, die ich mal hatte kommt vom Unterland und da konnte ich auch profitieren. Die haben eine andere Welt gesehen, offen sein ist wichtig. Am Anfang habe ich darauf beharrt, dass man mit Sprachstarken arbeitet, weil es das Lehrmittel ist und dann kam eine SHP und fragte kritisch nach, ob wir das müssen und gab den Input, dass man einzelne Ideen rausnimmt und es selbst macht und das war die beste Idee. Wir brauchen die Bücher nicht mehr. 4.-6. Klasse arbeitet am gleichen Projekt, auf ihrem Niveau, das ist fantastisch. Viel cooler und es geht, viel einfach zum Vorbereiten, drei Bücher, vergiss es. Der Austausch, Vier-Augen-Prinzip, vier Ohren, zwei Hirne, da kommt man auf bessere Ideen, mehr Ideen.
39	I	Dann würdest du sagen, eine SHP hat auch die Aufgabe Feedback zu geben und zu Beobachten und auszutauschen mit der KLP?
40	KLP1	Ja, weil die SHP ist für mich eine Kollegin, die kann mir auch sagen, was gut oder nicht gut war am Unterricht oder sagen, dass sie eine Idee hat und ich bin dankbar. Eigentlich geht es darum, unsere gemeinsame Aufgabe ist die Klassenarbeit, mit allen, und dass man alle zum Erfolg führen kann und alle einen guten Unterricht geniessen können und wenn sie Inputs hat, dann bin ich extrem dankbar. Schlussendlich geht es darum, dass alle profitieren können, egal ob sie bei mir oder bei ihr drinsitzen. Das ist genau richtig, so sollte man denken, nicht für sich, sondern für die Kinder.
41	I	Gibt es denn Bereiche, welche die SHP nicht betreffen?
42	KLP1	Es ist eine kleine Schule mit wenigen Kindern, wir sehen uns so oft, wir sprechen über alles, ich mache das vor allem auch um eine Empfehlung zu erhalten, was meinst du zu dem? Habe ich das richtig gemacht? Wie würdest du das machen? Ich bin sehr transparent, also ich bin jemand, wenn ein Seich passiert, also mir, dann schreibe ich das im LehrerOffice. Wenn ich einen Zusammenschiss von Eltern erhalte, dann schreibe ich es rein, wenn ich schuld bin, ich habe auch der SL gesagt, ich bin transparent, es kommt eh aus, irgendwann, oder, dann lieber proaktiv sagen, es ist etwas passiert und die SL kann es nachlesen. Also die SHP1 ist für mich nicht so nebenan, sondern auf Augenhöhe. Ich nehme sie auch so wahr und respektiere sie und sehe auch den Nutzen, was für ein Wert da ist, wie sie arbeitet und was sie bringt. Ich habe ein Kind, das hat angepasste Lernziele, war letztes Jahr eine Katastrophe, dann kam sie

		und jetzt ist es am Aufblühen. Und ich finde das super, ich bin so froh für das Kind, es ist so super, aber die SHP vom letzten Jahr hatte irgendwie nicht die Beziehung, wie sie SHP1 hat. SHP1 ist sowieso eine coole, mich finden sie nicht so cool, sie trägt coole Kleider, Farben, mich finden sie nicht so cool und sie hat Haare und ich nicht, aber ich nehme es mit sehr viel Humor. Ich finde es lustig, wenn sie Sprüche machen können, sollen sie doch
43	I	Was ist für dich eine gute Zusammenarbeit?
44	KLP1	Austausch, Engagement, SHP1 ist immer früh am Morgen da, ich bin zwar immer als Erstes da, aber sie ist oft auch früh da, sie hat auch noch andere Aufgaben, sie zeigt schon Engagement, zum Teil ist sie knapp dran, aber es ist immer alles bereit, Material ist da etc. Nein, eigentlich habe ich schon vieles gesagt auf diese Frage.
45	I	Dann gehen wir sonst gerne zur Reflexion. Ihr habt die Zusammenarbeitsvereinbarung ausgefüllt und sie erprobt. Mich würde jetzt wundernehmen, wo siehst du Grenzen und Möglichkeiten einer Zusammenarbeitsvereinbarung in Bezug auf die Zusammenarbeit?
46	KLP1	Also wir haben darüber ja im Voraus diskutiert, wir wussten, du kommst heute und dann haben wir es angeschaut und zusammen nachgeschaut, was wir ausgefüllt haben und uns gefragt, ob wir uns verändert haben und eigentlich jetzt bei uns zwei war es eine relativ einfache Geschichte, weil wir ähnlich ticken und die gleiche Vision haben, in die gleiche Richtung schauen. Deswegen gab es auch keine Diskussion, früher gab es ab und zu Diskussionen und hier sehe ich einfach, auch anhand der Resultate, sehe ich, dass sie es genau richtig mache, obwohl ich nicht Experte bin auf diesem Feld, aber anhand der Resultate und der Motivation der Kinder und wie sie kommen und machen ist sie völlig auf dem richtigen Weg und darum ist es eigentlich wie vorher, also bevor wir die Vereinbarung ausgefüllt haben. Wir sind einfach auf der gleichen Wellenlänge und das ist Gold wert. Deswegen gibt es keine Diskussionen. Vielleicht sind wir auch beide falsch unterwegs aber merken es nicht, weil wir es beide sehen, andere würden vielleicht was anderes sagen, aber wir sehen es ähnlich und deswegen ist es auch sehr angenehm zum Arbeiten, wir sind auch sehr speditiv bei der Vorbereitung, weil wir wissen, wie es läuft und wer was macht und dann geht es schnell weiter.
47	I	Also hatte es keinen grossen Einfluss, weil eure Zusammenarbeit vorher schon gut funktioniert hat? Ihr habt es beide am Anfang schon gesagt, dass es gut funktioniert.
48	KLP1	Es wäre spannend, eine solche Vereinbarung zu machen bei zwei Personen, bei welchen es nicht so geigt, oder? Im letzten Jahr wäre es vielleicht spannend gewesen.
49	I	Ja, vielleicht kannst du ja dort etwas überlegen. Du hast jetzt die Erfahrung mit SHP1 gemacht, kennst den Inhalt der Vereinbarung. Mit ihr hat es jetzt nicht sehr viele Grenzen und Möglichkeiten aufgezeigt, weil ihr vielleicht eben schon sehr ähnlich getickt habt, und es schon gut lief. Wenn du es dir jetzt aber überlegst für eine andere Zusammenarbeit oder auch eine zukünftige Zusammenarbeit: Was nimmst du mit?

50	KLP1	Was ich mitnehme, ist, dass man von Anfang an klar definiert, wie es laufen soll. Wer macht was, wie machen wir es, wann treffen wir uns, wie arbeiten wir mit den Kindern. Also mein Wunsch wäre eigentlich, dass das, was SHP1 bis jetzt gemacht hat, dass man das einfach so übernehmen kann, mit der Person, welche nächstes Jahr kommt. Das schauen wir jetzt nächste Woche an, wenn wir die Übergabe machen.
51	I	Würdest du denn jetzt sagen, diese Punkte, welche du vorher erwähnt hast, und gesagt hast, es wäre gut, wenn man sie von Anfang an besprechen würde, da sind viele auch auf der Vereinbarung, würdest du...
52	KLP1	Ja, also das müsste man ganz, ganz am Anfang machen, weil nachher ist es zu spät. Am Anfang Klartext rede, wirklich abmachen und den gemeinsamen Nenner versuchen zu finden oder Kompromisse, und im Nachhinein ist es immer so, jetzt rollt es schon, jetzt ist es zu spät und dann kann man auch gewisse Missverständnisse und Diskussionen vermeiden. Man versteht ein bisschen, wie die andere Person tickt und was die gegenseitigen Erwartungen sind. Einfach eine klare Kommunikation und transparent sein. Also eigentlich sollte man das am Anfang machen, ganz klar, ja. Und dann zwischendurch mal wieder einen Stop machen, Bilanz ziehen, was läuft gut, was weniger, was müssen wir diskutieren, was ist super, aber eben das ist wie ein Prozess, vor allem wenn man neu ist, oder man eine neue Person hat. Jetzt bei ihr, vielleicht hatten wir auch Glück, SHP1 und ich, dass wir gleich ticken, es gibt nicht viele, die gleich ticken und das ist eigentlich, ja, hatten wir Glück.
53	I	Würdest du denn sage, die Art und Weise dieses Dokuments ist eine hilfreiche oder könnte es eine andere Form sein?
54	KLP1	Also Formular oder eine andere Form, was meinst du damit?
55	I	Ja es kann ja auch einfach ein Gespräch sein ohne, dass man ein Formular ausfüllt.
56	KLP1	Nein, ich bin der Meinung, dass man so Sachen, wie bei einer Sitzung protokollieren muss, dass man genau weiss, was haben wir abgemacht, wer war dabei und so, dass es nachher schwarz auf weiss ist und wenn man das nicht macht und sich immer wieder fragt, haben wir das gemacht, oder das ist deine Aufgabe, das gibt nur Konflikte und das Festlegen, schwarz auf weiss, beide eine Kopie, gut ist. Braucht ein bisschen Zeit, aber es ist sehr viel Wert. Es kann Diskussionen und weiss ich nicht was, alles vermieden werden.
57	I	Bei den Grenzen und Möglichkeiten: Siehst du das auch Möglichkeiten oder Grenzen, wenn man so etwas zusammen ausfüllt, wo es eine Wirkung zum Beispiel auf die Klassenführung haben könnte?
58	KLP1	Ja im positiven Sinne eigentlich, dass wir unsere Rollen definieren, ihre und meine Rolle, dass wir organisiert oder organisierter sind, dass es für die Kinder klarer ist, die Strukturen, die wir haben, SHP1 hat ihre Regeln, KLP1 hat ihre Regeln, oder was auch immer, aber das ist schon so, wenn die Kinder nicht genau wissen, wie es läuft und es mal so ist und mal so und hin und her, wie eine Lotterie, dann ist das sehr mühsam, ich empfinde das auch als erwachsene Person mühsam, wenn es keinen roten Faden hat in der Sache, einfach larifari oder freestyle, das kann ich nicht

		haben, die Kinder brauchen einfach ihre Punkte, ihre Anhaltspunkte, den roten Faden und einfach die Rituale und dann ist es für sie viel einfacher, sie verlieren weniger Zeit zum Sachen organisieren oder nachdenken und sind auch lockerer drauf, die Stimmung ist besser. Ich hatte eine SHP die ist regelmässig zu spät gekommen und ich bin extrem allergisch auf Unpünktlichkeit, also wenn ein Kind zu spät kommt, ist es etwas anderes, das sind Kinder, niemand ist perfekt, aber wenn eine erwachsene Person regelmässig zu spät kommt dann «lupft» es mich und das ist nicht gut, wenn man den Tag so startet, dass ich schon auf 180 bin, weil eine Person nicht bereit ist oder zu spät kommt und die Kinder warten müssen und dann ist die Lektion schon futsch, und das hatte ich vor zwei Jahren.
59	I	Und du würdest sagen, dass so ein Dokument in diesem Fall hätte helfen können?
60	KLP1	Bei dieser Person wahrscheinlich nicht, weil diese Person war eine liebe, aber spezielle Person, welche jetzt pensioniert ist, aber nein, das hätte, ja, sie hätte es nicht ernst, oder vergessen.
61	I	Also was braucht es denn, damit so etwas auch wirken kann?
62	KLP1	Also was wirkt, ist dass man, eben in einem solchen Fall sagt, wir haben das schwarz auf weiss Mensch X, und vielleicht, dass es die SL auch noch unterschreibt, oder dabei ist, oder eine Kopie erhält. Weil eigentlich ist es eine Vereinbarung. Bei einer Vereinbarung macht man etwas zwischen zwei Parteien ab, man könnte es sogar unterschreiben, damit es etwas mehr symbolischen Wert/Charakter hat und dann kann man sagen, wir haben etwas abgemacht, es wurde versprochen, ich halte mich daran, du hältst dich daran, etc. Weil wir sind hier nicht in einem Fussballclub oder einem Turnverein und sind hier freiwillig, wir werden hier bezahlt, wir haben einen Arbeitsvertrag und wir haben einen Auftrag Dinge zu machen und das ist auch ein Bestandteil und wenn man das nicht einhält, dann hält man eigentlich auch den Arbeitsvertrag nicht ein und darum erwarte ich schon ein bisschen Professionalität von allen, vor allem, ich sage jetzt mal, eine SHP verdient gemäss Tabelle mehr als ich und dann würde ich mich schon freuen, wenn die Leistung stimmt und nicht die LP alles machen muss. Ich habe dann dort viel gemacht, viel Material vorbereitet, wie ich gesagt habe, weil sie technisch nicht so versiert waren mit scannen, ausschneiden, googeln etc. habe ich gerne gemacht, um zu helfen, aber sonst muss ich sagen bin ich selbst schuld.
63	I	Ist denn das etwas, was du findest, das wäre etwas, was man anpassen könnte an dem Dokument, damit es einen offizielleren Charakter erhält?
64	KLP1	Ja, genau, ich denke, das wäre nicht schlecht, oder, einfach symbolisch, und vielleicht eben regelmässig hervorheben, also nicht jede Woche oder jeden Monat aber zweimal pro Semester, dass man es hervornimmt, wie jetzt beim MAG mit der SL könnte man auch so ein Gespräch machen und es mal wieder durchschauen, allgemein, das muss ja nicht in der Schule sein, man kann das sonst irgendwann machen und es dann auffrischen oder anpassen

65	I	Auf regelmässiger Basis kontrollieren, stimmt es immer noch für uns, müssen wir etwas ergänzen, sind wir mit etwas nicht zufrieden und so?
66	KLP1	Ja, machen wir auch mit den Kindern, regelmässige Coachingsgespräche und für etwas haben wir auch zum Teil mit Kindern Vereinbarungen und wir sind Erwachsene und das Ziel des Ganzen ist, dass es im Unterricht passt und die Kinder profitieren, sich wohl fühlen und lernen und auch das wir untereinander ein gutes Verhältnis haben mit dem Personal. Aber es wäre was, sage ich jetzt mal so, es ist ja nicht ein Vertrag, und symbolisch, beziehungsweise dass es dann eine Verpflichtung ist und dann nachher, kannst du ja nicht.
67	I	Gibt es einen Aspekt dieses Dokuments, welchen du nicht mehr umsetzen würdest, oder dich nicht überzeugt hat?
68	KLP1	Ich finde nicht, also ich sehe das ja zum ersten Mal, es gibt ja keine andere Variante oder hast du das irgendwo, hast du es erfunden?
69	I	Also ich hatte in Zürich so was ähnliches. Es gibt schon Schulen, die bereits so etwas haben, zum Teil anders oder ausführlicher
70	KLP1	Ach schon? Du hast es ein bisschen angepasst?
71	I	Ja
72	KLP1	Nein, also eben, ich habe das zum ersten Mal gesehen und habe es super gefunden. Es sind einfach klare Sachen, wie «So informieren wir uns gegenseitig» zum Beispiel, dass wir uns immer am Mittwoch um 13.00 Uhr treffen, dass wir uns schreiben, wenn etwas ist, dass wir im LehrerOffice zu den Kindern Journaleinträge machen und uns informieren, wenn es einen neuen wichtigen Eintrag gibt, damit du auch im Bilde bist, eigentlich sollte da drin alles stehen, was die Zusammenarbeit anbelangt, dass man nachher keine Fragen mehr haben sollte, weil wir es drauf haben und wenn es Fragen gibt, bei der nächsten Version, ergänzen wir es noch und dann hat man eigentlich am Schluss «die Vereinbarung», oder? Aufgrund der Erfahrungen, also ich finde es eigentlich noch eine gute Idee, ein gutes Instrument, aber eben, wir hatten Glück, weil wir «geigen».
73	I	Gut, dann wäre das etwas, was du findest, das würdest du auch in Zukunft einen Bereich sehen, wo du das einsetzen würdest?
74	KLP1	Ja, aber es müsste von der SL kommen, dass wir es machen müssen.
75	I	Also wenn, dann verpflichtend für das Team?
76	KLP1	Ja, weil alles, was freiwillig ist, auch bei Erwachsenen, bei uns, da sparen wir uns die Zeit. Aber eigentlich von Seiten SL, dass man das Anfangs Schuljahr zusammen ausfüllt und dann im Turnus zusammensitzt und darüber schaut und allfällige Anpassungen, Ergänzungen, Korrekturen vornimmt und auch das wieder, dann sitzt man wieder zusammen

		und frischt es auf und dann kann man auch Kritik anbringen, wenn Abmachungen nicht eingehalten werden. Aber eben, wenn es von der SL kommt, dann nimmt man es ernst.
77	I	Und dann müsste es auch kontrolliert werden von der SL?
78	KLP1	Schadet sicher nicht, wie gesagt, ich bin transparent, und ich habe keine Probleme, wenn ich das mit der SHP mache, dann muss ich das auch der SL zeigen
79	I	Also das eine ist ja das inhaltliche Kontrollieren oder das andere, im Sinne von kontrollieren, dass es gemacht wurde.
80	KLP1	Was gemacht wurde?
81	I	Das es ausgefüllt wurde, jetzt nicht mit dem Inhalt konkret, vielleicht sondern wie einfach so
82	KLP1	Aha ja, einfach dass man eine Kopie abgibt der SL und das man sagt wir haben es gemacht, wir sind zusammengesessen und jetzt geht es los
83	I	Gut, dann wären wir am Schluss soweit. Gibt es denn etwas, was deiner Meinung nach noch nicht angesprochen wurde, oder du noch anmerken oder ergänzen möchtest?
84	KLP1	Mir eben, vielleicht wichtig ist, dass man in Sachen Elternarbeit oder Elternkommunikation und -umgang einfach einen gemeinsamen Nenner hat, vielleicht sogar auf Stufe Schule oder Kindergarten. Jetzt bei uns ist es einfach, wir sind nicht viele, da kann man das vielleicht durchsetzen, bei grösseren Schulen ist das sehr schwierig, aber einfach, dass man, zusammen sind wir stark, wenn alle die gleiche Meinung vertreten, die gleichen Werte dann gibt es kein, aber bei XX war es anders, und jetzt bei Ihnen ist es so streng mit der Garderobe etc., ja vielleicht das, weil das ist das, was mich am meisten stört, eben die Diskussionen mit gewissen Eltern wo man sagen müsste, hallo, mach jetzt mit.
85	I	Also Eltern ist ja jetzt auf der Vereinbarung kein Thema, wäre das denn möglicherweise ein ergänzender Punkt, welcher Sinn machen würde, oder nicht?
86	KLP1	Kommt drauf an, also in meinem Fall, das ist meine Meinung, ja, aufgrund von gewissen Situationen, muss ich sagen, es ist besser, wenn man gleich, eben einen gemeinsamen Nenner hat, wie man mit gewissen Situationen umgeht und so vermeidet man auch, eben, dass man jemandem ungewollt in den Rücken fällt, ich mache so und sie sagt schon gut und dann bist du der «Drakierte», aber vielleicht, vielleicht ist es auch zu, aber das wäre sicher noch etwas, also Elternkommunikation
87	I	Also: «So gestalten wir Elternkommunikation» oder «so gestalten wir Elternarbeit»
88	KLP1	Ja und auch die Dokumentation im LehrerOffice, das ist etwas, was ich den Kolleginnen immer gesagt habe, das LehrerOffice ist sehr wichtig, dass man alles reinschreibt, was passiert, weil wenn es einmal Diskussionen gibt, oder weiss ich nicht was, dann hat man das abgelegt und notiert und nicht das man nicht mehr weiss, was genau passiert

		ist, sich die paar Minuten Zeit nehmen, das einzutragen und dann hat man weniger Ärger oder sitzt am längeren Hebel. Also ich komme aus der Bankbranche und da mussten wir jeden Kundenkontakt dokumentieren, was wollte er, was haben wir gesagt, weil wenn es hart auf hart kam, dann hatte man etwas, wie Munition, wenn man es dokumentiert hat, hat man wenigstens Aussage gegen Aussage, wenn man nichts dokumentiert hat, hat man verloren. Und meine Kolleginnen sind nicht so fleissig mit Einträgen machen, aber schon fleissiger als in der Vergangenheit. So schützen wir uns einfach, das könnte sonst schon noch Stresssituationen mit den Eltern geben und das brauchen wir nicht, wenn wir es vermeiden können.
89	I	Dann wären wir am Ende angelangt und ich bedanke mich herzlich für die Bereitschaft
90	KLP1	Danke auch dir, ich hoffe, dass wir etwas zu deinem Projekt beitragen konnten, das ist spannend.

Masterarbeit: Erprobung der Zusammenarbeitsvereinbarung, Auswertungsinterview

Interviewleitung: Nina Bolliger

Datum: 28. Juni 2024

Dauer: 34:54 Minuten

Interviewte Person: Klassenlehrperson, männlich, KLP2 genannt

Das Transkript wurde von der Interviewleitung selbst und zusammenfassend erstellt, die Aussagen der interviewten Person wurden geglättet, Wiederholungen sowie non- und paraverbales wurde weitestgehend weggelassen. Das Interview wurde in Mundart geführt und für das Transkript in Standardsprache übersetzt. Das Interview wurde planmässig und in guter Atmosphäre durchgeführt, beide Beteiligten haben sich ausreichend Zeit genommen, alle Fragen zu besprechen. Dieses zweite Interview wurde zu Anfang gleich aufgebaut, am Ende des Interviews wurden noch Fragen zur persönlichen Einschätzung und zum Fazit der Erprobung der Zusammenarbeitsvereinbarung gestellt.

1	I	Nochmals herzlichen Dank auch für das zweite Interview. Du hast mit SHP2 die Vereinbarung ausgefüllt und jetzt gehts es darum, dass wir das Interview wie beim ersten Mal nochmals ähnlich durchgehen wie dort und am Schluss kommen noch Fragen zur Reflexion und zum Ausblick und zu deinen Erfahrungen mit dieser Vereinbarung. Die erste Frage wäre: Wie würdest du eure Zusammenarbeit aktuell beschreiben?
2	KLP2	Sie ist noch immer sehr gut, sehr offen, wir sind ständig dran, so wie es eigentlich sein sollte, es gibt viele Sachen, auch Ende Schuljahr zum Besprechen und zum Vorausplanen auch für das nächste Jahr, wir haben jetzt gerade die letzten Gespräche mit Eltern gehabt und mussten dort auch diese Gespräche nochmals reflektieren und überlegen, in welche Richtung kann man die Kinder fördern, wie kann man sie fördern, was muss man noch aufgleisen, was funktioniert schon sehr gut, darum momentan die Arbeit mit SHP2 ist super, sehr gut.
3	I	Wie gestaltet ihr eure Zusammenarbeit, was für Zeitgefässe nutzt ihr?
4	KLP2	Wir treffen uns noch immer am Freitagvormittag und reflektieren die letzte Woche kurz miteinander, besprechen den Freitag und bereiten die kommende Woche vor, grob strukturieren, dass wir aufteilen, wer was macht, welche Themen kommen, wo übernimmt SHP2 gewisse Teile, wo übernehme ich, ein bisschen aufteilen, vielleicht ob SHP2 gewisse Sequenzen dann auf seine Art einführt und ich ihn unterstütze oder beobachte oder umgekehrt, dass man einfach unsere Arbeit eigentlich aufteilen.
5	I	Falls sich etwas an der Zusammenarbeit ändern sollte, was wäre das?

6	KLP2	Vielleicht wäre es zwischendurch gut, wenn man sich etwas öfter sehen würde, wir sehen uns schon immer wieder, aber dass man vielleicht nicht nur am Freitag, sondern auch zwischendurch einmal kurz sich ein Zeitfenster reservieren würde, um sich zu sehen und vielleicht noch Kleinigkeiten bespricht, wochenweise ist eine Sache, vor den Lektionen kurz noch sehen geht zum Teil auch, teilweise kommt SHP2 aber auch von irgendeiner anderen Klasse und wir haben keine Zeit um Dinge noch kurz anzuschauen, dann machen wir das vielleicht noch kurz in der Lektion, dort konnte man vielleicht noch schauen, ob man irgendwo noch ein mini-Zeitfenster reinstreuen könnte, das wäre vielleicht nicht schlecht.
7	I	Ist die Zusammenarbeit für dich eher eine Belastung oder eine Entlastung?
8	KLP2	Entlastung, klar es gibt zum Teil einen Mehraufwand, man muss sich treffen, man muss sich Zeit nehmen, aber ich habe das Gefühl, dass die Zeit, die man sich nimmt, den Kindern zugutekommt die Schwierigkeiten haben, deswegen würde ich sagen klar eine Entlastung.
9	I	Abgesehen davon, dass du siehst, dass es den Kindern zugutekommt, was sind andere Aspekte, die es entlastend machend?
10	KLP2	Ich kann fix gewisse Sachen einfach abgeben, wo ich weiss, bei diesem Thema ist es vielleicht nicht so wichtig, aber ich bin mir sicher, dass dieser Bereich Schwierigkeiten geben wird und ich einfach sagen kann SHP2, kannst du diese zwei Schüler vielleicht dort in diesem Bereich fördern oder kannst du schauen, ob sie es wirklich verstanden haben, oder ich kann sogar noch zusätzlich ein paar Schüler reinpacken, wo ich das Gefühl habe, dass es bei denen voraussichtlich auch Unsicherheiten geben wird, einfach aus Erfahrungswerten und es ist schon lässig, wenn man eigentlich wie zwei verschiedene Programme, parallel arbeiten kann, ich vielleicht mit Sachen, welche weniger wichtig sind mit der Klasse und SHP2 mit den Themen, welche an der Basis arbeiten, die wichtig sind für später, dass eigentlich wirklich alle am Schluss alles Wichtige verstanden haben.
11	I	Was braucht es, damit SuS im Unterricht optimal gefördert werden?
12	KLP2	Ein gutes Arbeitsklima, das sicher mal, vielleicht auch Sicherheit, dass sie wissen, dass sie immer mit Fragen können oder sie auch nicht ausgelacht werden, wenn sie mal etwas nicht verstanden haben und sicher die Beziehung zur LP ist auch wichtig, dass das Vertrauen da ist, und klar die Lehrmittel daneben sind auch wichtig, mich dünkt es einfach das Wichtigste ist das Zwischenmenschliche, sie sollen merken, dass man Fehler haben darf, dass man gewisse Sachen nicht versteht, dass das okay ist und dass sie einfach die Sicherheit haben, so zu sein, wie sie sind und gefördert zu werden, wo sie stehen und deswegen als Schüler das Beste aus sich rausholen möchten, damit ich weiterkomme.
13	I	Wie müssen Aufgaben sein, damit sie lernförderlich sind?

14	KLP2	Super wäre es, wenn es für jedes Kind Aufträge auf seinem Niveau geben würde, sie müssen verständlich sein, sei es von der Sprache her, von der Einfachheit her, die am Vorwissen anknüpfen aber gleichzeitig auch fordern, dass sie sich gewisse Informationen beschaffen müssen um einen Auftrag zu lösen, es soll auch ein bisschen eine Herausforderung sein, nicht eine Überforderung und sie sollen auch Spass daran haben, der soll nicht gänzlich weg sein. Klar eine Schule ist nicht immer Spass und lustig, lernen ist streng, aber es soll auch für sie zwischendurch Momente geben, wo sie schmunzeln können und das Gefühl haben, ah das war jetzt etwas lässiges/lustiges.
15	I	Was sind für dich Merkmale, die einen guten Unterricht ausmachen? Was ist für dich guter Unterricht?
16	KLP2	Dass man, die Kinder und ich, miteinander ein Ziel haben, einen Prozess, einen Weg zusammen beschreiten können und dass sich jeder eigentlich wohl fühlt und trotzdem vielleicht auch probiert, mehr zu schaffen, als er erwartet hat und dass man zufrieden am Punkt ankommt. Es ist so wie ein gemeinsamer Weg, Einzelne brauchen vielleicht einen kleinen Umweg, andere brauchen eine Pinkelpause und hinken dann hinterher, aber es ist schon der Weg, welcher der grosse Prozess ist und der Unterricht soll so sein, dass sie auch begleitet und gefördert werden und wirklich Freude haben.
17	I	Was ist dir im Schulzimmer besonders wichtig?
18	KLP2	Bei mir, wenn man etwas rumschaut, Sitzstruktur ist relativ stark vorgegeben, für im Schulzimmer, er muss lernfreundlich sein, sie sollen sich wohlfühlen, jeder soll für sich einen guten Arbeitsplatz haben, bei mir ist es auch so, dass sie zwischendurch am Boden arbeiten können oder im Gang draussen, klar, der Arbeitsprozess oder die Arbeit selbst steht schon im Vordergrund, aber es soll hier drin alle Materialien, auch Hilfsmittel sollen vorhanden sein, dass sie eigentlich gut arbeiten können, ihre Dinge holen können, die sie brauchen und dann Gas geben können, in dem Bereich wo sie sind und brauchen.
19	I	Gibt es Regeln, welche du besonders wichtig findest?
20	KLP2	Für mich ist es wichtig, dass die Schüler sich wohl fühlen, darum muss es vom Volumen her stimmig sein, möglichst für alle, die, die durch etwas gestört werden können sich Pamiir holen, das ist ein Faktor, dann sollen sie auch gut miteinander arbeiten können und der gegenseitige Respekt soll eigentlich immer da sein. Da muss man im Sozialen immer wieder daran arbeiten, dass das funktioniert, es sind Kinder, gewisse Sachen können sie schon, andere müssen sie noch lernen, dass mit zwingend aufstrecken und solche Sachen, in gewissen Sequenzen ist das zwingend, und zwischendurch merken sie auch dass sie einfach sprechen dürfen und das funktioniert eigentlich gut. Sonst Regeln, weiss ich was, besondere haben wir nicht, sie wissen, wenn wir Wochenplan arbeiten, dass sie den obligatorischen Teil arbeiten müssen, wegen der Sprache haben wir die Regeln, dass im Schulunterricht die Schulsprachen gesprochen wird, dass die Schulsprache wichtig ist, also wenn wir Romanisch haben, sollen sie nur

		Romanisch sprechen, wenn Deutsch, nur Hochdeutsch, ja da haben wir so kleine Regeln, welche dazukommen einfach von den Fächern her.
21	I	Wenn eine Situation dich besonders herausfordert mit Eltern, Schülern oder was auch immer, wie gehst du damit um? Was hilft dir?
22	KLP2	Meistens such man das Gespräch im Kollegium, Parallelklasse, SHP, vielleicht auch die SL, aber meistens sucht man sich Rat beim Kollegium, spricht den Fall an und fragt, was die andere Person machen würde, einfach um den Austausch zu haben, und wenn man wirklich jemanden hinzuziehen müsste, dann würde ich Hilfe suchen und jemanden als Unterstützung hinzuziehen
23	I	Und wenn es im Unterricht mit einem Kind eine schwierige Situation ist, was hilft dir in diesem Moment?
24	KLP2	Das ist noch schwierig zu sagen, ich bin relativ direkt, zum Teil rufe ich den Schüler dann zu mir und spreche mit ihm, zum Teil nehme ich auch die Schülerin mit und wir gehen raus um das zu besprechen, was mir nicht passt, ja, ich wüsste nicht dass ich schon Schüler verschickt hätte, das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man sie irgendwo hin schickt, ich habe jetzt gerade vor kurzem, da war ich mit der Parallelklasse zusammen und jemand hat sich extra danebenbenommen, und dann habe ich gesagt, geh kurz einen Moment vor die Türe, ich komme gleich vorbei, überlege schnell, was du mir erklären möchtest, warum du so reagiert hast, und dann bin ich das nachher mit ihm besprechen gegangen.
25	I	Und das hat sich für dich bewährt, das war dann gut?
26	KLP2	Ja in dieser Situation war es gut, ich finde, es ist oft situationsabhängig, dass man schauen muss, nehme ich ihn oder sie gerade mit und besprechen wir das oder soll er zuerst ein bisschen reflektieren, was war und auch welchem Grund ich so reagiert habe, dass man dort auch vielleicht Strategien für ein anderes Mal aufbauen kann, dass er weiss, wenn ich das Gefühl habe, kann ich vielleicht etwas anderes machen.
27	I	Auf deine Zusammenarbeit mit SHP2 bezogen: Was sind Aufgaben, welche du inner- und ausserhalb des Unterrichtes übernimmst?
28	KLP2	Einen grossen Teil der Planung mache ich, von den Fächern, von der Materie, vom Stoff, vielleicht auch von den Erfahrungswerten, dadurch, dass ich die meisten Lektionen mit diesen Schülern habe überlege ich auch wo wir an welchen Bereichen arbeiten, was habe ich beobachtet, wo müssen wir noch daran arbeiten und übergebe SHP2 dann wie kleine Aufträge in welchen Bereichen man in der nächsten Woche arbeiten oder repetieren muss, damit es gefestigt wird und schaut dann auch, wie wir das machen wollen, welche Art und Weise, ob separativ oder integrativ, machen wir es im Unterricht mit zwei Gruppen, SHP2 hat dann zum Teil andere Aufträge, für die Gespräche hat er die Eltern eingeladen, dafür habe ich dann Protokoll geschrieben, wenn wir die Gespräche hatten, damit er sie wirklich führen konnte und ich habe dann notiert und wir haben dann besprochen und geschaut, was ich notiert habe und

		dann auch alles unterschrieben und den Eltern zur Unterschrift gegeben. Für mich ist es schon klar, er hat zum Teil seine Arbeit mehr im Hinterkopf als ich, dass er vielleicht gewisse Sachen, wie dass wir die Sachen, auf die wir geschaut haben oder Therapien, die abgeschlossen sind, dass das irgendwo abgespeichert wird, das hat er mehr im Kopf als ich, klar Ende Schuljahr komme ich dann auch noch auf den Gedanken, dass man das machen muss, aber so Kleinigkeiten, die er von seinem Auftrag aus mehr im Kopf hat, kommt er dann auch mich zu und sagt, dass wir noch das und das machen müssen.
29	I	Wie habt ihr denn die Aufgaben untereinander aufgeteilt?
30	KLP2	Ein Teil ist vorgegeben, einen Teil haben wir besprochen, halt wirklich abgemacht, was möchtest du machen, wie machen wir es, auch Anfangs Schuljahr mussten wir uns zuerst etwas finden, das brauchte auch einen kleinen Moment, wir haben uns rasch gefunden und nach einer Weile bespricht man das auch und reflektiert, passt es für dich, für mich, was erwarte ich von dir, du von mir und da muss man zwischendurch mal wieder das Gespräch suchen von Zeit zu Zeit. Am Anfang halt, wenn man frisch miteinander anfängt, ich arbeite das erste Jahr mit SHP2, und da war es etwas mehr und jetzt auf Ende Schuljahr hatten wir weniger die Diskussion, ob es für beide passt oder nicht.
31	I	Jetzt gehen wir weg von dieser konkreten Zusammenarbeit. Ganz allgemein, was sind Aufgaben einer SHP?
32	KLP2	In Zusammenarbeit mit der KLP das bestmögliche Programm und Förderung für die einzelnen Schüler zusammenstellen.
33	I	Gibt es noch andere Verantwortlichkeiten?
34	KLP2	Dass die SHP auch ein Orientierungspunkt ist, eine Person zum Nachfragen ist, falls ich Fragen habe, wie etwas aussieht, was für Möglichkeiten es gibt, oder die man um Unterstützung bitten kann. Dass es eine Person ist, auf die man zurückgreifen kann und dessen Unterstützung man einfordern kann in Bereichen, in denen man nicht so viel Ahnung habe von der Schulung und der Erfahrung her.
35	I	Gibt es denn Sachen, die eine SHP nicht betreffen?
36	KLP2	Einzelne Bereiche, bei gewissen Kindern habe ich das Gefühl, wenn ich Elterngespräche habe, brauche ich keine, muss ich nicht diskutieren und nachfragen gehen, was die SHP meint, also in gewissen Fällen brauche ich seine Hilfe eigentlich nicht, wo ich das Gefühl habe, das betrifft ihn nicht, dieses Elterngespräch und er hat dann andere Dinge zu tun, sonst in vielen Bereichen kann man ihn wirklich involvieren, auch wenn man beispielsweise mal ein Spezialprogramm mit der Klasse macht, ist es auch für ihn lässig, wenn er integriert wird, ich finde dass man ihn eigentlich ziemlich überall integrieren kann, ausschliessen sollte man ihn oder sie wirklich nicht, weil man kann nur profitieren, ist wirklich eine Zweitmeinung eine zweite Person und wenn er schon vorhanden ist, soll man diese Ressource auch nutzen können, egal in welchem Bereich.

37	I	Was ist für dich eine gute Zusammenarbeit?
38	KLP2	Die Arbeit sollte transparent, offen sein, mit Wertschätzung, es soll Früchte tragen, es soll auch eine Entwicklung stattfinden, dass man nicht auf dem gleichen Niveau bleibt und es soll auch so sein, dass man miteinander etwas entwickelt und dass jeder in seinem Bereich, in welchem er stark ist auch seine Fähigkeiten einbringen kann und es soll auch Spass machen und auch der Austausch, das Zwischenmenschliche ist schon auch sehr wichtig.
39	I	Gibt es denn für dich auch etwas, was nicht zur Zusammenarbeit dazugehört?
40	KLP2	Es ist schon so, man muss nicht zwingend überall zusammenarbeiten. In gewissen Bereichen bin ich auch froh, dass ich selbst entscheiden kann und es so machen kann, wie es für mich aufgeht, aber es ist auch flott, dass man eine Person hat, mit der man Rücksprache halten kann.
41	I	Gut dann kommen wir jetzt zur Reflexion über die Zusammenarbeitsvereinbarung: Wo siehst du Grenzen und Möglichkeiten einer Zusammenarbeitsvereinbarung in Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP?
42	KLP2	Von den Grenzen her, ich finde es gut, wenn man es mal fixiert, miteinander bespricht, gewisse Punkte auch diskutiert, die Grenze ist vielleicht, dass sich die Arbeit entwickelt, vielleicht merkt man nach einem halben Jahr, dass etwas nicht mehr ganz aufgeht und dann müsste man neu schreiben oder neu speichern, dass man etwas neu machen möchte und wenn man ein Dokument hat, ist es vielleicht etwas träger, aber es ist auch verpflichtender, es ist auf Papier, man hat es vor sich, man kann zwischendurch wieder nachschauen, was man abgemacht hat, wie sieht es aus, es ist ein bisschen verpflichtender, es ist ein bisschen transparenter, man sieht es wirklich in Papierform vor sich, was haben wir abgemacht, aber das Besprechen untereinander für mich ist fast wichtiger als das Dokument, aber das Dokument ist gut, wenn man es vielleicht einmal im Jahr macht, dass man schaut, ob es noch immer aufgeht, und wenn man merkt, dass es nicht mehr aufgeht, dann kann man es neu abmachen. Es ist ein Orientierungspunkt und ich finde es eigentlich gut, wenn man solche Vereinbarungen abmacht, aber eben, je nachdem muss man es auch abändern, auch während des Schuljahres.
43	I	Also deine Überlegung wäre, dass man es vielleicht zu gewissen Terminen im Schuljahr nochmal hervornimmt, um zu schauen, ob es noch stimmt, oder erst, wenn man merkt, dass es für mich nicht mehr stimmt, dann schaut man es nochmals an.
44	KLP2	Ich habe das Gefühl, sehr wahrscheinlich, wenn man merkt, dass es nicht mehr aufgeht, dass man dann nochmals nachschaut, was man abgemacht hat, und dann kann man vorbeigehen und das besprechen und vielleicht die Abmachung nochmals bestärken oder sonst verändern. Ich, fix im Terminkalender, würde ich es nicht fix reinmachen. Meiner Meinung nach macht es Sinn, dass man es jährlich abmacht, dass man einen Orientierungspunkt hat.
45	I	Siehst du Grenzen und Möglichkeiten in Bezug auf dein Selbstwirksamkeits- oder Belastungsempfinden, wenn man so ein Dokument hat.

46	KLP2	Vielleicht gibt es ein bisschen eine Entlastung, weil man weiss, in welche Richtung und in welcher Form gearbeitet wird, dass es nicht zu willkürlich wird, dass man stärkere Strukturen hat, in denke vor allem in diesem Bereich wird es eine Entlastung geben.
47	I	Uns siehst du Grenzen und Möglichkeiten in Bezug auf die Umsetzung von gutem Unterricht?
48	KLP2	Ich finde es gut, weil man reflektiert vielleicht auch seine Arbeit und ich finde es wichtig, dass man die eigene Arbeit immer wieder hinterfragt und schaut, ob man da ist, wo man sein will oder ob es noch andere Möglichkeiten gibt, um sich weiterzuentwickeln, weil ich hoffe es schwer, dass alle LPs versuchen, sich weiterzuentwickeln, egal in welchem Bereich, dass sie nicht stehenbleiben und deshalb ist so ein Dokument sicher auch gut, dass man sich selbst reflektiert und sagt ich mache einen guten Job, in diesen Bereichen sieht es nicht schlecht aus, für mich würde es schon passen, aber welche zusätzlichen Möglichkeiten gäbe es noch, die ich einflechten könnte, dass man einfach ein bisschen kritisch bleibt.
49	I	Und gibt es auch Grenzen und Möglichkeiten in Bezug auf die Klassenführung, also das konkrete?
50	KLP2	Mit der Vereinbarung?
51	I	Mhm, auf die Regeln im Klassenzimmer, auf die Art wie der Unterricht abläuft, die Strukturen?
52	KLP2	Von den Möglichkeiten her ist es halt wieder ein bisschen in die gleiche Richtung, dass man seine eigene Führung von Zeit zu Zeit hinterfragt, sonst von den Grenzen her, mich dünkt es nicht, es grenzt mich nicht ein, ich mache trotzdem, was ich will, nein, aber es ist gut, dass man wirklich etwas vor sich hat, und dass man sich dorthin orientiert und sich fragt, ob man in diese Richtung will oder ob es andere sein könnte.
53	I	Dann kommen wir zum Fazit oder deinem Ausblick: Was für Schlüsse kannst du aus der Erprobung nehmen? Was sind Sachen, welche du in Zukunft umsetzen möchtest, was hat dich überzeugt, was sind Sachen, welche du vielleicht nicht mehr so machen würdest, welche dich nicht überzeugt haben?
54	KLP2	Die Zusammenarbeitsvereinbarung finde ich eigentlich eine gute Sache. Ich habe im nächsten Jahr eine neue SHP im Schulzimmer und werde mit ihr sicher auch schauen, dass man gewisse Sachen mal fixiert und diskutiert, das man schaut, wie sie den Schulunterricht sieht, wie ich, dass wir einen gewissen Austausch haben, dass wir gewisse Zeiten planen, wann wir uns treffen, welche Ziele wir wann etwa diskutieren möchten, ob es übers Jahr hinweg Phasen in welchen wir noch Abklärungen machen möchten, was uns wichtig ist, darum das Dokument möchte ich im nächsten Jahr sehr wahrscheinlich in ähnlicher Art und Weise einsetzen. Ich finde es eine gute Sache.
55	I	Fällt dir im Moment nichts ein, was dich nicht überzeugt hat? Oder wenn du sagst in ähnlicher Weise, was würdest du denn weglassen?

56	KLP2	Ich müsste es sehr wahrscheinlich nochmals ganz genau durchgehen und mich fragen, ob ich alles reinnehmen würde, viele Punkte finde ich sehr gut, generell, was guter Unterricht ist, und was gute heilpädagogische Förderung ist, dass man das kurz bespricht, anschaut, dass man abmacht, wann man sich trifft, vielleicht auch was man gegenüber den Schülern hinbringen will, wie man im Unterricht arbeitet, vielleicht auch Werte und Haltungen ist alles gut, dass man einfach einen kleinen Austausch hat, ob man das hier jetzt wirklich hinschreibt ist eine andere Sache, aber dass man wirklich abmacht, wie wollen wir arbeiten, wann sehen wir uns, wie regelmässig soll es sein, das finde ich nicht schlecht, dass man das mal auf Papierform hinbringt. Auch von der Erwartungshaltung, das finde ich auch eine gute Sache. Ich finde eigentlich es ist nicht zu lange, es sind 2.5 Seiten, wo man Sachen abmachen kann, das ist in einem guten Rahmen, es ist nicht so, dass es gerade 15 Seiten sind, wenn man das jedes Jahr machen muss und jedes Jahr denkt, oh nein, jetzt müssen wir dieses Zeugs wieder machen, nein, wir haben auch probiert, es wirklich kurz zu halten, in Stichworten, dass es kurz und verständlich ist, aber es trotzdem nicht weiss ich nicht wie viel Aufwand ist.
57	I	Würdest du es denn auf freiwilliger Basis weitermachen oder findest du, es müsste für alle verpflichtend sein und von der SL kommen, oder?
58	KLP2	Ich würde es sicher gut finden, dass man, wenn man neu mit jemandem zu arbeiten beginnt, dann sollte es wirklich verpflichten sein, dass man es fix abmacht. Klar, wenn jemand neu kommt und in fünf Klassen arbeitet, ist es für diesen schon mühsam, wenn er weiss, dass er diese Vereinbarung mit fünf verschiedenen Personen abmachen, vielleicht kenne ich die nicht, weiss nicht wie die ticken und dann ist die Situation vielleicht schon etwas überfordernd. Wenn er jetzt schon im System drin ist und neu in meiner Klasse arbeitet, dann finde ich es gut, wenn man wieder mit der gleichen Person arbeitet im nächsten Schuljahr, muss man das nicht zwingen wieder neu ausfüllen, ich würde sage, es soll eine Empfehlung sein, wenn man das erste Mal mit jemandem arbeitet, dass man durchgehen kann und gewisse Abmachungen treffen kann.
59	I	Wir wären beim Abschluss: Gibt es etwas, was du findest, was noch nicht angesprochen wurde oder du noch ergänzen möchtest?
60	KLP2	Nein, ich finde gross Sachen zu sagen habe ich nicht, ich frage dann dich, ob ich das Dokument für nächstes Jahr benutzen kann, ob das ok ist, weil ich finde es eine gute Sache, wenn man neu mit jemandem anfängt, dass man gewisse Sachen vereinbart und abmacht.
61	I	Dann danke vielmals, dann stelle ich das Aufnahmegerät nun aus.

Masterarbeit: Erprobung der Zusammenarbeitsvereinbarung, Auswertungsinterview

Interviewleitung: Nina Bolliger

Datum: 28. Juni 2024

Dauer: 40:32 Minuten

Interviewte Person: Klassenlehrperson, weiblich, KLP3 genannt

Das Transkript wurde von der Interviewleitung selbst und zusammenfassend erstellt, die Aussagen der interviewten Person wurden geglättet, Wiederholungen sowie non- und paraverbales wurde weitestgehend weggelassen. Das Interview wurde in Mundart geführt und für das Transkript in Standardsprache übersetzt. Das Interview wurde planmässig und in guter Atmosphäre durchgeführt, beide Beteiligten haben sich ausreichend Zeit genommen, alle Fragen zu besprechen. Dieses zweite Interview wurde zu Anfang gleich aufgebaut, am Ende des Interviews wurden noch Fragen zur persönlichen Einschätzung und zum Fazit der Erprobung der Zusammenarbeitsvereinbarung gestellt.

1	I	Danke vielmals, für deine Bereitschaft und die Erprobung der Zusammenarbeitsvereinbarung. Wir gehen heute das Interview ähnlich wie beim letzten Mal nochmals durch und am Schluss gibt es noch Fragen, zur Reflexion und dem Fazit der Erprobung, wo mich deine Meinung sehr interessiert. Wir beginnen mit der Frage: Wir würdest du eure Zusammenarbeit aktuell beschreiben?
2	KLP3	Unkompliziert, also wir versuchen schnell auf neue Situationen zu reagieren, plötzlich braucht ein Kind mehr Förderung oder ein Thema läuft gut und dann lassen wir es laufen. Wir haben recht viel Kontakt, immer wieder, nicht immer im gleichen Moment aber immer, wenn es nötig ist. Ich glaube das ist sehr wichtig, dass man sich immer wieder austauscht über die Kinder, welche Hilfe brauchen. Ich finde es gut so, ich bin auch informiert, woran sie arbeitet, und sie ist informiert, woran ich arbeite. Also es ist eine Entlastung für mich und nicht etwas, wo ich denke, oh nein, das auch noch.
3	I	Gibt es denn etwas, was sich deiner Meinung nach ändern sollte, und wenn ja, was wäre das?
4	KLP3	Ja, manchmal finde ich die Rollenverteilung immer noch ein bisschen schwierig, also weisst du, wenn vielleicht ein Kind blöd tut, und ich würde da schon reagieren, und die SHP noch nicht, frage ich mich immer, ob ich mich da einmischen soll, oder nicht. Ich finde, dann würde ich ihre Autorität in Frage stellen, und manchmal wäre sie vielleicht auch froh, wenn ich reagieren würde, das finde ich wie schwierig, wenn man zu zweit im Zimmer ist, wie geht man um mit so unverhofften Situationen. Wir haben im Moment eine Schülerin, welche nicht gut auf die SHP reagiert, und dann finde ich es schwierig, was meine Rolle ist. Irgendwie ist es ja ihre Sache, sie haben ein Problem miteinander,

		und dort weiss ich nicht, wie schnell ich dann reagieren sollte oder eben nicht. Also die Rollenverteilung gemeinsam im Klassenzimmer, das finde ich eine Herausforderung.
5	I	Du hast zuvor gesagt, die Zusammenarbeit sei für dich momentan eine Entlastung. Was macht es aus, dass es entlastend ist?
6	KLP3	Ich finde, die SHP hat so genau die Kontrolle, woran sie sind und wo sie Fortschritte gemacht haben. Ich finde, wenn man sie nicht so oft so eng betreut, wirklich rauszufinden, wo sie Schritte gemacht haben. Zum Beispiel bei den Elterngesprächen, finde ich es eine enorme Entlastung, dass die SHP weiss, dass Kind X jetzt das Minusrechnen beherrscht und man dieses Ziel abhaken kann und man jetzt am nächsten arbeiten kann. Das ist wahnsinnig konkret und wirklich ein intensives Arbeiten mit diesen Kindern und für mich ist das v.a. bei den mL-Kindern, dass die SHP den Lead hat und auch weiss, was mit dem Kind geht. Sonst würde ich es schwierig finden, es genau zu merken, was los ist. Und auch im Unterricht mit so vielen Kindern bin ich schon froh, sind die Einen manchmal draussen und sie kann mit ihnen arbeiten. Aber bei den Elterngesprächen finde ich es eine enorme Entlastung. Da merke ich, dass ich nicht so genau wüsste, wo die Kinder stehen. Und bei diesen Kindern ist es noch wichtiger zu wissen, wo wirklich Fortschritte passiert sind.
7	I	Was braucht es, ganz allgemein, dass die SuS im Unterricht optimal gefördert werden?
8	KLP3	Ein gutes Klima, ich finde die LP muss die Kinder ernst nehmen, viel Struktur und Führung, klare Aufträge und möglichst sinnvolle Aufträge, dem Niveau angepasst, sodass sie nicht über- aber auch nicht unterfordert sind, und dann finde ich auch verschiedene Lernangebote, nicht immer mit Plänen, nicht immer mit Posten, sondern variieren, sodass es für jedes Kind mal gut ist und auch mal herausfordernder. Ich finde so der Wechsel der Lernmethode wichtig. Ich finde, sie müssen es lernen, z.B. mit Wochenplänen zu arbeiten, aber wenn es für sie streng ist, dann finde ich es gut, wenn es dazwischen auch immer mal wieder eine andere Methode gibt.
9	I	Was sind für dich Aufgaben, die lernförderlich sind?
10	KLP3	Verschiedene Niveaus finde ich wichtig, dass sie zum Teil auch mal wählen können, mit was sie beginnen. Oder wir haben jetzt beispielsweise alle schriftlichen Operationen nochmals wiederholt und die Kinder konnten da jeweils selbst sagen, was sie noch nicht können und mit denen haben wir das dann nochmals angeschaut und die andern konnten dann schon weiterarbeiten. Ich finde, dass sind dann oft fast die schönsten Lektionen, wenn man merkt, die Kinder haben es verstanden und müssen es auch nicht mehr üben. Wenn sie das selbst einschätzen können und dann mitsprechen dürfen, das finde ich wichtig und gut. Und zum Teil auch offene Aufgaben, bei welchen sie zuerst mal überlegen müssen, wo anfangen, aber das finde ich zum Teil in der 4. Klasse schon eine Herausforderung, gerade für Kinder, welche ein bisschen schwach sind, aber eigentlich, wenn es offen ist und die SuS selber wählen können, dann kommt schon etwas tolles dabei raus, dort ist es auch so, dass sie Schwächeren mehr Struktur brauchen und die

		Stärkeren können schneller selbst ihre Sache oder Ideen auf das Blatt bringen. Also Ideen haben alle Kinder aber welches Produkt es daraus geben kann ist schwieriger für die Schwächeren.
11	I	Welche Merkmale hat für dich guter Unterricht?
12	KLP3	Ich finde wirklich das Klima, wenn eine schöne Atmosphäre im Schulzimmer ist, dann können die Kinder besser lernen, als wenn sie Angst hätten oder es viel zu laut ist. Das Klassenklima hat mit der Führung zu tun, dass sie genau wissen, was sie dürfen und was nicht und dass es klare Aufträge gibt. Und dann finde ich auch die Variation im Ganzen, dass es nicht immer genau gleich ist, eben verschiedene Lernformen. Und auch das Sozialverhalten hat immer mehr einen Einfluss, ob der Unterricht gut ist, dem muss man auch immer mehr Gewicht geben, damit das Klassenklima gut ist. Das ist auch unser Auftrag, dass sie wissen, wie man streitet und nicht immer gestritten wird, sondern man sich auch auf den Unterricht konzentrieren kann, auf das was im Unterricht läuft.
13	I	Was ist dir im Schulzimmer besonders wichtig?
14	KLP3	Dass die Kinder gerne ins Schulzimmer kommen, dass es für sie ein Ort ist, welcher möglichst für alle stimmt, natürlich kommen nicht alle gerne in die Schule, jeder soll einen Ort haben, an welchem er gerne ist und gut lernen kann. Im Moment habe ich zwei Schulzimmer und das ist schon cool, wenn man schauen kann, wer lieber ganz still und alleine arbeitet oder wer lieber in einer Gruppe arbeitet und das dann trennen kann, also offenlassen, wie sie am liebsten arbeiten. Es sind immer so die gleichen, welche komplette Ruhe möchten und andere, welche immer gerne zusammenarbeiten. Viel Raum macht es da deutlich einfacher. Bei nur einem Zimmer war es viel nervöser und die beiden Zimmer lassen mehr Möglichkeiten offen, um wirklich zu schauen, dass sie sich gut fühlen und gut arbeiten können, da wo sie sind.
15	I	Gibt es irgendwelche Regeln, welche du besonders wichtig empfindest?
16	KLP3	Anständig umgehen mit der Lehrperson und auch untereinander, auslachen vertrage ich gar nicht, das spreche ich immer sofort an, ich finde so der Respekt der LP und den SuS untereinander gegenüber finde ich sehr wichtig, wir haben heute gerade diskutiert, wir hatten einige Schüler, welche sich in der 3. Klasse noch nicht so wohl gefühlt haben, und in dieser Zeit bis in die 4. Passiert so viel in der Entwicklung und heute haben sie gesagt, dass sie ihren Platz gefunden haben, ich glaube, das hat auch mit der Entwicklung zu tun. Und auch der Klassenrat, immer wieder über die Sachen sprechen zu dürfen, zu sagen dürfen, dass es mir nicht so gut geht, ich glaube das hilft sehr fest, um sich gut zu fühlen.
17	I	Wenn eine Situation mit SuS, Eltern, Kollegen dich besonders herausfordert, wie gehst du damit um? Was hilft dir in diesem Moment?

18	KLP3	Erstens versuche ich, die Dinge nicht zu negativ zu sehen und versuche nicht alle Probleme immer zu suchen, grundsätzlich bin ich eher positiv und versuche mit Humor mit den Sachen umzugehen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich alles verändern müsse oder überall das Schlechte zu sehen. Ich versuche, grundsätzlich das Gute zu sehen, aber es kann trotzdem mal Probleme geben und dann ist es wichtig, dass man es anspricht und miteinander spricht. In einem grossen Team finde ich schon den Vorteil, dass man sich die Leute, mit denen man es guthat und gut zusammenarbeitet aussuchen kann und das so ein bisschen umgehen kann. Und Schwierigkeiten gibt es immer, wo es Leute gibt, welche zusammenarbeiten und der Lehrerberuf ist da herausfordernd, weil die meisten Einzelkämpfer sind und man eigentlich so viel voneinander profitieren könnte. Dort passiert zu wenig, jeder schaut für sich und eigentlich hat es so viele Ressourcen oder Material, und jeder hat das Gefühl, dass sein eigenes noch besser ist. Ich weiss nicht, wie viele bereits das Thema Wald gemacht haben und jeder macht es selbst, man könnte die Synergien schon besser nutzen, das ist schade, dass wir immer noch so stark einzelkämpferisch unterwegs sind, in solch einem sozialen Beruf. Das ist sehr widersprüchlich.
19	I	Auf die Zusammenarbeit mit SHP3 bezogen: Welche Aufgaben übernimmst du innerhalb und ausserhalb des Unterrichts?
20	KLP3	Ich bin zuständig dafür, was im Unterricht passiert, also die Vorbereitung des Unterrichts und ihr zu sagen, was ich wann mache und sie passt dann das Material oder die Prüfung, oder wir besprechen, was wir zusammen machen. Also ich bin eigentlich dafür zuständig zu planen was passiert, welche Thematiken und sie passt an oder schaut auch, welche etwas noch nicht verstanden haben und dann nimmt sie diese auch mit raus. Das finde ich sehr konstruktiv, wenn die SHP auch mit SuS arbeiten, welche nicht mL oder oL haben, oder auch dass man fragt, wer mit SHP3 arbeiten möchte, das gibt so eine gute Stimmung und es sind nicht immer die gleichen, die müssen. Sie übernimmt manchmal auch eine Gruppe, macht es da dann etwas anders, also sie bringt sich schon auch sehr ein, in das, was passiert. Bei Elterngesprächen mit mL-Kindern führt sie das Gespräch und bei den oL-Kindern wir KLPs mit der SHP zusammen. Bei den mL-Kinder weiss man manchmal wirklich nicht mehr so genau, was gearbeitet wird und die oL-Kinder sind meistens im Unterricht dabei.
21	I	Was sind deiner Meinung nach grundsätzlich Aufgaben einer SHP?
22	KLP3	Anpassung von Material für Kinder, Zusatzmaterial, welches die SHP bringt, Anschauungsmaterial zu bringen (z.B. Uhren), Elterngespräch, da läuft der Kontakt viel über die SHP, wenn das Kind eng betreut wird, das finde ich auch cool, die Elternarbeit mit den mL-Kindern. Planung ist schon meine Sache als KLP, Förderpläne schreiben, ist ihre Aufgabe.
23	I	Gibt es denn Sachen, welche die SHP nicht betreffen?

24	KLP3	Ich sehe es schon als Zusammenarbeit, ich denke, wenn die SHP3 sagt, dass sie denkt, dass man einen Inhalt nochmals wiederholen müssen, weil viele es nicht verstanden haben, dann muss man schon darauf eingehen. Ich sehe und als gleichberechtigt, ich habe nicht das Gefühl, dass etwas nur meine Sache ist, und sie nicht reinschwatzen darf, es ist ein Profitieren voneinander und man kann auch sagen, dass man es dann trotzdem anders macht. Es muss nicht so streng getrennt sein, es ist ein Miteinander für alle Kinder im Zimmer.
25	I	Was ist denn für dich eine gute Zusammenarbeit?
26	KLP3	Wenn man sagen darf, wenn einem etwas nicht passt, also dass man nicht immer nur sagen muss, wie toll der andere ist, dass man schwierige Sachen ansprechen darf. Es muss konstruktiv sein und gleichzeitig nicht mega zeitintensiv, also wenn wir uns jede Woche mehrere Stunden treffen müssten, wäre das für mich nicht stimmig. Man soll sich auch nicht als Konkurrenten sehen, das finde ich übel, weil eigentlich arbeitet man gemeinsam für das Wohl der Klasse, und wir profitieren gegenseitig von uns. Manchmal habe ich das Gefühl die SHP weiss nicht genau, was sie darf und was nicht und das ist eigentlich schade, weil man ein Team ist und für die ganze Klasse zusammenarbeiten sollte, also wenn es nicht zu fest getrennt ist. Es ist immer eine Chance, wenn es auch ein bisschen anders ist, als ich es jetzt gerne hätte. Das muss noch mehr in die Köpfe, gemeinsam für eine Klasse und dass das immer eine Bereicherung ist.
27	I	Gibt es etwas, was für dich nicht zur Zusammenarbeit dazugehört?
28	KLP3	Also was für Themen ich in einem Jahr mache ist schon eher meine Entscheidung, weil ich es auch vorbereite, aber wenn eine Idee von ihrer Seite kommt, bin ich nicht abgeneigt. Oder die Regeln und die Klassenführung ist schon auch eher bei mir, weil ich mich ja auch wohl fühlen muss, wie ich die Klasse führe. Wenn ich gerne Ruhe in der Klasse habe, dann ist es meine Entscheidung, weil ich es aushalten muss. Ich finde laut und leise nicht unbedingt gutes und schlechtes arbeiten, aber es ist abhängig von der Person, wie viel man erträgt. Das heisst nicht, dass die SuS nicht arbeiten, wenn sie laut sind, aber ich hätte Mühe damit, wenn sie sagen würde, dass es ihr egal sei, wie laut es ist. Das ist wie meine Entscheidung, weil ich die ganze Zeit die Klasse führen muss und sie nur ein paar Lektionen da ist. Deshalb ist das wie meine Entscheidung.
29	I	Vielleicht eine etwas provokante Rückfrage: Heisst das denn, wenn die SHP in deiner Klasse ist, dann gelten da deine Regeln, egal ob die SHP diese gut findet oder nicht? Also sie hat da kein Mitspracherecht? Inwiefern erhält auch eine SHP Raum im Bereich der Klassenführung bei dir?
30	KLP3	Das war mal ein bisschen ein Thema, weil wir beispielsweise sehr oft flüstern im Zimmer. Und die SuS haben dann mal gesagt, dass SHP3 nie flüstere bei uns immer Zimmer und sie das störe und die SHP3 sagt dann, dass sie manchmal hat etwas laut mit Einzelnen sprechen muss, wenn der auditive Kanal stärker angesprochen werden soll und dort hat man ja dann auch die Möglichkeit, diese Kinder rauszunehmen oder eben jetzt mit den zwei

		Schulzimmern ist das auch gut gegangen. Aber wenn die Klasse bestimmt, dass man flüstert, dann finde ich es schon schwierig, wenn die SHP sich nicht daranhält, aber ich verstehe auch die SHP, dass es notwendig ist, und da findet man dann schon eine Lösung, da hat man ja verschiedene Möglichkeiten.
31	I	Sind es dann eher Regeln, welche von der Klasse kommen, oder von dir?
32	KLP3	Ja ich habe einfach gemerkt, dass wenn ich leise spreche, dann sprechen die SuS auch leise, das gibt wie eine Beruhigung im Zimmer, also wenn es laut wird, dann werde ich leise, das habe ich gemerkt, dass das gut funktioniert. Am Anfang wurde ich eher laut und dann habe ich gemerkt, dass das nichts bringt und so geht es jetzt gut, die SuS werden automatisch auch leiser.
33	I	Ist es denn richtig verstanden beim Thema, wie weit Zusammenarbeit gehen soll, dass im Schulzimmer du die Regeln entscheidest, wie es läuft, und du die Klassenführung hast und die Person, die dazukommt, muss sich dem anpassen. Habe ich das richtig verstanden?
34	KLP3	So krass jetzt auch nicht gerade. Ich erarbeite mit den SuS die Regeln und die müssen so klar sein wie möglich, damit sie funktionieren und dann ist es für die SuS wie klar, egal, wer im Zimmer ist, diese Regeln gelten. Dann ist es eine Erleichterung für alle.
35	I	Dann kommen wir zur Reflexion der Erprobungsphase: Da interessiert mich, wo du Grenzen und Möglichkeit einer Zusammenarbeitsvereinbarung in Bezug auf die Zusammenarbeit?
36	KLP3	Ich finde es gut, dass man es mal irgendwo hat und man sehen kann, um was es geht und was man abgemacht hat, wie man vorgehen will. Ich habe das Gefühl, dass wir schon ziemlich so gearbeitet haben, also es ist jetzt nicht total anders, aber ich denke, es ist manchmal noch hilfreich, nachschauen zu können, was für uns guter Unterricht ist, wie haben wir es uns vorgestellt, was wollen wir machen. Also ich glaube, es ist manchmal schon gut, wenn man es mal abgemacht hat und es irgendwo steht. Vielleicht auch, wenn es Konflikte gibt, dann kann man sagen, dass man es abgemacht hat, dass z.B. die Planung eine Woche vorher geschickt werden soll, und dass das sehr hilfreich wäre und wenn es so knapp ist, wie in letzter Zeit, dann geht das nicht, und ich kann dann nachschauen. Ich denke es ist auch hilfreich für andere LPs, die dazukommen, also wenn man das mit jemandem schon einmal abgemacht hat, dann kann man es auch mit jemand anderem wieder so abmachen und es einfach noch anpassen, an die neue Person. Ich finde es gut, dass es irgendwo notiert ist, aber für mich war es jetzt nicht eine grosse Veränderung, weil ich denke, dass wir es schon so machen. Ein paar Sachen gehen halt auch spontan und das ist auch wichtig, also manchmal denke ich, dass es blöd ist zwischen Tür und Angel, aber viele Dinge passieren halt trotzdem so, weil die SHP immer wieder Zimmer wechseln muss und das ist manchmal ein mega Stress, bis man nur schon mit dem Kopf im richtigen Zimmer bei den richtigen SuS angekommen ist und dann immer noch schauen, wann man besprechen muss. Deshalb ist der spontane Austausch auch sehr wichtig und wenn man sich nur an fix abgemachte Zeitfenster hält, dann geht auch etwas verloren, wenn die SHP mir nach der Lektion noch schnell sagt, dass ein Schüler es super

		gemacht hat. Meiner Meinung nach braucht es einen Mix zwischen dem, was man vereinbart hat und trotzdem Raum zu haben, spontan zu sein. Die Vereinbarung ist teilweise etwas an der Grenze zum Machbaren, wie fest muss es wirklich so fixiert sein, oder solange es funktioniert, ist es dann notwendig?
37	I	Ist denn für dich das Dokument zu fest strukturiert, sodass es dir Spontaneität wegnimmt?
38	KLP3	Nein, das finde ich eigentlich nicht, ich kann es ja wieder anschauen, und das, was mir wichtig ist, das mache ich und wenn es dann nicht funktioniert, dann schaue ich nach. Aber die Sachen, die mir wichtig sind, die passieren ja automatisch. Nein, ich finde es gut, ist es irgendwo abgemacht, auch für spätere Zusammenarbeiten, dass man ein Dokument hat, wie es schon einmal geklappt hat und dann füllt man es neu zusammen aus.
39	I	Siehst du auch Grenzen und Möglichkeiten in Bezug auf dein eigenes Belastungs- und Selbstwirksamkeitsempfinden?
40	KLP3	Wenn es schwierig wird, dann ist es hilfreich, so ein Dokument zu haben. Also belastend, ich setze mich durch das Dokument nicht unter Druck. Es reduziert die Belastung eher, es hat etwas für Klarheit gesorgt, obwohl man es vielleicht schon so gemacht hat. Es ist eher hilfreich und vielleicht eben auch um mit einer neuen SHP zusammenzuarbeiten, da hilft es, damit es schneller klappen könnte. Sonst braucht es recht viel Zeit, und vielleicht wären wir schneller reingekommen, wenn wir das von Anfang an so diskutiert hätten.
41	I	Du würdest also sagen, dass dieses Dokument am hilfreichsten zu Beginn einer Zusammenarbeit ist?
42	KLP3	Ja, finde ich, weil dort spricht man es nicht an, man fängt einfach mal an, und will sich kennenlernen und sonst könnte man schon am Anfang sagen, was einem wichtig ist und welche Erwartung man hat. Es ist ja auch wichtig, dass die SHP gut arbeiten kann und dazu muss sie früh genug die Infos, die sie braucht, erhalten, und das ist sehr individuell und daher macht es sicher Sinn, wenn man das am Anfang abmacht, oder wenn man mit jemandem neu zusammenarbeitet. Dann geht es schneller, bis man sich findet.
43	I	Was für Grenzen und Möglichkeiten siehst du im Bereich der Planung und Umsetzung von gutem Unterricht?
44	KLP3	Es ist auch eine Planungshilfe. Es ist wichtig, wenn es an einem Ort steht, oft bespricht man viel, weiss es aber danach nicht mehr, wenn man am Anfang zusammensitzt und plant, ist das Instrument hilfreich, um zu sehen, was willst du, wie willst du es und wo haben wir Zeit zu besprechen, wann macht es Sinn? Am Anfang des Schuljahres ist es wichtig, dass man weiss, was man voneinander erwartet.
45	I	Hat es auch Grenzen und Möglichkeiten im Bereich von Verantwortlichkeiten und der Aufgabenverteilung von den Beteiligten?
46	KLP3	Ja, nur schon zu sagen, wer für was verantwortlich ist, beispielsweise dass ich verantwortlich bin, dass sie weiss, was ich mache, das wären Ressourcen, die verloren gingen. Es kann nicht sein, dass die SHP bei allen Lehrpersonen

		nachspringen muss, um zu fragen, was in den Lektionen passiert, das finde ich, das geht nicht und dort ist es sehr wichtig, dass man sich unterstützen kann. Und dann kann man schon auch sagen, wir haben abgemacht, ich brauche es eine Woche im Voraus und fertig, und niemand kann sagen, dass man es nicht angesprochen hat, wenn es auf dem Dokument steht, es ist schwarz auf weiss und darum hilft es, Konflikten aus dem Weg zu gehen.
47	I	Wo siehst du Grenzen und Möglichkeiten im Bereich der Klassenführung?
48	KLP3	Dort finde ich, hängt es ein bisschen damit zusammen, wie viel die SHP im Zimmer ist und welche Beziehung sie mit der Klasse hat. Diese Klasse ist 6 Jahre von der SHP begleitet worden und sie hat jetzt festgestellt, dass jetzt ein bisschen die Luft draussen ist. Es war sehr eine intensive Begleitung und Förderung und jetzt hat sie wie auch genug von den Kindern. Aber sonst finde ich schon auch, sie ist auch eine Führungsperson und kann etwas übernehmen und mit den Schülern auch so arbeiten, aber es hängt fest von der Intensität der Begleitung ab und gerade am Anfang haben wir noch viel mehr Gruppen gemacht, bis wir gemerkt haben, dass die mL-Kinder nicht auf ihre Kosten kommen, und dann hat man ja auch eher eine Führungsfunktion, welche sie dann auch wahrgenommen hat. Also das finde ich noch schwierig, dass die mL-Kinder nicht zu kurz kommen, und da kommt es immer ein bisschen drauf an, wie viel man im Klassenverband übernimmt. Wenn es nur oL-Kinder drin hat, geht es ganz locker, dann kann man auch immer verschiedene Gruppen machen, aber bei mL-Kindern habe ich schnell das Gefühl, dass sie eigentlich eins-zu-eins arbeiten müssten und dann liegt es nicht drin, dass die SHP noch 4/5 andere Kinder dabei hat, also es kommt auf den Inhalt und die Bedürfnisse der Klasse an.
49	I	Dann kommen wir zu deinem Fazit der Erprobungsphase: Was für Schlüsse ziehst du aus der Erprobung der Zusammenarbeitsvereinbarung für deine zukünftige Zusammenarbeit?
50	KLP3	Also mit SHP3 hat es sich schon wie eingespielt, ich weiss nicht, wie oft ich es da noch anschauen würde, wenn ich das Gefühl habe, dass es gut funktioniert. Mit einer neuen SHP oder wenn ich die Schule wechseln würde, dann ist das Formular sehr hilfreich als guter Start, damit man schnell in eine gute Zusammenarbeit kommt und die Kinder profitieren. Ich sehe es so als Arbeits-, Organisations- und Leitungshilfe, wo wollen wir hin, was ist uns wichtig. Das ist sehr wichtig, dass man das mal diskutiert, weil man ja gemeinsam verantwortlich ist, dass es gut funktioniert, und wenn ich nicht weiss, was für dich guter Unterricht ist und du es nicht von mir weisst, dann ist es schwierig, am gleichen Strang zu ziehen. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man das bespricht. Also als Starthilfe mit einer neuen SHP ist es wirklich wichtig und sonst ist es unterstützend und man kann nachschauen, was man abgemacht hat, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich das Dokument ständig auf meinem Pult haben muss und es die ganze Zeit durchblättere, weil es einfach auch so läuft. Aber eben, wenn es nicht läuft, wäre es hilfreich oder als Start für eine neue Zusammenarbeit ist es auch hilfreich.
51	I	Du hast gesagt, es muss nicht auf dem Pult liegen. Wie siehst du das, arbeitet man das Dokument einmal gemeinsam durch und dann ist es erledigt, oder müsste man das regelmässig wieder in einer Besprechung angeschaut werden?

52	KLP3	Hier finde ich hängt es stark damit zusammen, wie gut es läuft. Wenn die SHP und die KLP zufrieden sind, und man das Gefühl hat, dass man vorwärtskommt, dann ist es ok. Aber wenn ich finde, es läuft überhaupt nicht, dann nimmt man es wieder hervor und schaut es nochmals gemeinsam an, so als Krisenhilfe, als Leitfaden was man macht, wenn es eben nicht so läuft, wie man es sich vorstellt. Dann ist es sehr unterstützend, und sonst weiss ich nicht, wenn wir uns schon im Alltag befinden und man eh schon viel besprechen muss und zu tun hat, dann weiss ich nicht, ob man es wirklich nochmals hervornimmt und nochmals bespricht. Da glaube ich, dass man das in der Realität dann nicht macht.
53	I	Wäre denn eine Zusammenarbeitsvereinbarung grundsätzlich etwas, was du auf freiwilliger Basis in Zukunft nochmals machen würdest, oder findest du, dass dann alle das machen müssten, also dass die SL es vorgibt?
54	KLP3	Mit einer neuen SHP würde ich es sicher wieder machen, und ich finde, das Formular müsste für das ganze Team verfügbar sein und alle wissen, dass es das gibt und man es einmal mindestens machen muss mit der SHP, dass man weiss, was die gegenseitigen Erwartungen sind. Ich denke, damit es dann wirklich gemacht wird, und es wie ein Leitinstrument wird, müsste man es obligatorisch machen, und viele werden wahrscheinlich denken, oh, das auch noch, aber wenn man nachher einen Nutzen daraus ziehen kann und es eine gute Zusammenarbeit gibt, ist es dann ein Mehrwert und nicht eine Belastung. Ich weiss nicht, ob es umgesetzt wird, wenn man sagt, mach mal. Ich werde es im nächsten Jahr mit SHP3 nicht machen, aber vielleicht habe ich dann mal eine andere SHP und dann würde ich es hervorheben. Aber mit freiwilligen Dokumenten ist es immer schwierig, dann machen es viele sicher nicht, weil alle schon genug andere administrative Aufgaben haben.
55	I	Gibt es an dem Dokument auch Aspekte, welche dich nicht überzeugt haben, welche du nicht mehr so umsetzen würdest?
56	KLP3	Nein, ich finde es tiptop. Es geht ja wirklich stark um die Haltung und die Erwartung, die jeder hat und darum geht es ja, wenn man startet, wenn man sich über die Vorstellungen im Bereich der Erwartungen und Haltungen austauscht, kann man den gemeinsamen Nenner finden. Es geht ja auch nicht um richtig oder falsch, es ist sehr typabhängig, wie man unterrichtet und sich wohlfühlt, aber man kann nicht nur die eigene Vorstellung durchziehen. Man muss sich irgendwo finden, damit es dann einen Nutzen hat und das kommt in dem Dokument gut zur Geltung. Es ist eine gute Hilfe, sich besser zu finden, wenn man klar formuliert was mir und dir wichtig ist und was uns beiden, dann findet man auch schnell eine Lösung.
57	I	Gibt es für dich Sachen, welche in dem Dokument gefehlt haben?
58	KLP3	Nein, ich finde es behandelt alles Wichtige, ich finde es sehr gut.
59	I	Dann kommen wir zum Abschluss: Gibt es etwas, was im Interview nicht angesprochen wurde oder du noch ergänzen möchtest?

60	KLP3	Nein, also ich finde es immer bereichernd, und ich glaube, das ist noch nicht bei allen drin, es ist oft ein Konkurrenzdenken und ich denke, cool, sie hat eine andere Idee oder bringt Material mit, das ist immer bereichernd und das ist wichtig, dass man das am Anfang weiss und die Haltung, dass mir niemand etwas wegnimmt, sondern es zum Wohl der Klasse ist und auch für mich etwas, wo ich sagen kann, dass ich auch profitiere. Und das ist eigentlich wichtig, egal welche zwei Menschen im Klassenzimmer sind, man profitiert irgendwie voneinander
61	I	Schönes Schlusswort. Ich bedanke mich herzlich für deine Bereitschaft und stelle das Aufnahmegerät jetzt aus.

Masterarbeit: Erprobung der Zusammenarbeitsvereinbarung, Auswertungsinterview

Interviewleitung: Nina Bolliger

Datum: 26. Juni 2024

Dauer: 33:28 Minuten

Interviewte Person: schulische Heilpädagogin, weiblich, SHP1 genannt

Das Transkript wurde von der Interviewleitung selbst und zusammenfassend erstellt, die Aussagen der interviewten Person wurden geglättet, Wiederholungen sowie non- und paraverbales wurde weitestgehend weggelassen. Das Interview wurde in Mundart geführt und für das Transkript in Standardsprache übersetzt. Das Interview wurde planmässig und in guter Atmosphäre durchgeführt, beide Beteiligten haben sich ausreichend Zeit genommen, alle Fragen zu besprechen. Dieses zweite Interview wurde zu Anfang gleich aufgebaut, am Ende des Interviews wurden noch Fragen zur persönlichen Einschätzung und zum Fazit der Erprobung der Zusammenarbeitsvereinbarung gestellt.

1	I	Nochmals vielen Dank und dass du dich bereit erklärt hast und dass ihr das ausprobiert habt, das freut mich sehr. Wie beim ersten Interview es ist anonym, es wird anonymisiert und auch die Aufnahme wird gelöscht, wenn es transkribiert ist, dass es sicher nur zwischen uns bleibt. Ich würde wieder die Fragen durchgehen, du antwortest und vielleicht frage ich nochmals nach, oder wir gehen dann zum nächsten Thema weiter. Die erste Frage ist: Wie würdest du eure Zusammenarbeit aktuell beschreiben?
2	SHP1	Also aktuell immer noch ähnlich wie beim letzten Mal. Ich finde, wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit, es funktioniert, ich habe das Gefühl, wir sind auch in gewissen Bereichen, wo es wichtig ist, recht ähnlich und trotzdem ergänzen wir uns in anderen Bereichen dann auch noch gut. Und was uns beiden wichtig ist, ist der Humor, dass der da ist in unserem Beruf und da merkt man fest, dass wir da auf dem gleichen Level unterwegs sind und ich fühle mich sehr wohl und es ist so, wie ich es mir eigentlich wünsche.
3	I	Welche Zeitgefässe nutzt ihr für Austausch und wie gestaltet ihr diesen?
4	SHP1	Das Zeitgefäss ist immer noch am Mittwochmittag wo wir uns etwa während einer Stunde treffen, wo wir immer etwas anschauen, was nächste Woche ansteht, wann machen wir alle zusammen integrativ etwas mit den Kindern, wann sind die Gefässe, wo ich vereinzelt auch Kinder für einen Input rausnehme, aber es läuft natürlich noch viel mehr, weil wir sind hier gerade nebeneinander von den Zimmern her und dann tauscht man sich auch manchmal am Morgen noch schnell während 10/15 Minuten aus, wenn am Abend vorher etwas passiert ist, wo man darüber reden möchte. Und das finde ich mega wertvoll, dass wir nicht darauf beharren, dass wir nur am Mittwoch Zeit haben, Dinge zu

		besprechen und sonst lass mit sein und ich muss mein Ding machen, man fühlt sich hier gehört, ich höre zu, wenn er ein Problem hat und bei mir ist es das gleiche und es ist wirklich vor allem auf das Arbeiten bezogen.
5	I	Falls sich etwas an der Zusammenarbeit ändern sollte, was wäre das?
6	SHP1	Ich denke, das ist auch so etwa wie beim letzten Mal und das müsste man wie zusammen nochmals überdenken, dass man die Schüler so rausnimmt in die Kleingruppensettings. Ich wünschte mir hier, dass man vermehrt probiert, das integrativ zu machen, also im Klassenraum drin mit allen Kindern zusammen. Aber das ist so die Problematik, wo wir beide wie mal zusammensitzen müssten, um einen Weg zu finden und ich konnte in diesem Jahr jetzt nicht die Zeit investieren oder das nochmals überdenken, da ich auch sonst mit dem Studium genug ausgelastet war. Und ich denke, das wäre jetzt eine Chance für das neue Schuljahr, weil es da sowieso eine Änderung des Unterrichtskonzeptes der Schule gibt, dass es da die Möglichkeit wäre zu schauen, wie man das aufbauen möchte, aber da bin ich dann ja eben wie nicht mehr in der Klasse, da ich die Stufe wechsle. Das wäre so das, wo ich finde, so ein bisschen mehr auch noch in der Mathe zusammen vorzubereiten, es ist wie so das Deutsch bereiten wir zusammen vor und in Mathe laufen die Programme eher so ein bisschen parallel zueinander.
7	I	Ist für dich die Zusammenarbeit momentan belastend oder entlastend?
8	SHP1	Es ist entlastend, sehr
9	I	Kannst du das noch etwas ausführen? Was macht es aus, dass du sie als entlastend empfindest?
10	SHP1	Das ist so, ich erhalte eigentlich, wie so Unterstützung von ihm, wenn er merkt, dass ich viel zu tun habe und dann sagt er, dass er etwas übernehmen kann oder kopieren geht oder er bringt Dinge vom Kopierer hoch, wenn er etwas sieht und es sind so die kleinen Sachen, die es entlastend machen. Es ist auch sehr entlastend zu wissen, dass man bei ihm immer offen reden kann, auch wenn man mal ein Thema anspricht, bei welchem man nicht gleicher Meinung ist, dass das nicht kritisch aufgenommen wird und dass er dann beleidigt wäre sondern, dass man auf offene Ohren stösst und da gut auch darüber reden kann und er auch Interesse an den Inhalten, die ich bringe, zeigt, beispielsweise aus der Ausbildung, dass er zuhört und es spannend findet. Und das man merkt, dass er auch froh ist um mich und mein Fachwissen, welches ich in gewissen Bereichen wie noch vertiefter habe und ich nicht der «Ganggo» bin oder den, den man schicken kann, sondern er fragt aktiv auch, was denkst du darüber, wie sollen wir das machen?
11	I	Was, ganz allgemein gesprochen, braucht es denn, damit die SuS im Unterricht optimal gefördert werden?
12	SHP1	Da ist natürlich klar, eine gute Zusammenarbeit zwischen SHP und LP ist essenziell, dass man merkt, wann kann man im Unterricht mit allen zusammen etwas machen und wann muss man die Kinder einzeln rausnehmen und

		fördern und dass man das gleich sieht. Ich finde, dass die SuS sich auch gut entwickeln und lernen können braucht es auch den Humor, den wir in der Klasse haben, also ein allgemeines Wohlfühlklima, in welchem auch Fehler erlaubt sind, sodass sie sich weiterentwickeln können. Ich merke halt schon, dass die SuS am Stand ihrer Entwicklung weiterarbeiten können ist schwierig, wenn man sich stur an Lehrmittel hält, und dort sind wir v.a. im Deutsch halt auch sehr so unterwegs, dass wir offene Aufgaben gestalten und halt nicht immer so mega strukturiert im Buch arbeiten.
13	I	Kannst du das mit den offenen Aufgaben noch etwas ausführen? Was wäre jetzt ein Beispiel für so eine Aufgabe wie ihr sie im Deutsch umsetzen würdet?
14	SHP1	In Deutsch haben wir jetzt so mit Projekten gearbeitet. Das erste Projekt war ein Geschichtschreiben, wo jedes Kind das macht, was geht. Das nächste Projekt waren Hörspiele, die sie in der Gruppe machen konnten und jetzt haben wir noch das Thema Debattieren, wo die Kinder auch, eben das ist ja recht offen, über was sie debattieren wollen, und dort kann man wirklich individuell mehr Unterstützung bieten, wo es gebraucht wird, da bin ich aber als SHP auch offen, wenn ich merke, dass ein Schüler ohne Status, Unterstützung braucht, dass ich die dann bieten kann.
15	I	Was für Merkmale hat für dich denn guter Unterricht?
16	SHP1	Guter Unterricht ist für mich mit viel Humor verbunden, mit einer gegenseitigen Wertschätzung mit den Kindern, ich finde auch nicht so dass ich bin der Lehrer und ihr die Schüler und ihr habt zu tun, was ich sage, sondern dass wirklich eine gute Beziehung entsteht zu den Schülern, ich finde das ist sehr wichtig, für das Gelingen eines guten Unterrichts und dann kommen wir schon auch zu den methodischen Sachen, guter Unterricht ist für mich halt wirklich, dass die Kinder auf ihrem individuellen Leistungsstand weiterarbeiten können und sich dort entwickeln, dass sie dort die Unterstützung erhalten und nicht, dass sie irgendwo reingedrückt werden und dann immer das Gefühl haben, sie können es nicht, sondern dass auch die Fortschritte für sie individuell ersichtlich werden. Und ich finde es wichtig, dass man das Offene trotzdem auch richtig strukturiert, dass man die Offenheit hat, aber mit gewissen Leitplanken und Strukturen drin, damit sie sich zurechtfinden können. Und klar auch, dass ihnen die Ziele immer kommuniziert werden, dass das natürlich auch viel mit Reflexion verbunden ist und dort haben wir noch Entwicklungspotenzial, das haben wir jetzt auch festgestellt, dass wir das im neuen Jahr noch mehr ausbauen müssen, gerade auch den Bereich mit den exekutiven Funktionen, dass dieser noch mehr gefördert wird bei den Kindern.
17	I	Was ist dir im Schulzimmer besonders wichtig?
18	SHP1	Dass eine positive Lernatmosphäre herrscht, dass die Kinder keine Angst haben, ich finde, das spürt man einfach, ob jetzt in einem Schulzimmer eine gute, fröhliche, wertschätzende Lernatmosphäre herrscht, wo es auch mal Platz gibt für einen Scherz, das ist so wie das Wichtigste für mich, und auch dass die Beziehung untereinander stimmt.

19	I	Gibt es für dich irgendwelche Regeln, die dir sehr wichtig sind?
20	SHP1	Ja, dass auch wieder der wertschätzende Umgang miteinander, dass man einander nicht auslacht, wenn man etwas nicht kann, das vor allem. Wertschätzung und Respekt dem anderen Menschen gegenüber ist so die wichtigste Regel, wo ja dann viel drin ist.
21	I	Was hilft dir, wenn du auf eine herausfordernde Situation triffst? Wie gehst du damit um?
22	SHP1	Gerade in diesem Moment, wenn ich jetzt eine herausfordernde Situation mit einem Schüler habe, wie ich dann reagiere?
23	I	Mhm
24	SHP1	Also ich bin eher der Typ der ruhig bleibt, also ich habe dann auch schon Schülern gesagt, dass eine Situation gerade schwierig auszuhalten ist für mich, ich einen Moment für mich brauche und dann später darauf zurückkomme, also ich bin dann nicht der Typ, der schimpft und laut wird, sondern sich eher zurückzieht und sagt Stopp, jetzt ist es für mich auch schwierig, ich brauche einen Moment, du vielleicht auch und wir treffen uns dann wieder. Und allgemein einfach, wenn schwierige Situationen sind, im Team, finde ich, hilft mir auch anschliessend der Austausch ist mir sehr wichtig, dann gehe ich direkt zu KLP1 oder zu jemand anderem aus dem Team und rede darüber. Ich kann das dann wie nicht für mich behalten, es hilft mir fest, wenn ich es einfach erzählen kann, und austauschen.
25	I	Jetzt auf eure Zusammenarbeit bezogen: Welche Aufgaben übernimmst du inner- und ausserhalb des Unterrichts?
26	SHP1	Innerhalb vom Unterricht ist es klar, habe ich diese Kinder im Blick, welche Lernzielanpassungen haben und aber auch die, bei welchen man sieht, dass sie sonst Schwierigkeiten haben in gewissen Bereichen, dass ich die Kinder, welche Lernzielanpassungen haben wirklich auch individuell rausnehme und sie fördere im Moment, ist meine Aufgabe, aber auch sonst natürlich die Vorbereitung der Unterrichtseinheiten in Deutsch, dort arbeiten wir zusammen, und ich stehe auch bei den Kindern, welche einen Status habe, in Kontakt zu den Eltern, da bin ich die Ansprechperson von den Eltern und auch mit den unterschiedlichen Ämtern, sei es SPD, KJP, Logopädie oder Psychomotorik, da bin ich dran. Natürlich auch die Lernberichte verfassen, da arbeiten wir aber auch fest zusammen, also er liest sie auch durch und ergänzt und wir machen eigentlich auch die Noten und Zeugnisse zusammen und zum Beispiel auch die Kreuze der überfachlichen Kompetenzen besprechen wir immer zusammen.
27	I	Was sind allgemein, deiner Meinung nach, Aufgaben einer SHP?
28	SHP1	Ich denke allgemein die Aufgaben einer SHP sind in erster Linie sicher auch, ich sehe mich jetzt nicht nur isoliert mit den Schülern, welche einen Status haben, sondern ich finde, die SHP ist auch da, um die ganze Klasse ein bisschen im Blick zu haben und auch die LP zu beraten bei Fragen und auch eben zum gemeinsamen Unterricht gestalten. Es

		ist immer gut, wenn allgemein, zwei Köpfe mitdenken, mit unterschiedlichen Backgrounds, weil man da wie wertvollere Unterrichtseinheiten hinbekommt. Und natürlich ist es schon klar, was ich vorher gesagt habe, die Betreuung der Kinder mit Status, dort in Kontakt sein mit den Eltern, das sind so die Aufgaben, die klar da hinein gehören und das andere, denke ich, kommt immer auf die Art der Zusammenarbeit an. Aber ich sehe es so, dass die SHP nicht nur für die Schüler mit Status da ist, sondern dass muss wirklich eine Zusammenarbeit sein.
29	I	Gibt es denn Sachen, die eine SHP nicht betreffen?
30	SHP1	Ich finde eigentlich nicht mal unbedingt, ich könnte jetzt nicht sagen, was eine SHP nicht unbedingt betrifft. Ich finde eine SHP muss eigentlich in vielen Bereichen auch dabei sein, drin sein und mitdenken. Klar jetzt, nein aber auch das Turnen, es ist auch schon vorgekommen, dass ich schauen ging und dann, vielleicht so gewisse Fächer, wo man sagt, ja, das ist jetzt nicht meine Sache, oder die Organisation von Ausflügen, aber sonst muss ich sagen, bin ich sehr viel auch dabei, wo ich aber auch finde, eine SHP soll das, oder darf das und klar das ist hier natürlich auch nochmals anders, da es eine Klasse ist, die ich betreue und wenn man als SHP in einem Schulhaus arbeitet und in fünf Klassen 2-3 Lektionen hat, ist das auch nochmal etwas anderes. Ich finde das muss man auch immer differenzieren
31	I	Wenn du jetzt von der grossen Schule sprichst: Was gäbe es da denn, was die SHP nicht betrifft, wenn man in fünf verschiedenen Klassen drin ist?
32	SHP1	Ich denke, dass man dort dann eher auch schon die Kinder, bei welchen man denkt, dass es gut läuft, dass man als SHP diese ein bisschen aus dem Blick nehmen kann, und wenn auch die LP denkt, dass es gut läuft. Dass man den Fokus da wirklich mehr auf den Kindern hat, die wirklich einen Bedarf haben. Und hier ist es so, dass ich immer auch schaue, was die anderen so machen und sie beobachte und das dann auch mit der KLP1 bespreche. Dass man dort wie gezielter schauen muss, wo braucht es mich wirklich. Und halt auch dort Zeugnisse machen, Noten, halt auch nur für die Kinder, welche die SHP betreffen.
33	I	Was ist für dich eine gute Zusammenarbeit?
34	SHP1	Wo man sich auch am Abend mal noch anrufen kann oder eine SMS schreiben kann, um zu informieren oder zu fragen, was der andere zu etwas denkt, oder man auch am nächsten Morgen zwischen Tür und Angel noch etwas besprechen kann. Dass es nicht so stur geregelt ist, die Zusammenarbeit, wo man merkt, dass es auch einfach funktioniert, ohne gross planen zu müssen, wann man sich zum reden trifft. Und wo man auch Kritik aussprechen oder Sachen anmerken kann, welche man anders machen könnte und das wird dann nicht so schlecht aufgenommen. Das man offen sein kann zueinander und Dinge, die nicht gut laufen, ansprechen kann. Und wirklich eben auch den Humor, den man miteinander haben sollte, dass man auch mal einen Spruch machen kann über eine Situation und so ein bisschen die Psychohygiene miteinander betreiben kann.

35	I	Gibt es etwas, was für dich nicht zur Zusammenarbeit gehört? Also wie weit soll oder darf die Zusammenarbeit gehen?
36	SHP1	Da kommt mir jetzt grad nichts in den Sinn. Finde ich schwierig, etwas zu finden, was explizit nicht in die Zusammenarbeit gehört. Da müsste ich jetzt fest studieren. Da kommt mir jetzt nichts in den Sinn.
37	I	Wir kommen zur Reflexion über die Erprobung der Zusammenarbeitsvereinbarung. Dort geht es in erster Linie darum wo du Grenzen und Möglichkeiten eines solchen Dokuments in Bezug auf die Zusammenarbeit siehst.
38	SHP1	Also für mich ist es, also eben wir hatten bereits eine gute Zusammenarbeit, KLP1 und ich. Durch das Ausfüllen von der Zusammenarbeitsvereinbarung haben wir jetzt vielleicht eher gemerkt, wo es nicht so stimmt, was wir vorher nicht so gemerkt haben. Also er ist eher der strengere, der auch manchmal etwas lauter wird und ich bin eher das Mami von diesen Kindern, die das brauchen, welche etwas feiner sind, die kommen dann gerne zu mir wenn sie manchmal etwas unter Stress stehen dann. Dort haben wir gemerkt, dass wir uns da gegenseitig akzeptieren müssen, ich wie er ist und ich wie ich bin, er meinte dann er wolle keine Kuschelpädagogik, wo ich mich dann gefragt habe, ob er das Gefühl hat, dass ich Kuschelpädagogik betreibe, aber das ist nie von ihm kritisiert worden, er hat es da einfach gesagt. Darum, ich finde, im Nachhinein hat man gemerkt, dass wir uns da gut ergänzen, dass es auch gut sein kann, wenn zwei verschiedene Typen in einer Klasse sind für die Kinder, weil wir sind ja recht unterschiedlich. Ich habe halt auch mehr Geduld und werde nicht so schnell verrückt, bin eher die Ruhige, wohingegen er eher der zackige ist, was für Sechstklässler manchmal auch gut ist, weil sie es brauchen. Und ich finde, es war jetzt gut, das mal anzuschauen und das zu klären und auch herauszufinden, was so die gemeinsamen Punkte sind. Bei uns ist bei beiden rausgekommen, dass der Humor recht weit oben ist. Das hat man ja auch schon gemerkt. Ich weiss jetzt nicht, ob es unsere Zusammenarbeit wirklich verändert hat, das könnte ich nicht sagen, aber es war spannend mit ihm mal darüber zu reden. Ich denke, weil es schon gut lief, war es jetzt nicht so, dass eine grosse Veränderung passiert wäre aufgrund von dem. Ich sehe, dass es hilfreich sein könnte, bei Personen, wo es nicht so gut klappt mit der Zusammenarbeit. Das man sich da mit diesen Punkten wie klar wird und man dann auch reflektiert, wo wir unterschiedlicher Meinung sind aber dass das auch für die Kinder gut sein kann. Und auch zu sehen, wo man gleicher Meinung ist, und da kann man dann am gleichen Strick ziehen. Die Frage ist auch, inwieweit Personen, bei welchen es nicht funktioniert bereit sind, eine solche Zusammenarbeitsvereinbarung auszufüllen. Ich denke bei dir haben sich solche Personen jetzt eher nicht gemeldet, weil es ja auch ein Teil der Forschung ist, die du betreibst. Das wäre jetzt spannend zu wissen, was für eine Auswirkung es haben würde in einem schwierigen Setting.
39	I	Du hast gesagt, du hast gelernt dich zu akzeptieren. Hast du das so gemeint, oder dass du gelernt hast, ihn zu akzeptieren und er dich?
40	SHP1	Gegenseitig ja, also dass er sich nicht aufregt, wenn ich jetzt hier Kuschelpädagogik mache und ich rege mich nicht auf, wenn er halt mal etwas lauter wird.

41	I	Eure Aussagen waren im ersten Interview wirklich schon sehr positiv her von der Zusammenarbeit. Könntest du als Basis dieser Erfahrung auch etwas überlegen, einerseits, wie es jetzt bei euch zwei war, aber auch wie du es dir vorstellst, wenn es jetzt nicht klappen würde. Zu welchem Zeitpunkt findest du, wäre es sinnvoll, so eine Vereinbarung auszufüllen?
42	SHP1	Wenn es jetzt nicht klappt?
43	I	Ja, oder würdest du es anfangs einer Zusammenarbeit ausfüllen? Ihr habt es jetzt mitten in euer Zusammenarbeit ausgefüllt und bei euch hat die schon gut funktioniert, wie du gesagt hast. Falls du so etwas nochmals machen würdest, würdest du das nächstes Mal vor Beginn der Zusammenarbeit machen oder wenn du merkst, etwas klappt nicht, dann zusammensitzen?
44	SHP1	Ja, da gibt es jetzt Argumente für das eine oder das andere. Ich denke, wenn man es am Anfang ausfüllt, dann kann man Konfliktpotenzial, das auftreten könnte, schon mal ein wenig eliminieren, es kann aber auch, wenn man an Anfang einer Zusammenarbeit so etwas ausfüllt und man merkt, dass man sehr unterschiedlich ist, dass es dann schwierig wird, in die Zusammenarbeit reinzustarten. Es kommt darauf an, was man draus macht. Sagt man, wir füllen das aus und es könnte sein, dass wir sehr unterschiedlicher Meinung sind, und was machen wir dann? Was könnten wir machen, damit das trotzdem klappt, wie können wir uns austauschen und darüber reden? Dass es nicht schon von Anfang an zu einem Stolperstein wird oder uns Sorgen macht. Das andere wäre, dass man zuerst mal in die Zusammenarbeit startet und sich kennenlernt und es so testet und wenn man dann merkt, dass es nicht funktioniert, dass man dann darauf zurückgreifen würde und es genauer anschaut. Wichtig wäre da aber dann schon, dass man nicht zu lange wartet, wenn man merkt, dass es nicht funktioniert, sondern dass man da den Mut hat und sagt, dass muss ich ansprechen und es dann genauer anschaut. Also ich finde es noch schwierig hier für das eine oder das andere zu sein. Das wären für mich so die Argumente. Müsste ich mich klar aussprechen für eines von beiden?
45	I	Nein, du sagst, was du denkst. Ich würde noch gerne auf Grenzen und Möglichkeiten in einzelnen Bereichen eingehen. Das eine, was du angesprochen hast, ging etwas in den Bereich der Klassenführung rein mit der Kuschelpädagogik. Gibt es auch Grenzen und Möglichkeiten in Bezug auf Planung und Umsetzung von gutem Unterricht, die du siehst?
46	SHP1	Ja, das stimmt, ja. Ich denke, guten Unterricht zu planen und umzusetzen gelingt nicht in allen Fächern in enger Zusammenarbeit. Das stimmt, jetzt wo du es sagst, in NMG bin ich zum Beispiel gar nicht drin in den Lektionen, dort sehe ich nicht rein. Da habe ich jetzt einfach schon mit Kindern manchmal gelernt, wenn ich wusste, dass er es beim letzten Mal verkackt hat, jetzt hat er wieder eine Prüfung und ich muss mit ihm schauen, wie er für diese lernen kann, beispielsweise. Ich denke, man muss sich wie entscheiden für ein Fach oder zwei, in welchen man zusammen

		vorbereitet und den Kindern Lerngelegenheiten anbietet. In welchem Fach kann man diskutieren. Ich denke NMG wäre auch spannend für eine SHP zum mal drin sein und zusammen Unterricht vorzubereiten mit der KLP.
47	I	Hast du denn das Gefühl, dass so ein Dokument auf die Planung und Umsetzung einen Einfluss haben kann, oder nicht?
48	SHP1	Doch, ich denke schon, war das jetzt hier drauf?
49	I	Nein, es war mehr allgemein, also nicht in welchem Fach
50	SHP1	Ist mehr allgemein, vielleicht, wenn man wie sagen würde, in welchen Fächern man Unterricht plant, dass man sich das auch überlegt, dass das wie ein Teil der Vereinbarung wäre. Dass man beispielsweise sagt, wir probieren es jetzt in Deutsch mal oder in Mathe, dass es noch etwas konkreter wäre, wie und in welchem Fach man zusammen planen möchte und wo es Sinn macht.
51	I	Dann gehen wir zur letzten Frage: Was für Schlüsse ziehst du aus der Erprobung der Zusammenarbeitsvereinbarung für deine weitere Zusammenarbeit auch mit anderen Lehrpersonen, was für Aspekte haben dich überzeugt, würdest du weiter umsetzen, welche nicht, welche würdest du weglassen oder anders machen?
52	SHP1	Also ich bin hier eh ein bisschen ein gebranntes Kind. Ich finde es sehr wichtig, dass ich in Zukunft mit der Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich da wie zu lange gewartet habe und zu viel ausgewichen bin, bis es nicht mehr ging. Also ganz klar, dass wenn man merkt, es stimmt nicht, dass man das anspricht. Und hier sind sicher gute Punkte drin, welche zentral sind, wo man sich eigentlich austauschen müsste, wie man steht, auch wenn man nicht gleicher Meinung ist und auch den anderen nicht überzeugen kann, aber dass man wie für sich selbst auch schaut, ob man trotzdem so arbeiten kann, dass man sich gegenseitig akzeptiert und dem Ganzen eine Chance gibt. Ich denke so diese Aspekte wie «was ist für uns guter Unterricht» ist sicher ein wichtiger, dass man sich da mal darüber austauscht, oder aber auch «was ist eine gute heilpädagogische Förderung», dass man sich da darüber austauscht, ist es eher das Einzelsetting oder möglichst integrativ, ja, denke auch Werte und Haltungen, wo es vielleicht am ehesten auch auseinander gehen kann, das haben wir jetzt bei uns gemerkt mit der Kuschelpädagogik, das ist ein wichtiger Aspekt. Aber auch das Informieren und Feedback geben, das ist bei uns jetzt halt von Anfang an gut gelaufen, wie es ist, aber das ist nicht selbstverständlich und das kann schon auch Sinn machen, dass man das gut abmacht und festhält, weil es gibt auch viele Leute, die am Abend nicht noch ein Telefon wollen oder nicht gestört werden wollen. Ich denke einfach, frühzeitig ansprechen und dazu kann so ein Dokument dann schon sehr hilfreich sein, dass es nicht so unstrukturiert läuft und es dann vielleicht in einen Krach ausartet. Das man einfach neutral Punkt für Punkt durchgeht und seine Meinung sagen kann.

53	I	Gibt es etwas von deiner Seite aus, wo du findest, das wurde noch nicht angesprochen oder etwas, was du noch loswerden möchtest?
54	SHP1	Nein, ich finde es einfach cool, dass du hier eine Masterarbeit darüber machst. Ich weiss, wie es bei mir war, ich weiss, wie es in anderen Schulen läuft, ich glaube es ist ein wichtiges Themengebiet, in welchem auch Handlungsbedarf besteht, dass es nicht so funktioniert, manchmal. Und ich hätte Interesse, wenn du fertig bist, also ist es das Ziel, dass es auch ein Produkt wird? Dann hätte ich Interesse daran.
55	I	Gut, dann möchte ich mich herzlich bei dir bedanken, dass du mit der KLP1 die Vereinbarung ausprobiert hast und dich für die Interviews zur Verfügung gestellt hast. Somit ist das Interview beendet. Danke vielmals.

Masterarbeit: Erprobung der Zusammenarbeitsvereinbarung, Auswertungsinterview

Interviewleitung: Nina Bolliger

Datum: 20. Juni 2024

Dauer: 37:17 Minuten

Interviewte Person: schulischer Heilpädagoge, männlich, SHP2 genannt

Das Transkript wurde von der Interviewleitung selbst und zusammenfassend erstellt, die Aussagen der interviewten Person wurden geglättet, Wiederholungen sowie non- und paraverbales wurde weitestgehend weggelassen. Das Interview wurde in Mundart geführt und für das Transkript in Standardsprache übersetzt. Das Interview wurde planmässig und in guter Atmosphäre durchgeführt, beide Beteiligten haben sich ausreichend Zeit genommen, alle Fragen zu besprechen. Dieses zweite Interview wurde zu Anfang gleich aufgebaut, am Ende des Interviews wurden noch Fragen zur persönlichen Einschätzung und zum Fazit der Erprobung der Zusammenarbeitsvereinbarung gestellt.

1	I	Gut, also nochmals vielen Dank, dass du auch für diese Interview wieder bereit warst, vielleicht geht dieses Interview etwas länger, da ein paar Fragen mehr sind, aber mehr als eine Stunde sollten wir definitiv nicht haben. Dann beginnen wir mit der ersten Frage: Wie würdest du eure Zusammenarbeit aktuell beschreiben?
2	SHP2	Aktuell sehe ich die KLP2 sehr, sehr selten, da wir Sporttage hatte und vier Wochen keinen Unterricht hatten mit Projektwoche und drei Wochen Ferien. Die Gespräche haben wir aber immer gemacht, immer am Freitag, das ist gleichgeblieben und dieses System haben wir über das ganze Schuljahr so gemacht, immer am Freitagmorgen hatten wir das Gespräch, etwa während einer halben Stunde, manchmal mehr, manchmal weniger, aber das war unsere Zusammenarbeit.
3	I	Falls sich etwas ändern müsste an eurer Zusammenarbeit, war wäre das?
4	SHP2	Eben, vielleicht, dass man auch unter der Woche mal für 10-15 Minuten für einen Austausch zusammenkommt, dass ich dann auf dem aktuellen Stand bin, weil es ist schon auf gut am Freitag, dann kann er die Wochenreflexion machen, mir sagen, was gut lief, was nicht und ich kann nachfragen, aber vielleicht wäre das auch etwas, was förderlich wäre, auch unter der Woche kurz zusammenzukommen und zu besprechen.
5	I	Ist die Zusammenarbeit für dich momentan belastend oder entlastend?
6	SHP2	Entlastend, weil ich bin in seiner Klasse während drei Lektionen, ich bekomme da nicht viel mit und dann bin ich froh, wenn er die Reflexion macht und mir sagt, was gut lieft und was nicht, dass ich dann auch reagieren kann.

7	I	Was macht es aus, dass du die Zusammenarbeit entlastend ist? An was würdest du es festmachen?
8	SHP2	Weil er sehr transparent ist, weil er mich in die Planung integriert und immer an mich denkt, wenn er etwas plant, dann muss ich nicht nachfragen oder ihn erinnern, dass ich auch noch da bin, das ist nie passiert, deswegen entlastend
9	I	Was braucht es, damit SuS im Unterricht optimal gefördert werden?
10	SHP2	Im Backoffice, also dem Gespräch, welches wir haben, dass wir dort gut zusammenarbeiten, dass wir in die gleiche Richtung gehen, dass man schon eine unterschiedliche Meinung hat aber den gleichen Nenner findet schlussendlich, die Beziehung macht sehr viel aus, ist glaube ich auch das a und o vom ganzen, wenn die nicht stimmt, kann man viel erzählen, die SuS machen nicht mit, Motivation der LP aber auch der SuS muss da sein, ja und genaue Zielvereinbarungen und Struktur, Organisation, all diese Sachen führen dann schlussendlich zum Erfolg würde ich sagen.
11	I	Wie würdest du sagen, sollen die Ressourcen, also auch deine Ressource genutzt werden im Unterricht?
12	SHP2	Dass ich integriert werde in die Planung, das ist mal das erste und dass ich dann auch meine Sachen einbringen kann, also dass ich diese Chance auch habe, nicht dass ich reinkomme und dann heisst es du machst das und sorgst für das, sondern dass ich auch meine Ideen integrieren kann und dass diese auch respektiert werden.
13	I	Wie müssen Aufgaben sein, damit sie lernförderlich sind?
14	SHP2	Ja, das kommt auf den Lerntypen des SuS an, aber gute Aufgaben sind offene Aufgaben, bei welchen alle einen individuellen Weg gehen können, aber auch die geschlossenen Aufgaben, bei welchen genau vorgegeben ist, was sie zu tun haben. Gute Ziele, also die Ziele müssen sichtbar sein, sie müssen wissen, warum sie das jetzt lernen und wozu und dann ist das sicher förderlich.
15	I	Ein paar Dinge hast du schon gesagt, aber vielleicht kannst du aufzählen, was sind für dich Merkmale von gutem Unterricht?
16	SHP2	Das alle da sind, aktiv, bei der Sache und nicht ausserhalb des Schulzimmers mit den Gedanken, dass es eher ruhig ist, also man kann schon sprechen und sich austauschen aber nicht rumschreien und ein Chaos im Schulzimmer, also dass man da eine Struktur hat, dass man einen klaren Plan hat, was zuerst kommt, was danach, dass die Klasse weiss, was während des Tages auf sie zukommt und dass die LP vorbereitet ist, aber dass auch Spontanes Platz hat.
17	I	Was ist dir in einem Schulzimmer besonders wichtig?
18	SHP2	Dass man weiss, wo das Material ist, dass man Material zur Verfügung stellt, Hilfsmittel hat, Wandtafel ist sehr wichtig, heute mit der Digitalisierung PC, dass man digital arbeiten kann, genug Platz muss man haben, eine

		Weltkarte finde ich immer schön, wenn eine dabei ist, ja, dass es einfach schön aussieht, nicht dass man einfach alles reinstellt.
19	I	Gut, das waren viele Einrichtungssachen, organisatorisches, was für Regeln sind für dich wichtig im Unterricht?
20	SHP2	Reinschwatzen sollte nicht vorkommen, dass man aufstreckt und wartet bis man drankommt, dass man Respekt hat, zwischen LP und SuS aber auch unter den SuS oder KLP und SHP, Angst sollte keinen Platz haben im Klassenzimmer, also das man sich gut fühlt, Fehler machen kann und ja,
21	I	Wenn eine herausfordernde Situation im Unterricht auf dich zukommt, was hilft dir da? Wie gehst du damit um?
22	SHP2	Ich glaube ich bin eher ein ruhiger Typ, dass ich zuerst das wie abprallen lassen kann und erst dann 10-15 Sekunden später reagiere, wir als SHP wir sind etwas mehr im Vorteil, wir sind fast nie alleine im Schulzimmer und haben so immer eine zweite Person, welche uns helfen könnte. Wenn ich unsicher bin, dann frage ich bei der Klassenlehrperson nach, wie diese es machen würde. Individuelle Gespräche mit den Betroffenen sind auch sehr hilfreich in solchen Situationen.
23	I	Welche Aufgaben in eurer Zusammenarbeit übernimmst du, wofür bist du verantwortlich im oder ausserhalb des Unterrichts?
24	SHP2	Im Unterricht schaue ich sicherlich für diese Schüler, welche einen Lernstatus haben, da investiere ich schon viele Ressourcen, aber auch sonst, jetzt in Mathe zum Beispiel, wenn KLP2 am Korrigieren ist, dass ich dann im Schulzimmer drin bin und er ist dann etwas ausserhalb, an seinem Pult und korrigiert individuell mit kurzen Gesprächen und ich schaue dann, dass die Klasse weiterarbeitet und dass sie weiterkommen, wenn sie Fragen haben, dass ich weiterhelfen kann, das ist so meine Rolle, und dann ausserhalb, dass man eben Gespräche, zum Beispiel SSG ist gerade aktuell, dass ich diese organisiere und auch im Schuljahr, dass wir, also er hatte z.B. ein Problem, da SuS Hausaufgaben nicht gemacht haben und da habe ich dann mit den Eltern ein Telefongespräch gemacht, sind also auch ein paar Sachen, welche ich dann übernommen habe, also ja, beide eigentlich, in Absprache, also das Problem war eigentlich bei KLP2 im Unterricht, aber ich habe dann auch gesagt, dass ich das Gespräch machen kann, ja so Sachen. Und bei den Vorbereitungen fragt mich die KLP2, ob ich etwas für sie übernehmen kann, Kopien machen, einen Input vorbereiten, etc.
25	I	Gibt es Sachen, für die du nicht zuständig bist im Unterricht oder in eurer Zusammenarbeit?
26	SHP2	Ja, wenn die KLP ein Problem mit einem S hat, und mich dann bittet, das Problem für sie zu lösen, das ist nicht meine Aufgabe.
27	I	Gehen wir weg von eurer Zusammenarbeit, mehr zu einem allgemeinen Verständnis: Was sind denn deiner Meinung nach Aufgaben einer SHP?

28	SHP2	Das man reinkommt in das Schulzimmer und sofort auf ON schaltet, weil es sofort losgeht, die Lektion hat angefangen und du musst dann da sein, aktiv sein und schauen, wo kann ich unterstützen, wo werde ich am meisten gebraucht, kurzer Austausch mit der KLP, was denkst du, also wenn man nicht sofort sieht, wo es was braucht, das ist reagieren, das ist eine der Hauptaufgaben, im Moment reagieren und dann bei der Planung helfen, bei der Umsetzung unterstützen, da sein, beraten, das machen wir ja die ganze Zeit, Gespräche planen, durchführen, reflektieren, dann auch mit den SuS zusammen, auch korrigieren gehört dazu, anpassen, Prüfungen, Wochenpläne oder Ziele, auch wenn es manchmal schwierig ist für die KLP mit dem einen Schüler, welcher die ganze Zeit nervt, und dann müssen wir sie wieder, also eine andere Perspektive reinbringen und versuchen, die KLP zu beruhigen und zu sagen, dass es schon gut kommt und das Kind das nicht extra macht, sondern es nicht besser kann. Also das ist auch eine Aufgabe, dass wir unsere aussenstehende Perspektive reinbringen, weil die KLP und das Kind so im System fixiert ist und die Beziehung vielleicht schon gestört ist, dass man eben eine andere Perspektive aufzeigt.
29	I	Gibt es denn Sachen, die die SHP nicht betreffen?
30	SHP2	Theoretisch gesehen glaube ich, sollte die SHP auch immer, bei allem, dabei sein und integriert werden, aber praktisch gibt es sicher Sachen, die uns nicht betreffen.
31	I	Wie meinst du das Sachen, die dich nicht betreffen? Warum nicht, weil es nicht von der KLP an dich herangebracht wird oder weil du findest, dass es nicht zu deinem Job gehört?
32	SHP2	Beides. Je nach Situation, beispielsweise sind jetzt alle Klassen wandern gegangen und da finde ich, ist die KLP für die Planung verantwortlich, man kann sie zwar begleiten, aber nicht mehr. Wenn man Kapazitäten hat, könnte man da schon auch helfen, aber man sollte ja auch nicht immer nachfragen, ob man helfen kann. Aber es ist sehr schwer, weiss nicht genau, was sagen. Und das andere, wo die Infos nicht zu uns kommen oder wir es nicht mal mitbekommen, dann finde ich, sind wir auch nicht verantwortlich dafür. Wir können schon nachfragen, aber alles werden wir nicht mitbekommen und dann sind wir auch nicht verantwortlich. Die KLP muss wissen, dass sie sich Hilfe bei uns holen können, dass man da ist und die anbietet, aber wenn nichts kommt und nichts gebraucht wird, dann können wir auch nichts machen. Aber alles, was mit den SuS zu tun hat, bin ich der Meinung, dass man als SHP auch verantwortlich ist.
33	I	Was ist für dich denn eine gute Zusammenarbeit?
34	SHP2	Dass beide wissen, von was man spricht und dass die Beziehung gut ist zwischen den LPs. Dass beide Ideen einbringen können und auch umsetzen und ausprobieren können, dass man dann zusammen reflektiert, dass man kritisch sein kann miteinander und es dann nicht sofort negativ ist und man nicht mehr zusammen spricht. Einfach dass die Beziehung gesund ist und dass es fließend funktioniert, ohne gross zu sprechen. Man weiss, wie man damit umgehen kann.

35	I	Warum definierst du das als gute Zusammenarbeit? Was macht es aus?
36	SHP2	Dann ist es für beide Seiten entlastend. Ich kann mir vorstellen, dass man sonst noch Probleme mit der Beziehung hat, dann muss man das noch lösen oder in den Griff bekommen und das bräuchte dann mehr Zeit, Energie und Aufwand und so kann man sich auf das Wichtigste fokussieren, beide, das andere ist dann gegeben.
37	I	Gibt es etwas, was für dich nicht zur Zusammenarbeit gehört im Schulbereich oder auch ganz allgemein? Wie weit soll die Zusammenarbeit gehen?
38	SHP2	Kann ich noch etwas zur guten Zusammenarbeit ergänzen?
39	I	Sicher
40	SHP2	Gut fand ich bis jetzt immer, dass man sich auch über Privates austauscht. Das fördert auch die Beziehung und man spürt dann, dass die Person, die gegenüber steht, sich auch Zeit nimmt für das Persönliche, dass sie interessiert ist. Und etwas, was es nicht braucht, Negativität? Nein, das braucht man auch, Kritik braucht man auch, nein ich kann diese Frage nicht beantworten, vielleicht später einmal. Frag nachher nochmals.
41	I	Gut, dann kommen wir zur Reflexion der Erprobung der Zusammenarbeitsvereinbarung. Da interessiert mich nun, wo du Grenzen und Möglichkeiten einer Zusammenarbeitsvereinbarung in Bezug auf eure Zusammenarbeit siehst.
42	SHP2	Möglichkeiten sicher, dass man, wenn man sich nicht mehr sicher ist, wie man etwas abgemacht hat, dann kann man nachlesen. Eine Grenze ist, dass sich die Situation ständig ändert und je nachdem hat man dann automatisch etwas geändert bei der Planung oder wo auch immer und hat das Dokument dann nicht aktualisiert und dann stimmt es nicht mehr, dann müsste man sie nochmals aktualisieren und sehr wahrscheinlich macht man das im Stress des Unterrichts und der Schule sowieso nicht. Aber eine andere Möglichkeit, dass man für eine neue Zusammenarbeit, dass beide Parteien Wünsche und Ideen, Stärken und Schwächen aufschreiben und einbringen können und die andere Person es dann schon einmal gehört hat und umgekehrt auch. Was uns wichtig ist und worauf man Wert legt.
43	I	Was für Grenzen und Möglichkeiten siehst du im Bereich deiner Selbstwirksamkeit oder deines Belastungsempfindens?
44	SHP2	Das ist sicher eine Möglichkeit meiner Meinung nach, weil man es schon mal thematisiert und aufgeschrieben hat, und wenn die andere Person dann einverstanden ist, dann gilt es, dann kann man das auch umsetzen, also eigene Ideen zum Beispiel.
45	I	Und fürs Belastungsempfinden, hast du das Gefühl, es kann auch eine Grenze oder Möglichkeit dafür sein? Wie belastend oder entlastend die Zusammenarbeit ist?
46	SHP2	Belastend könnte sein, wenn man beispielsweise nicht ehrlich ist, eigentlich nicht einverstanden ist, aber nichts sagt und man dann damit arbeiten muss. Das könnte dann belastend werden. Aber für mich war es sehr positiv, da

		konnten wir klar abmachen, wer was macht, wie wollen wir es machen zusammen, was ist für uns wichtig, in welche Richtung gehen wir. Für mich ist das eine gute Sache, das andere könnte sein.
47	I	Wir bleiben bei Grenzen und Möglichkeiten, im Bereich von Planung und Umsetzung von gutem Unterricht, was siehst du da für Grenzen und Möglichkeiten?
48	SHP2	Ich habe es als gut empfunden, weil man schon mal diskutiert, wie man plant und dann kann man abmachen, wie man zusammen vorgehen möchte. Das hat einen riesigen Einfluss auf die Planung, weil sonst hat man vielleicht zwei Plan-Typen, welche sich zuerst finden müssen, und das braucht Zeit, aber wenn man das zuerst diskutiert, dann ist das bereits geklärt und man kann weiterplanen. Grenze: Ja man muss sich schon auch etwas zurücknehmen, also man kann nicht alle Punkte, welche einem wichtig sind, bringen, weil, wenn das beide machen, hat man am Schluss sehr viel. Man muss wirklich auswählen, was ist das Wichtigste für beide. Aber das ist nicht wirklich eine Grenze, aber es braucht mehr Zeit man muss schon mehr überlegen am Anfang, um das auszufüllen und zu planen, aber die Zeit hat man nachher wie gewonnen im Schuljahr.
49	I	Gibt es auch Grenzen und Möglichkeiten im Bereich der Klassenführung?
50	SHP2	Das haben wir jetzt eher im Gespräch gemacht und nicht bei der Vereinbarung. Dort haben wir eigentlich mehr reflektiert solche Sachen, die Klassenführung haben wir jetzt nicht konkret besprochen. Ist das ein Punkt?
51	I	Ja, das betrifft zum Beispiel die Regeln im Schulzimmer.
52	SHP2	Ja, wenn man das wirklich konsequent und im Vorherein Reflektiert hat, dann ist es eine Möglichkeit. Wenn man das nicht macht, hat man nachher im Verlauf des Jahres Probleme, weil etwas nicht klar ist, weil man es nicht abgemacht oder festgehalten hat.
53	I	Der letzte Teil der Grenzen und Möglichkeiten um Bereich der Verantwortlichkeiten, der Aufgabenverteilung, wer was macht?
54	SHP2	Das ist sehr wichtig, ich würde sagen, dass das der Mittelpunkt der ganzen Sache ist, wer macht was, dann ist das klar geregelt und es gibt keine Diskussionen
55	I	Gibt es da auch Grenzen?
56	SHP2	Ja, es gibt immer so Graubereiche, welche nicht klar definiert sind. Es kommen immer wieder neue Situationen und dann steht das halt nicht darauf und dann stellt sich immer die Frage, wer jetzt dafür verantwortlich ist und dann kommt das Gespräch. Ich würde sagen das und ein regelmässiger Austausch, das braucht es, die Vereinbarung alleine reicht nicht, es ist damit eine gute Basis da, aber das andere muss man dann im Jahr weiterführen.
57	I	Also meinst du, dass man es im Jahr immer wieder hervorheben muss, reflektieren muss und zusammensitzen muss, um zu diskutieren, ob es so immer noch stimmt, oder ob es Ergänzungen oder so gibt?

58	SHP2	Ja, Tabellenmässig würde ich sagen, aber man könnte Verantwortlichkeiten in Form einer Tabelle aufschreiben, was ist SHP, was KLP und Grenzen, welche man so auflösen könnte, wäre dann, wenn man bespricht, was wäre wenn. Gut, dann macht man ein Gespräch, Alternativen schon festhalten
59	I	Was für Schlüsse ziehst du aus der Erprobung für deine weitere Zusammenarbeit mit KLP2 oder auch mit anderen LPs? Was nimmst du mit?
60	SHP2	Das so etwas am Anfang des Jahres Sinn macht, also bevor das Jahr startet, dass man sich Zeit nimmt für das, dann macht es Sinn. Wenn man es schnell, schnell macht, dann hat man Zeit eigentlich verloren, aber wenn man das wirklich bewusst zusammen ausfüllt, hat man sehr viel gewonnen und sehr viel Zeit später im Schuljahr gespart. Aber trotzdem braucht es den regelmässigen Austausch und das Planungsgespräch. Das muss stattfinden. Nur mit der Vereinbarung alleine ist es nicht genug.
61	I	Gibt es Sachen, einzelne Punkte der Vereinbarung, welche dich nicht überzeugt haben, oder die es nicht braucht?
62	SHP2	Nein, ich fand es so genau richtig, ich würde es nochmals so machen.
63	I	Dann siehst du für dich einen Sinn hinter dem Ganzen?
64	SHP2	Ja, ganz klar
65	I	Dann sind wir am Ende, gibt es etwas, was noch fehlt, nicht angesprochen wurde oder du noch gerne ergänzen möchtest?
66	SHP2	Ja, zu den zwei Fragen, wo ich keine Antwort hatte, kann ich die nochmals hören?
67	I	Ja eine war, ob es Sachen gibt, wofür du nicht zuständig bist und die andere, wie weit die Zusammenarbeit gehen soll.
68	SHP2	Nein, die kann ich noch immer nicht beantworten.
69	I	Dann ist das Interview hiermit beendet und ich stelle das Aufnahmegerät aus. Herzlichen Dank!

Masterarbeit: Erprobung der Zusammenarbeitsvereinbarung, Auswertungsinterview

Interviewleitung: Nina Bolliger

Datum: 28. Juni 2024

Dauer: 43:38 Minuten

Interviewte Person: schulische Heilpädagogin, weiblich, SHP3 genannt

Das Transkript wurde von der Interviewleitung selbst und zusammenfassend erstellt, die Aussagen der interviewten Person wurden geglättet, Wiederholungen sowie non- und paraverbales wurde weitestgehend weggelassen. Das Interview wurde in Mundart geführt und für das Transkript in Standardsprache übersetzt. Das Interview wurde planmässig und in guter Atmosphäre durchgeführt, beide Beteiligten haben sich ausreichend Zeit genommen, alle Fragen zu besprechen. Dieses zweite Interview wurde zu Anfang gleich aufgebaut, am Ende des Interviews wurden noch Fragen zur persönlichen Einschätzung und zum Fazit der Erprobung der Zusammenarbeitsvereinbarung gestellt.

1	I	Nochmals vielen Dank, dass du dich für die Interviews und die Erprobung bereit erklärt hast. Wir gehen das Interview ähnlich durch, wie beim letzten Mal und am Schluss kommen noch Fragen zur Erprobung und zu deinem Fazit. Wie würdest du eure Zusammenarbeit aktuell beschreiben?
2	SHP3	Noch gleich, wie vor einem halben Jahr.
3	I	Kannst du das noch ein bisschen genauer ausführen? Wie gestaltet ihr sie? Welche Zeitfenster nutzt ihr?
4	SHP3	Also nein, jetzt muss ich mich korrigieren. Was besser wurde: Ich erhalte jetzt die Unterlagen früher, das klappt wirklich besser, zuverlässiger nach dem Ausfüllen der Vereinbarung. Ich erhalte sie regelmässig und ab und zu gibt es halt kurzfristige Änderungen, aber das war eine Sache, die wir abgemacht haben, dass ich es mindestens eine halbe Woche vorher erhalte. Das hat sich verbessert. Die Absprachen machen wir nicht regelmässig, sondern bei Bedarf und dann setzen wir einen Termin dafür. Ich fand auch, dass wir mit der Vereinbarung Missverständnisse aus dem Weg geräumt haben mit diesen Abmachungen und dem darüber reden, wie wir zusammenarbeiten. Es ist klarer geworden, und ich erfahre auch im Moment mehr Unterstützung von der KLP in schwierigen Situationen, wo sie sich früher eher zurückgenommen hat und mich machen liess, und jetzt erfahre ich mehr eine Unterstützung, also dass sie das Gleiche im gleichen Moment sagen, beispielsweise.
5	I	Bei der Zusammenarbeit konkret, wenn sich etwas ändern müsste, was wäre das?
6	SHP3	Ich werde es für das nächste Schuljahr sicher ansprechen, ich wünschte mir, dass wir ganz klar definieren, wo ich mitarbeiten kann, wo ich einfach dabei bin, einfach dass es klar ist, dass ich möglichst viel mitarbeiten kann. Es hat in

		der neuen Klasse dann nicht mehr so viele Kinder mit Massnahmen und dass es dann dort mehr zu einer Zusammenarbeit kommt. Das wäre wichtig für meine Arbeitszufriedenheit, aber auch damit wir mehr ein Team werden.
7	I	Also du würdest dir wünschen, im Unterricht mehr einen aktiven Part zu übernehmen und auch bei der Planung aktiver miteinbezogen zu werden?
8	SHP3	Ja, das wäre super. Ich habe aber gemerkt, dass ich in der Planung nicht viel wollen muss, sie sind da sehr klar, dass das ihre Aufgabe als KLP ist. Manchmal war es schon mit Zusatzmaterial, welches ich bringe, so, dass die KLP gesagt hat, dass sie keine Zeit hätte, das auch noch einzusetzen. Das kam bei dem Gespräch zum Ausfüllen der Zusammenarbeitsvereinbarung raus. Da habe ich dann betont, dass es ein Angebot ist, welches sie nutzen können, aber nicht müssen. Aber ich wünschte mir, dass wir die Sachen, welche vorhanden sind, besser nutzen würden. Da in der Klasse zwei KLPs sind, möchte ich auch erreichen, dass das Gespräch zu dritt stattfindet und nicht mit jedem separat. Dann kann man gleich alles zusammen abmachen und z.B. die Feinplanung gemeinsam machen. Die Grobplanung wird wahrscheinlich in ihren Händen bleiben, aber das ist auch ok.
9	I	Ist für dich die Zusammenarbeit im Moment eher belastend oder entlastend?
10	SHP3	Es ist eher entlastend geworden, es war auch schon belastender.
11	I	Kannst du ausführen, was es ausmacht, dass es entlastender wurde?
12	SHP3	Dass ich bei verhaltensoriginellen Kindern mehr Unterstützung durch die KLP erhalte, ich hatte lange das Gefühl, dass sie mich einfach machen liess und sie ihr Ding macht. Jetzt erlebe ich durch die KLP ein Verstärken, was bei diesen Kindern sehr wichtig ist, dass man dort an einem Strang zieht. Die Zusammenarbeit ist auch offener und wohlwollender geworden.
13	I	Ganz allgemein: Was braucht es, damit die SuS im Unterricht optimal gefördert werden?
14	SHP3	Strukturen, Ordnung im Klassenzimmer, das finde ich das wichtigste und da wäre noch viel machbar. Und auch die gemeinsame Vorbereitung, auch das bringt Struktur rein, nicht immer nur flexibel, sondern auch mal fix für eine Lektion besprochen und abgemacht, das finde ich wichtig. Hoher Anteil echter Lernzeit, und die anderen Merkmale, finde ich das findet statt. Was auch wichtig ist, ist die transparente Leistungserwartung, aber das machen die KLP auch schon, es ist aber noch klarer geworden in letzter Zeit und das finde ich cool. Ziele des Tages, der Lektion, des Themas, je nachdem. Lernförderliches Klima, da denke ich, dass das mit einer intensiveren Zusammenarbeit noch verbessert werden könnte.
15	I	Was definierst du als lernförderliches Klima?

16	SHP3	Das ist für mich, dass das Umfeld klar ist, das klar ist, was die SuS machen müssen und dass es auch eine Durchmischung der Gruppe gibt und sie voneinander lernen können, das wir integriert sind und man nicht einfach mit ein paar Kindern rüber in sein eigenes Zimmer geht, weil das ist für mich schon wieder diskriminierend, wenn es heisst: die Guten gehen runter zur BEGAFÖ-LP, das finde ich nicht lernförderlich, für mich wäre die Durchmischung ein sehr wichtiger Faktor, das was bei mir im Moment so brennt
17	I	Welche Merkmale gehören für dich zum guten Unterricht?
18	SHP3	Soll ich sie aufzählen? Strukturierung, Ordnung, hoher Anteil Lernzeit, lernförderliches Klima, inhaltliche Klarheit, sinnstiftendes Kommunizieren, Methodenvielfalt, individuelle Förderung und das intelligente Üben ist auch noch ein wichtiger Punkt, dann sollten die Leistungserwartungen transparent sein, und der Unterricht sollte klar strukturiert sein, eine vorbereitete Umgebung, gute Ordnung, die Einrichtung, das gehört bei mir alles zusammen.
19	I	Was ist dir im Schulzimmer besonders wichtig? Einiges hat man bereits gehört, vielleicht kannst du noch etwas bezüglich Regeln ergänzen?
20	SHP3	Mir ist es sehr wichtig, dass die Regeln gemeinsam abgemacht werden und die dann auch eingehalten werden. Sie sollen also nicht einfach nur an der Tafel hängen, sondern es muss wirklich gemacht werden, und wenn es nicht gemacht werden, dass es dann angesprochen oder darauf reagiert wird, das finde ich ganz wichtig. Wichtig finde ich auch, dass sie ihre Plätze selbst wählen können, das gibt Ruhe rein, das Zimmer soll so eingerichtet sein, dass es Luft und Raum gibt, dann auch, dass ich einen Arbeitsplatz habe, also ich brauche einen Platz, an dem ich arbeiten kann und auch ich muss mich gut bewegen können, nicht nur die KLP, sondern auch die anderen Fachpersonen brauchen einen Platz im Schulzimmer. Es soll im Zimmer hell sein, gelüftet, nicht zu heiss, die SuS nicht geblendet werden, und ungestört arbeiten können und dass man bei der Platzwahl dann eingreift, wenn es unruhig wird.
21	I	Gibt es für dich denn Regeln, welche dir besonders wichtig sind?
22	SHP3	Also ich finde den respektvollen Umgang miteinander das Wichtigste, dass man grüsst, Antwort gibt, wenn man etwas gefragt wird, sich gegenseitig anschaut, einfach so die Basics, welche man auch im Kindergarten schon aufbaut. Manchmal gehen die ein bisschen verloren, und da ist es wichtig, dass man dranbleibt. Und ganz wichtig finde ich auch, wenn man Grenzen überschreitet, was passieren kann und dazugehört, dass man sich dann entschuldigt, also einfach den Respekt voreinander wahren.
23	I	Wenn du auf eine herausfordernde Situation triffst, wie reagierst du darauf und was hilft dir?
24	SHP3	Das kommt sehr auf meine energetischen Reserven an. Ich versuche immer wohlwollend und ruhig zu bleiben. Mit Eltern würde ich sicher das Gespräch suchen, ein ruhiges Gespräch, also nicht, wenn die Emotionen noch hoch sind, sondern abwarten. Im Gespräch bleiben finde ich ganz wichtig mit den Eltern, und auch mit den Kindern, wo nötig.

		Manche Sachen sind aber auch einfach, mit den Kindern muss oder kann man nicht immer alles besprechen, es gibt auch manchmal Sachen, welche einfach so sind, dass man vorwärtsarbeiten können, und wenn sie keine Lust haben zu arbeiten oder verweigern, dann versuche ich vielleicht noch eine andere Option oder einen anderen Zugang zu finden, aber schon mit dem Fokus auf das Ziel, das man hat. Beim Weg flexibel bleiben, nicht beim Ziel.
25	I	Welche Aufgaben im und ausserhalb des Unterrichts übernimmst du in eurer Zusammenarbeit?
26	SHP3	Die KLP gibt die Inhalte vor, und meine Aufgabe ist es, zu schauen, wo ich etwas anpassen, reduzieren muss, wo muss ich etwas anderes anbieten, welche Materialien muss ich bereitlegen, falls sie notwendig werden, damit ich sie nur holen kann, wenn nötig, mit dem Ziel, möglichst nahe am Regelunterricht zu bleiben und dem zu folgen. Meine Arbeitsweise ist immer, zuerst zu versuchen, wie alle anderen und dann aber schnell reagieren und z.B. Hilfsmittel anbieten, wenn nötig. In der Zusammenarbeit ist auch der Austausch mit den Eltern bei meinen Aufgaben, z.B. wenn es um Abklärungen geht oder darum, wie sich das Kind entwickelt, dort zu unterstützen, der Austausch mit allen Therapeuten und auswärtigen Stellen und ich frage auch immer wieder bei der KLP nach, ob sie von Therapeuten neue Informationen haben, damit ich diese auch erhalte. Dann schaue ich immer wieder, ob alle Formulare ausgefüllt sind, ob alle Dokumente auf dem neusten Stand sind, Unterstützen und helfen, daran zu denken, was alles gemacht werden muss. Mit den Elterngesprächen teilen wir uns auf, wenn die KLP das Gespräch führt, schreibe ich Protokoll und umgekehrt. Dazu gehört es auch, dass wir absprechen, wer zum Gespräch einlädt. Mein Part ist auch das Schreiben der Förderplanung, was die SuS noch brauchen, um das Fundament zu festigen und Fortschritte zu machen. Wenn ich Kleingruppen habe, einzeln bei mir, plane ich die Lektüre selbst auf dem Lernstand der SuS, dort habe ich dann die Verantwortung für die Planung. Dann gehört zu meinem Part auch, dass die LPs immer informiert sind darüber, was läuft, wenn ich von einer Mutter eine neue Information erhalte, dann überlege ich, welche LPs diese Information für die Arbeit mit dem Kind benötigen und informiere diese, und der Bürokratie halt, Sekretärinnen-Job, den wir auch ein Stück weit haben mit z.B. Protokoll verschicken. Bei den Präventivkindern muss ich auch immer wieder überlegen, ob diese etwas benötigen, und dann bringe ich je nachdem meine Materialien und Spiele mit, wo die KLP dann manchmal sagt: «Nicht auch noch», aber dort bringe ich es einfach als Angebot mit. Und die Stundenplanung muss ich immer wieder anpassen und schauen, dass es mit anderen Fachpersonen aufgeht, z.B. DaZ und RaZ, dass dort Klarheit besteht, auch unterstützend, sie als KLP macht es, aber ich versuche zu unterstützen, dran zu denken.
27	I	Ganz in einem allgemeinen Sinn: Was sind Aufgaben einer SHP?
28	SHP3	Das ist individuell, je nach Abmachung, je nach Bedarf der Klasse, gibt es immer wieder andere Aufgaben. Es kommt drauf an, ob man mit oL-Kindern, mit mL-Kindern arbeitet, oder präventiv in der Klasse ist. Primär, das wichtigste einer SHP finde ich ist, dass diese Unterstützend für die LPs da ist mit spezifischem Fachwissen zu Schwächen oder

		zu welchem Zeitpunkt eine Abklärung notwendig wäre, oder auch im Unterricht zu unterstützen und mitarbeiten zu können, draussen zu sein und zu beobachten, es sind so viele Möglichkeiten, welche wir haben zum Arbeiten. Ich bin nicht die, die gerne Testungen macht, ich arbeite lieber mit den Kindern und schaue, wo es steht, um dann das passende Material hervorzunehmen und mit dem Kind arbeiten und versuchen, die Lücken zu schliessen. Und wenn das nicht reicht, es dem Kind nicht gut geht damit, dass man dann nicht zu lange abwartet, sondern Massnahmen ergreift oder Abklärungen aufleitet. Dort muss man dann einfach forcieren, damit es nicht zu lange geht.
29	I	Gibt es Sachen, welche eine SHP nicht betreffen, oder nichts angehen?
30	SHP3	Schulreisen organisieren, Elterngespräche koordinieren, weisst du, wenn man die Kapazität hat, kann man in vielen Bereichen helfen, auch mal Prüfungen korrigieren, aber eigentlich gehört das nicht zu meinen Aufgaben, das ist mehr ein Assistenzjob, Prüfungen zusammen anschauen schon. Aber man soll sich nicht zu schade sein, für solche Sachen, das hilft für die Teambildung, man kann sich dazu austauschen. Notengebung von Kindern, welche keine Massnahme haben, da bin ich da, um eine Rückmeldung zu geben, wenn man mich fragt, aber das ist primär Aufgabe der KLP. Manchmal muss ich mich auch etwas abgrenzen und die LPs an die richtige Stelle verweisen, ob das jetzt RaZ/DaZ-Aufgabe ist oder die SSA die passende Ansprechpartnerin wäre. Aber eigentlich müsste die KLP ja selbst wissen, wer für was zuständig ist, aber das ist Teamarbeit und da gibt es manchmal Überschneidungen. Also dort wo es läuft, wo die SuS genügend sind, da arbeite ich einfach präventiv. In der Regel betrifft mich auch Turnen/Schwimmen nicht, ausser es hat Kinder drin, welche Mühe haben mit diesen Abläufen oder mit Handlungsabläufen, Tempo, dann kann ich nicht sagen, dass es mich nicht betrifft. Es ist sehr situationsabhängig, nach Inhalt der Klasse, nach Bedarf. Materialbestellung der Klassenlehrmittel geht mich prinzipiell auch nichts an.
31	I	Was ist für dich eine gute Zusammenarbeit?
32	SHP3	Eine gute Zusammenarbeit ist für mich persönlich, wenn man Hand in Hand arbeitet. Man muss nicht mal bis ins Detail vorbereitet sein, solange man z.B. das Ziel der Lektion bespricht und schaut, wer den Fokus auf welchen Kindern hat, dann geht das im gleichen Zimmer Hand in Hand, beide können sich beteiligen, es soll eine gute Dynamik im Ablauf der Lektion drin haben, Flexibilität muss vorhanden sein, weil man manchmal während der Lektion spontan noch eine Idee hat, was noch helfen könnte, oder man merkt, wenn SuS irgendwo noch einen Knopf haben. Wichtig ist auch der Respekt und die Wertschätzung voreinander und dass man auf Augenhöhe ist, und keiner von beiden besser ist als der andere, das spüren dann auch die Kinder und dann läuft es, und sonst läuft es eben nicht immer.
33	I	Wir kommen zur Reflexion über die Erprobung der Zusammenarbeitsvereinbarung: Wo siehst du Grenzen und Möglichkeiten eines solchen Dokumentes in Bezug auf die Zusammenarbeit?

34	SHP3	Grenzen sehe ich dort, dass man nicht alles abmachen kann. Die Abmachung muss unter dem Jahr wandelbar sein, dass man es laufend anpassen kann und es als Arbeitsmittel nutzt. Also dass man es nicht nur einmal bespricht, es in einem Ordner abgelegt wird und man es dann vergisst. Das Positive sehe ich darin, dass man mal über einige Dinge spricht, ich merke immer wieder, dass vielen nicht ganz klar sind, was wir als SHP machen, warum wir da sind und dass wir nicht nur Assistenzen, Berater und Hilfe in der Not sind, dass man aus der Zusammenarbeit noch ganz viel herausholen könnte. Ich denke, das Ausfüllen dieses Dokumentes ist sicher noch ein zweiter Versuch wert, das mit einigen nochmals zu machen, aber wirklich mit dem Hintergedanken, dass es immer auf dem Pult liegen muss und es nicht irgendwo verschwindet. Dann sollte man fix Termine abmachen, um es nochmals anzuschauen, wo man steht, ob es noch passt. Ich glaube, wenn man es nur einmal ausfüllt bei Zusammenarbeitsbeginn, dann denke ich, hat es keine Wirkung. Manche sind so fest in ihrem Alltag drin, es braucht wirklich Zeit und Arbeit, bis man in eine gute Zusammenarbeit reinkommt.
35	I	Siehst du auch Grenzen und Möglichkeiten in Bezug auf dein Belastungs- oder Selbstwirksamkeitsempfinden?
36	SHP3	Ja, ich habe mir auch vorgenommen, dass ich das im nächsten Jahr mit einigen ausprobiere. Da wo ich die Zusammenarbeit jetzt als stimmig empfinde, würde ich es nicht machen, aber da, wo es schwierig ist, da möchte ich es unbedingt nochmals probieren. Ich weiss nicht, ob es wirklich etwas bewirkt oder nicht, und welches Echo ich auf meinen Wunsch erhalte, weil wenn das Gegenüber nicht will, dann bringt es auch nichts.
37	I	Was siehst du für Grenzen und Möglichkeiten in Bezug auf die Planung und Umsetzung von gutem Unterricht?
38	SHP3	Ja ich weiss nicht, ob das die Grenze ist, in vielen Köpfen der KLPs ist drin, dass sie für die Planung zuständig sind. Je nach Person kann es eine Möglichkeit sein, aber vielleicht prallt man auch ab.
39	I	Dass ich dich richtig verstehe: Die Grenze ist, ob du als SHP überhaupt in das Planen und die Beteiligung an der Planung reinkommst, oder ob du dort von Anfang an ausgeschlossen wirst?
40	SHP3	Ja genau, das ist meine Aufgabe und du kannst dann noch flexibel und spontan Anpassungen machen.
41	I	Siehst du auch Grenzen und Möglichkeiten im Bereich der Verantwortlichkeiten und der Aufgabenverteilung?
42	SHP3	Ja, ich denke, das kann man mit dem Formular sicher klären, dazu auch noch das IF-Konzept konsultieren. Ich denke, wenn man genug Zeit hat und die Motivation stimmt, dann erreicht man es, dass sich auch die KLPs mehr mit dem IF-Konzept auseinandersetzen, in welchem die Aufgaben der verschiedenen Beteiligten festgehalten sind und man dann auf dieser Grundlage schauen kann, wie man es in der jeweiligen Zusammenarbeit umsetzen kann.
43	I	Wir kommen zu deinem Fazit: Welche Schlüsse ziehst du aus der Erprobung? Welche Aspekte haben sich für dich bewährt, und welche nicht? Was würdest du vielleicht anders machen bei einem nächsten Mal?

44	SHP3	Ich glaube, gewisse Dinge würde ich inhaltlich anpassen und eine Mischung machen, mit einem Dokument, welches ich an einer anderen Schule schon mal hatte. In dem anderen Formular musste man beispielsweise noch auswählen, welches Modell der Zusammenarbeit mir am meisten entspricht, beispielsweise das Hilfslehrermodell, Trennkost, kooperativ-flexibles Modell, Beistell-Modell, also du bist nur eine Pflanze im Raum, da hatte ich das Gefühl, das gäbe ganz vielen Menschen ein Bild, sie werden sich bewusst, was ihr Ideal ist, und dann kann man gemeinsam schauen, was man daraus macht, wohin man will.
45	I	Das, was du gerade ausgeführt hast, wäre ein eher theoretischer Aspekt, also welche Arten von Zusammenarbeit es in der Theorie überhaupt gibt. Würdest du dann sagen, dass ein theoretischer Überblick fehlt, wo sich die Beteiligten zuerst informieren könnten, welche Möglichkeiten es gibt und dann gemeinsam bestimmen, bei welcher sie sich treffen, welche sie umsetzen möchten?
46	SHP3	Ja genau, ich denke, dass das helfen würde, ins Gespräch zu kommen was es überhaupt gibt, und was man sich persönlich wünschen würde um dann gemeinsam einen Kompromiss zu finden. Ein weiterer Punkt ist, was man noch optimieren könnte, ich bin immer auf dem Optimierungstrip, ich finde man kann alles immer weiter optimieren. Das könnte man am Ende noch hinzufügen, um es dann bei einem Reflexionsgespräch auszufüllen, dass es weitergeht und nicht verschwindet. Und der Punkt «Was hat sich bewährt», das finde ich auch ein wichtiger Punkt, dass man auch bespricht, was gut gelingt, dass man über das Positive auch spricht und nicht nur über das, was nicht klappt. Dann fände ich es noch wichtig, dass man sich auch in der Zusammenarbeit Ziele setzt, nicht nur mir den Schülern, sondern auch in der Zusammenarbeit ein gemeinsames Ziel vor Augen hat. Damals, als ich das erste Dokument erhielt, fand ich, dass ich das nicht brauche, weil es gut läuft, jetzt, bei deiner Arbeit habe ich gemerkt, dass es doch nicht so schlecht ist.
47	I	Gibt es etwas, was noch nicht angesprochen wurde oder du noch ergänzen möchtest?
48	SHP3	Ja, für mich ist eine Frage noch, wenn man das aufgleist, ob das individuell oder institutionell ist. Und wenn es institutionell ist, wie geht man dann vor? Also wenn von oben vorgegeben ist, dass alle das machen müssten. Um vorwärtszukommen, fände ich es wichtig, dass das alle machen müssen, ein gemeinsamer Entscheid, eine Abmachung. Für mich muss man noch mehr Erfahrung sammeln, bevor man es institutionalisiert. Ich habe mit KLP3 auch bereits 1.5 Jahre zusammengearbeitet mit der Klasse und daher fand ich, war es noch schwierig das für ein halbes Jahr auszufüllen. Ich glaube, man muss das Dokument wirklich am Anfang einer neuen Zusammenarbeit ausfüllen, dort fruchtet es am meisten, weil sonst ist man schon im Trott drin und dann ist es schwierig, diesen wieder zu durchbrechen. Wenn man mehr ins zusammenarbeiten und in einen Austausch und die gemeinsame Planung kommen will, denke ich, muss es institutionalisiert und dann auch von der SL kontrolliert werden. Wichtig finde ich auch, dass dieses Thema nicht nur im kleinen Team, sondern auch in der ganzen Schule im Plenum diskutiert wird.

		Es ist halt wieder eine Aufgabe mehr, welche dazukommt, und wie immer gibt es das Fragezeichen von Aufwand und Ertrag.
49	I	Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für deine Bereitschaft.

Auswertung

QCAmap

Wie würdest du eure Zusammenarbeit aktuell beschre-CategoryStatistics

	Category ID	Category Name	Absolute Count	% of SUM	N of Documents	% of Documents
gemeinsame Vor-, Nachbereitung und Reflexion			38	57	12	100
	RQ1-1	wöchentliches Planungszeitfenster	10	15	10	83
	RQ1-3	gemeinsame Planung	6	9	6	50
	RQ1-5	gemeinsame Individualisierung	2	3	2	16
	RQ1-6	Tür-und-Angel-Gespräche	6	9	6	50
	RQ1-10	Prioritäten setzen	1	1	1	8
	RQ1-11	stetiger Austausch / offene Kommunikation	9	13	9	75
	RQ1-13	SHP berät KLP	1	1	1	8
	RQ1-14	gemeinsame Reflexion und Optimierung	3	4	3	25
KLP gibt vor, SHP passt an			11	16	6	50
	RQ1-2	Aufgabenverteilung	5	7	5	41
	RQ1-4	KLP gibt Grobstruktur vor	3	4	3	25
	RQ1-7	SHP macht Anpassungen	3	4	3	25
Zusammenarbeit wird positiv eingeschätzt			17	25	11	91
	RQ1-8	optimale Zeitnutzung	2	3	2	16
	RQ1-9	gemeinsame Werte und Haltungen	4	6	4	33
	RQ1-15	ZA zum Wohl des Kindes	2	3	2	16
	RQ1-16	ZA ist nach wie vor gut (2)	4	6	4	33
	RQ1-17	gegenseitige Unterstützung (2)	2	3	2	16
	RQ1-18	ZA hat sich verbessert (2)	1	1	1	8
	RQ1-19	ZA ist positiv	2	3	2	16
			66			

Wie würdest du eure Zusammenarbeit aktuell beschreiben-DocumentStatistics

Document	RQ1-1	RQ1-2	RQ1-3	RQ1-4	RQ1-5	RQ1-6	RQ1-7	RQ1-8	RQ1-9	RQ1-10	RQ1-11	RQ1-13	RQ1-14	RQ1-15	RQ1-16	RQ1-17	RQ1-18	RQ1-19	gemeinsame Vor-, Nachbereitung und Reflexion	KLP gibt vor, SHP passt an	Zusammenarbeit wird positiv eingeschätzt
Transkription1_KLP1.docx	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Transkription1_SHP1.docx	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
Transkription1_KLP2.docx	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
Transkription1_SHP2.docx	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
Transkription1_KLP3.docx	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
Transkription1_SHP3.docx	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
Transkription2_KLP1.docx	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1
Transkription2_SHP1.docx	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
Transkription2_KLP2.docx	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1
Transkription2_SHP2.docx	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Transkription2_KLP3.docx	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
Transkription2_SHP3.docx	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1

Wie würdest du eure Zusammenarbeit aktuell beschre-MarkedPassages

Document	Category	Category Title	Marked Text
Transkription1_KLP1.docx	RQ1-9	gemeinsame Werte und Haltungen	etwa gleich ticken
Transkription1_KLP1.docx	RQ1-9	gemeinsame Werte und Haltungen	wir sehen Sachen, Problematiken, Lösungsansätze, Lösungen und Unterstützung der Kinder ähnlich
Transkription1_KLP1.docx	RQ1-9	gemeinsame Werte und Haltungen	Und es funktioniert, also, die Zusammenarbeit ist gut, weil wir auf der gleichen Ebene sind
Transkription1_KLP1.docx	RQ1-9	gemeinsame Werte und Haltungen	Und was mir gefällt ist dass sie nicht ein Fan von Kuschelpädagogik ist, und ich auch nicht.
Transkription1_KLP1.docx	RQ1-8	optimale Zeitnutzung	effizient bei unseren Besprechungen
Transkription1_KLP1.docx	RQ1-11	stetiger Austausch / offene Kommunikation	Wir reden auch sonst viel.
Transkription1_KLP1.docx	RQ1-1	wöchentliches Planungszeitfenster	sitzen immer am Mittwoch nach dem Mittagessen zusammen
Transkription1_KLP1.docx	RQ1-11	stetiger Austausch / offene Kommunikation	sprechen über Allerlei, über die Schule natürlich, über Kinder, über Elterngespräche, welche bei uns jetzt aktuell waren, Zeugnisse haben wir jetzt heute noch angeschaut, welche am Freitag raus gehen.
Transkription1_KLP1.docx	RQ1-3	gemeinsame Planung	Und sonst auch den Ablauf unserer Themen, welche wir zusammen auch vorbereiten
Transkription1_KLP1.docx	RQ1-3	gemeinsame Planung	Ablauf unserer Themen
Transkription1_KLP1.docx	RQ1-3	gemeinsame Planung	Deutsch bereiten wir zusammen vor
Transkription1_KLP1.docx	RQ1-4	KLP gibt Grobstruktur vor	Romanisch mache ich selbst,
Transkription1_KLP1.docx	RQ1-7	SHP macht Anpassungen	sie unterstützt und Mathe schaut sie einfach, was wir machen und wo wir mit dem Plan, mit den Themen hingehen.
Transkription1_KLP1.docx	RQ1-7	SHP macht Anpassungen	sie hat in Mathe die Kinder bei sich draussen, im Zimmer und schaut einfach, was wir machen und wie ich es mache, welche Aufgaben und dann macht sie es einfach
Transkription1_KLP1.docx	RQ1-11	stetiger Austausch / offene Kommunikation	Was sehr gut ist, wir sprechen beide die Sachen an. Also wir reden nicht um den heissen Brei herum oder hinter dem Rücken oder gute Miene zeigen und dann ist es nicht gut.

Transkription1_KLP1.docx	RQ1-11	stetiger Austausch / offene Kommunikation	dass wir auch gleich ticken und auch Emotionen zeigen zum Teil und wenn etwas scheisse ist, dann wird das auch gesagt. Aber nicht jetzt: «Du hast das scheisse gemacht SHP1 oder KLP1!», nicht gerade so.
Transkription1_KLP1.docx	RQ1-2	Aufgabenverteilung	Aber eigentlich ist es nicht mein Job, die Sachen vorzubereiten und ihnen quasi vorzugeben.
Transkription1_KLP2.docx	RQ1-1	wöchentliches Planungszeitfenster	treffen uns wöchentlich
Transkription1_KLP2.docx	RQ1-2	Aufgabenverteilung	machen ab, was er übernimmt und was ich
Transkription1_KLP2.docx	RQ1-3	gemeinsame Planung	Teil planen wir zusammen
Transkription1_KLP2.docx	RQ1-4	KLP gibt Grobstruktur vor	ich das Raster etwas vor
Transkription1_KLP2.docx	RQ1-5	gemeinsame Individualisierung	wo wir Anpassungen vornehmen müssen, wie wir das machen wollen, macht es Sinn, das überhaupt zu machen oder streichen wir es ganz weg, reduzieren wir es.
Transkription1_KLP2.docx	RQ1-6	Tür-und-Angel-Gespräche	Während des Unterrichts oder auch kurz vor dem Unterricht sehen wir uns teilweise auch
Transkription1_KLP2.docx	RQ1-7	SHP macht Anpassungen	ob er das Material anschauen könnte, weil man Anpassungen vornehmen müsste
Transkription1_KLP2.docx	RQ1-11	stetiger Austausch / offene Kommunikation	Das heisst während der Woche gibt es auch Abmachungen oder Rücksprachen oder Materialaustausch.
Transkription1_KLP2.docx	RQ1-6	Tür-und-Angel-Gespräche	während der Woche gibt es auch Abmachungen oder Rücksprachen oder Materialaustausch
Transkription1_KLP2.docx	RQ1-11	stetiger Austausch / offene Kommunikation	Die Frage ist immer etwas wegen dem Notieren. Wie wollen festhalten, was passiert ist, was wir angepasst haben, wie fest wir rapportieren müssen, auch teilweise den Austausch. Wenn wir Gespräche haben: Wie machen wir das genau, wer ist wofür verantwortlich.
Transkription1_KLP2.docx	RQ1-8	optimale Zeitnutzung	nutzen die Zeit
Transkription1_KLP2.docx	RQ1-11	stetiger Austausch / offene Kommunikation	wir diskutieren und schauen gut

Transkription1_KLP2.docx	RQ1-14	gemeinsame Reflexion und Optimierung	Mich dünkt es, dass wir das Wichtigste supergut zusammen hinkriegen und die Feinheiten, bei welchen man zwischendurch denkt, dass man vielleicht diese Woche in diesem Bereich noch etwas mehr hätten machen können, das holen wir zum Teil nach oder zum Teil sagen wir auch ja, dann kommt das halt nächstes Jahr nochmals dran und dann schauen wir dann nochmals.
Transkription1_KLP2.docx	RQ1-10	Prioritäten setzen	das Wichtigste supergut zusammen hinkriegen
Transkription1_KLP3.docx	RQ1-15	ZA zum Wohl des Kindes	sehr im Wohl des Kindes
Transkription1_KLP3.docx	RQ1-11	stetiger Austausch / offene Kommunikation	Wir besprechen recht gut, was in nächster Zeit so passiert
Transkription1_KLP3.docx	RQ1-6	Tür-und-Angel-Gespräche	aber dann auch spontan, wenn sich etwas ändert, also weisst du, plötzlich macht die SHP3 am Montag eine Matheführung und eigentlich wollen die Kinder bei der Einführung dabei sein und dann findet sie plötzlich, ah das müssen wir, glaube ich, weglassen, das ist immer sehr auf die Situation bezogen.
Transkription1_KLP3.docx	RQ1-7	SHP macht Anpassungen	plötzlich macht die SHP3 am Montag eine Matheführung und eigentlich wollen die Kinder bei der Einführung dabei sein und dann findet sie plötzlich, ah das müssen wir, glaube ich, weglassen, das ist immer sehr auf die Situation bezogen.
Transkription1_KLP3.docx	RQ1-5	gemeinsame Individualisierung	Und wir schauen auch, dass die Kinder möglichst zwischendurch auch im Klassenverband sein können bei der Einführung und danach erst rausgenommen werden.
Transkription1_KLP3.docx	RQ1-15	ZA zum Wohl des Kindes	Also ich finde es ist sehr zum Wohl des Kindes.
Transkription1_KLP3.docx	RQ1-9	gemeinsame Werte und Haltungen	Ich habe das Gefühl, wir ziehen am gleichen Strang.
Transkription1_KLP3.docx	RQ1-11	stetiger Austausch / offene Kommunikation	Offt so spontan immer wieder zwischendurch, also ich habe eigentlich mehrmals in der Woche Kontakt mit ihr
Transkription1_KLP3.docx	RQ1-1	wöchentliches Planungszeitfenster	und dann haben wir einmal in der Woche ein Zeitgefäß abgemacht, welches wir aber nicht jede Woche nutzen.
Transkription1_KLP3.docx	RQ1-6	Tür-und-Angel-Gespräche	Manchmal besprechen wir über drei, vier Wochen, was so läuft und müssen nur so zwischendurch noch ein bisschen abgleichen.
Transkription1_SHP1.docx	RQ1-19	ZA ist positiv	Ich bin im Moment mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden

Transkription1_SHP1.docx	RQ1-13	SHP berät KLP	Und ich habe das Gefühl, wir verstehen uns recht gut, ich habe auch das Gefühl, dass er offen ist für Inputs von meiner Seite und er auch auf das Wissen, welches ich mir durch das Studium aneigne, zugreift, er holt mich mehr ins Boot, als das in anderen Tandems der Fall war.
Transkription1_SHP1.docx	RQ1-1	wöchentliches Planungszeitfenster	Wir besprechen jeden Mittwoch zusammen, sitzen etwa eine Stunde zusammen
Transkription1_SHP1.docx	RQ1-3	gemeinsame Planung	bereiten beispielsweise auch das Deutsch zusammen vor, die Unterrichtseinheiten, bei welchen alle Kinder teilnehmen können.
Transkription1_SHP1.docx	RQ1-14	gemeinsame Reflexion und Optimierung	In der Mathematik hätte ich die Idee gehabt, zum neuen Schuljahr vielleicht noch anderes auszuprobieren, dass wir da auch mehr zusammenarbeiten und für alle etwas machen, sodass ich nicht wie mit meinem Grüppchen in Mathe in meinem Kämmerchen bin. So habe ich manchmal wie das Gefühl, dass ich etwas den Überblick über die anderen in der Klasse verliere und denke dann manchmal, dass vielleicht ein anderes Kind mich auch noch mehr bräuchte.
Transkription1_SHP1.docx	RQ1-4	KLP gibt Grobstruktur vor	KLP1 ist super vorbereitet, in Romanisch hat er alles gemacht.
Transkription1_SHP1.docx	RQ1-4	KLP gibt Grobstruktur vor	Ich frage dann immer, ob er noch etwas von mir braucht, oder kann ich dir noch irgendetwas auch fürs Romanisch helfen. Ich möchte nicht, dass er das Gefühl hat, dass er die ganze Arbeit macht und ich bin dann einfach da drin.
Transkription1_SHP1.docx	RQ1-4	KLP gibt Grobstruktur vor	Also in den Romanischlektionen war es jetzt schon ein paarmal so, dass ich gedacht habe, boah, eigentlich hätte ich da lieber bei der Vorbereitung noch geholfen. Aber das hat er halt von anderen Jahren schon übernehmen können.
Transkription1_SHP1.docx	RQ1-11	stetiger Austausch / offene Kommunikation	Wir haben das aber auch besprochen und beschlossen, dass ich beispielsweise im nächsten Jahr auch in NMG dazukommen könnte, weil da hat er sehr viel Vorbereitungsaufwand.
Transkription1_SHP1.docx	RQ1-14	gemeinsame Reflexion und Optimierung	Also wir sehen das schon, dass wir die Ressourcen noch besser bündeln und den Unterricht noch mehr gemeinsam entwickeln könnten, damit alle zusammen im Klassenzimmer sein können und nicht die rausgepickt werden, welche einen besonderen Bedarf haben.
Transkription1_SHP1.docx	RQ1-2	Aufgabenverteilung	Aber das haben wir halt auch von der HfH so gehört, immer wieder, dass die Partizipation so wichtig ist, alle sollten Zusammensein, und trotzdem sehe ich auch, dass es gewissen Kindern gut tut, mal eins zu eins an etwas dran zu sein, auch wenn es sehr streng ist, aber man sieht dann schon auch Fortschritte, wenn man das zwischendurch macht.

Transkription1_SHP2.docx	RQ1-19	ZA ist positiv	Grob gesagt: Die läuft gut
Transkription1_SHP2.docx	RQ1-1	wöchentliches Planungszeitfenster	Wir haben immer wieder ein Gespräch, jede Woche
Transkription1_SHP2.docx	RQ1-3	gemeinsame Planung	in welchem wir zusammen planen
Transkription1_SHP3.docx	RQ1-1	wöchentliches Planungszeitfenster	Wir haben Austausch, jetzt dann ab dem 2. Semester, also ab jetzt einmal pro Woche,
Transkription1_SHP3.docx	RQ1-6	Tür-und-Angel-Gespräche	nicht mehr so zwischen Tür und Angel immer schauen müssen
Transkription1_SHP3.docx	RQ1-15	ZA zum Wohl des Kindes	Sie ist sehr flexibel, jetzt auch mit den Änderungen, die es nach den Elterngesprächen gab. Sehr offen, ja.
Transkription1_SHP3.docx	RQ1-11	stetiger Austausch / offene Kommunikation	Es wird informiert, das ist auch jetzt noch Ende letztes Semester, als schwierige Sachen kamen, war sie diejenige, die informiert hat.
Transkription1_SHP3.docx	RQ1-11	stetiger Austausch / offene Kommunikation	Ein Vorfall im Dezember, da wurde ich nicht informiert und es wäre mega wichtig gewesen, dass ich das auch gewusst hätte, und sie hat das jetzt schnell weitergegeben, also am Tag danach, und es ist super, wenn es in schwierigen Situationen so Hand in Hand geht und Schlag auf Schlag, weil das muss dann zackig gehen.
Transkription2_KLP1.docx	RQ1-16	ZA ist nach wie vor gut (2)	Also es ist genau gleich wie im ganzen Schuljahr. Wir sind jetzt in der zweitletzten Woche und es ist immer noch gut, sehr gut sogar
Transkription2_KLP1.docx	RQ1-11	stetiger Austausch / offene Kommunikation	wir haben einen guten Austausch
Transkription2_KLP1.docx	RQ1-9	gemeinsame Werte und Haltungen	wir haben auch die gleichen Ideen, respektive wir ticken gleich, wir sehen es gleich, die gleiche Vision
Transkription2_KLP1.docx	RQ1-11	stetiger Austausch / offene Kommunikation	es ist immer noch angenehm und konstruktiv
Transkription2_KLP1.docx	RQ1-17	gegenseitige Unterstützung (2)	ja wir unterstützen uns gegenseitig und SHP1 unterstützt mich auch also gewisse Dinge, welche SHP1 vielleicht nicht machen müsste wie Material vorbereiten, macht SHP1 auch für mich
Transkription2_KLP1.docx	RQ1-1	wöchentliches Planungszeitfenster	Wir haben den Mittwochnachmittag

Transkription2_KLP1.docx	RQ1-6	Tür-und-Angel-Gespräche	Und sonst am Morgen früh tun wir uns noch updaten, schauen schnell und vor allem jetzt, jetzt ist der Stundenplan nicht mehr fix, jetzt sprengen wir etwas den Rahmen, beenden Projekte, lassen sie arbeiten, hin und her und dann machen wir am Morgen schnell einen Check, was SHP1 mit ihren Kindern macht, wann und wann ich, einfach dass wir uns absprechen, sodass sicher der Morgen, wenn SHP1 da ist am Morgen, dass wir wissen, was wir machen.
Transkription2_KLP1.docx	RQ1-11	stetiger Austausch / offene Kommunikation	Und sonst kontaktieren wir uns auch anders per Mail oder WhatsApp, schnell ein Update machen oder austauschen, wenn gerade eine Sitzung war oder wenn ich etwas hatte am Abend, Elterngespräch, und wenn es nötig ist und wichtig und SHP1 will, dass ich Bescheid gebe, dann telefonieren wir schnell. Letzte Woche haben wir das gemacht, haben wir am Donnerstagabend schnell telefoniert, weil ein paar Sachen mit Eltern passiert sind und dann wollte ich sie mit ins Boot holen, einfach dass sie weiss, was war, weil es gerade wichtig ist, sie ist Donnerstag, Freitag nicht da und dann wäre es erst am Montag gewesen und dann habe ich gedacht tauschen wir uns gleich aus
Transkription2_KLP2.docx	RQ1-16	ZA ist nach wie vor gut (2)	Sie ist noch immer sehr gut
Transkription2_KLP2.docx	RQ1-11	stetiger Austausch / offene Kommunikation	sehr offen
Transkription2_KLP2.docx	RQ1-11	stetiger Austausch / offene Kommunikation	wir sind ständig dran, so wie es eigentlich sein sollte
Transkription2_KLP2.docx	RQ1-3	gemeinsame Planung	es gibt viele Sachen, auch Ende Schuljahr zum Besprechen und zum Vorausplanen auch für das nächste Jahr,
Transkription2_KLP2.docx	RQ1-14	gemeinsame Reflexion und Optimierung	wir haben jetzt gerade die letzten Gespräche mit Eltern gehabt und mussten dort auch diese Gespräche nochmals reflektieren und überlegen, in welche Richtung kann man die Kinder fördern, wie kann man sie fördern, was muss man noch aufgleisen, was funktioniert schon sehr gut,
Transkription2_KLP2.docx	RQ1-1	wöchentliches Planungszeitfenster	Wir treffen uns noch immer am Freitagvormittag
Transkription2_KLP2.docx	RQ1-14	gemeinsame Reflexion und Optimierung	reflektieren die letzte Woche kurz miteinander
Transkription2_KLP2.docx	RQ1-3	gemeinsame Planung	besprechen den Freitag und bereiten die kommende Woche vor,
Transkription2_KLP2.docx	RQ1-3	gemeinsame Planung	grob strukturieren

Transkription2_KLP2.docx	RQ1-3	gemeinsame Planung	dass wir aufteilen, wer was macht, welche Themen kommen,
Transkription2_KLP2.docx	RQ1-2	Aufgabenverteilung	wo übernimmt SHP2 gewisse Teile, wo übernehme ich, ein bisschen aufteilen, vielleicht ob SHP2 gewisse Sequenzen dann auf seine Art einführt und ich ihn unterstütze oder beobachte oder umgekehrt, dass man einfach unsere Arbeit eigentlich aufteilen.
Transkription2_KLP3.docx	RQ1-16	ZA ist nach wie vor gut (2)	Unkompliziert
Transkription2_KLP3.docx	RQ1-11	stetiger Austausch / offene Kommunikation	plötzlich braucht ein Kind mehr Förderung oder ein Thema läuft gut und dann lassen wir es laufen.
Transkription2_KLP3.docx	RQ1-11	stetiger Austausch / offene Kommunikation	Wir haben recht viel Kontakt, immer wieder, nicht immer im gleichen Moment aber immer, wenn es nötig ist. Ich glaube das ist sehr wichtig, dass man sich immer wieder austauscht über die Kinder, welche Hilfe brauchen.
Transkription2_KLP3.docx	RQ1-11	stetiger Austausch / offene Kommunikation	Ich finde es gut so, ich bin auch informiert, woran sie arbeitet, und sie ist informiert, woran ich arbeite.
Transkription2_KLP3.docx	RQ1-2	Aufgabenverteilung	Also es ist eine Entlastung für mich und nicht etwas, wo ich denke, oh nein, das auch noch.
Transkription2_SHP1.docx	RQ1-16	ZA ist nach wie vor gut (2)	Also aktuell immer noch ähnlich wie beim letzten Mal. Ich finde, wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit, es funktioniert,
Transkription2_SHP1.docx	RQ1-9	gemeinsame Werte und Haltungen	ich habe das Gefühl, wir sind auch in gewissen Bereichen, wo es wichtig ist, recht ähnlich und trotzdem ergänzen wir uns in anderen Bereichen dann auch noch gut.
Transkription2_SHP1.docx	RQ1-9	gemeinsame Werte und Haltungen	Und was uns beiden wichtig ist, ist der Humor, das der da ist in unserem Beruf und da merkt man fest, dass wir da auf dem gleichen Level unterwegs sind und ich fühle mich sehr wohl und es ist so, wie ich es mir eigentlich wünsche.
Transkription2_SHP1.docx	RQ1-1	wöchentliches Planungszeitfenster	Das Zeitgefäß ist immernoch am Mittwochmittag wo wir uns etwa während einer Stunde treffen,
Transkription2_SHP1.docx	RQ1-3	gemeinsame Planung	wo wir immer etwas anschauen, was nächste Woche ansteht, wann machen wir alle zusammen integrativ etwas mit den Kindern, wann sind die Gefässe, wo ich vereinzelt auch Kinder für einen Input rausnehme,
Transkription2_SHP1.docx	RQ1-6	Tür-und-Angel-Gespräche	aber es läuft natürlich noch viel mehr, weil wir sind hier gerade nebeneinander von den Zimmern her und dann tauscht man sich auch manchmal am Morgen noch schnell während 10/15 Minuten aus, wenn am Abend vorher etwas passiert ist, wo man darüber reden möchte.

Transkription2_SHP1.docx	RQ1-11	stetiger Austausch / offene Kommunikation	Und das finde ich mega wertvoll, dass wir nicht darauf beharren, dass wir nur am Mittwoch Zeit haben, Dinge zu besprechen und sonst lass mit sein und ich muss mein Ding machen, man fühlt sich hier gehört, ich höre zu, wenn er ein Problem hat und bei mir ist es das gleiche und es ist wirklich vor allem auf das Arbeiten bezogen.
Transkription2_SHP2.docx	RQ1-1	wöchentliches Planungszeitfenster	Die Gespräche haben wir aber immer gemacht, immer am Freitag, das ist gleichgeblieben und dieses System haben wir über das ganze Schuljahr so gemacht, immer am Freitagmorgen hatten wir das Gespräch, etwa während einer halben Stunde, manchmal mehr, manchmal weniger, aber das war unsere Zusammenarbeit.
Transkription2_SHP3.docx	RQ1-18	ZA hat sich verbessert (2)	Ich erhalte jetzt die Unterlagen früher, das klappt wirklich besser, zuverlässiger nach dem Ausfüllen der Vereinbarung. Ich erhalte sie regelmässig und ab und zu gibt es halt kurzfristige Änderungen, aber das war eine Sache, die wir abgemacht haben, dass ich es mindestens eine halbe Woche vorher erhalte. Das hat sich verbessert.
Transkription2_SHP3.docx	RQ1-6	Tür-und-Angel-Gespräche	Die Absprachen machen wir nicht regelmässig, sondern bei Bedarf und dann setzen wir einen Termin dafür.
Transkription2_SHP3.docx	RQ1-18	ZA hat sich verbessert (2)	Ich fand auch, dass wir mit der Vereinbarung Missverständnisse aus dem Weg geräumt haben mit diesen Abmachungen und dem darüber reden, wie wir zusammenarbeiten. Es ist klarer geworden, und ich erfahre auch im Moment mehr Unterstützung von der KLP in schwierigen Situationen, wo sie sich früher eher zurückgenommen hat und mich machen liess
Transkription2_SHP3.docx	RQ1-17	gegenseitige Unterstützung (2)	jetzt erfahre ich mehr eine Unterstützung, also dass sie das Gleiche im gleichen Moment sagen, beispielsweise.

Falls sich etwas an eurer Zusammenarbeit ändern mü-CategoryStatistics

	Category ID	Category Name	Absolute Count	% of SUM	N of Documents	% of Documents
bessere Absprachen			5	22	5	41
	RQ2-2	bessere Aufgabenverteilung	4	18	4	33
	RQ2-10	Rollenverteilung im Teamteaching	1	4	1	8
engere Zusammenarbeit			8	36	6	50
	RQ2-7	Dilemma Integration - Separation	3	13	3	25
	RQ2-8	mehr Austausch, auch ausserhalb des wöchentlichen Planungszeitfensters	2	9	2	16
	RQ2-9	mehr gemeinsame Planung	2	9	2	16
	RQ2-11	stärkeres Teamgefühl und dadurch mehr Zufriedenheit	1	4	1	8
Dokumentation			1	4	1	8
	RQ2-1	Aktenführung, Infos schriftlich festhalten	1	4	1	8
Ressourcenverfügbarkeit und -nutzen			4	18	3	25
	RQ2-4	optimale Nutzung der Ressourcen	2	9	2	16
	RQ2-5	verfügbare Zeit für Zusammenarbeit	2	9	2	16
keine Änderungswünsche			3	13	3	25
	RQ2-6	nichts	3	13	3	25
dem Typ entsprechen			1	4	1	8
	RQ2-3	Individualität SHP	1	4	1	8
			22			

Falls sich etwas an eurer Zusammenarbeit ändern mü-DocumentStatistics

Document	RQ2-1	RQ2-2	RQ2-3	RQ2-4	RQ2-5	RQ2-6	RQ2-7	RQ2-8	RQ2-9	RQ2-10	RQ2-11	bessere Absprachen	engere Zusammenarbeit	Dokumentation	Ressourcenverfügbarkeit und -nutzen	keine Änderungswünsche	dem Typ entsprechen
Transkription1_KLP1.docx	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Transkription1_SHP1.docx	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Transkription1_KLP2.docx	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Transkription1_SHP2.docx	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Transkription1_KLP3.docx	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Transkription1_SHP3.docx	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Transkription2_KLP1.docx	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Transkription2_SHP1.docx	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Transkription2_KLP2.docx	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Transkription2_SHP2.docx	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Transkription2_KLP3.docx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Transkription2_SHP3.docx	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0

Falls sich etwas an eurer Zusammenarbeit ändern mü-MarkedPassages

Document	Category	Category Title	Marked Text
Transkription1_KLP1.docx	RQ2-6	nichts	Nein, ich wüsste es nicht und sonst hätte ich es ihr wahrscheinlich schon lange gesagt.
Transkription1_KLP2.docx	RQ2-1	Aktenführung, Infos schriftlich festhalten	Wie wollen festhalten, was passiert ist, was wir angepasst haben, wie fest wir rapportieren müssen, auch teilweise den Austausch
Transkription1_KLP2.docx	RQ2-2	bessere Aufgabenverteilung	wer ist wofür verantwortlich
Transkription1_KLP2.docx	RQ2-2	bessere Aufgabenverteilung	Und ich finde, dort muss man wirklich miteinander einen Weg finden.
Transkription1_KLP2.docx	RQ2-3	Individualität SHP	jede SHP ein anderer Typ ist
Transkription1_KLP2.docx	RQ2-3	Individualität SHP	Es gibt gewisse, welche für jede Klasse und jeden Schüler riesige Arbeiten machen und es gibt die Typen, welche eher minimalistisch sind, wo man als KLP fast vorgeben muss, was er machen sollte, und da muss man schon auf den Typ eingehen
Transkription1_KLP2.docx	RQ2-4	optimale Nutzung der Ressourcen	für das Kind das beste herausholen mit den Ressourcen
Transkription1_KLP2.docx	RQ2-4	optimale Nutzung der Ressourcen	Zum Teil habe ich das Gefühl, könnte man zwischendurch etwas mehr machen
Transkription1_KLP2.docx	RQ2-5	verfügbare Zeit für Zusammenarbeit	Zeitfaktor
Transkription1_KLP2.docx	RQ2-5	verfügbare Zeit für Zusammenarbeit	Man muss schauen, wie viel Zeit wir zur Verfügung haben, haben wir genug Zeit, um vielleicht noch Kleinigkeiten zusätzlich reinzunehmen.
Transkription1_KLP3.docx	RQ2-5	verfügbare Zeit für Zusammenarbeit	mit weniger Zeit mehr Nutzen generieren
Transkription1_KLP3.docx	RQ2-5	verfügbare Zeit für Zusammenarbeit	Also ich finde, wenn man es gut machen will, ist es recht Zeitintensiv und vielleicht gibt es eine Methode, bei welcher man sagen könnte, dass man vielleicht noch über eine längere Zeitspanne planen könnte und nicht immer wieder,
Transkription1_KLP3.docx	RQ2-5	verfügbare Zeit für Zusammenarbeit	Aber vielleicht so das Zeitmanagement.
Transkription1_SHP1.docx	RQ2-2	bessere Aufgabenverteilung	In der Mathematik hätte ich die Idee gehabt, zum neuen Schuljahr vielleicht noch anderes auszuprobieren, dass wir da auch mehr zusammenarbeiten und für alle etwas machen, sodass ich nicht wie mit meinem Grüppchen in Mathe in meinem Kämmerchen bin.
Transkription1_SHP1.docx	RQ2-2	bessere Aufgabenverteilung	Was ich manchmal das Gefühl habe, ist, dass ich nicht weiss, ob ich genug mache. Also ich will nicht, dass er das Gefühl hat, dass ich zu wenig Einsatz bringe. Ich frage dann immer, ob er noch etwas von mir braucht, oder kann ich dir noch irgendetwas auch fürs Romanisch helfen. Ich möchte nicht, dass er das Gefühl hat, dass er die ganze Arbeit macht und ich bin dann einfach da drin.
Transkription1_SHP1.docx	RQ2-7	Dilemma Integration - Separation	Also wir sehen das schon, dass wir die Ressourcen noch besser bündeln und den Unterricht noch mehr gemeinsam entwickeln könnten, damit alle zusammen im Klassenzimmer sein können und nicht die rausgepickt werden, welche einen besonderen Bedarf haben. Aber das haben wir halt auch von der HfH so gehört, immer wieder, dass die Partizipationso wichtig ist, alle sollten Zusammensein, und trotzdem sehe ich auch, dass es gewissen Kindern gut tut, mal eins zu eins an etwas dran zu sein, auch wenn es sehr streng ist, aber man sieht dann schon auch Fortschritte, wenn man das zwischendurch macht.
Transkription1_SHP2.docx	RQ2-6	nichts	Nein, im Moment ist alles so wie es sein sollte
Transkription1_SHP3.docx	RQ2-2	bessere Aufgabenverteilung	weil ich mehr integrativ arbeiten werde, wieder mehr schauen, was können wir noch zusammenmachen, wie können wir die Gruppen aufteilen, also ich bin jetzt wieder viel flexibler, ich bin vor Ort in der Klasse.

Transkription1_SHP3.docx	RQ2-7	Dilemma Integration - Separation	Ja, je nach Bedarf, das wird jetzt möglich sein, weil wir jetzt dann grösstenteils integrativ arbeiten werden.
Transkription1_SHP3.docx	RQ2-2	bessere Aufgabenverteilung	Freie Arbeit ist auch so eine Sache, wo wir jetzt wirklich auch entlastend arbeiten können.
Transkription2_KLP1.docx	RQ2-6	nichts	wüsste jetzt wirklich nicht was, nein
Transkription2_KLP2.docx	RQ2-8	mehr Austausch, auch ausserhalb des wöchentlichen Planungszeitfensters	Vielleicht wäre es zwischendurch gut, wenn man sich etwas öfter sehen würde, wir sehen uns schon immer wieder, aber dass man vielleicht nicht nur am Freitag, sondern auch zwischendurch einmal kurz sich ein Zeitfenster reservieren würde, um sich zu sehen und vielleicht noch Kleinigkeiten bespricht
Transkription2_KLP3.docx	RQ2-10	Rollenverteilung im Teamteaching	Ja, manchmal finde ich die Rollenverteilung immer noch ein bisschen schwierig, also weisst du, wenn vielleicht ein Kind blöd tut, und ich würde da schon reagieren, und die SHP noch nicht, frage ich mich immer, ob ich mich da reinmischen soll, oder nicht. Ich finde, dann würde ich ihre Autorität in Frage stellen, und manchmal wäre sie vielleicht auch froh, wenn ich reagieren würde, das finde ich wie schwierig, wenn man zu zweit im Zimmer ist, wie geht man um mit so unverhofften Situationen.
Transkription2_KLP3.docx	RQ2-10	Rollenverteilung im Teamteaching	Also die Rollenverteilung gemeinsam im Klassenzimmer, das finde ich eine Herausforderung.
Transkription2_SHP1.docx	RQ2-7	Dilemma Integration - Separation	das müsste man wie zusammen nochmals überdenken, dass man die Schüler so rausnimmt in die Kleingruppensettings. Ich wünschte mir hier, dass man vermehrt probiert, das integrativ zu machen, also im Klassenraum drin mit allen Kindern zusammen. Aber das ist so die Problematik, wo wir beide wie mal zusammensitzen müssten um einen Weg zu finden
Transkription2_SHP1.docx	RQ2-9	mehr gemeinsame Planung	so ein bisschen mehr auch noch in der Mathe zusammen vorzubereiten, es ist wie so das Deutsch bereiten wir zusammen vor und in Mathe laufen die Programme eher so ein bisschen parallel zueinander.
Transkription2_SHP2.docx	RQ2-8	mehr Austausch, auch ausserhalb des wöchentlichen Planungszeitfensters	Eben, vielleicht, dass man auch unter der Woche mal für 10-15 Minuten für einen Austausch zusammenkommt, dass ich dann auf dem aktuellsten Stand bin, weil es ist schon auf gut am Freitag, dann kann er die Wochenreflexion machen, mir sagen, was gut lief, was nicht und ich kann nachfragen, aber vielleicht wäre das auch etwas, was förderlich wäre, auch unter der Woche kurz zusammenzukommen und zu besprechen.
Transkription2_SHP3.docx	RQ2-2	bessere Aufgabenverteilung	Ich werde es für das nächste Schuljahr sicher ansprechen, ich wünschte mir, dass wir ganz klar definieren, wo ich mitarbeiten kann, wo ich einfach dabei bin, einfach dass es klar ist, dass ich möglichst viel mitarbeiten kann. Es hat in der neuen Klasse dann nicht mehr so viele Kinder mit Massnahmen und dass es dann dort mehr zu einer Zusammenarbeit kommt.
Transkription2_SHP3.docx	RQ2-11	stärkeres Teamgefühl und dadurch mehr Zufriedenheit	Das wäre wichtig für meine Arbeitszufriedenheit, aber auch damit wir mehr ein Team werden.
Transkription2_SHP3.docx	RQ2-9	mehr gemeinsame Planung	Ich habe aber gemerkt, dass ich in der Planung nicht viel wollen muss, sie sind da sehr klar, dass das ihre Aufgabe als KLP ist. Manchmal war es schon mit Zusatzmaterial, welches ich bringe, so, dass die KLP gesagt hat, dass sie keine Zeit hätte, das auch noch einzusetzen.
Transkription2_SHP3.docx	RQ2-4	optimale Nutzung der Ressourcen	Aber ich wünschte mir, dass wir die Sachen, welche vorhanden sind, besser nutzen würden. Da in der Klasse zwei KLPs sind, möchte ich auch erreichen, dass das Gespräch zu dritt stattfindet und nicht mit jedem separat. Dann kann man gleich alles zusammen abmachen und z.B. die Feinplanung gemeinsam machen. Die Grobplanung wird wahrscheinlich in ihren Händen bleiben, aber das ist auch ok.

Ist die Zusammenarbeit für dich momentan eher bela-CategoryStatistics

	Category ID	Category Name	Absolute Count	% of SUM	N of Documents	% of Documents
entlastende Faktoren			44	97	12	100
	RQ3-1	ZA ist Entlastung	12	26	12	100
	RQ3-2	gegenseitige Sympathie	2	4	2	16
	RQ3-3	voneinander profitieren	5	11	5	41
	RQ3-4	Reduktion der eigenen Aufgaben durch Aufgabenteilung	6	13	6	50
	RQ3-5	mehr Ressourcen durch ZA	4	8	4	33
	RQ3-6	übertrifft Erwartungen	1	2	1	8
	RQ3-7	Engagement	3	6	3	25
	RQ3-8	positive Wahrnehmung von aussen	1	2	1	8
	RQ3-9	offene Kommunikation	5	11	5	41
	RQ3-11	bessere Unterrichtsvorbereitung	1	2	1	8
	RQ3-12	ZA kommt den SuS zu Gute	3	6	3	25
	RQ3-13	gegenseitige Unterstützung	1	2	1	8
belastende Faktoren			1	2	1	8
	RQ3-10	unklare Verantwortlichkeit	1	2	1	8
			45			

Ist die Zusammenarbeit für dich momentan eher bela-DocumentStatistics

Document	RQ3-1	RQ3-2	RQ3-3	RQ3-4	RQ3-5	RQ3-6	RQ3-7	RQ3-8	RQ3-9	RQ3-10	RQ3-11	RQ3-12	RQ3-13	entlastende Faktoren	belastende Faktoren
Transkription1_KLP1.docx	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
Transkription1_SHP1.docx	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
Transkription1_KLP2.docx	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Transkription1_SHP2.docx	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Transkription1_KLP3.docx	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
Transkription1_SHP3.docx	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Transkription2_KLP1.docx	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Transkription2_SHP1.docx	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
Transkription2_KLP2.docx	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Transkription2_SHP2.docx	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Transkription2_KLP3.docx	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Transkription2_SHP3.docx	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0

Ist die Zusammenarbeit für dich momentan eher bela-MarkedPassages

Document	Category	Category Title	Marked Text
Transkription1_KLP1.docx	RQ3-1	ZA ist Entlastung	Entlastend, ganz klar.
Transkription1_KLP1.docx	RQ3-4	Reduktion der eigenen Aufgaben durch Aufgabenteilung	nimmt mir auch Elternarbeit ab
Transkription1_KLP1.docx	RQ3-5	mehr Ressourcen durch ZA	mehr Kapazitäten, mehr Zeit
Transkription1_KLP1.docx	RQ3-4	Reduktion der eigenen Aufgaben durch Aufgabenteilung	Kontakt mit den Eltern
Transkription1_KLP1.docx	RQ3-4	Reduktion der eigenen Aufgaben durch Aufgabenteilung	Gespräche, bei welchen sie dabei war, zusammen minutiös geplant und durchbesprochen und alles notiert und haben es auch zusammen geführt
Transkription1_KLP1.docx	RQ3-3	voneinander profitieren	Bei allen anderen Kindern, welche sie nicht betreut, hat sie auch Feedback gegeben, mir auch ihre Beobachtungen durchgegeben, welche vielleicht nicht gerade im LehrerOffice drin waren. Das ist auch stark
Transkription1_KLP1.docx	RQ3-3	voneinander profitieren	hat eine Ahnung vom Fach
Transkription1_KLP1.docx	RQ3-3	voneinander profitieren	dass sie mit Tipps kommt
Transkription1_KLP1.docx	RQ3-3	voneinander profitieren	so viele gute Inputs
Transkription1_KLP1.docx	RQ3-7	Engagement	Nicht nur wegen der Elternarbeit und dass sie Kontakt hat und kommuniziert, und präsent ist bei Gesprächen. Sie arbeitet ja «nur» von Montag bis Mittwoch, weil sie sich am Donnerstag und Freitag noch Zeit nimmt, die Arbeit zu schreiben, aber sie ist auch am Donnerstag und Freitag aktiv und schickt Sachen oder kann Fragen beantworten. Von dem her ist das super.
Transkription1_KLP1.docx	RQ3-6	übertrifft Erwartungen	aber sie ist auch am Donnerstag und Freitag aktiv und schickt Sachen oder kann Fragen beantworten. Von dem her ist das super.
Transkription1_KLP1.docx	RQ3-6	übertrifft Erwartungen	Und sie ist dadurch halt, ich weiss es nicht, vielleicht ist sie jünger und hat selbst die Erfahrung gemacht, wie wichtig es heutzutage ist, flexibel zu sein und eine Zusammenarbeit miteinander zu haben.

Transkription1_KLP1.docx	RQ3-2	gegenseitige Sympathie	sehe sie eher als Partnerin
Transkription1_KLP1.docx	RQ3-6	übertrifft Erwartungen	sie macht fast mehr als erwartet
Transkription1_KLP1.docx	RQ3-7	Engagement	engagiert
Transkription1_KLP1.docx	RQ3-2	gegenseitige Sympathie	schweisst das zusammen
Transkription1_KLP1.docx	RQ3-2	gegenseitige Sympathie	Teil des Teams
Transkription1_KLP1.docx	RQ3-8	positive Wahrnehmung von aussen	Sie wird respektiert, sie wird auch als kompetente Person aufgenommen seitens Kinder und Eltern, das haben wir bei den Elterngesprächen gemerkt.
Transkription1_KLP2.docx	RQ3-1	ZA ist Entlastung	Entlastung
Transkription1_KLP2.docx	RQ3-2	gegenseitige Sympathie	hm als Typ sehr gut zurechtkomme, und er hoffentlich auch mit mir
Transkription1_KLP2.docx	RQ3-3	voneinander profitieren	voneinander profitieren
Transkription1_KLP2.docx	RQ3-5	mehr Ressourcen durch ZA	profitiere ein bisschen von seinen Ressourcen, welche er dann noch zusätzlich im Unterricht einbringen kann.
Transkription1_KLP3.docx	RQ3-1	ZA ist Entlastung	Entlastung
Transkription1_KLP3.docx	RQ3-4	Reduktion der eigenen Aufgaben durch Aufgabenteilung	vor allem bei den mL-Kindern. Dort hat wirklich die SHP3 den Lead, also ich merke sie schaut und weiss, das können sie jetzt und das noch nicht und passt die Prüfung an, ich finde bei mL ist es eine mega Entlastung.
Transkription1_KLP3.docx	RQ3-10	unklare Verantwortlichkeit	Und bei den oL-Kindern finde ich es manchmal etwas schwierig, weil das ist wie nicht ganz klar manchmal. Und man müsste wie hinterher, also die SuS müssten eigentlich den Lernzielen folgen, und dort finde ich es schwieriger
Transkription1_KLP3.docx	RQ3-4	Reduktion der eigenen Aufgaben durch Aufgabenteilung	bei den mL-Kindern ist es wie klarer, dort hat den Lead ganz sie.
Transkription1_SHP1.docx	RQ3-1	ZA ist Entlastung	Entlastung
Transkription1_SHP1.docx	RQ3-7	Engagement	Belasten tut mich eher, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich könnte oder sollte vielleicht noch mehr machen.
Transkription1_SHP1.docx	RQ3-9	offene Kommunikation	Aber er hat bis jetzt noch nie etwas in diese Richtung gesagt, ich traue ihm aber auch zu, dass er mir das sagen würde, wenn er mehr erwarten würde.
Transkription1_SHP1.docx	RQ3-9	offene Kommunikation	Ich habe das Gefühl, wir sind hier recht offen und ehrlich zueinander.

Transkription1_SHP2.docx	RQ3-1	ZA ist Entlastung	Entlastend
Transkription1_SHP2.docx	RQ3-11	bessere Unterrichtsvorbereitung	das Gespräch, welches wir jede Woche haben, das ist eine Unterstützung, dann weisst du ganz genau, was nächste Woche kommt
Transkription1_SHP2.docx	RQ3-11	bessere Unterrichtsvorbereitung	man kann sich besser vorbereiten auch für die einzelnen Kinder, welche in der Klasse sind, welche etwas mehr Unterstützung brauchen.
Transkription1_SHP2.docx	RQ3-3	voneinander profitieren	Die Kinder, welche jetzt mehr Unterstützung bräuchten, die sehe ich nur 4 Lektionen in der Woche und er kann mir dann sagen, was er so beobachtet hat und auch Tipps geben, weil er sie besser kennt und so kann ich meine Arbeit besser machen.
Transkription1_SHP3.docx	RQ3-1	ZA ist Entlastung	Entlastung
Transkription1_SHP3.docx	RQ3-9	offene Kommunikation	Du kannst austauschen, du kannst deponieren, du kannst diskutieren, siehst du es gleich wie ich oder habe ich schon Betriebsblindheit, also der Austausch findet statt.
Transkription1_SHP3.docx	RQ3-5	mehr Ressourcen durch ZA	Sie ist auch jetzt, wenn ich integrativ bin, also wir schauen beide bei allen.
Transkription1_SHP3.docx	RQ3-4	Reduktion der eigenen Aufgaben durch Aufgabenteilung	Wenn sie merkt, es ist schwierig mit einem Kind, und ich gerade nicht helfen kann, dann unterstützt sie auch.
Transkription1_SHP3.docx	RQ3-5	mehr Ressourcen durch ZA	Und auch ich unterstütze alle SuS und nicht nur die, mit besonderem Förderbedarf.
Transkription1_SHP3.docx	RQ3-5	mehr Ressourcen durch ZA	Ja, und sie hat auch das Gespür, wann braucht es was, und das ist schon auch entlastend.
Transkription2_KLP1.docx	RQ3-1	ZA ist Entlastung	Entlastend, ganz klar
Transkription2_KLP1.docx	RQ3-4	Reduktion der eigenen Aufgaben durch Aufgabenteilung	Ich muss mich nicht um diese Kinder kümmern, die sie eigentlich betreut, sie bereitet auch das Material vor
Transkription2_KLP1.docx	RQ3-12	ZA kommt den SuS zu Gute	Und bei SHP1 sehe ich auch anhand der Fortschritte, dass sie es richtig macht und das ist entlastend.
Transkription2_KLP1.docx	RQ3-4	Reduktion der eigenen Aufgaben durch Aufgabenteilung	Auch Elternarbeit, mit ihren Kindern nimmt sie mit den Eltern Kontakt auf und mich macht sie ins CC oder informiert mich einfach, was gelaufen ist.
Transkription2_KLP2.docx	RQ3-1	ZA ist Entlastung	Entlastung

Transkription2_KLP2.docx	RQ3-12	ZA kommt den SuS zu Gute	klar es gibt zum Teil einen Mehraufwand, man muss sich treffen, man muss sich Zeit nehmen, aber ich habe das Gefühl, dass die Zeit, die man sich nimmt, den Kindern zugutekommt die Schwierigkeiten haben, deswegen würde ich sagen klar eine Entlastung.
Transkription2_KLP2.docx	RQ3-4	Reduktion der eigenen Aufgaben durch Aufgabenteilung	Ich kann fix gewisse Sachen einfach abgeben, wo ich weiss, bei diesem Thema ist es vielleicht nicht so wichtig, aber ich bin mir sicher, dass dieser Bereich Schwierigkeiten geben wird und ich einfach sagen kann SHP2, kannst du diese zwei Schüler vielleicht dort in diesem Bereich fördern oder kannst du schauen, ob sie es wirklich verstanden haben, oder ich kann sogar noch zusätzlich ein paar Schüler reinpacken, wo ich das Gefühl habe, dass es bei denen voraussichtlich auch Unsicherheiten geben wird
Transkription2_KLP2.docx	RQ3-5	mehr Ressourcen durch ZA	lässig, wenn man eigentlich wie zwei verschiedene Programme, parallel arbeiten kann, ich vielleicht mit Sachen, welche weniger wichtig sind mit der Klasse und SHP2 mit den Themen, welche an der Basis arbeiten, die wichtig sind für später, dass eigentlich wirklich alle am Schluss alles Wichtige verstanden haben.
Transkription2_KLP3.docx	RQ3-1	ZA ist Entlastung	Also es ist eine Entlastung für mich und nicht etwas, wo ich denke, oh nein, das auch noch.
Transkription2_KLP3.docx	RQ3-4	Reduktion der eigenen Aufgaben durch Aufgabenteilung	Ich finde, die SHP hat so genau die Kontrolle, woran sie sind und wo sie Fortschritte gemacht haben.
Transkription2_KLP3.docx	RQ3-12	ZA kommt den SuS zu Gute	Ich finde, wenn man sie nicht so oft so eng betreut, wirklich rauszufinden, wo sie Schritte gemacht haben. Zum Beispiel bei den Elterngesprächen, finde ich es eine enorme Entlastung, dass die SHP weiss, dass Kind X jetzt das Minusrechnen beherrscht und man dieses Ziel abhaken kann und man jetzt am nächsten arbeiten kann. Das ist wahnsinnig konkret und wirklich ein intensives Arbeiten mit diesen Kindern und für mich ist das v.a. bei dem mL-Kindern, dass die SHP den Lead hat und auch weiss, was mit dem Kind geht.
Transkription2_KLP3.docx	RQ3-4	Reduktion der eigenen Aufgaben durch Aufgabenteilung	Aber bei den Elterngesprächen finde ich es eine enorme Entlastung.
Transkription2_KLP3.docx	RQ3-3	voneinander profitieren	Da merke ich, dass ich nicht so genau wüsste, wo die Kinder stehen. Und bei diesen Kindern ist es noch wichtiger zu wissen, wo wirklich Fortschritte passiert sind.
Transkription2_SHP1.docx	RQ3-1	ZA ist Entlastung	entlastend

Transkription2_SHP1.docx	RQ3-7	Engagement	ich erhalte eigentlich wie so Unterstützung von ihm, wenn er merkt, dass ich viel zu tun habe und dann sagt er, dass er etwas übernehmen kann oder kopieren geht oder er bringt Dinge vom Kopierer hoch, wenn er etwas sieht und es sind so die kleinen Sachen, die es entlastend machen.
Transkription2_SHP1.docx	RQ3-9	offene Kommunikation	Es ist auch sehr entlastend zu wissen, dass man bei ihm immer offen reden kann, auch wenn man mal ein Thema anspricht, bei welchem man nicht gleicher Meinung ist, dass das nicht kritisch aufgenommen wird und dass er dann beleidigt wäre sondern, dass man auf offene Ohren stösst und da gut auch darüber reden kann
Transkription2_SHP1.docx	RQ3-3	voneinander profitieren	auch Interesse an den Inhalten, die ich bringe zeigt, beispielsweise aus der Ausbildung, dass er zuhört und es spannend findet. Und das man merkt, dass er auch froh ist um mich und mein Fachwissen, welches ich in gewissen Bereichen wie noch vertiefter habe und ich nicht der «Ganggo» bin oder den, den man schicken kann, sondern er fragt aktiv auch, was denkst du darüber, wie sollen wir das machen?
Transkription2_SHP2.docx	RQ3-1	ZA ist Entlastung	Entlastend
Transkription2_SHP2.docx	RQ3-9	offene Kommunikation	ich bin in seiner Klasse während drei Lektionen, ich bekomme da nicht viel mit und dann bin ich froh, wenn er die Reflexion macht und mir sagt, was gut lieft und was nicht, dass ich dann auch reagieren kann.
Transkription2_SHP2.docx	RQ3-9	offene Kommunikation	Weil er sehr transparent ist, weil er mich in die Planung integriert und immer an mich denkt, wenn er etwas plant, dann muss ich nicht nachfragen oder ihn erinnern, dass ich auch noch da bin, das ist nie passiert, deswegen entlastend
Transkription2_SHP3.docx	RQ3-1	ZA ist Entlastung	Es ist eher entlastend geworden, es war auch schon belastender.
Transkription2_SHP3.docx	RQ3-13	gegenseitige Unterstützung	Dass ich bei verhaltensoriginellen Kindern mehr Unterstützung durch die KLP erhalte, ich hatte lange das Gefühl, dass sie mich einfach machen liess und sie ihr Ding macht. Jetzt erlebe ich durch die KLP ein Verstärken, was bei diesen Kindern sehr wichtig ist, dass man dort an einem Strang zieht.
Transkription2_SHP3.docx	RQ3-9	offene Kommunikation	Die Zusammenarbeit ist auch offener und wohlwollender geworden.

Was braucht es, damit die Schüler und Schülerinnen-CategoryStatistics

	Category ID	Category Name	Absolute Count	% of SUM	N of Documents	% of Documents
gute Zusammenarbeit			8	8	8	66
	RQ4-1	Zusammenarbeit SHP und KLP	8	8	8	66
Merkmale guter Unterricht			55	61	12	100
	RQ4-2	individuelles Fördern	10	11	10	83
	RQ4-6	Lernförderliches Klima	12	13	12	100
	RQ4-7	Vorbereitete Umgebung	9	10	9	75
	RQ4-8	Methodenvielfalt	7	7	7	58
	RQ4-10	hoher Anteil echter Lernzeit	3	3	3	25
	RQ4-12	Transparente Leistungserwartung	4	4	4	33
	RQ4-13	inhaltliche Klarheit	4	4	4	33
	RQ4-15	klare Strukturierung des Unterrichts	4	4	4	33
	RQ4-16	sinnstiftendes Kommunizieren	1	1	1	8
	RQ4-17	intelligentes Üben	1	1	1	8
Raum			6	6	6	50
	RQ4-3	Raum und Raumgestaltung	6	6	6	50
Überfachliche Kompetenzen			21	23	11	91
	RQ4-4	Lernerfolg der SuS	8	8	8	66
	RQ4-9	verschiedene Sozialformen	4	4	4	33
	RQ4-11	Mit- und voneinander lernen	6	6	6	50
	RQ4-14	Förderung der überfachlichen Kompetenzen	3	3	3	25
			90			

Was braucht es, damit die Schüler und Schülerinnen-DocumentStatistics

Document	RQ4-1	RQ4-2	RQ4-3	RQ4-4	RQ4-6	RQ4-7	RQ4-8	RQ4-9	RQ4-10	RQ4-11	RQ4-12	RQ4-13	RQ4-14	RQ4-15	RQ4-16	RQ4-17	gute Zusammenarbeit	Merkmale guter Unterricht	Raum	Überfachliche Kompetenzen
Transkription1_KLP1.docx	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Transkription1_SHP1.docx	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Transkription1_KLP2.docx	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Transkription1_SHP2.docx	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
Transkription1_KLP3.docx	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Transkription1_SHP3.docx	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
Transkription2_KLP1.docx	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1
Transkription2_SHP1.docx	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1
Transkription2_KLP2.docx	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
Transkription2_SHP2.docx	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
Transkription2_KLP3.docx	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1
Transkription2_SHP3.docx	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1

Was braucht es, damit die Schüler und Schülerinnen-MarkedPassages

Document	Category	Category Title	Marked Text
Transkription1_KLP1.docx	RQ4-7	Vorbereitete Umgebung	spannende Lektionen
Transkription1_KLP1.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	dass sie Lust haben, weil nicht alle motiviert in die Schule kommen
Transkription1_KLP1.docx	RQ4-8	Methodenvielfalt	Man muss als Lehrperson auch ein bisschen dran glauben. Also ich sage immer, wir müssen es verkaufen. Wir müssen es so gut wie möglich verkaufen und sei das mit Spielen oder Challenges, oder weiss ich nicht was
Transkription1_KLP1.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	mit Witz und Humor lernen
Transkription1_KLP1.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	ich reisse gerne dumme Sprüche, auch um ein bisschen die Aufmerksamkeit zu haben und um sie ein bisschen zum Mitmachen zu animieren
Transkription1_KLP1.docx	RQ4-8	Methodenvielfalt	dass man die Lektion nicht einseitig gestalten sollte, sondern dass man am Anfang etwas macht und dann nochmals etwas und am Schluss kann man nochmal etwas machen, einfach dass man das Programm, den Ablauf der Lektion ein bisschen so gestaltet, dass es funktioniert.
Transkription1_KLP1.docx	RQ4-9	verschiedene Sozialformen	wenn sie zusammenarbeiten.
Transkription1_KLP1.docx	RQ4-7	Vorbereitete Umgebung	Gute Materialien sind immer gut, spannende Materialien, bisschen etwas interaktiv zeigen, lustige Videos oder Experimente machen
Transkription1_KLP1.docx	RQ4-3	Raum und Raumgestaltung	Gestaltung des Schulzimmers
Transkription1_KLP1.docx	RQ4-3	Raum und Raumgestaltung	flexible Plätze
Transkription1_KLP1.docx	RQ4-10	hoher Anteil echter Lernzeit	hatte ich vorne wie eine Bühne und ich stehe gerne im Mittelpunkt. Jetzt, mit der neuen Gestaltung ist es deutlich weniger geworden und die SuS arbeiten und üben mehr

Transkription1_KLP1.docx	RQ4-10	hoher Anteil echter Lernzeit	Mathe-Intros in 15 Minuten mache, vor allem am Anfang des Themas, dass nachher genug Zeit ist, um selbst reinzukommen, um anzufangen
Transkription1_KLP1.docx	RQ4-7	Vorbereitete Umgebung	Ich verbringe so viel Zeit beim Vorbereiten.
Transkription1_KLP1.docx	RQ4-2	individuelles Fördern	Auch bei den Aufgaben, dass man sie auf ihrem Level fördern kann.
Transkription1_KLP1.docx	RQ4-2	individuelles Fördern	Der Starke hat ein kürzeres Intro, den schicke ich los mit seinen Aufgaben und dem kann ich sonst noch Aufgaben geben, welche ich bereit habe um ihn noch mehr zu pushen. Andere behalte ich länger bei mir und wir machen noch mehr Beispiele zusammen. Sie haben dann weniger oder einfachere Aufgaben zum Lösen.
Transkription1_KLP1.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	Es kommen ziemlich viele gerne in die Schule.
Transkription1_KLP1.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	Auch ihre Kandidaten, welche bei ihr arbeiten, gehen gerne zu ihr ins Nebenzimmer zum Arbeiten.
Transkription1_KLP1.docx	RQ4-2	individuelles Fördern	Wenn die Kinder merken, dass sie etwas lernen, wenn sie zu SHP1 gehen, ich komme vorwärts und mache gute Noten, dann ist das für mich auch ein Pluspunkt und binde ihr ein Kränzchen, das hat sie geschafft, das ist dort passiert.
Transkription1_KLP1.docx	RQ4-4	Lernerfolg der SuS	Das Rezept SHP1 funktioniert, also gehe ich gerne zu ihr.
Transkription1_KLP1.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	Wenn SHP1 nicht da ist, gibt es Kinder, welche mich fragen, ob sie im Zimmer von SHP1 arbeiten gehen können, da sie sich dort wohl fühlen.
Transkription1_KLP1.docx	RQ4-3	Raum und Raumgestaltung	Also eigentlich hat jeder die Chance, in Ruhe zu arbeiten.
Transkription1_KLP1.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	die Beziehung zu den Kindern
Transkription1_KLP2.docx	RQ4-1	Zusammenarbeit SHP und KLP	Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP
Transkription1_KLP2.docx	RQ4-2	individuelles Fördern	Zeitfaktor

Transkription1_KLP2.docx	RQ4-3	Raum und Raumgestaltung	Lokalitäten
Transkription1_KLP2.docx	RQ4-4	Lernerfolg der SuS	Kind selbst so viel wie möglich profitieren
Transkription1_KLP2.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	motiviert
Transkription1_KLP2.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	wohl fühlen
Transkription1_KLP2.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	mit den anderen lernt
Transkription1_KLP2.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	sichere Umgebung ist, in der die Kinder sich sicher und wohl fühlen und sich weiterentwickeln können
Transkription1_KLP3.docx	RQ4-2	individuelles Fördern	Individualität
Transkription1_KLP3.docx	RQ4-2	individuelles Fördern	Also das Tempo, dass jeder in seinem Tempo arbeiten kann und verschiedene Lernangebote.
Transkription1_KLP3.docx	RQ4-2	individuelles Fördern	Dossiers, bei welchen dann jeder an einem anderen Ort am Arbeiten ist.
Transkription1_KLP3.docx	RQ4-11	Mit- und voneinander lernen	Und was ich auch immer mehr mache sind Lernpartnerschaften, dass jemand starkes jemand schwächerem hilft, und das nehmen sie sehr gut an.
Transkription1_KLP3.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	halbwegs gute Atmosphäre sein sollte und ein ruhiges Klima, um konzentriert arbeiten zu können.
Transkription1_KLP3.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	Rituale, die das Zusammengehörigkeitsgefühl fördern.
Transkription1_KLP3.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	Klassenrat, ein Wochenkind, welches gewisse Verantwortlichkeiten übernimmt, unsere Komplimente-Runde.
Transkription1_KLP3.docx	RQ4-7	Vorbereitete Umgebung	sehr fest auch die Struktur
Transkription1_KLP3.docx	RQ4-8	Methodenvielfalt	eben auch die verschiedenen Lernangebote damit nicht einer warten muss und der andere kommt nie nach.

Transkription1_KLP3.docx	RQ4-12	Transparente Leistungserwartung	Und Lernziele sind auch wichtig, finde ich, dass sie wissen, wozu sie überhaupt an dem arbeiten müssen.
Transkription1_KLP3.docx	RQ4-7	Vorbereitete Umgebung	gut vorbereitet sein,
Transkription1_KLP3.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	nd ich glaube, es ist wichtig, dass ich als LP die Kinder ernst nehme.
Transkription1_KLP3.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	Ich finde immer, wenn man so disziplinarische Probleme hat mit einem Kind, und man ihn dann ernst nimmt und vielleicht zwischendurch fragt, hast du ein Tor gemacht gestern am Fussballmatch und so die Beziehung aufbaut, hat man nachher eigentlich nie Probleme auch mit schwierigen Kindern.
Transkription1_KLP3.docx	RQ4-12	Transparente Leistungserwartung	Ziel,
Transkription1_KLP3.docx	RQ4-8	Methodenvielfalt	Und ich finde auch spielerische Sachen helfen dazwischen, also eigentlich verschiedene Zugänge, um am Schluss zu dem Ziel zu kommen, ab und zu ein Spiel, über das hören, visuell, eigentlich kommt es nicht so darauf an, was die Aufgabe ist, aber wichtig ist, glaube ich, die verschiedenen Zugänge den Kindern zu geben, weil nicht jeder auf die gleiche Art lernt.
Transkription1_KLP3.docx	RQ4-8	Methodenvielfalt	Also wir wechseln auch fest ab mit Wochenplan und zwischendurch anders und Posten und Projekte, dass es wirklich möglichst für jeden Lerntyp verschiedene Angebote hat.
Transkription1_SHP1.docx	RQ4-1	Zusammenarbeit SHP und KLP	gute Absprachen zwischen der SHP und der Lehrperson.
Transkription1_SHP1.docx	RQ4-1	Zusammenarbeit SHP und KLP	Dass man zusammen schaut, was braucht welches Kind und das nicht mal nur in Absprache mit der Lehrperson, sondern auch mit der Person, welche DaZ fördert, dass die Zusammenarbeit intensiv stattfindet, weil der eine sieht vielleicht hier ein Problem oder eine Möglichkeit mehr, was man noch machen könnte, der andere hat einen anderen Blickwinkel.
Transkription1_SHP1.docx	RQ4-1	Zusammenarbeit SHP und KLP	Ich denke einfach, möglichst eng zusammenarbeiten und am gleichen Strick versuchen zu ziehen bringt den Kindern am Meisten.

Transkription1_SHP1.docx	RQ4-7	Vorbereitete Umgebung	in der Mathe denke ich manchmal, da nehme ich meine Kinder raus und eigentlich das alle optimal gefördert werden würden müsste man dort auch noch viel mehr versuchen, den Unterricht zu gestalten und zu entwickeln.
Transkription1_SHP1.docx	RQ4-9	verschiedene Sozialformen	Kinder zusammenarbeiten können
Transkription1_SHP1.docx	RQ4-11	Mit- und voneinander lernen	dass man einen Input macht und dann die Kinder alleine arbeiten gehen. Und ich sehe hier manchmal, dass unter den Kindern, wenn sie mal dazukommen eine Aufgabe zusammen zu machen, dass da ganz viel passiert untereinander
Transkription1_SHP1.docx	RQ4-7	Vorbereitete Umgebung	noch bessere Lernsettings aufgleisen
Transkription1_SHP1.docx	RQ4-7	Vorbereitete Umgebung	Die Planung des Unterrichts auf jeden Fall, dass die durchdacht ist.
Transkription1_SHP1.docx	RQ4-4	Lernerfolg der SuS	Ich denke, was man vielleicht auch manchmal zu wenig macht, sind so Reflexionen am Schluss. Ich konnte das früher nicht hören, aber ich sehe es jetzt immer mehr, dass man auch mal drüber redet mit ihnen. Was habt ihr jetzt gelernt? Was war schwierig? Was einfach?
Transkription1_SHP1.docx	RQ4-3	Raum und Raumgestaltung	Die Einrichtung des Schulzimmers, bin ich ganz schlecht drin, ich denke man könnte hier teilweise vielleicht auch noch mehr rausholen, aber ich denke manchmal auch, für gewisse ist weniger mehr, also nicht zu fest behangen mit Plakaten und weiss ich nicht was alles. Aber das ist auch wieder sehr individuell.
Transkription1_SHP1.docx	RQ4-3	Raum und Raumgestaltung	Und was wir jetzt hier haben, ist ein bisschen mit dem Churermodell, dass sie sich ihren Arbeitsplatz immer aussuchen können und das geniessen sie sehr, da brauchen aber manche Kinder auch feste Führung am Anfang.
Transkription1_SHP1.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	Kinder in erster Linie einmal, wenn möglich, motiviert sind und Freude haben, weil dann lernen sie am meisten.
Transkription1_SHP1.docx	RQ4-8	Methodenvielfalt	Ich finde auch offene Aufgabenstellungen besser, weil man da mehr sieht, was die Kinder auch für Potenzial haben, als wenn sie stur die Aufgabenblöcke beispielsweise im Mathebuch abarbeiten.
Transkription1_SHP1.docx	RQ4-8	Methodenvielfalt	Offener Unterricht ist für mich auch ein Qualitätsmerkmal von gutem Unterricht.

Transkription1_SHP2.docx	RQ4-1	Zusammenarbeit SHP und KLP	gute und transparente Zusammenarbeit
Transkription1_SHP2.docx	RQ4-1	Zusammenarbeit SHP und KLP	Austausch zwischen KLP und SHP finde ich sehr zentral
Transkription1_SHP2.docx	RQ4-2	individuelles Fördern	wie gesagt, dass er mir am Ende der Woche sagen kann, was gelaufen ist, hier hatte Schüler X noch Mühe oder braucht noch Unterstützung. Dann kann ich das für die nächste Woche gezielt vorbereiten und anschauen.
Transkription1_SHP2.docx	RQ4-3	Raum und Raumgestaltung	ie Sitzordnung, dass er sehr flexibel, & also er wechselt immer nach den Ferien, das finde ich sehr förderlich, dann haben sie immer wieder jemand anderen neben sich und können mit jemand anderem zusammenarbeiten.
Transkription1_SHP2.docx	RQ4-11	Mit- und voneinander lernen	jemand anderen neben sich und können mit jemand anderem zusammenarbeiten.
Transkription1_SHP2.docx	RQ4-3	Raum und Raumgestaltung	Sie sind nicht so viele und das Schulzimmer ist eigentlich gross genug und sie sehen die Tafel gut
Transkription1_SHP2.docx	RQ4-13	inhaltliche Klarheit	er redet auch deutlich.
Transkription1_SHP2.docx	RQ4-3	Raum und Raumgestaltung	Sie haben Computer, sie haben eigentlich alle Schulmaterialien und Hilfsmittel vor Ort. Zum Beispiel in Mathe hat er beim Pult das Dienes-Material, und sie können aufstehen und es holen, wenn sie es brauchen.
Transkription1_SHP2.docx	RQ4-7	Vorbereitete Umgebung	Gute Vorbereitung
Transkription1_SHP2.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	dass die Beziehung zwischen LP und Klasse und einzelnen Kindern funktioniert, gut ist
Transkription1_SHP2.docx	RQ4-7	Vorbereitete Umgebung	dass die Klasse eigentlich in der Zone, in welcher sie steht, abgeholt wird und dann weitergebracht wird
Transkription1_SHP2.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	vom Klima her, dass es eher ruhig ist, das schätze ich sehr, das brauche ich auch um mich konzentrieren zu können.
Transkription1_SHP2.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	Ja, sie können schon zusammen reden, aber dass es nicht zu laut ist.

Transkription1_SHP2.docx	RQ4-2	individuelles Fördern	Offene Aufgaben sind sehr förderlich
Transkription1_SHP2.docx	RQ4-7	Vorbereitete Umgebung	KLP2 arbeitet jetzt mit dem Wochenplan zum Beispiel und das braucht sehr viel Struktur von den Kindern, also dass sie das organisieren können. Die meisten können das sehr gut, andere brauchen ein bisschen mehr Zeit.
Transkription1_SHP2.docx	RQ4-8	Methodenvielfalt	dass sie zwischendurch auch mal etwas zusammenmachen.
Transkription1_SHP3.docx	RQ4-2	individuelles Fördern	Das ist halt von Kind zu Kind wieder unterschiedlich. Je nach Bedarf von einem Kind braucht es halt andere Sachen, dass sie optimal gefördert werden.
Transkription1_SHP3.docx	RQ4-1	Zusammenarbeit SHP und KLP	Teamteaching wirklich eine gute Sache
Transkription1_SHP3.docx	RQ4-1	Zusammenarbeit SHP und KLP	eine gemeinsame Vorbereitung wäre sicher auch nicht schlecht
Transkription1_SHP3.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	auch das Verständnis, wenn es halt verhaltensauffällige Kinder sind, braucht es halt auch das Verständnis für diese Kinder, damit diese getragen und gefördert werden.
Transkription1_SHP3.docx	RQ4-1	Zusammenarbeit SHP und KLP	Organisatorische Sachen, aber das ist dann wieder die Unterrichtsplanung, die gemeinsame Unterrichtsplanung, die eben vielleicht schon etwas bringen würde, wenn man dort ein bisschen mehr Zeit investieren würde.
Transkription1_SHP3.docx	RQ4-1	Zusammenarbeit SHP und KLP	Austausch einfach direkt und immer stattfinden
Transkription1_SHP3.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	gemeinsame Grundhaltung hat, zur Förderung der Kinder.
Transkription1_SHP3.docx	RQ4-1	Zusammenarbeit SHP und KLP	Förderplanung halt auch noch gemeinsam besprochen werden würde, ergänzt werden würde, je nachdem. Dort weiss ich nicht, ob ich da einfach einen zu hohen Anspruch habe, dass sie einfach sagen, he das ist dein Job, das musst du alleine machen und es ist schon gut, was du machst.
Transkription1_SHP3.docx	RQ4-2	individuelles Fördern	Offen muss so eine Aufgabe sein, dass jedes Kind das bringen kann, was es bringen kann.

Transkription1_SHP3.docx	RQ4-9	verschiedene Sozialformen	Was ich eben auch lässig finde, dass es eben dann auch Gruppenaufgaben geben kann,
Transkription1_SHP3.docx	RQ4-11	Mit- und voneinander lernen	dass sie miteinander und voneinander lernen und profitieren können
Transkription1_SHP3.docx	RQ4-4	Lernerfolg der SuS	dass die Kinder die Möglichkeit haben das zu zeigen, was sie können.
Transkription1_SHP3.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	die Beziehung, jemand der eine Beziehung aufbauen kann, das ist sicher etwas wichtiges
Transkription1_SHP3.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	Wertschätzung
Transkription1_SHP3.docx	RQ4-7	Vorbereitete Umgebung	Flexibilität
Transkription1_SHP3.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	Wohlwollen
Transkription1_SHP3.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	die Kinder gernhaben, die Kinder so nehmen können, wie sie sind und damit umgehen können. Es geht schlussendlich in meinen Augen um die Beziehung, um eine gute Beziehung.
Transkription2_KLP1.docx	RQ4-7	Vorbereitete Umgebung	Interessante, spannende Themen, wenn möglich, das ist nicht immer einfach, man muss sie dann gut verkaufen, gut verpacken können, die Materialien müssen gut sein
Transkription2_KLP1.docx	RQ4-14	Förderung der überfachlichen Kompetenzen	den Kindern gefällt es, selbständig zu arbeiten, dass sie selbst machen können, was sie wollen

Transkription2_KLP1.docx	RQ4-2	individuelles Fördern	das haben wir jetzt wieder, in Deutsch haben wir drei Themen parallel bearbeitet, eines war eine Lektüre in Gruppen, dort haben wir einfach gesagt, welche Gruppe welches Buch liest und ein Datum vorgegeben, an welchem die Posterpräsentation stattfindet. Dann haben wir Debatten thematisiert, dort haben wir eine Einführung gemacht und ihnen gezeigt, schaut, das sind die Themen und am Tag X ist die Debatte, kurz vorher erfährt ihr, ob ihr pro oder kontra seid und die Kommeregeln, dort haben wir eine Einführung gemacht und dann haben wir ihnen eine Sammlung von Übungen gegeben und sie konnten selbst machen, was sie wollten. Auch im Heft hatten wir querbeet Übungen zu den Kommeregeln, einfachere, schwierigere, direkte Rede etc. und das gefällt ihnen. Also es gibt die, die sagen mir gefällt es, weil ich nicht kontrolliert werde und muss also wenig machen. Und es gibt andere, die das machen, was sie wollen und soviel sie wollen und am Tag X muss ich dann das Lernziel erfüllen.
Transkription2_KLP1.docx	RQ4-7	Vorbereitete Umgebung	Ja wir spielen auch eine wichtige Rolle, wir Personen, es fordert, dass wir kompetent sind und gut vorbereitet
Transkription2_KLP1.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	dass wir gut drauf sind, wenn es geht, da habe wir auch eine Vorbildfunktion
Transkription2_KLP1.docx	RQ4-1	Zusammenarbeit SHP und KLP	Und die Zusammenarbeit untereinander, die Kooperation
Transkription2_KLP1.docx	RQ4-9	verschiedene Sozialformen	sie arbeiten auch gerne zusammen, da muss man einfach schauen dass die richtigen nicht zusammenarbeiten
Transkription2_KLP1.docx	RQ4-14	Förderung der überfachlichen Kompetenzen	dass sie sich unterstützen und da musst du auch ein bisschen rumgehen und kontrollieren und coachen und machen.
Transkription2_KLP1.docx	RQ4-4	Lernerfolg der SuS	Sie muss ein bisschen herausfordern sein, sollte die Kinder etwas kitzeln, dass sie nicht zu einfach ist, nicht zu schwer, einfach dass sie sich ein wenig anstrengen müssen, gewisse Themen/Sachen auch etwas verlinken, Mathematik sagen sie ja, das Buch sei voller solcher Aufgaben, dass sie selbst auch Aufgaben erfinden können und sonst anwenden können

Transkription2_KLP1.docx	RQ4-10	hoher Anteil echter Lernzeit	Schön ist auch in NMG, wenn du technische Themen hast, jetzt hatten wir Strom, das ist noch witzig, zum Schauen wie sie herumfantasieren, kreativ werden. Jetzt verbinde ich noch das und das, ui jetzt ist es warm geworden, u jetzt leuchtet es nicht mehr, o jetzt ist die Batterie leer, ja, einfach dass sie ein bisschen zum Grübeln kommen.
Transkription2_KLP1.docx	RQ4-14	Förderung der überfachlichen Kompetenzen	die ewige Lektion, Lesen und Verstehen, gut durchlesen und verstehen, um was es geht und dann machen
Transkription2_KLP1.docx	RQ4-14	Förderung der überfachlichen Kompetenzen	dass sie logisch denken ein bisschen und dass sie das, was wir gelernt haben, wieder hervorheben, auch in der Mathematik, wenn ich jetzt in Woche 38 gewisse Aufgabenstellungen mache, dass sie wissen ah gut, ich habe diese Strategie mal gelernt und wende sie jetzt wieder an, weil es passt. Die Werkzeuge, die man ihnen mit gibt, die man trainiert, dass sie die hervorheben können, sie anwenden können und es geht auch um Arbeitstechnik, nicht Wissen, Wissen kann man googeln aber dass Können, unsere Kompetenz, dass sie arbeiten können, das ist viel wichtiger als das Wissen, das kann man alles nachschauen und die überfachlichen Kompetenzen die muss man trainieren, für die sind wir eigentlich heutzutage überhaupt noch da.
Transkription2_KLP1.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	Humor, spielt immer eine Rolle
Transkription2_KLP1.docx	RQ4-7	Vorbereitete Umgebung	guter Unterricht ist auch gute Vorbereitung, gutes Material
Transkription2_KLP1.docx	RQ4-3	Raum und Raumgestaltung	gute Arbeitsmöglichkeiten, sprich Schulzimmer, dass sie, wenn sie zu zweit, zu dritt in Ruhe arbeiten müssen dass sie die Möglichkeit haben, raus zu gehen und irgend eine ruhige Ecke zu finden, das spielt auch eine Rolle, oder am Boden, stehend am Tisch oder an der Fensterbank,
Transkription2_KLP1.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	Lärmpegel
Transkription2_KLP1.docx	RQ4-9	verschiedene Sozialformen	dass sie den richtigen Partner haben

Transkription2_KLP1.docx	RQ4-14	Förderung der überfachlichen Kompetenzen	mittlerweile sollten sie wissen, mit wem arbeite ich gerne, mit wem arbeite ich gut
Transkription2_KLP1.docx	RQ4-4	Lernerfolg der SuS	einfach ein bisschen herausfordernd, dass sie vorwärts kommen und nicht zu einfach, das ist zu einfach, da komme ich nicht vom Fleck, das ist allgemein so, dass man etwas beissen muss und dann kommt man auf das nächste Level
Transkription2_KLP2.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	Ein gutes Arbeitsklima
Transkription2_KLP2.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	vielleicht auch Sicherheit, dass sie wissen, dass sie immer mit Fragen können oder sie auch nicht ausgelacht werden, wenn sie mal etwas nicht verstanden haben
Transkription2_KLP2.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	sicher die Beziehung zur LP ist auch wichtig, dass das Vertrauen da ist
Transkription2_KLP2.docx	RQ4-7	Vorbereitete Umgebung	Lehrmittel daneben sind auch wichtig
Transkription2_KLP2.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	das Wichtigste ist das Zwischenmenschliche, sie sollen merken, dass man Fehler haben darf, dass man gewisse Sachen nicht versteht, dass das okay ist und dass sie einfach die Sicherheit haben, so zu sein, wie sie sind
Transkription2_KLP2.docx	RQ4-4	Lernerfolg der SuS	gefördert zu werden, wo sie stehen und deswegen als Schüler das Beste aus sich rausholen möchten, damit ich weiterkomme.
Transkription2_KLP2.docx	RQ4-2	individuelles Fördern	Super wäre es, wenn es für jedes Kind Aufträge auf seinen Niveau geben würde
Transkription2_KLP2.docx	RQ4-13	inhaltliche Klarheit	sie müssen verständlich sein, sei es von der Sprache her, von der Einfachheit her, die am Vorwissen anknüpfen aber gleichzeitig auch fordern, dass sie sich gewisse Informationen beschaffen müssen um einen Auftrag zu lösen
Transkription2_KLP2.docx	RQ4-4	Lernerfolg der SuS	soll auch ein bisschen eine Herausforderung sein, nicht eine Überforderung und sie sollen auch Spass daran haben, der soll nicht gänzlich weg sein.
Transkription2_KLP2.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	Klar eine Schule ist nicht immer Spass und lustig, lernen ist streng, aber es soll auch für sie zwischendurch Momente geben, wo sie schmunzeln können und das Gefühl haben, ah das war jetzt etwas lässiges/lustiges.

Transkription2_KLP2.docx	RQ4-11	Mit- und voneinander lernen	Dass man, die Kinder und ich, miteinander ein Ziel haben, einen Prozess, einen Weg zusammen beschreiten können und dass sich jeder eigentlich wohl fühlt und trotzdem vielleicht auch probiert, mehr zu schaffen, als er erwartet hat
Transkription2_KLP2.docx	RQ4-4	Lernerfolg der SuS	dass man zufrieden am Punkt ankommt
Transkription2_KLP2.docx	RQ4-2	individuelles Fördern	Es ist so wie ein gemeinsamer Weg, Einzelne brauchen vielleicht einen kleinen Umweg, andere brauchen eine Pinkelpause und hinken dann hinterher, aber es ist schon der Weg, welcher der grosse Prozess ist und der Unterricht soll so sein, dass sie auch begleitet und gefördert werden und wirklich Freude haben.
Transkription2_KLP3.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	Ein gutes Klima, ich finde die LP muss die Kinder ernst nehmen
Transkription2_KLP3.docx	RQ4-15	klare Strukturierung des Unterrichts	viel Struktur und Führung
Transkription2_KLP3.docx	RQ4-13	inhaltliche Klarheit	klare Aufträge und möglichst sinnvolle Aufträge
Transkription2_KLP3.docx	RQ4-2	individuelles Fördern	dem Niveau angepasst, sodass sie nicht über- aber auch nicht unterfordert sind
Transkription2_KLP3.docx	RQ4-8	Methodenvielfalt	und dann finde ich auch verschiedene Lernangebote, nicht immer mit Plänen, nicht immer mit Posten, sondern variieren, sodass es für jedes Kind mal gut ist und auch mal herausfordernder. Ich finde so der Wechsel der Lernmethode wichtig. Ich finde, sie müssen es lernen, z.B. mit Wochenplänen zu arbeiten, aber wenn es für sie streng ist, dann finde ich es gut, wenn es dazwischen auch immer mal wieder eine andere Methode gibt.
Transkription2_KLP3.docx	RQ4-2	individuelles Fördern	Verschiedene Niveaus finde ich wichtig, dass sie zum Teil auch mal wählen können, mit was sie beginnen. Oder wir haben jetzt beispielsweise alle schriftlichen Operationen nochmals wiederholt und die Kinder konnten da jeweils selbst sagen, was sie noch nicht können und mit denen haben wir das dann nochmals angeschaut und die andern konnten dann schon weiterarbeiten.
Transkription2_KLP3.docx	RQ4-4	Lernerfolg der SuS	Ich finde, dass sind dann oft fast die schönsten Lektionen, wenn man merkt, die Kinder haben es verstanden und müssen es auch nicht mehr üben.
Transkription2_KLP3.docx	RQ4-14	Förderung der überfachlichen Kompetenzen	Wenn sie das selbst einschätzen können und dann mitsprechen dürfen, das finde ich wichtig und gut.

Transkription2_KLP3.docx	RQ4-8	Methodenvielfalt	Und zum Teil auch offene Aufgaben, bei welchen sie zuerst mal überlegen müssen, wo anfangen, aber das finde ich zum Teil in der 4. Klasse schon eine Herausforderung, gerade für Kinder, welche ein bisschen schwach sind, aber eigentlich, wenn es offen ist und die SuS selber wählen können, dann kommt schon etwas tolles dabei raus, dort ist es auch so, dass sie Schwächeren mehr Struktur brauchen und die Stärkeren können schneller selbst ihre Sache oder Ideen auf das Blatt bringen. Also Ideen haben alle Kinder aber welches Produkt es daraus geben kann ist schwieriger für die Schwächeren.
Transkription2_KLP3.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	Ich finde wirklich das Klima, wenn eine schöne Atmosphäre im Schulzimmer ist, dann können die Kinder besser lernen, als wenn sie Angst hätten oder es viel zu laut ist.
Transkription2_KLP3.docx	RQ4-15	klare Strukturierung des Unterrichts	Das Klassenklima hat mit der Führung zu tun, dass sie genau wissen, was sie dürfen und was nicht und dass es klare Aufträge gibt.
Transkription2_KLP3.docx	RQ4-8	Methodenvielfalt	Und dann finde ich auch die Variation im Ganzen, dass es nicht immer genau gleich ist, eben verschiedene Lernformen.
Transkription2_KLP3.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	Und auch das Sozialverhalten hat immer mehr einen Einfluss, ob der Unterricht gut ist, dem muss man auch immer mehr Gewicht geben, damit das Klassenklima gut ist.
Transkription2_KLP3.docx	RQ4-14	Förderung der überfachlichen Kompetenzen	Das ist auch unser Auftrag, dass sie wissen, wie man streitet und nicht immer gestritten wird, sondern man sich auch auf den Unterricht konzentrieren kann, auf das was im Unterricht läuft.
Transkription2_SHP1.docx	RQ4-1	Zusammenarbeit SHP und KLP	eine gute Zusammenarbeit zwischen SHP und LP ist essenziell
Transkription2_SHP1.docx	RQ4-2	individuelles Fördern	dass man merkt, wann kann man im Unterricht mit allen zusammen etwas machen und wann muss man die Kinder einzeln rausnehmen und fördern
Transkription2_SHP1.docx	RQ4-1	Zusammenarbeit SHP und KLP	dass man das gleich sieht
Transkription2_SHP1.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	Ich finde, dass die SuS sich auch gut entwickeln und lernen können braucht es auch den Humor, den wir in der Klasse haben, also ein allgemeines Wohlfühlklima, in welchem auch Fehler erlaubt sind, sodass sie sich weiterentwickeln können

Transkription2_SHP1.docx	RQ4-2	individuelles Fördern	Ich merke halt schon, dass die SuS am Stand ihrer Entwicklung weiterarbeiten können ist schwierig, wenn man sich stur an Lehrmittel hält, und dort sind wir v.a. im Deutsch halt auch sehr so unterwegs, dass wir offene Aufgaben gestalten und halt nicht immer so mega strukturiert im Buch arbeiten.
Transkription2_SHP1.docx	RQ4-2	individuelles Fördern	In Deutsch haben wir jetzt so mit Projekten gearbeitet. Das erste Projekt war ein Geschichtschreiben, wo jedes Kind das macht, was geht. Das nächste Projekt waren Hörspiele, die sie in der Gruppe machen konnten und jetzt haben wir noch das Thema Debattieren, wo die Kinder auch, eben das ist ja recht offen, über was sie debattieren wollen und dort kann man wirklich individuell mehr Unterstützung bieten, wo es gebraucht wird, da bin ich aber als SHP auch offen, wenn ich merke, dass ein Schüler ohne Status, Unterstützung braucht, dass ich die dann beiten kann.
Transkription2_SHP1.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	Guter Unterricht ist für mich mit viel Humor verbunden, mit einer gegenseitigen Wertschätzung mit den Kindern, ich finde auch nicht so dass ich bin der Lehrer und ihr die Schüler und ihr habt zu tun, was ich sage, sondern dass wirklich eine gute Beziehung entsteht zu den Schülern, ich finde das ist sehr wichtig, für das Gelingen eines guten Unterrichts
Transkription2_SHP1.docx	RQ4-2	individuelles Fördern	dass die Kinder auf ihrem individuellen Leistungsstand weiterarbeiten können und sich dort entwickeln, dass sie dort die Unterstützung erhalten
Transkription2_SHP1.docx	RQ4-4	Lernerfolg der SuS	nicht, dass sie irgendwo reingedrückt werden und dann immer das Gefühl haben, sie können es nicht, sondern dass auch die Fortschritte für sie individuell ersichtlich werden.
Transkription2_SHP1.docx	RQ4-15	klare Strukturierung des Unterrichts	Und ich finde es wichtig, dass man das Offene trotzdem auch richtig strukturiert, dass man die Offenheit hat, aber mit gewissen Leitplanken und Strukturen drin, damit sie sich zurechtfinden können
Transkription2_SHP1.docx	RQ4-12	Transparente Leistungserwartung	Und klar auch, dass ihnen die Ziele immer kommuniziert werden
Transkription2_SHP1.docx	RQ4-14	Förderung der überfachlichen Kompetenzen	natürlich auch viel mit Reflexion verbunden

Transkription2_SHP1.docx	RQ4-14	Förderung der überfachlichen Kompetenzen	dass wir das im neuen Jahr noch mehr ausbauen müssen, gerade auch den Bereich mit den exekutiven Funktionen, dass dieser noch mehr gefördert wird bei den Kindern.
Transkription2_SHP2.docx	RQ4-1	Zusammenarbeit SHP und KLP	Im Backoffice, also dem Gespräch, welches wir haben, dass wir dort gut zusammenarbeitet, dass wir in die gleiche Richtung gehen, dass man schon einen unterschiedliche Meinung hat aber den gleichen Nenner findet schlussendlich
Transkription2_SHP2.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	die Beziehung macht sehr viel aus, ist glaube ich auch das a und o vom ganzen, wenn die nicht stimmt, kann man viel erzählen, die SuS machen nicht mit, Motivation der LP aber auch der SuS muss da sein,
Transkription2_SHP2.docx	RQ4-12	Transparente Leistungserwartung	genaue Zielvereinbarungen
Transkription2_SHP2.docx	RQ4-15	klare Strukturierung des Unterrichts	Struktur, Organisation
Transkription2_SHP2.docx	RQ4-1	Zusammenarbeit SHP und KLP	Dass ich integriert werde in die Planung, das ist mal das erste und dass ich dann auch meine Sachen einbringen kann, also dass ich diese Chance auch habe, nicht dass ich reinkomme und dann heisst es du machst das und sorgst für das, sondern dass ich auch meine Ideen integrieren kann und dass diese auch respektiert werden.
Transkription2_SHP2.docx	RQ4-8	Methodenvielfalt	Ja, das kommt auf den Lerntypen des SuS an, aber gute Aufgaben sind offene Aufgaben, bei welchen alle einen individuellen Weg gehen können, aber auch die geschlossenen Aufgaben, bei welchen genau vorgegeben ist, was sie zu tun haben.
Transkription2_SHP2.docx	RQ4-12	Transparente Leistungserwartung	Gute Ziele, also die Ziele müssen sichtbar sein, sie müssen wissen, warum sie das jetzt lernen und wozu und dann ist das sicher förderlich.
Transkription2_SHP2.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	Das alle da sind, aktiv, bei der Sache und nicht ausserhalb des Schulzimmers mit den Gedanken, dass es eher ruhig ist, also man kann schon sprechen und sich austauschen aber nicht rumschreien und ein Chaos im Schulzimmer
Transkription2_SHP2.docx	RQ4-15	klare Strukturierung des Unterrichts	dass man da eine Struktur hat, dass man einen klaren Plan hat, was zuerst kommt, was danach

Transkription2_SHP2.docx	RQ4-7	Vorbereitete Umgebung	dass die Klasse weiss, was während des Tages auf sie zukommt und dass die LP vorbereitet ist, aber dass auch Spontanes Platz hat.
Transkription2_SHP3.docx	RQ4-15	klare Strukturierung des Unterrichts	Strukturen
Transkription2_SHP3.docx	RQ4-3	Raum und Raumgestaltung	Ordnung im Klassenzimmer
Transkription2_SHP3.docx	RQ4-1	Zusammenarbeit SHP und KLP	Und auch die gemeinsame Vorbereitung, auch das bringt Struktur rein, nicht immer nur flexibel, sondern auch mal fix für eine Lektion besprochen und abgemacht, das finde ich wichtig.
Transkription2_SHP3.docx	RQ4-10	hoher Anteil echter Lernzeit	Hoher Anteil echter Lernzeit
Transkription2_SHP3.docx	RQ4-12	Transparente Leistungserwartung	transparente Leistungserwartung
Transkription2_SHP3.docx	RQ4-12	Transparente Leistungserwartung	Ziele des Tages, der Lektion, des Themas, je nachdem.
Transkription2_SHP3.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	Lernförderliches Klima, da denke ich, dass das mit einer intensiveren Zusammenarbeit noch verbessert werden könnte.
Transkription2_SHP3.docx	RQ4-15	klare Strukturierung des Unterrichts	Das ist für mich, dass das Umfeld klar ist
Transkription2_SHP3.docx	RQ4-13	inhaltliche Klarheit	das klar ist, was die SuS machen müssen
Transkription2_SHP3.docx	RQ4-11	Mit- und voneinander lernen	dass es auch eine Durchmischung der Gruppe gibt und sie voneinander lernen können, das wir integriert sind und man nicht einfach mit ein paar Kindern rüber in sein eigenes Zimmer geht, weil das ist für mich schon wieder diskriminierend, wenn es heisst: die Guten gehen runter zur BEGAFÖ-LP, das finde ich nicht lernförderlich, für mich wäre die Durchmischung ein sehr wichtiger Faktor, das was bei mir im Moment so brennt
Transkription2_SHP3.docx	RQ4-15	klare Strukturierung des Unterrichts	Strukturierung

Transkription2_SHP3.docx	RQ4-3	Raum und Raumgestaltung	Ordnung
Transkription2_SHP3.docx	RQ4-10	hoher Anteil echter Lernzeit	hoher Anteil Lernzeit
Transkription2_SHP3.docx	RQ4-6	Lernförderliches Klima	lernförderliches Klima
Transkription2_SHP3.docx	RQ4-13	inhaltliche Klarheit	inhaltliche Klarheit
Transkription2_SHP3.docx	RQ4-16	sinnstiftendes Kommunizieren	sinnstiftendes Kommunizieren
Transkription2_SHP3.docx	RQ4-8	Methodenvielfalt	Methodenvielfalt
Transkription2_SHP3.docx	RQ4-2	individuelles Fördern	individuelle Förderung
Transkription2_SHP3.docx	RQ4-17	intelligentes Üben	intelligente Üben
Transkription2_SHP3.docx	RQ4-12	Transparente Leistungserwartung	die Leistungserwartungen transparent sein
Transkription2_SHP3.docx	RQ4-15	klare Strukturierung des Unterrichts	Unterricht sollte klar strukturiert sein
Transkription2_SHP3.docx	RQ4-7	Vorbereitete Umgebung	vorbereitete Umgebung, gute Ordnung, die Einrichtung, das gehört bei mir alles zusammen.

Was ist dir im Schulzimmer besonders wichtig--CategoryStatistics

	Category ID	Category Name	Absolute Count	% of SUM	N of Documents	% of Documents
Struktur und Ordnung			11	12	7	58
	RQ5-3	klare Strukturen	7	8	7	58
	RQ5-10	Ordnung	4	4	4	33
gestalten eines angenehmen Lernortes und Lernklimas			40	45	12	100
	RQ5-1	Sicherheit	3	3	3	25
	RQ5-2	klare Regeln	7	8	7	58
	RQ5-4	Ort für gemeinsamen Austausch	3	3	3	25
	RQ5-8	Sozialkompetenzen	10	11	10	83
	RQ5-11	Raumgestaltung	9	10	9	75
	RQ5-14	gutes Lernklima	8	9	8	66
professionelles Handeln der LP und SHP			7	8	7	58
	RQ5-15	Professionalität der LP/SHP	7	8	7	58
Unterrichtsgestaltung			29	33	10	83
	RQ5-5	individuelles Arbeiten	2	2	2	16
	RQ5-6	Methoden- und Gestaltungsvielfalt	2	2	2	16
	RQ5-7	flexibel auf Bedürfnisse eingehen	8	9	8	66
	RQ5-9	Lernbereitschaft der SuS	4	4	4	33
	RQ5-12	Verantwortungsübernahme durch die SuS	6	6	6	50
	RQ5-13	Aufbau überfachlicher Kompetenzen	7	8	7	58
			87			

Was ist dir im Schulzimmer besonders wichtig--DocumentStatistics

Document	RQ5-1	RQ5-2	RQ5-3	RQ5-4	RQ5-5	RQ5-6	RQ5-7	RQ5-8	RQ5-9	RQ5-10	RQ5-11	RQ5-12	RQ5-13	RQ5-14	RQ5-15	Struktur und Ordnung	gestalten eines angenehmen Lernortes und Lernklimas	professionelles Handeln der LP und SHP	Unterrichtsgestaltung
Transkription1_KLP1.docx	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1
Transkription1_SHP1.docx	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1
Transkription1_KLP2.docx	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
Transkription1_SHP2.docx	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1
Transkription1_KLP3.docx	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1
Transkription1_SHP3.docx	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Transkription2_KLP1.docx	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
Transkription2_SHP1.docx	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
Transkription2_KLP2.docx	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
Transkription2_SHP2.docx	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0
Transkription2_KLP3.docx	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
Transkription2_SHP3.docx	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1

Was ist dir im Schulzimmer besonders wichtig--MarkedPassages

Document	Category	Category Title	Marked Text
Transkription1_KLP1.docx	RQ5-10	Ordnung	Mir ist die Ordnung extrem wichtig. Ich bin so penibel da, mir ist die Ordnung so wichtig, weil erstens sieht es gut und sauber aus, es macht eine gute Falle. Man weiss, wo die Sachen sind, die Sachen gehen nicht kaputt, es gibt keine Eselsohren, es liegt nichts auf dem Boden, es wird nichts dreckig, man findet die Sachen auch wieder, wenn sie immer am gleichen Ort sind.
Transkription1_KLP1.docx	RQ5-3	klare Strukturen	Also Übersicht und Ordnung sind mir seeeeeehr wichtig.
Transkription1_KLP1.docx	RQ5-11	Raumgestaltung	Was mir auch noch wichtig ist, ist dass man Platz hat, das haben wir jetzt geschafft, dass wir noch mehr Platz haben. Sie haben viel mehr Platz zum Zusammenarbeiten, zum alleine Arbeiten, um ein bisschen auch in die Breite zu gehen. Und sie können frei auswählen, wo sie arbeiten möchten.
Transkription1_KLP1.docx	RQ5-11	Raumgestaltung	Licht ist mir auch sehr wichtig.
Transkription1_KLP1.docx	RQ5-4	Ort für gemeinsamen Austausch	weil vorne braucht es Platz für einen Kreis, das gab es früher nicht, zum Zusammensitzen.
Transkription1_KLP1.docx	RQ5-10	Ordnung	Ich schaue sehr auf die Ordnung, auch draussen in der Garderobe, ich möchte einfach, dass es funktioniert, dass Ordnung herrscht.
Transkription1_KLP1.docx	RQ5-12	Verantwortungsübernahme durch die SuS	Verantwortung für seine Sachen übernimmt.
Transkription1_KLP1.docx	RQ5-12	Verantwortungsübernahme durch die SuS	Ämtliplan für im Schulzimmer, das gefällt mir auch, wenn die Lektion fertig ist, und dann wissen sie, bevor wir nach Hause können, muss alles picobello sein, und zwar müssen sie in allen Zimmern kontrollieren gehen, weil diese uns gehören. Und dann gefällt mir auch dass sie diese Räumlichkeiten miteinander managen und miteinander schauen, obwohl jedes Kind für etwas verantwortlich ist, aber sie helfen sich gegenseitig.
Transkription1_KLP1.docx	RQ5-11	Raumgestaltung	Wir haben auch schöne Räumlichkeiten
Transkription1_KLP1.docx	RQ5-11	Raumgestaltung	Wir haben schöne Möbel, vor ein paar Jahren wurde die Fensterfront neu gemacht, da ist es jetzt wunderbar zum Arbeiten, der Boden wurde auch neu gemacht.
Transkription1_KLP1.docx	RQ5-2	klare Regeln	Ordnung. Ich sage auch immer «Ordnung ist das halbe Leben».
Transkription1_KLP1.docx	RQ5-8	Sozialkompetenzen	das untereinander, das miteinander, dass man nett zueinander ist, ich hasse Streit, ich sehe auch oft den Sinn nicht.
Transkription1_KLP1.docx	RQ5-8	Sozialkompetenzen	Grüssen ist für mich auch eine Regel, ich will dass sie am Morgen reinkommen und SHP1 und mich begrüßen, ich will auch, wenn wir schon hier am Arbeiten sind vor der Schulglocke, wenn jemand reinkommt, dass der nicht einfach reinkommt, sondern reinkommt und alle begrüsst, nicht jeden Einzelnen, aber doch «Ciao zusammen» sagt.

Transkription1_KLP1.docx	RQ5-9	Lernbereitschaft der SuS	Eine Regel ist auch, dass ich möchte, dass alle probieren, dass sich alle Mühe geben und Einsatz zeigen.
Transkription1_KLP1.docx	RQ5-9	Lernbereitschaft der SuS	man einfach Einsatz zeigen muss und auch wenn du die Aufgabe nicht schaffst, sehe ich, dass du es probiert hast, du hast dich hingesetzt, hast es gelesen, hast es probiert.
Transkription1_KLP1.docx	RQ5-3	klare Strukturen	Hilfspyramide
Transkription1_KLP1.docx	RQ5-13	Aufbau überfachlicher Kompetenzen	Kompetenzen, welche wir drin haben, die Lern-, Arbeits- und Sozialkompetenzen, das ist für mich das A und O für die Zukunft, wir müssen ihnen nicht Wissen vermitteln, sondern diese Kompetenzen.
Transkription1_KLP1.docx	RQ5-13	Aufbau überfachlicher Kompetenzen	Informationen suchen, auseinander nehmen, richtig arbeiten, sich organisieren, Prioritäten setzen, und darauf lege ich extrem Wert, weil ich komme nicht vom Studium, ich habe damals das KV gemacht, ich habe gearbeitet auf der Bank, ich habe eine Lehre gemacht, und ich weiss, was wichtig ist, egal in welchem Beruf, egal was du nachher machst, die überfachlichen Kompetenzen, die brauchst du überall.
Transkription1_KLP1.docx	RQ5-2	klare Regeln	Ich habe auch meine Tricks, entweder ein böser Blick, ein dummer Spruch hilft auch, Platzwechsel
Transkription1_KLP1.docx	RQ5-7	flexibel auf Bedürfnisse eingehen	SHP1 gibt mir dann auch Tipps oder redet mit den Eltern, oder wir reden mit den Kindern.
Transkription1_KLP2.docx	RQ5-1	Sicherheit	Sicherheit
Transkription1_KLP2.docx	RQ5-2	klare Regeln	wo die Linien, die Grenzen
Transkription1_KLP2.docx	RQ5-3	klare Strukturen	Strukturen
Transkription1_KLP2.docx	RQ5-4	Ort für gemeinsamen Austausch	Ort gibt, an welchem man miteinander diskutieren kann, beispielsweise im Halbkreis oder Kreis und man Sachen kurz einführen, diskutieren, ausprobieren kann
Transkription1_KLP2.docx	RQ5-5	individuelles Arbeiten	Posten zum Experimentieren, da konnten sie sich wirklich auch frei bewegen und ein bisschen dran arbeiten
Transkription1_KLP2.docx	RQ5-6	Methoden- und Gestaltungsvielfalt	Ich finde es auch wichtig, dass das Zimmer nicht immer ganz, ganz stur fix ist, dass man zwischendurch auch ein bisschen Abwechslung reinbringt für die Schüler, dass es nicht zu monoton wird
Transkription1_KLP2.docx	RQ5-7	flexibel auf Bedürfnisse eingehen	flexibel zu sein und zu bleiben, dass ich auf diese Situationen reagieren kann, egal ob zwischen den Schülern einmal etwas nicht gut ist, ob eine unerwartete Sache eintrifft, dass sie verletzt von der Pause ins Schulzimmer kommen oder auch mal am Morgen früh ein Riesen trara in der Garderobe ist und ich herausfinden muss, warum da so ist. Da finde ich schon wichtig, dass man auch den Unterricht mal kurz abblocken kann und besprechen kann, was ist
Transkription1_KLP2.docx	RQ5-8	Sozialkompetenzen	Zwischenmenschliche sehr wichtig

Transkription1_KLP2.docx	RQ5-1	Sicherheit	Vertrauen haben, ich werde berücksichtigt, ich werde ernst genommen und wirklich, dass sie sich sicher fühlen und wissen, der Lehrer ist für mich da, wenn ich etwas habe
Transkription1_KLP2.docx	RQ5-5	individuelles Arbeiten	dass man den verschiedenen Typen, die im Schulzimmer sind, wenn möglich gerecht wird
Transkription1_KLP2.docx	RQ5-9	Lernbereitschaft der SuS	Bereitschaft sich weiterzuentwickeln
Transkription1_KLP2.docx	RQ5-8	Sozialkompetenzen	Sozialkompetenzen
Transkription1_KLP2.docx	RQ5-3	klare Strukturen	Weil eben die Lernumgebung, das Arbeitsumfeld hier soll so sein, dass eigentlich jeder arbeiten kann
Transkription1_KLP3.docx	RQ5-14	gutes Lernklima	alle wohl fühlen
Transkription1_KLP3.docx	RQ5-14	gutes Lernklima	Atmosphäre in der Klasse und die Beziehung zu mir ist etwas vom Wichtigsten.
Transkription1_KLP3.docx	RQ5-11	Raumgestaltung	Und die Sitzordnung auch noch.
Transkription1_KLP3.docx	RQ5-11	Raumgestaltung	Also wir hatten eine Zeit lang ein U, und das war die Katastrophe, weil sich alle so sehen und dann denkst du so Gott, was musst du jetzt zu dem und psst, psst, und jetzt haben alle so ein bisschen ihren Platz und das gibt mega Ruhe in das Ganze.
Transkription1_KLP3.docx	RQ5-8	Sozialkompetenzen	Respekt mir gegenüber und den Schülern
Transkription1_KLP3.docx	RQ5-14	gutes Lernklima	es ist mega wichtig, dass es ruhig ist, wenn sie ruhige Arbeit machen
Transkription1_KLP3.docx	RQ5-14	gutes Lernklima	Ich finde Humor hilft. Also die Kinder reagieren recht gut auf Humor.
Transkription1_KLP3.docx	RQ5-2	klare Regeln	Und ich habe auch gemerkt, mit meinem Alter, dass wenn ich laut werde, dann werden sie noch lauter. Und ich flüstere jetzt sehr viel mit ihnen und das gibt auch so eine Ruhe in das Ganze.
Transkription1_KLP3.docx	RQ5-13	Aufbau überfachlicher Kompetenzen	an Selbständigkeit dazulernen
Transkription1_KLP3.docx	RQ5-12	Verantwortungsübernahme durch die SuS	so wie ein bisschen Verantwortung übernehmen für das, was sie machen,
Transkription1_KLP3.docx	RQ5-8	Sozialkompetenzen	Und ich finde die Klasse, sie sind mega sozial, dafür dass sie so viele sind und ich glaube dort hilft es wirklich, Probleme anzusprechen, ihnen aufzuzeigen, dass man die Sachen auch selbst lösen kann, und immer wieder der Klassenrat, ich glaube einfach reden und sie immer wieder ernst nehmen, wenn jemand findet, der darf meinen Bleistift nicht nehmen, finde ich, he tu nicht so blöd, aber vielleicht ist es für ihn ein riesiges Problem, darum Kinder ernst nehmen ist einfach immer wichtig.
Transkription1_SHP1.docx	RQ5-14	gutes Lernklima	gutes Klima
Transkription1_SHP1.docx	RQ5-1	Sicherheit	Kinder sich trauen, Fehler zu machen und dass sie merken, dass man durch Fehler lernt.

Transkription1_SHP1.docx	RQ5-14	gutes Lernklima	Und dass man auch zwischendurch mal einen Witz machen kann und miteinander lacht, einfach dass es eine lockere Atmosphäre ist.
Transkription1_SHP1.docx	RQ5-8	Sozialkompetenzen	Dass man respektvoll miteinander umgeht. Ob sie immer aufstrecken, wenn sie etwas sagen möchten, ist für mich eher nebensächlich. Einfach der respektvolle Umgang miteinander.
Transkription1_SHP1.docx	RQ5-7	flexibel auf Bedürfnisse eingehen	Ich mache es dann immer so, dass ich sage: «Komm, wir machen das weg, und machen ein Spiel und wir probieren es morgen nochmals.» oder wir schauen mal, was du schon alles geschafft hast, in den letzten Wochen, beispielsweise.
Transkription1_SHP1.docx	RQ5-7	flexibel auf Bedürfnisse eingehen	Oder wenn sie sich verweigern, wenn sie sagen: «nein, dazu habe ich jetzt keine Lust, das mache ich jetzt nicht.» Dort stehe ich immer noch ein bisschen an. Da denke ich dann manchmal ja gut, dann lässt du es halt, bin ich mittlerweile so weit. Dann machst du jetzt halt nicht mit, dann kannst du hier sitzen und ein bisschen zuschauen und vielleicht geht es denn wieder, dass du mitmachst.
Transkription1_SHP1.docx	RQ5-9	Lernbereitschaft der SuS	Beim Arbeitsverhalten ist mir schon wichtig, dass sie sehen, dass sie ein Stück weit bemüht sein müssen, ihre Arbeit zu machen.
Transkription1_SHP1.docx	RQ5-9	Lernbereitschaft der SuS	Dass die Bemühung da ist und es ihnen nicht egal ist.
Transkription1_SHP1.docx	RQ5-13	Aufbau überfachlicher Kompetenzen	Einfach so, dass ich die Bemühung sehe, weil ich sehe dann Kinder, welche ein schlechtes Arbeitsverhalten haben, weil sie sich einfach nicht organisieren können, Arbeits- und Lernverhalten, weil sie sich nicht organisieren können, keine Ahnung aus was für Gründen, gibt ja da verschiedene. Aber sie würden gern, kriegen es aber nicht auf die Reihe.
Transkription1_SHP1.docx	RQ5-8	Sozialkompetenzen	Sozialverhalten ist wie gesagt der respektvolle Umgang, wobei ich auch finde, dass Konflikte dazugehören, dabei lernen sie auch viel.
Transkription1_SHP1.docx	RQ5-8	Sozialkompetenzen	Dort finde ich aber wichtig, das mag ich dann nicht, wenn sie nicht hinschauen oder -hören möchten, wenn es mal einen Konflikt gab und man das mit ihnen besprechen oder aufarbeiten möchte, da gibt es ja auch Kinder, welche das dann verweigern.
Transkription1_SHP1.docx	RQ5-9	Lernbereitschaft der SuS	Und dann, das ist mir eigentlich auch wichtig, dass sie auch mal merken, wenn sie etwas Blödes gemacht haben aber dann offen sind und darauf zukommen oder um darüber zu reden.
Transkription1_SHP2.docx	RQ5-3	klare Strukturen	Dass jeder an seinem Platz ist, oder einen Platz hat.
Transkription1_SHP2.docx	RQ5-11	Raumgestaltung	Dass es hell ist, nicht zu dunkel.
Transkription1_SHP2.docx	RQ5-11	Raumgestaltung	Das man eine Wandtafel hat,
Transkription1_SHP2.docx	RQ5-6	Methoden- und Gestaltungsvielfalt	Dass man Lehrmittel hat
Transkription1_SHP2.docx	RQ5-11	Raumgestaltung	jeder einen Arbeitsplatz

Transkription1_SHP2.docx	RQ5-4	Ort für gemeinsamen Austausch	auch einen Gruppentisch, um beispielsweise Projektarbeiten oder Gruppenarbeiten zu machen.
Transkription1_SHP2.docx	RQ5-11	Raumgestaltung	Eine Lesecke finde ich auch immer gut.
Transkription1_SHP2.docx	RQ5-14	gutes Lernklima	Respekt immer präsent ist zwischen den Kindern und zwischen LP und Kindern.
Transkription1_SHP2.docx	RQ5-14	gutes Lernklima	Dass man gut miteinander spricht, also heisst, dass die Schüler keine Fluchwörter benutzen, auch die Jugendsprache nicht einsetzen im Unterricht, das können sie in der Freizeit, aber hier, das finde ich noch wichtig.
Transkription1_SHP2.docx	RQ5-13	Aufbau überfachlicher Kompetenzen	Sicher mal das Gespräch suchen, individuell, und ich dann dort sage, was für mich nicht passt und was der Grund ist für die Handlung und ja, dass man das Problem dann zusammen löst. So mit einem Gespräch eigentlich.
Transkription1_SHP2.docx	RQ5-12	Verantwortungsübernahme durch die SuS	Hausaufgaben machen
Transkription1_SHP2.docx	RQ5-9	Lernbereitschaft der SuS	dass sie im Unterricht dabei sind
Transkription1_SHP2.docx	RQ5-13	Aufbau überfachlicher Kompetenzen	dass sie genau wissen, wenn etwas nicht klar ist, dass sie dann Fragen können, oder Nachfragen, und dass sie sich auch gegenseitig unterstützen.
Transkription1_SHP3.docx	RQ5-3	klare Strukturen	Strukturen hat,
Transkription1_SHP3.docx	RQ5-10	Ordnung	aufgeräumt ist
Transkription1_SHP3.docx	RQ5-10	Ordnung	Ordnung
Transkription1_SHP3.docx	RQ5-11	Raumgestaltung	Raum hat, dass man nicht immer über die Schultaschen stolpern muss, dass man sich bewegen kann
Transkription1_SHP3.docx	RQ5-2	klare Regeln	wo es ruhig wird
Transkription1_SHP3.docx	RQ5-11	Raumgestaltung	wo es Gruppentische hat, wo es Einzeltische hat,
Transkription1_SHP3.docx	RQ5-12	Verantwortungsübernahme durch die SuS	wo sich die Kinder da setzen können, wo sie sich wohl fühlen, und nicht dort wo wir denken, dass sie sich wohl fühlen,
Transkription1_SHP3.docx	RQ5-10	Ordnung	dass die Schüler ihre Sachen finden können, dass sie wissen, was wo ist, dass sie kurze Wege haben und nicht irgendwie fünfmal im ganzen Zimmer, wo ist jetzt das und das,
Transkription1_SHP3.docx	RQ5-14	gutes Lernklima	dass es gelüftet ist, das finde ich auch noch wichtig, das treffe ich häufig an, dass ich zuerst das Fenster öffnen muss,
Transkription1_SHP3.docx	RQ5-11	Raumgestaltung	dass man auch merkt, an was gearbeitet wird, sei es jetzt in der Sprache oder in NMG, dass man weiss, welches Thema behandelt wird, dass man das sieht. Ja, die Gestaltung gehört für mich mit zur Zimmergestaltung. Ja und eben, dass man genug Platz hat.

Transkription1_SHP3.docx	RQ5-8	Sozialkompetenzen	respektvoller Umgang miteinander
Transkription1_SHP3.docx	RQ5-8	Sozialkompetenzen	ass sie wissen, wie die Konflikte gelöst werden,
Transkription1_SHP3.docx	RQ5-2	klare Regeln	wenn Einzelarbeit ist, dass dann Einzelarbeit ist, dass Flüsterton herrscht, wann sie laut sein dürfen,
Transkription1_SHP3.docx	RQ5-2	klare Regeln	dass man aufstreckt,
Transkription1_SHP3.docx	RQ5-13	Aufbau überfachlicher Kompetenzen	das man warten kann
Transkription1_SHP3.docx	RQ5-13	Aufbau überfachlicher Kompetenzen	das habe ich jetzt letztens wieder gemerkt, für einen 4, Klässler, wenn man sagt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch zu mir kommen und dann bist du mit einem Kind am reden und der andere kommt einfach und redet rein, also dass sie auch mal lernen zu warten einen Moment, es ist ja nicht so, dass sie stundenlang warten müssen
Transkription1_SHP3.docx	RQ5-8	Sozialkompetenzen	also für mich ist schon die Wertschätzung das Wichtigste
Transkription1_SHP3.docx	RQ5-1	Sicherheit	Mit Wertschätzung und Wohlwollen
Transkription1_SHP3.docx	RQ5-13	Aufbau überfachlicher Kompetenzen	überlegen warum hat er das Verhalten gezeigt, mit Reden, Einzelgespräche, mit zusammen abmachen, was brauchst du, damit es ruhiger werden kann, damit du dich nicht so aufregen musst.
Transkription1_SHP3.docx	RQ5-7	flexibel auf Bedürfnisse eingehen	überlegen warum hat er das Verhalten gezeigt, mit Reden, Einzelgespräche, mit zusammen abmachen, was brauchst du, damit es ruhiger werden kann, damit du dich nicht so aufregen musst.
Transkription1_SHP3.docx	RQ5-7	flexibel auf Bedürfnisse eingehen	Aber das ist bei jedem Kind anders, da musst du dann das Repertoire ziehen, wenn du das Kind vor dir hast und merkst, da komme ich jetzt nicht weiter.
Transkription1_SHP3.docx	RQ5-15	Professionalität der LP/SHP	immer die Distanz wahren können
Transkription1_SHP3.docx	RQ5-15	Professionalität der LP/SHP	also da muss man wirklich sehr professionell bleiben
Transkription1_SHP3.docx	RQ5-15	Professionalität der LP/SHP	damit man die Distanz halten kann und Beziehung aufbauen zu diesen Kindern
Transkription1_SHP3.docx	RQ5-2	klare Regeln	Die Regeln immer wieder besprechen.
Transkription2_KLP1.docx	RQ5-10	Ordnung	Ordnung, sage ich gerade wie aus der Pistole geschossen. Ordnung ist mir extrem wichtig, ich versuche als Beispiel zu dienen, dass Ordnung herrscht, denn so hast du Ordnung im Heft, im Schulsack, in den Schränken, Boxen, die sie haben. So findet man Sachen, sie gehen nicht verloren und das macht einfach eine bessere Falle.
Transkription2_KLP1.docx	RQ5-3	klare Strukturen	Übersicht

Transkription2_KLP1.docx	RQ5-11	Raumgestaltung	Licht, wir haben Glück, dass wir auf dieser Seite des Gebäudes unterrichten, da haben wir immer schön Licht, dort drüben auch mit den Bäumen ist es so solala, und Platz, und hier haben wir Platz, wir werden nächstes Jahr zwei SuS weniger haben und dann haben wir noch mehr Platz.
Transkription2_KLP1.docx	RQ5-3	klare Strukturen	Ja und das Material griffbereit haben, selbst griffbereit haben, aber auch die Dinge, die in den Regalen stehen
Transkription2_KLP1.docx	RQ5-12	Verantwortungsübernahme durch die SuS	ich erwarte einfach von ihnen Pünktlichkeit, am Vormittag, am Nachmittag, bei der Abgabe von Material, pünktlich sein, das funktioniert relativ gut, ich erwarte saubere, komplette Arbeit, die Ausrede ich habe es nicht gekonnt, gibt es nicht, darf es nicht geben, weil entweder hast du es alleine gemacht, jemanden von den Kameraden gefragt oder die LP gefragt und das akzeptiere ich nicht, weil eigentlich haben wir dort die Hilfspyramide, die dort hängt, zuerst soll man es ein paarmal selbst probieren, und sonst geht man zu den Kollegen, mittlerweile haben sie ja ihre iPads und sind immer am chatten, dann frag doch einen Kollegen oder schick ein Foto kannst du mir helfen, oder sie kommen am Morgen früh etwas früher rein, wir öffnen die Tür am 7.30 dann können sie 45 Minuten früher reinkommen
Transkription2_KLP1.docx	RQ5-14	gutes Lernklima	Respekt, Grüßen finde ich wichtig, das ist Anstandssache, nicht nur den Lehrer begrüßen, sondern auch die, die mit ihnen in die Schule gehen, Kollegen, das finde ich absolut wichtig
Transkription2_KLP1.docx	RQ5-2	klare Regeln	die üblichen Regeln, nicht schlagen und nicht Sachen von anderen wegnehmen und so weiter.
Transkription2_KLP1.docx	RQ5-15	Professionalität der LP/SHP	Durchatmen, also ich habe gelernt, früher war ich impulsiver, bin schneller ausgeflippt oder laut geworden, jetzt ein paarmal durchatmen, und dann vielleicht die Chance geben zum verstehen, warum das Kind das gemacht hat und meistens, ist es gar nicht so schlimm oder man findet eine Lösung, man kann dann miteinander sprechen und sagen gut, du hast es vermasselt, vergessen, du weisst was die Konsequenzen sind und gut ist. Und wenn es immer wieder passiert, dann gibt es ein vier-Augen-Gespräch und da werde ich dann schon etwas direkter, dass gewisse ein bisschen wach werden und wenn es immer noch nicht klappt, dann gibt es eine Einladung an die Eltern und zitiere sie her.
Transkription2_KLP1.docx	RQ5-12	Verantwortungsübernahme durch die SuS	Darauf habe ich keine Lust, ich renne einem Mittelstufenkind nicht mehr nach für Dinge, die funktionieren sollten.
Transkription2_KLP1.docx	RQ5-7	flexibel auf Bedürfnisse eingehen	Wir haben jetzt das Glück hier, weil wir so wenig Kinder haben, haben wir Kapazitäten und ich kann auch während des Unterrichts schauen, weil ich nicht so überfordert bin, wie es in anderen Gemeinden ist aufgrund der Klassengrösse. Das ist eine Chance.
Transkription2_KLP2.docx	RQ5-11	Raumgestaltung	Bei mir, wenn man etwas rumschaut, Sitzstruktur ist relativ stark vorgegeben
Transkription2_KLP2.docx	RQ5-14	gutes Lernklima	er muss lernfreundlich sein, sie sollen sich wohlfühlen,
Transkription2_KLP2.docx	RQ5-11	Raumgestaltung	jeder soll für sich einen guten Arbeitsplatz haben, bei mir ist es auch so, dass sie zwischendurch am Boden arbeiten können oder im Gang draussen

Transkription2_KLP2.docx	RQ5-5	individuelles Arbeiten	aber es soll hier drin alle Materialien, auch Hilfsmittel sollen vorhanden sein, dass sie eigentlich gut arbeiten können, ihre Dinge holen können, die sie brauchen und dann Gas geben können, in dem Bereich wo sie sind und brauchen.
Transkription2_KLP2.docx	RQ5-14	gutes Lernklima	ür mich ist es wichtig, dass die Schüler sich wohl fühlen, darum muss es vom Volumen her stimmig sein, möglichst für alle, die, die durch etwas gestört werden können sich Pamir holen
Transkription2_KLP2.docx	RQ5-8	Sozialkompetenzen	dann sollen sie auch gut miteinander arbeiten können und der gegenseitige Respekt soll eigentlich immer da sein.
Transkription2_KLP2.docx	RQ5-14	gutes Lernklima	Da muss man im Sozialen immer wieder daran arbeiten, dass das funktioniert, es sind Kinder, gewisse Sachen können sie schon, andere müssen sie noch lernen, dass mit zwingend aufstrecken und solche Sachen, in gewissen Sequenzen ist das zwingend, und zwischendurch merken sie auch dass sie einfach sprechen dürfen und das funktioniert eigentlich gut.
Transkription2_KLP2.docx	RQ5-2	klare Regeln	sie wissen, wenn wir Wochenplan arbeiten, dass sie den obligatorischen Teil arbeiten müssen, wegen der Sprache haben wir die Regeln dass im Schulunterricht die Schulsprachen gesprochen wird, dass die Schulsprache wichtig ist, also wenn wir Romanisch haben, sollen sie nur Romanisch sprechen, wenn Deutsch, nur Hochdeutsch, ja da haben wir so kleine Regeln, welche dazukommen einfach von den Fächern her.
Transkription2_KLP2.docx	RQ5-15	Professionalität der LP/SHP	Meistens such man das Gespräch im Kollegium, Parallelklasse, SHP, vielleicht auch die SL, aber meistens sucht man sich Rat beim Kollegium, spricht den Fall an und fragt, was die andere Person machen würde, einfach um den Austausch zu haben, und wenn man wirklich jemanden hinzuziehen müsste, dann würde ich Hilfe suchen und jemanden als Unterstützung hinzuziehen
Transkription2_KLP2.docx	RQ5-8	Sozialkompetenzen	Das ist noch schwierig zu sagen, ich bin relativ direkt, zum Teil rufe ich den Schüler dann zu mir und spreche mit ihm, zum Teil nehme ich auch die Schülerin mit und wir gehen raus um das zu besprechen, was mir nicht passt, ja, ich wüsste nicht dass ich schon Schüler verschickt hätte, das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man sie irgendwo hin schickt, ich habe jetzt gerade vor kurzem, da war ich mit der Parallelklasse zusammen und jemand hat sich extra danebenbenommen, und dann habe ich gesagt, geh kurz einen Moment vor die Türe, ich komme gleich vorbei, überlege schnell, was du mir erklären möchtest, warum du so reagiert hast, und dann bin ich das nachher mit ihm besprechen gegangen.
Transkription2_KLP2.docx	RQ5-7	flexibel auf Bedürfnisse eingehen	Ja in dieser Situation war es gut, ich finde, es ist oft situationsabhängig, dass man schauen muss, nehme ich ihn oder sie gerade mit und besprechen wir das oder soll er zuerst ein bisschen reflektieren, was war und auch welchem Grund ich so reagiert habe, dass man dort auch vielleicht Strategien für ein anderes Mal aufbauen kann, dass er weiss, wenn ich das Gefühl habe, kann ich vielleicht etwas anderes machen.
Transkription2_KLP2.docx	RQ5-13	Aufbau überfachlicher Kompetenzen	soll er zuerst ein bisschen reflektieren, was war und auch welchem Grund ich so reagiert habe, dass man dort auch vielleicht Strategien für ein anderes Mal aufbauen kann, dass er weiss, wenn ich das Gefühl habe, kann ich vielleicht etwas anderes machen.

Transkription2_KLP3.docx	RQ5-14	gutes Lernklima	Dass die Kinder gerne ins Schulzimmer kommen, dass es für sie ein Ort ist, welcher möglichst für alle stimmt, natürlich kommen nicht alle gerne in die Schule, jeder soll einen Ort haben, an welchem er gerne ist und gut lernen kann.
Transkription2_KLP3.docx	RQ5-11	Raumgestaltung	Im Moment habe ich zwei Schulzimmer und das ist schon cool, wenn man schauen kann, wer lieber ganz still und alleine arbeitet oder wer lieber in einer Gruppe arbeitet und das dann trennen kann, also offen lassen, wie sie am liebsten arbeiten.
Transkription2_KLP3.docx	RQ5-7	flexibel auf Bedürfnisse eingehen	Es sind immer so die gleichen, welche komplette Ruhe möchten und andere, welche immer gerne zusammenarbeiten. Viel Raum macht es da deutlich einfacher. Bei nur einem Zimmer war es viel nervöser und die beiden Zimmer lassen mehr Möglichkeiten offen, um wirklich zu schauen, dass sie sich gut fühlen und gut arbeiten können, da wo sie sind.
Transkription2_KLP3.docx	RQ5-8	Sozialkompetenzen	Anständig umgehen mit der Lehrperson und auch untereinander, auslachen vertragen ich gar nicht, das spreche ich immer sofort an, ich finde so der Respekt der LP und den SuS untereinander gegenüber finde ich sehr wichtig, wir haben heute gerade diskutiert, wir hatten einige Schüler, welche sich in der 3. Klasse noch nicht so wohl gefühlt haben, und in dieser Zeit bis in die 4. Passiert so viel in der Entwicklung und heute haben sie gesagt, dass sie ihren Platz gefunden haben, ich glaube, das hat auch mit der Entwicklung zu tun.
Transkription2_KLP3.docx	RQ5-13	Aufbau überfachlicher Kompetenzen	Und auch der Klassenrat, immer wieder über die Sachen sprechen zu dürfen, zu sagen dürfen, dass es mir nicht so gut geht, ich glaube das hilft sehr fest, um sich gut zu fühlen.
Transkription2_KLP3.docx	RQ5-15	Professionalität der LP/SHP	Erstens versuche ich, die Dinge nicht zu negativ zu sehen und versuche nicht alle Probleme immer zu suchen, grundsätzlich bin ich eher positiv und versuche mit Humor mit den Sachen umzugehen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich alles verändern müsse oder überall das Schlechte zu sehen. Ich versuche, grundsätzlich das Gute zu sehen, aber es kann trotzdem mal Probleme geben und dann ist es wichtig, dass man es anspricht und miteinander spricht.
Transkription2_SHP1.docx	RQ5-14	gutes Lernklima	Dass eine positive Lernatmosphäre herrscht, dass die Kinder keine Angst haben, ich finde, das spürt man einfach, ob jetzt in einem Schulzimmer eine gute, fröhliche, wertschätzende Lernatmosphäre herrscht, wo es auch mal Platz gibt für einen Scherz, das ist so wie das Wichtigste für mich, und auch dass die Beziehung untereinander stimmt.
Transkription2_SHP1.docx	RQ5-8	Sozialkompetenzen	der wertschätzende Umgang miteinander, dass man einander nicht auslacht, wenn man etwas nicht kann, das vor allem. Wertschätzung und Respekt dem anderen Menschen gegenüber ist so die wichtigste Regel wo ja dann viel drin ist.

Transkription2_SHP1.docx	RQ5-15	Professionalität der LP/SHP	Also ich bin eher der Typ der ruhig bleibt, also ich habe dann auch schon Schülern gesagt, dass eine Situation gerade schwierig auszuhalten ist für mich, ich einen Moment für mich brauche und dann später darauf zurück komme, also ich bin dann nicht der Typ der schimpft und laut wird sondern sich eher zurückzieht und sagt Stop, jetzt ist es für mich auch schwierig, ich brauche einen Moment, du vielleicht auch und wir treffen uns dann wieder. Und allgemein einfach wenn schwierige Situationen sind, im Team, finde ich, hilft mir auch anschliessend der Austausch ist mir sehr wichtig, dann gehe ich direkt zu KLP1 oder zu jemand anderem aus dem Team und rede darüber. Ich kann das dann wie nicht für mich behalten, es hilft mir fest, wenn ich es einfach erzählen kann, und austauschen.
Transkription2_SHP2.docx	RQ5-3	klare Strukturen	Dass man weiss, wo das Material ist, dass man Material zur Verfügung stellt, Hilfsmittel hat
Transkription2_SHP2.docx	RQ5-11	Raumgestaltung	Wandtafel ist sehr wichtig, heute mit der Digitalisierung PC, dass man digital arbeiten kann, genug Platz muss man haben, eine Weltkarte finde ich immer schön, wenn eine dabei ist, ja, dass es einfach schön aussieht, nicht dass man einfach alles reinstellt.
Transkription2_SHP2.docx	RQ5-8	Sozialkompetenzen	Reinschwatzen sollte nicht vorkommen, dass man aufstreckt und wartet bis man drankommt, dass man Respekt hat, zwischen LP und SuS aber auch unter den SuS oder KLP und SHP, Angst sollte keinen Platz haben im Klassenzimmer, also das man sich gut fühlt, Fehler machen kann
Transkription2_SHP2.docx	RQ5-15	Professionalität der LP/SHP	Ich glaube ich bin eher ein ruhiger Typ, dass ich zuerst das wie abprallen lassen kann und erst dann 10-15 Sekunden später reagiere, wir als SHP wir sind etwas mehr im Vorteil, wir sind fast nie alleine im Schulzimmer und haben so immer eine zweite Person, welche uns helfen könnte. Wenn ich unsicher bin, dann frage ich bei der Klassenlehrperson nach, wie diese es machen würde. Individuelle Gespräche mit den Betroffenen sind auch sehr hilfreich in solchen Situationen.
Transkription2_SHP3.docx	RQ5-3	klare Strukturen	Strukturen
Transkription2_SHP3.docx	RQ5-10	Ordnung	Ordnung
Transkription2_SHP3.docx	RQ5-11	Raumgestaltung	eine vorbereitete Umgebung, gute Ordnung, die Einrichtung, das gehört bei mir alles zusammen.
Transkription2_SHP3.docx	RQ5-2	klare Regeln	Mir ist es sehr wichtig, dass die Regeln gemeinsam abgemacht werden und die dann auch eingehalten werden. Sie sollen also nicht einfach nur an der Tafel hängen, sondern es muss wirklich gemacht werden, und wenn es nicht gemacht werden, dass es dann angesprochen oder darauf reagiert wird, das finde ich ganz wichtig.
Transkription2_SHP3.docx	RQ5-12	Verantwortungsübernahme durch die SuS	Wichtig finde ich auch, dass sie ihre Plätze selbst wählen können, das gibt Ruhe rein

Transkription2_SHP3.docx	RQ5-11	Raumgestaltung	das Zimmer soll so eingerichtet sein, dass es Luft und Raum gibt, dann auch, dass ich einen Arbeitsplatz habe, also ich brauche einen Platz, an dem ich arbeiten kann und auch ich muss mich gut bewegen können, nicht nur die KLP, sondern auch die anderen Fachpersonen brauchen einen Platz im Schulzimmer. Es soll im Zimmer hell sein, gelüftet, nicht zu heiss, die SuS nicht geblendet werden, und ungestört arbeiten können und dass man bei der Platzwahl dann eingreift, wenn es unruhig wird.
Transkription2_SHP3.docx	RQ5-8	Sozialkompetenzen	Also ich finde den respektvollen Umgang miteinander das Wichtigste, dass man grüsst, Antwort gibt, wenn man etwas gefragt wird, sich gegenseitig anschaut, einfach so die Basics, welche man auch im Kindergarten schon aufbaut. Manchmal gehen die ein bisschen verloren, und da ist es wichtig, dass man dranbleibt.
Transkription2_SHP3.docx	RQ5-8	Sozialkompetenzen	Und ganz wichtig finde ich auch, wenn man Grenzen überschreitet, was passieren kann und dazugehört, dass man sich dann entschuldigt, also einfach den Respekt voreinander wahren.
Transkription2_SHP3.docx	RQ5-15	Professionalität der LP/SHP	Das kommt sehr auf meine energetischen Reserven an. Ich versuche immer wohlwollend und ruhig zu bleiben. Mit Eltern würde ich sicher das Gespräch suchen, ein ruhiges Gespräch, also nicht wenn die Emotionen noch hoch sind, sondern abwarten. Im Gespräch bleiben finde ich ganz wichtig mit den Eltern, und auch mit den Kindern, wo nötig.
Transkription2_SHP3.docx	RQ5-7	flexibel auf Bedürfnisse eingehen	Beim Weg flexibel bleiben, nicht beim Ziel.

Welche Aufgaben übernimmst du innerhalb sowie auss-CategoryStatistics

	Category ID	Category Name	Absolute Count	% of SUM	N of Documents	% of Documents
Unterricht			12	12	8	66
	RQ6-5	flexibles Rollenverständnis	4	4	4	33
	RQ6-6	Teamenteaching	3	3	3	25
	RQ6-7	KLP unterrichtet, SHP beobachtet/ unterstützt	3	3	3	25
	RQ6-24	SHP unterstützt KLP	2	2	2	16
Beurteilung und Bewertung			10	10	7	58
	RQ6-8	Zeugnisse/Beurteilung/Noten durch KLP	2	2	2	16
	RQ6-9	SHP überprüft Beurteilung durch KLP	1	1	1	8
	RQ6-13	gemeinsame Beurteilung/Bewertung	2	2	2	16
	RQ6-17	SHP schreibt Lernberichte / Förderplanung	5	5	5	41
SuS mit Förderbedarf			24	25	11	91
	RQ6-4	Anpassungen gemeinsam	2	2	2	16
	RQ6-10	klare Trennung zwischen "normalen" und "SHP"-SuS	8	8	8	66
	RQ6-15	Anpassung durch SHP	7	7	7	58
	RQ6-16	Kontakt zu externen Fachstellen durch SHP	4	4	4	33
	RQ6-20	Aufgleisen von oder Übersicht über die Massnahmen SHP	3	3	3	25
Elternarbeit			16	17	11	91
	RQ6-12	Elternarbeit KLP	3	3	3	25

	RQ6-18	Elternarbeit/-beratung SHP	11	11	11	91
	RQ6-23	Elternarbeit gemeinsam	2	2	2	16
Planung von Unterricht			31	33	12	100
	RQ6-1	Grobstruktur des Unterrichts durch KLP	3	3	3	25
	RQ6-2	Vorgabe der Regeln durch KLP	1	1	1	8
	RQ6-3	Vorgabe der Inhalte durch die KLP	6	6	6	50
	RQ6-11	Vor- und Nachbearbeitung des Unterrichts durch KLP	7	7	7	58
	RQ6-14	gemeinsame Planung	7	7	7	58
	RQ6-19	gemeinsame Reflexion / Informationsaustausch	4	4	4	33
	RQ6-21	KLP sagt SHP woran diese arbeiten soll	2	2	2	16
	RQ6-22	Organisation von Schulanlässen durch KLP	1	1	1	8
			93			

Welche Aufgaben übernimmst du innerhalb sowie auss-DocumentStatistics

Document	RQ6-1	RQ6-2	RQ6-3	RQ6-4	RQ6-5	RQ6-6	RQ6-7	RQ6-8	RQ6-9	RQ6-10	RQ6-11	RQ6-12	RQ6-13	RQ6-14	RQ6-15	RQ6-16	RQ6-17	RQ6-18	RQ6-19	RQ6-20	RQ6-21	RQ6-22	RQ6-23	RQ6-24	Unterricht	Beurteilung und Bewertung	SuS mit Förderbedarf	Elternarbeit	Planung von Unterricht	
Transkription1_KLP1.docx	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
Transkription1_SHP1.docx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Transkription1_KLP2.docx	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
Transkription1_SHP2.docx	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
Transkription1_KLP3.docx	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Transkription1_SHP3.docx	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Transkription2_KLP1.docx	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1
Transkription2_SHP1.docx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Transkription2_KLP2.docx	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
Transkription2_SHP2.docx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1
Transkription2_KLP3.docx	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1
Transkription2_SHP3.docx	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1

Welche Aufgaben übernimmst du innerhalb sowie auss-MarkedPassages

Document	Category	Category Title	Marked Text
Transkription1_KLP1.docx	RQ6-18	Elternarbeit/-beratung SHP	Kontakt mit den Eltern, mit Telefongesprächen, Klapp-Nachrichten teilweise, sie ist auch, das haben andere aber auch gemacht, andere Heilpädagoginnen, bei ihren Kindern, welche sie mitbetreut, ist sie dabei beim Elterngespräch.
Transkription1_KLP1.docx	RQ6-11	Vor- und Nachbearbeitung des Unterrichts durch KLP	Vorbereiten, Nachbearbeiten
Transkription1_KLP1.docx	RQ6-12	Elternarbeit KLP	Elternarbeit
Transkription1_KLP1.docx	RQ6-11	Vor- und Nachbearbeitung des Unterrichts durch KLP	korrigieren, Sachen organisieren, was die Klassen anbelangt
Transkription1_KLP1.docx	RQ6-8	Zeugnisse/Beurteilung/Noten durch KLP	bewerten
Transkription1_KLP1.docx	RQ6-13	gemeinsame Beurteilung/Bewertung	wobei bei Bewertungen in Deutsch, machen wir gerne das 4-Augen-Prinzip
Transkription1_KLP1.docx	RQ6-13	gemeinsame Beurteilung/Bewertung	Wenn SHP1 da ist, wenn Aufsätze da sind, lesen wir diese beide durch, bei Vorträgen, wenn sie Zeit hat und hier ist, ist sie auch dabei und wir bewerten diese beide und vergleichen dann.
Transkription1_KLP2.docx	RQ6-1	Grobstruktur des Unterrichts durch KLP	Grobstruktur
Transkription1_KLP2.docx	RQ6-2	Vorgabe der Regeln durch KLP	Regeln
Transkription1_KLP2.docx	RQ6-3	Vorgabe der Inhalte durch die KLP	Stoff her, entscheide schon ich, welchen Stoff ich als wichtig empfinde
Transkription1_KLP2.docx	RQ6-4	Anpassungen gemeinsam	Anpassungen, machen wir dann miteinander ab

Transkription1_KLP2.docx	RQ6-5	flexibles Rollenverständnis	Er übernimmt zum Teil auch die Lehrerrolle, dass er unterrichtet und ich beobachte
Transkription1_KLP2.docx	RQ6-6	Teamteaching	zum Teil sind wir miteinander im Team-Teaching
Transkription1_KLP2.docx	RQ6-7	KLP unterrichtet, SHP beobachtet/unterstützt	Teil bin es ich und er ist eher am Beobachten
Transkription1_KLP2.docx	RQ6-5	flexibles Rollenverständnis	passen die Rollen ein bisschen unterschiedlich an auf die Situation, auf den Stoff aber auch auf die Kinder, kommt es schon auch drauf an
Transkription1_KLP2.docx	RQ6-1	Grobstruktur des Unterrichts durch KLP	ich eigentlich die Jöbblis mache, die die Klassenlehrperson in der Regel macht
Transkription1_KLP2.docx	RQ6-8	Zeugnisse/Beurteilung/Noten durch KLP	Zeugnisse unterschreiben
Transkription1_KLP2.docx	RQ6-8	Zeugnisse/Beurteilung/Noten durch KLP	Zeugnisnoten eintragen
Transkription1_KLP2.docx	RQ6-8	Zeugnisse/Beurteilung/Noten durch KLP	Prüfungen kontrollieren
Transkription1_KLP2.docx	RQ6-10	klare Trennung zwischen "normalen" und "SHP"-SuS	Prüfungen kontrollieren, da kontrolliere ich meistens die der Klasse auch die die bei ihm sind, kontrolliere ich und gebe sie dann ihm zum Anschauen, zum Teil fragt er auch, ob er das kontrollieren darf, er bringt es dann korrigiert vorbei und ich schaue mit den Punkten, wie habe ich sie verteilt und dann diskutieren wir, wie viel jetzt wer geben würde im Vergleich mit der Klasse
Transkription1_KLP2.docx	RQ6-9	SHP überprüft Beurteilung durch KLP	gebe sie dann ihm zum Anschauen
Transkription1_KLP2.docx	RQ6-10	klare Trennung zwischen "normalen" und "SHP"-SuS	Ist es eine Prüfung, welche mit der Klasse vergleichbar ist oder machen wir hier eine persönliche Prüfung um die persönliche Entwicklung des einzelnen Schülers aufzuzeigen.
Transkription1_KLP3.docx	RQ6-11	Vor- und Nachbearbeitung des Unterrichts durch KLP	Also ich bin so wie zuständig für die Planung, was ich mit meiner Klasse mache

Transkription1_KLP3.docx	RQ6-3	Vorgabe der Inhalte durch die KLP	ihr das rechtzeitig zu schicken, damit sie informiert ist, was läuft
Transkription1_KLP3.docx	RQ6-15	Anpassung durch SHP	Anpassungen von Prüfungen
Transkription1_KLP3.docx	RQ6-17	SHP schreibt Lernberichte / Förderplanung	Förderplanungen,
Transkription1_KLP3.docx	RQ6-12	Elternarbeit KLP	Und ich finde auch die Standortgespräche, welche fürs Zeugnis sind, die leite ich
Transkription1_KLP3.docx	RQ6-18	Elternarbeit/-beratung SHP	Weiteren für die mL-Kinder leitet und bereitet sie vor und ich schreibe das Protokoll, dort ist es eigentlich recht klar
Transkription1_KLP3.docx	RQ6-5	flexibles Rollenverständnis	Am Anfang hat sie auch noch ab und zu mit einem Grüppchen eine Einführung gemacht
Transkription1_KLP3.docx	RQ6-10	klare Trennung zwischen "normalen" und "SHP"-SuS	wir haben dann aber auch gemerkt, dass ist immer ein bisschen auf die Kosten der Kinder.
Transkription1_KLP3.docx	RQ6-10	klare Trennung zwischen "normalen" und "SHP"-SuS	Nur weil man eine grosse Klasse hat und es praktisch ist, wenn 10 zu SHP3 eine Einführung machen gehen können, ist das wie nicht immer so gerecht für die, welche mL haben, weil die brauchen die Unterstützung wirklich.
Transkription1_KLP3.docx	RQ6-11	Vor- und Nachbearbeitung des Unterrichts durch KLP	Und dort, ja so die Einführungen, die mache oft ich und sie arbeitet dann mit ihnen im kleinen Rahmen im Zimmer.
Transkription1_KLP3.docx	RQ6-10	klare Trennung zwischen "normalen" und "SHP"-SuS	wir entscheiden eigentlich kurz vor der Einführung, ob es Sinn macht, dass sie dabei sind oder nicht und das entscheidet eigentlich die SHP3 ein bisschen indem sie weiss, was vorher gelaufen ist und dann findet sie, heute kommen sie nicht, dann nimmt sie sie raus und sonst ist sie mit dabei.
Transkription1_KLP3.docx	RQ6-6	Teamteaching	nd wenn sie im Zimmer ist und, die Kinder äussern auch manchmal den Wunsch, dass sie im Schulzimmer bleiben möchten, dann hilft sie auch den anderen Kindern, also dann ist es nicht so, dass sie einfach nur findet, mit dir mache ich nichts, also, ja.

Transkription1_SHP1.docx	RQ6-14	gemeinsame Planung	planen gemeinsam Unterrichtsreihen in Deutsch, dort teilen wir uns auf, wer was macht, und überlegen uns, was wir als nächstes machen könnten.
Transkription1_SHP1.docx	RQ6-15	Anpassung durch SHP	Zuerst mal die gesamte Unterrichtsreihe zusammen entwickeln und dann schaue ich eher für die schwächeren Schüler, was kann man wo noch anpassen, was brauchen sie noch für Hilfestellungen?
Transkription1_SHP1.docx	RQ6-15	Anpassung durch SHP	dort bin ich dann die, welche Märchen in einfacher Sprache sucht oder diese auch umschreibt und wie mehr Hilfestellungen noch vorbereitet für die Schüler, die auch die nächsten Tage noch daran arbeiten, wenn ich dann nicht da bin.
Transkription1_SHP1.docx	RQ6-10	klare Trennung zwischen "normalen" und "SHP"-SuS	In der Mathe ist es wirklich so, dass ich sie halt rausnehme und eins zu eins mit ihnen arbeite. An den gleichen Themen, ich habe jetzt kein Kind, bei welchem ich etwas anpassen muss in der Mathe, ich habe hier aber einfach wie mehr Möglichkeiten, um ihnen das ruhiger nochmals zu erklären, oder einfach dabei sein, und ihnen so Denkanstösse oder Impulsfragen zu stellen, bei denen, wo man sieht, dass sie das wie von aussen brauchen und wo es sonst, wenn sie im Schulzimmer sind und andere umherlaufen, nicht so klappt mit dem Arbeiten.
Transkription1_SHP1.docx	RQ6-16	Kontakt zu externen Fachstellen durch SHP	Ausserhalb der Schule ist es so, dass ich mit anderen Instanzen in Kontakt bin, wie beispielsweise der Psychomotorik oder der Logopädie, oder die Kontaktaufnahme zur KESB.
Transkription1_SHP1.docx	RQ6-17	SHP schreibt Lernberichte / Förderplanung	Lernberichte schreiben
Transkription1_SHP1.docx	RQ6-18	Elternarbeit/-beratung SHP	schauen, dass die Kinder beispielsweise auch zu einem Hobby gehen können oder sie ein Hobby finden, dass ich schaue, was könnte passen für das Kind, solche Sachen.
Transkription1_SHP1.docx	RQ6-14	gemeinsame Planung	Wir machen jeden Mittwoch sicher eine Stunde Besprechung und schauen die nächste Woche an.
Transkription1_SHP1.docx	RQ6-19	gemeinsame Reflexion / Informationsaustausch	Wir sind aber auch beide früh am Morgen hier und es ist dann manchmal so zwischen Tür und Angel, dass wir uns noch Sachen erzählen oder Dinge zusammen aufschreiben und uns Gedanken über die Kinder machen.

Transkription1_SHP1.docx	RQ6-19	gemeinsame Reflexion / Informationsaustausch	Es passiert auch viel am Mittag, wenn wir zusammen Mittagessen oder in den Pausen.
Transkription1_SHP2.docx	RQ6-7	KLP unterrichtet, SHP beobachtet/unterstützt	helfe beim Korrigieren
Transkription1_SHP2.docx	RQ6-3	Vorgabe der Inhalte durch die KLP	wenn KLP2 sagt, eben der Schüler hat das noch nicht so gut verstanden, kannst du das bitte mit ihm nochmals anschauen, dann übernehme ich die Aufgabe
Transkription1_SHP2.docx	RQ6-7	KLP unterrichtet, SHP beobachtet/unterstützt	Und auch sonst, wenn ich sehe er ist gerade beschäftigt und erklärt etwas und der Schüler oder die Schülerin kommt nicht weiter, dann gehe ich direkt zu ihr oder zu ihm und versuche es dann nochmals zu erklären oder zu unterstützen.
Transkription1_SHP2.docx	RQ6-3	Vorgabe der Inhalte durch die KLP	Ausserhalb, so Inputs wo er dann sagt, ah das wäre noch gut, könntest du das machen
Transkription1_SHP2.docx	RQ6-6	Teamteaching	dass ich vielleicht auch eine Idee habe, und das bereite ich dann vor und führe es auch durch im Unterricht.
Transkription1_SHP2.docx	RQ6-18	Elternarbeit/-beratung SHP	Ja, zum Beispiel haben sie jetzt eben mit dem Wochenplan angefangen im September und dann gab es ein paar, welche das nicht so im Griff hatten mit der Organisation und der Struktur und dann habe ich ein paar Telefongespräche gemacht, um das den Eltern auch zu erklären, dass sie dann auch wissen, wie es funktioniert, damit sie dann auch zu Hause unterstützen können und schauen, dass sie dann auch zu Hause etwas machen.
Transkription1_SHP2.docx	RQ6-14	gemeinsame Planung	In dem Vorbereitungsgespräch Ende Woche schauen wir, was wir in Mathe machen,
Transkription1_SHP2.docx	RQ6-11	Vor- und Nachbearbeitung des Unterrichts durch KLP	oder er sagt mir, was er geplant hat für Mathe und Romanisch
Transkription1_SHP2.docx	RQ6-4	Anpassungen gemeinsam	und dann schauen wir, was ich noch übernehmen könnte
Transkription1_SHP3.docx	RQ6-17	SHP schreibt Lernberichte / Förderplanung	schreibe sicher bei den mL-Kindern die Förderplanung

Transkription1_SHP3.docx	RQ6-14	gemeinsame Planung	oL-Kindern schaue ich auch, was braucht es, was braucht es nicht, dort ist es dann eher wieder so ein bisschen überschneidend, dass man sagt, schaue ich, schaust du
Transkription1_SHP3.docx	RQ6-17	SHP schreibt Lernberichte / Förderplanung	auch die Lernberichte schreibe ich und gebe sie ihnen für Ergänzungen, was sie noch das Gefühl haben,
Transkription1_SHP3.docx	RQ6-19	gemeinsame Reflexion / Informationsaustausch	oder auch dass man ein Gespräch führen könnte, was man noch ergänzen könnte, oder nicht.
Transkription1_SHP3.docx	RQ6-16	Kontakt zu externen Fachstellen durch SHP	Ich halte fest den Kontakt zu allen anderen, auswärtig beteiligten Therapeuten, der SPD,
Transkription1_SHP3.docx	RQ6-20	Aufgleisen von oder Übersicht über die Massnahmen SHP	ich gleise die Fördermassnahmen auf, wenn es etwas braucht.
Transkription1_SHP3.docx	RQ6-18	Elternarbeit/-beratung SHP	Da leite ich auch die Gespräche, wenn es um eine Fördermassnahme geht
Transkription1_SHP3.docx	RQ6-11	Vor- und Nachbearbeitung des Unterrichts durch KLP	Bei der Unterrichtsvorbereitung machen sie alles
Transkription1_SHP3.docx	RQ6-15	Anpassung durch SHP	ich mache dann Anpassungen für die Kinder
Transkription1_SHP3.docx	RQ6-15	Anpassung durch SHP	Ich reduziere optisch und mengenmässig die Wochenpläne, lasse immer noch genug, dass sie auch noch fakultative Aufgaben machen könnten, wenn es möglich ist, aber zuerst die obligatorischen. Schriftvergrößerungen, solche Sachen, dass sie es besser lesen können, dass es klarer ist, das Schriftbild, je nachdem.
Transkription1_SHP3.docx	RQ6-15	Anpassung durch SHP	Prüfungen passe ich an, sie schreiben Prüfungen und ich passe sie dann an, je nach Bedarf was sie Kinder dann brauchen.
Transkription1_SHP3.docx	RQ6-1	Grobstruktur des Unterrichts durch KLP	Die Einführungen machen sie, mit Gruppen oder mit der ganzen Klasse u

Transkription1_SHP3.docx	RQ6-7	KLP unterrichtet, SHP beobachtet/unterstützt	wenn es dann an Gruppenarbeiten geht oder an Einzelarbeiten, dann bin ich da und arbeite dort mit, mit Fokus auf den mL- und oL-Kindern, sicher auch bei den anderen Kindern, wenn sie Fragen haben,
Transkription1_SHP3.docx	RQ6-15	Anpassung durch SHP	Teilweise bei der Vorbereitung, ich halte halt häufig auch noch visualisierendes Material bereit, oder frage, habt ihr das, braucht ihr das?
Transkription1_SHP3.docx	RQ6-10	klare Trennung zwischen "normalen" und "SHP"-SuS	Die mL-Kinder habe ich halt häufig zu mir rüber genommen, und hatte dann dort alles bereit.
Transkription1_SHP3.docx	RQ6-10	klare Trennung zwischen "normalen" und "SHP"-SuS	Ich wusste, dass sie diese Einführung haben, und nachher habe ich sie rüber genommen, weil wir einfach wussten, dass wir sie separat nehmen mussten, einfach von ihrer Ablenkbarkeit her, dass sie in meinem Zimmer weniger haben.
Transkription1_SHP3.docx	RQ6-3	Vorgabe der Inhalte durch die KLP	Gewisse Sachen sagen sie manchmal, kannst du?, freie Arbeit, schaust du dann da und da noch?, und dann je nachdem ist es für mich okay
Transkription1_SHP3.docx	RQ6-14	gemeinsame Planung	und wenn ich eine andere Idee habe, dann, also dort sind sie sehr offen, dass man auch mit einer anderen Idee kommen kann und es auch mal umgesetzt wird.
Transkription2_KLP1.docx	RQ6-18	Elternarbeit/-beratung SHP	Auch Elternarbeit, mit ihren Kindern nimmt sie mit den Eltern Kontakt auf und mich macht sie ins CC oder informiert mich einfach, was gelaufen ist.
Transkription2_KLP1.docx	RQ6-11	Vor- und Nachbearbeitung des Unterrichts durch KLP	vorbereiten, unterrichten, Intros, coachen, korrigieren, nachbearbeiten
Transkription2_KLP1.docx	RQ6-12	Elternarbeit KLP	Elternarbeit
Transkription2_KLP1.docx	RQ6-22	Organisation von Schulanlässen durch KLP	Organisation, also was wir extra noch machen, also Organisation von Schulanlässen
Transkription2_KLP1.docx	RQ6-10	klare Trennung zwischen "normalen" und "SHP"-SuS	also sie macht Pin-C- und Pin-S-Kinder
Transkription2_KLP1.docx	RQ6-14	gemeinsame Planung	entweder bereiten wir es zusammen vor und machen das gleiche Programm

Transkription2_KLP1.docx	RQ6-15	Anpassung durch SHP	sie übernimmt dann ihre Gruppe und bricht es etwas herunter auf die Stufe Pin-C oder in Mathematik nimmt sie zum Teil ihre Gruppe, und gewisse Themen lässt sie weg und nutzt die Zeit, etwas anderes noch intensiver zu üben, damit es dann sitzt.
Transkription2_KLP1.docx	RQ6-14	gemeinsame Planung	Uns sonst diskutieren wir zusammen, wer was macht, eben wir hatten das Thema Debatte und das hatten wir nicht aus dem Lehrmittel, da hat sie Material zusammengesucht aus dem Internet, dann hatten wir die Theorie und haben zusammen geschaut, wie wir es einführen, wie wir es üben und aufbauen, Schritt für Schritt und dann habe ich anhand ihrer Informationen einen roten Faden gemacht, ein Programm von Tag A Einführung und Tag X die Debatte in der Arena und sie hat auch gute Ideen. Wir besprechen zusammen, was wir machen in Deutsch, nur in Deutsch eigentlich
Transkription2_KLP1.docx	RQ6-11	Vor- und Nachbearbeitung des Unterrichts durch KLP	weil in Romanisch und in Mathematik ist es sehr vorgegeben
Transkription2_KLP1.docx	RQ6-5	flexibles Rollenverständnis	Material vorbereiten, zusammen, ich oder sie
Transkription2_KLP2.docx	RQ6-11	Vor- und Nachbearbeitung des Unterrichts durch KLP	Einen grossen Teil der Planung mache ich, von den Fächern, von der Materie, vom Stoff, vielleicht auch von den Erfahrungswerten, dadurch, dass ich die meisten Lektionen mit diesen Schülern habe überlege ich auch wo wir an welchen Bereichen arbeiten, was habe ich beobachtet, wo müssen wir noch daran arbeiten
Transkription2_KLP2.docx	RQ6-21	KLP sagt SHP woran diese arbeiten soll	übergebe SHP2 dann wie kleine Aufträge in welchen Bereichen man in der nächsten Woche arbeiten oder repetieren muss, damit es gefestigt wird
Transkription2_KLP2.docx	RQ6-14	gemeinsame Planung	schaut dann auch, wie wir das machen wollen, welche Art und Weise, ob separativ oder integrativ, machen wir es im Unterricht mit zwei Gruppen
Transkription2_KLP2.docx	RQ6-15	Anpassung durch SHP	SHP2 hat dann zum Teil andere Aufträge
Transkription2_KLP2.docx	RQ6-18	Elternarbeit/-beratung SHP	für die Gespräche hat er die Eltern eingeladen, dafür habe ich dann Protokoll geschrieben, wenn wir die Gespräche hatten, damit er sie wirklich führen konnte und ich habe dann notiert und wir haben dann besprochen und geschaut, was ich notiert habe und dann auch alles unterschrieben und den Eltern zur Unterschrift gegeben.

Transkription2_KLP2.docx	RQ6-20	Aufgleisen von oder Übersicht über die Massnahmen SHP	er vielleicht gewisse Sachen, wie dass wir die Sachen, auf die wir geschaut haben oder Therapien, die abgeschlossen sind, dass das irgendwo abgespeichert wird, das hat er mehr im Kopf als ich
Transkription2_KLP2.docx	RQ6-1	Grobstruktur des Unterrichts durch KLP	Ein Teil ist vorgegeben
Transkription2_KLP2.docx	RQ6-19	gemeinsame Reflexion / Informationsaustausch	einen Teil haben wir besprochen, halt wirklich abgemacht, was möchtest du machen, wie machen wir es, auch Anfangs Schuljahr mussten wir uns zuerst etwas finden, das brauchte auch einen kleinen Moment, wir haben uns rasch gefunden und nach einer Weile bespricht man das auch und reflektiert, passt es für dich, für mich, was erwarte ich von dir, du von mir und da muss man zwischendurch mal wieder das Gespräch suchen von Zeit zu Zeit. Am Anfang halt, wenn man frisch miteinander anfängt, ich arbeite das erste Jahr mit SHP2, und da war es etwas mehr und jetzt auf Ende Schuljahr hatten wir weniger die Diskussion ob es für beide passt oder nicht.
Transkription2_KLP3.docx	RQ6-11	Vor- und Nachbearbeitung des Unterrichts durch KLP	Ich bin zuständig dafür, was im Unterricht passiert, also die Vorbereitung des Unterrichts und ihr zu sagen, was ich wann mache
Transkription2_KLP3.docx	RQ6-15	Anpassung durch SHP	sie passt dann das Material oder die Prüfung
Transkription2_KLP3.docx	RQ6-14	gemeinsame Planung	oder wir besprechen, was wir zusammen machen
Transkription2_KLP3.docx	RQ6-3	Vorgabe der Inhalte durch die KLP	Also ich bin eigentlich dafür zuständig zu planen was passiert, welche Thematiken
Transkription2_KLP3.docx	RQ6-15	Anpassung durch SHP	sie passt an oder schaut auch, welche etwas noch nicht verstanden haben und dann nimmt sie diese auch mit raus.
Transkription2_KLP3.docx	RQ6-5	flexibles Rollenverständnis	Das finde ich sehr konstruktiv, wenn die SHP auch mit SuS arbeiten, welche nicht mL oder oL haben, oder auch dass man fragt, wer mit SHP3 arbeiten möchte, das gibt so eine gute Stimmung und es sind nicht immer die gleichen, die müssen. Sie übernimmt manchmal auch eine Gruppe, macht es da dann etwas anders, also sie bringt sich schon auch sehr ein, in das, was passiert.
Transkription2_KLP3.docx	RQ6-18	Elternarbeit/-beratung SHP	Bei Elterngesprächen mit mL-Kindern führt sie das Gespräch

Transkription2_KLP3.docx	RQ6-23	Elternarbeit gemeinsam	bei den oL-Kindern wir KLPs mit der SHP zusammen
Transkription2_KLP3.docx	RQ6-10	klare Trennung zwischen "normalen" und "SHP"-SuS	Bei den mL-Kinder weiss man manchmal wirklich nicht mehr so genau, was gearbeitet wird und die oL-Kinder sind meistens im Unterricht dabei.
Transkription2_SHP1.docx	RQ6-10	klare Trennung zwischen "normalen" und "SHP"-SuS	Innerhalb vom Unterricht ist es klar, habe ich diese Kinder im Blick, welche Lernzielanpassungen haben und aber auch die, bei welchen man sieht, dass sie sonst Schwierigkeiten haben in gewissen Bereichen, dass ich die Kinder, welche Lernzielanpassungen haben wirklich auch individuell rausnehme und sie fördere im Moment, ist meine Aufgabe
Transkription2_SHP1.docx	RQ6-14	gemeinsame Planung	aber auch sonst natürlich die Vorbereitung der Unterrichtseinheiten in Deutsch, dort arbeiten wir zusammen
Transkription2_SHP1.docx	RQ6-18	Elternarbeit/-beratung SHP	ich stehe auch bei den Kindern, welche einen Status habe, in Kontakt zu den Eltern, da bin ich die Ansprechperson von den Eltern
Transkription2_SHP1.docx	RQ6-16	Kontakt zu externen Fachstellen durch SHP	auch mit den unterschiedlichen Ämtern, sei es SPD, KJP, Logopädie oder Psychomotorik, da bin ich dran
Transkription2_SHP1.docx	RQ6-13	gemeinsame Beurteilung/Bewertung	die Lernberichte verfassen, da arbeiten wir aber auch fest zusammen, also er liest sie auch durch und ergänzt und wir machen eigentlich auch die Noten und Zeugnisse zusammen und zum Beispiel auch die Kreuze der überfachlichen Kompetenzen besprechen wir immer zusammen.
Transkription2_SHP1.docx	RQ6-17	SHP schreibt Lernberichte / Förderplanung	Lernberichte verfassen
Transkription2_SHP2.docx	RQ6-10	klare Trennung zwischen "normalen" und "SHP"-SuS	Im Unterricht schaue ich sicherlich für diese Schüler, welche einen Lernstatus haben, da investiere ich schon viele Ressourcen
Transkription2_SHP2.docx	RQ6-24	SHP unterstützt KLP	jetzt in Mathe zum Beispiel, wenn KLP2 am Korrigieren ist, dass ich dann im Schulzimmer drin bin und er ist dann etwas ausserhalb, an seinem Pult und korrigiert individuell mit kurzen Gesprächen und ich schaue dann, dass die Klasse weiterarbeitet und dass sie weiterkommen, wenn sie Fragen haben, dass ich weiterhelfen kann

Transkription2_SHP2.docx	RQ6-18	Elternarbeit/-beratung SHP	dass man eben Gespräche, zum Beispiel SSG ist gerade aktuell, dass ich diese organisiere und auch im Schuljahr, dass wir, also er hatte z.B. ein Problem, da SuS Hausaufgaben nicht gemacht haben und da habe ich dann mit den Eltern ein Telefongespräch gemacht, sind also auch ein paar Sachen, welche ich dann übernommen habe, also ja, beide eigentlich, in Absprache
Transkription2_SHP2.docx	RQ6-24	SHP unterstützt KLP	also das Problem war eigentlich bei KLP2 im Unterricht, aber ich habe dann auch gesagt, dass ich das Gespräch machen kann
Transkription2_SHP2.docx	RQ6-21	KLP sagt SHP woran diese arbeiten soll	Und bei den Vorbereitungen fragt mich die KLP2 ob ich etwas für sie übernehmen kann, Kopien machen, einen Input vorbereiten, etc.
Transkription2_SHP3.docx	RQ6-3	Vorgabe der Inhalte durch die KLP	Die KLP gibt die Inhalte vor
Transkription2_SHP3.docx	RQ6-15	Anpassung durch SHP	meine Aufgabe ist es, zu schauen, wo ich etwas anpassen, reduzieren muss, wo muss ich etwas anderes anbieten, welche Materialien muss ich bereitlegen, falls sie notwendig werden, damit ich sie nur holen kann, wenn nötig, mit dem Ziel, möglichst nahe am Regelunterricht zu bleiben und dem zu folgen. Meine Arbeitsweise ist immer, zuerst zu versuchen, wie alle anderen und dann aber schnell reagieren und z.B. Hilfsmittel anbieten, wenn nötig.
Transkription2_SHP3.docx	RQ6-18	Elternarbeit/-beratung SHP	In der Zusammenarbeit ist auch der Austausch mit den Eltern bei meinen Aufgaben, z.B. wenn es um Abklärungen geht oder darum, wie sich das Kind entwickelt, dort zu unterstützen
Transkription2_SHP3.docx	RQ6-16	Kontakt zu externen Fachstellen durch SHP	der Austausch mit allen Therapeuten und auswärtigen Stellen und ich frage auch immer wieder bei der KLP nach, ob sie von Therapeuten neue Informationen haben, damit ich diese auch erhalte.
Transkription2_SHP3.docx	RQ6-20	Aufgleisen von oder Übersicht über die Massnahmen SHP	Dann schaue ich immer wieder, ob alle Formular ausgefüllt sind, ob alle Dokumente auf dem neusten Stand sind
Transkription2_SHP3.docx	RQ6-24	SHP unterstützt KLP	Unterstützen und helfen, daran zu denken, was alles gemacht werden muss
Transkription2_SHP3.docx	RQ6-23	Elternarbeit gemeinsam	Mit den Elterngesprächen teilen wir uns auf, wenn die KLP das Gespräch führt, schreibe ich Protokoll und umgekehrt. Dazu gehört es auch, dass wir absprechen, wer zum Gespräch einlädt.

Transkription2_SHP3.docx	RQ6-17	SHP schreibt Lernberichte / Förderplanung	Mein Part ist auch das Schreiben der Förderplanung, was die SuS noch brauchen, um das Fundament zu festigen und Fortschritte zu machen.
Transkription2_SHP3.docx	RQ6-15	Anpassung durch SHP	Wenn ich Kleingruppen habe, einzeln bei mir, plane ich die Lektüre selbst auf dem Lernstand der SuS, dort habe ich dann die Verantwortung für die Planung.
Transkription2_SHP3.docx	RQ6-19	gemeinsame Reflexion / Informationsaustausch	Dann gehört zu meinem Part auch, dass die LPs immer informiert sind darüber, was läuft, wenn ich von einer Mutter eine neue Information erhalte, dann überlege ich, welche LPs diese Information für die Arbeit mit dem Kind benötigen und informiere diese
Transkription2_SHP3.docx	RQ6-20	Aufgleisen von oder Übersicht über die Massnahmen SHP	der Bürokratie halt, Sekretärinnen-Job, den wir auch ein Stück weit haben mit z.B. Protokoll verschicken
Transkription2_SHP3.docx	RQ6-24	SHP unterstützt KLP	Bei den Präventivkindern muss ich auch immer wieder überlegen, ob diese etwas benötigen, und dann bringe ich je nachdem meine Materialien und Spiele mit, wo die KLP dann manchmal sagt: «Nicht auch noch», aber dort bringe ich es einfach als Angebot mit.
Transkription2_SHP3.docx	RQ6-24	SHP unterstützt KLP	Und die Stundenplanung muss ich immer wieder anpassen und schauen, dass es mit anderen Fachpersonen aufgeht, z.B. DaZ und RaZ, dass dort Klarheit besteht, auch unterstützend, sie als KLP macht es, aber ich versuche zu unterstützen, dran zu denken.

Was sind, deiner Meinung nach, die Aufgaben einer--CategoryStatistics

	Category ID	Category Name	Absolute Count	% of SUM	N of Documents	% of Documents
Aufgaben für/mit KLP			41	49	12	100
	RQ7-1	KLP unterstützen	8	9	8	66
	RQ7-4	Beratung der KLP mit spezifischem Fachwissen	11	13	11	91
	RQ7-7	SHP soll über alle Vorkommnisse informiert sein	1	1	1	8
	RQ7-8	Inklusion der/des SHP in allen Bereichen	7	8	7	58
	RQ7-11	gemeinsame Unterrichtsplanung	6	7	6	50
	RQ7-16	KLP entlasten	1	1	1	8
	RQ7-17	mit KLP zusammen für bestmögliche Förderung und Unterricht sorgen	3	3	3	25
	RQ7-18	SHP ist gleichgestellte Kolleg_in	3	3	3	25
	RQ7-21	Beurteilung gemeinsam mit KLP	1	1	1	8
Aufgaben für SuS			31	37	12	100
	RQ7-2	SuS mit besonderen Bedürfnissen fördern und unterstützen	10	12	10	83
	RQ7-3	Didaktik/Methode/Material anpassen	6	7	6	50
	RQ7-5	Ressourcen generieren/aktivieren, Abklärungen initiieren	3	3	3	25
	RQ7-6	Konzentration auf relevante Unterrichtsfächer	4	4	4	33
	RQ7-12	Lernberichte / Zeugnisse der SuS mit besonderen Bedürfnissen	4	4	4	33
	RQ7-14	Beobachten von allen SuS einer Klasse	3	3	3	25
	RQ7-19	Förderpläne schreiben	1	1	1	8

Aufgaben mit Eltern			7	8	7	58
	RQ7-9	Eltern unterstützen/informieren	7	8	7	58
spezifische Aufgaben			4	4	4	33
	RQ7-10	stetige Weiterbildung	1	1	1	8
	RQ7-13	Klassenübergabe unter den SHPs	1	1	1	8
	RQ7-15	Kontakt mit externen Fachstellen	1	1	1	8
	RQ7-20	Aufgaben variieren je nach Bedarf der Klasse	1	1	1	8
			83			

Was sind, deiner Meinung nach, die Aufgaben einer--DocumentStatistics

Document	RQ7-1	RQ7-2	RQ7-3	RQ7-4	RQ7-5	RQ7-6	RQ7-7	RQ7-8	RQ7-9	RQ7-10	RQ7-11	RQ7-12	RQ7-13	RQ7-14	RQ7-15	RQ7-16	RQ7-17	RQ7-18	RQ7-19	RQ7-20	RQ7-21	Aufgaben für/mit KLP	Aufgaben für SuS	Aufgaben mit Eltern	spezifische Aufgaben	
Transkription1_KLP1.docx	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Transkription1_SHP1.docx	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Transkription1_KLP2.docx	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Transkription1_SHP2.docx	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Transkription1_KLP3.docx	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Transkription1_SHP3.docx	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Transkription2_KLP1.docx	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0
Transkription2_SHP1.docx	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0
Transkription2_KLP2.docx	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Transkription2_SHP2.docx	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
Transkription2_KLP3.docx	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0
Transkription2_SHP3.docx	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1

Was sind, deiner Meinung nach, die Aufgaben einer--MarkedPassages

Document	Category	Category Title	Marked Text
Transkription1_KLP1.docx	RQ7-2	SuS mit besonderen Bedürfnissen fördern und unterstützen	Sie muss schauen, dass die Kinder, welche Unterstützung brauchen, oder Anrecht auf Unterstützung haben, die Unterstützung auch erhalten, sodass sie vorwärtskommen.
Transkription1_KLP1.docx	RQ7-9	Eltern unterstützen/informieren	Lösungen bringen, um Kindern zu helfen, um Eltern zu helfen, mit Tipps aus ihrer Expertise, weil sie Experten sind in ihrem Bereich.
Transkription1_KLP1.docx	RQ7-9	Eltern unterstützen/informieren	Elternarbeit erwarte ich auch, da bin ich froh, weil ich habe ja nicht immer Kontakt mit diesen Kindern, sie ist da mehr am Ball, hat viel mehr Kontakt und auch in den Einzelsettings sieht sie viel mehr als ich im grossen Rahmen
Transkription1_KLP1.docx	RQ7-7	SHP soll über alle Vorkommnisse informiert sein	Aber immer im Gespräch bleiben mit mir, also der Austausch ist auch wichtig, und der passiert eigentlich ständig, und am Mittwoch explizit, wobei wir da auch teilweise Sachen vergessen, welche dann später oder früher mitgeteilt werden.
Transkription1_KLP1.docx	RQ7-10	stetige Weiterbildung	Sich weiterbilden, wie wir auch. Dass man immer am Ball bleibt, da bin ich im Moment froh, weil sie wirklich voll am Ball ist und aktuell ist mit ihrer Ausbildung.
Transkription1_KLP1.docx	RQ7-1	KLP unterstützen	Und auch sonst unterstützen. Wenn man jemanden braucht als Hilfslehrer oder Co-Lehrer.
Transkription1_KLP1.docx	RQ7-1	KLP unterstützen	Eigentlich habe ich es gerne, wenn ich eine zweite Meinung habe,
Transkription1_KLP1.docx	RQ7-11	gemeinsame Unterrichtsplanung	Aber das, was wir zusammen planen, Mathe und vor allem Deutsch, da funktioniert es gut, das machen wir zusammen und dann haben beide ihre Finger drin.
Transkription1_KLP1.docx	RQ7-4	Beratung der KLP mit spezifischem Fachwissen	Ich bin froh, wenn ich mehr Inputs habe, weil dann habe ich mehrere Ansichten, wenn ich etwas so sehe und SHP1 auch, dann sind wir schon einmal zu zweit. Und das hilft schon, wenn ich dann Sachen den Eltern mitteilen muss und sagen kann, dass auch SHP1 das so beobachtet hat und dann sind wir schon stärker.
Transkription1_KLP1.docx	RQ7-1	KLP unterstützen	Dieses Miteinander stärkt uns alle.
Transkription1_KLP1.docx	RQ7-1	KLP unterstützen	Es ist eine gute Unterstützung und Sachen oder die Arbeit kann auf mehrere Schultern verteilt werden und das hilft mir schon, wenn sie sagt, das mache ich, dann bin ich froh, ich würde es schon machen, aber ich sage nicht nein.

Transkription1_KLP2.docx	RQ7-1	KLP unterstützen	Unterstützung von der KLP
Transkription1_KLP2.docx	RQ7-2	SuS mit besonderen Bedürfnissen fördern und unterstützen	Förderung und Unterstützung der Schüler mit besonderen Bedürfnissen
Transkription1_KLP2.docx	RQ7-3	Didaktik/Methode/Material anpassen	andere Methodik
Transkription1_KLP2.docx	RQ7-4	Beratung der KLP mit spezifischem Fachwissen	indirekte Wissen, oh, was könnte das sein, was für eine Schwierigkeit könnte das sein, warum versteht er das nicht, was der Lehrer eigentlich annimmt, was eigentlich klappen sollte für alle, plus die, die etwas Mühe haben und für die Starken, warum verstehen sie es noch immer nicht, welche Faktoren spielen da mit, usw.
Transkription1_KLP2.docx	RQ7-5	Ressourcen generieren/aktivieren, Abklärungen initiieren	Schlussendlich ist es schon so, dass die SHP gewisse Sachen auch aufgleist, wie Lernzielanpassungen oder nicht und hat auch den Kontakt mit der Schulleitung, klärt ab, ob wir etwas schon fördern können oder sollen wir nicht, wie sieht es aus, müssen wir zusätzliche Abklärungen machen, was haben wir für Möglichkeiten, & das ist dann schon seine Rolle, was bei ihm dann mitspielt.
Transkription1_KLP2.docx	RQ7-6	Konzentration auf relevante Unterrichtsfächer	in einzelnen Fächern ist die Begleitung nicht unbedingt notwendig
Transkription1_KLP2.docx	RQ7-8	Inklusion der/des SHP in allen Bereichen	Man soll den SHP nicht ausschliessen in den Bereichen, in welchen er eigentlich Fragen hat.
Transkription1_KLP3.docx	RQ7-2	SuS mit besonderen Bedürfnissen fördern und unterstützen	mL-Kinder ist wie der Lead bei der SHP
Transkription1_KLP3.docx	RQ7-12	Lernberichte / Zeugnisse der SuS mit besonderen Bedürfnissen	auch so mit der Förderplanung, was für Ziele muss ich erreichen
Transkription1_KLP3.docx	RQ7-3	Didaktik/Methode/Material anpassen	Anpassungen von gewissen Sachen, welche man macht, also ist das so, eben, wenn wir die Zeiten üben, arbeiten sie vielleicht in einem anderen Rahmen daran arbeiten, also so Anpassungen von Material, Prüfungen und anderen Sachen,
Transkription1_KLP3.docx	RQ7-9	Eltern unterstützen/informieren	Zusammenarbeit mit den Eltern läuft bei uns jetzt bei den mL-Kinder eher über SHP3

Transkription1_KLP3.docx	RQ7-4	Beratung der KLP mit spezifischem Fachwissen	Naja, manchmal finde ich die Tipps der SHP super und toll und erhalte sie gerne, aber manchmal denke ich, dass es jetzt eigentlich auch gut wäre
Transkription1_KLP3.docx	RQ7-4	Beratung der KLP mit spezifischem Fachwissen	Ich finde, ich muss so Schule geben, dass es für mich passt. Und dort finde ich es manchmal noch recht schwierig, aber ich glaube auch für die SHP, weisst du, wann ist ein Tipp angebracht und wann ist es so ein bisschen wie mein Bereich und mein Gärtchen und da möchte ich es genau so.
Transkription1_KLP3.docx	RQ7-4	Beratung der KLP mit spezifischem Fachwissen	Weil eigentlich profitiert man ja voneinander, also weisst du ich sehe es eigentlich nicht als Kritik, sondern man profitiert.
Transkription1_KLP3.docx	RQ7-4	Beratung der KLP mit spezifischem Fachwissen	Also weisst du ich finde so praktische Tipps, da denke ich, ja wieso eigentlich nicht, probieren wir einmal.
Transkription1_KLP3.docx	RQ7-4	Beratung der KLP mit spezifischem Fachwissen	eine gewisse Freiheit habe auch ich. Also ich finde es sehr wichtig, dass das System, wie ich Schule gebe auch zu meiner Person passt.
Transkription1_KLP3.docx	RQ7-13	Klassenübergabe unter den SHPs	Wenn die SHPs untereinander sich austauschen und absprechen, dann geht auch wie keine Zeit verloren weil ihr gut miteinander kommuniziert oder die Kinder gut übergeben, aber das muss unbedingt passieren, weil sonst geht mega viel verloren an Know-how oder auch an Arbeit, die man investiert hat. Und dann fängt immer wieder alles bei Null an und wenn ich das Kind ein halbes Jahr kenne, kann ich nicht entscheiden, ob ich dieses Kind jetzt abklären muss oder nicht. Und die SHP, die ihn ganz neu hat, vielleicht auch nicht. Darum dort, die Ressourcen so wie nutzen und so durchs ganze System gehen.
Transkription1_SHP1.docx	RQ7-4	Beratung der KLP mit spezifischem Fachwissen	Lehrperson zu beraten, wenn sie irgendwo nicht weiterweiss, zum Beispiel auch was Leseförderung oder Rechtschreibförderung angeht, also die beratende Funktion einzunehmen.
Transkription1_SHP1.docx	RQ7-1	KLP unterstützen	Bei schwierigen Elterngesprächen dabei zu sein, die Lehrperson zu unterstützen.
Transkription1_SHP1.docx	RQ7-11	gemeinsame Unterrichtsplanung	Und ich finde einfach auch ganz klar, eigentlich nicht nur die Kinder rauszunehmen, welche einen Status haben, sondern zusammen wie den Unterricht zu planen und zu entwickeln.
Transkription1_SHP1.docx	RQ7-8	Inklusion der/des SHP in allen Bereichen	so wie als zweite Lehrperson, die mitdenkt und mithilft im Ganzen.

Transkription1_SHP1.docx	RQ7-5	Ressourcen generieren/ aktivieren, Abklärungen initiieren	Und dann schon klar auch, wenn man merkt, dass ein Kind noch spezielle Förderung braucht, dass man dort schaut, was braucht das Kind, vielleicht auch mal ein Screening macht und vielleicht dann auch ganz punktuell mal eingreift und probiert zu fördern.
Transkription1_SHP1.docx	RQ7-12	Lernberichte / Zeugnisse der SuS mit besonderen Bedürfnissen	Und dann eben Lernberichte, Zeugnisberichte schreiben,
Transkription1_SHP1.docx	RQ7-4	Beratung der KLP mit spezifischem Fachwissen	Lehrperson beraten, auch für andere Elterngespräche, wir haben uns bei jedem Kind abgesprochen, auch wenn ich nicht am Gespräch dabei war, aber ich habe zu jedem Kind meine Notizen gemacht, wo ich finde, er kann sie vielleicht auch noch brauchen.
Transkription1_SHP1.docx	RQ7-8	Inklusion der/des SHP in allen Bereichen	ganz enge Zusammenarbeit.
Transkription1_SHP1.docx	RQ7-1	KLP unterstützen	Als Unterstützung. Ich sehe mich auch als Unterstützung der Lehrperson und nicht nur, dass ich für diese Kinder hier bin.
Transkription1_SHP1.docx	RQ7-8	Inklusion der/des SHP in allen Bereichen	habe ich dann immer eine ganze Klasse genommen und an den Themen im Deutschbuch gearbeitet, Die KLP bestimmte dann, welche Themen ich behandeln musste, und auch die Lernkontrolle und musste ihr dann die Noten liefern. Und das finde ich, ist dann eigentlich nicht mein Aufgabenbereich.
Transkription1_SHP1.docx	RQ7-8	Inklusion der/des SHP in allen Bereichen	Ich entwickle gerne Lernkontrollen oder helfe dabei, aber ich bin nicht dazu da, das, was du mir gibst abzuarbeiten und dann Noten zu liefern.
Transkription1_SHP2.docx	RQ7-2	SuS mit besonderen Bedürfnissen fördern und unterstützen	Unterstützung für die Klasse, für einzelne Schülerinnen und Schüler
Transkription1_SHP2.docx	RQ7-1	KLP unterstützen	Unterstützung auch für die Lehrperson
Transkription1_SHP2.docx	RQ7-4	Beratung der KLP mit spezifischem Fachwissen	sie hat nochmals eine Fachperson in der Klasse oder eine Ressource, die sie nutzen kann.
Transkription1_SHP2.docx	RQ7-2	SuS mit besonderen Bedürfnissen fördern und unterstützen	Dass man für die Schüler, welche einen Lernstatus haben, da ist, sie unterstützt und weiterbringt.

Transkription1_SHP2.docx	RQ7-4	Beratung der KLP mit spezifischem Fachwissen	Fachwissen auch reinbringt, wenn die Lehrperson Fragen hat, dann unterstützen wir sie dort mit dem Fachwissen und der Literatur, welche wir im Studium gelesen und gelernt haben.
Transkription1_SHP2.docx	RQ7-8	Inklusion der/des SHP in allen Bereichen	Nein, eigentlich bist du ein Teil der Klasse, eigentlich müsstest du meistens dabei sein und informiert werden.
Transkription1_SHP3.docx	RQ7-2	SuS mit besonderen Bedürfnissen fördern und unterstützen	Eine SHP fördert Kinder, welche Förderbedarf haben, sie schaut zuerst präventiv, dann fördert sie mit oL-Massnahmen und dann geht es weiter oder zur Abklärung und vielleicht ist man dann im hochschwelligem Bereich.
Transkription1_SHP3.docx	RQ7-1	KLP unterstützen	Die SHP unterstützt, probiert auch die Klassenlehrpersonen zu unterstützen.
Transkription1_SHP3.docx	RQ7-14	Beobachten von allen SuS einer Klasse	Auch Kinder ohne offiziellen Förderbedarf beobachte ich und wenn ich das Gefühl habe, jemand braucht etwas, versuche ich auch da zu unterstützen
Transkription1_SHP3.docx	RQ7-1	KLP unterstützen	oder mit der KLP zu sprechen, was man machen könnte.
Transkription1_SHP3.docx	RQ7-3	Didaktik/Methode/Material anpassen	Und sicher auch Material, welches wir noch haben, weiterzugeben und zur Verfügung zu stellen.
Transkription1_SHP3.docx	RQ7-14	Beobachten von allen SuS einer Klasse	Und die SHP ist halt auch präventiv für alle zuständig.
Transkription1_SHP3.docx	RQ7-3	Didaktik/Methode/Material anpassen	Bei den Prüfungen die Anpassungen machen,
Transkription1_SHP3.docx	RQ7-4	Beratung der KLP mit spezifischem Fachwissen	dann finde ich es mega wichtig, dass auch die LPs die Prüfungen korrigieren, dass auch sie ein bisschen einen Vergleich haben, oder wissen, was ist wirklich angepasst worden, was kann das Kind, was nicht, weil ich finde, die KLP müssen informiert sein über den Verlauf, den die Kinder machen, über den Lernverlauf und darum gebe ich ihnen immer diese Prüfungen, um sie zu korrigieren und nachher besprechen wir wieder zusammen wegen der Benotung.
Transkription1_SHP3.docx	RQ7-1	KLP unterstützen	Das gehört schon auch dazu, dass man zusammen bespricht, was würdest du jetzt hier geben und was nicht. Das ist bei mL-Kindern relativ klar, bei den oL-Kindern machst du je nachdem auch Anpassungen mengenmässig, schaust, was ist vielleicht geeigneter für das Kind,

Transkription1_SHP3.docx	RQ7-4	Beratung der KLP mit spezifischem Fachwissen	Ob jetzt der Wochenplan geeigneter ist, dass man diesen sorgfältig einführt, oder wechseln wir auf das Hausaufgabenbüchlein, ist das vielleicht einfacher für das Kind, dort muss man auch immer ein bisschen ein Auge darauf haben und sich einbringen, wenn man merkt, ein Kind hat grosse Mühe.
Transkription1_SHP3.docx	RQ7-2	SuS mit besonderen Bedürfnissen fördern und unterstützen	Sicher finde ich auch, wenn wir im Zimmer sind, dass wir einfach auch unterstützend da sind, dass wenn wir merken, ein Kind hat da einen Knopf, dass wir da auch mitarbeiten, auch wenn es keine Massnahmen hat.
Transkription1_SHP3.docx	RQ7-8	Inklusion der/des SHP in allen Bereichen	Es ist ein miteinander arbeiten für mich.
Transkription1_SHP3.docx	RQ7-4	Beratung der KLP mit spezifischem Fachwissen	Und klar, eben, du kannst beraten, auf die andere Seite, ich bin sehr vorsichtig mit der Beratung, also ich berate, wenn ich gefragt werde, und wenn ich nicht gefragt werden, dann berate ich auch nicht, weil dann kannst du dir die Energie sparen.
Transkription1_SHP3.docx	RQ7-1	KLP unterstützen	Oder ja, Material von früher, wenn ich noch Material dahabe, dann bringe ich das und sage schaut, wenn ihr das möchtet, könnt ihr es brauchen, ich habe das hier, einfach so, ergänzend, jetzt nicht heilpädagogisch spezifisch, sondern einfach für die ganze Klasse.
Transkription1_SHP3.docx	RQ7-9	Eltern unterstützen/ informieren	Elterninformationen allgemein, finde ich da müssen wir nicht, das ist Sache der Lehrer.
Transkription1_SHP3.docx	RQ7-9	Eltern unterstützen/ informieren	Elternkontakt, wenn sie jetzt Streitereien haben, oder irgendwas auch nicht, ausser wenn es länger dauert, Verhaltensauffälligkeiten, dann bringe ich mich langsam ein und bin vielleicht dann einfach mal bei einem Elterngespräch mit dabei, einfach zum Hören, was die Eltern sagen.
Transkription1_SHP3.docx	RQ7-6	Konzentration auf relevante Unterrichtsfächer	Schulreisen organisieren, das ist nicht mein Job, leider, Werken leider auch nicht, so alle schönen Fächer eigentlich, man könnte auch dort heilpädagogisch arbeiten aber dadurch, dass wir so wenig Stunden haben, fokussiert man sich leider halt auf die Hauptfächer. Sonst könnte man dort auch ganz viel bewirken.
Transkription1_SHP3.docx	RQ7-1	KLP unterstützen	Ich finde halt immer die Absprache mit den KLP wichtig, soll ich das machen oder machst du das?
Transkription1_SHP3.docx	RQ7-15	Kontakt mit externen Fachstellen	Wie jetzt zum Beispiel Kontakt aufnehmen mit dem SPD, mit der SSA, mit dem Schulleiter denke ich, das kann man auch aufteilen.

Transkription1_SHP3.docx	RQ7-1	KLP unterstützen	Klar heisst es prinzipiell wäre es die Aufgabe der KLP, zu den Kindern zu schauen, ich finde halt, dort kann man wirklich auch entlastend oder miteinander arbeiten.
Transkription1_SHP3.docx	RQ7-11	gemeinsame Unterrichtsplanung	Im Unterricht, bei der Unterrichtsgestaltung, Jahresplanung, finde ich eben schon auch, das ist die Arbeit der KLP, das müssen sie entscheiden, was sie machen wollen, und sonst können sie fragen.
Transkription2_KLP1.docx	RQ7-2	SuS mit besonderen Bedürfnissen fördern und unterstützen	Die Kinder auf ihrem Niveau abholen, sie zu fördern in ihrem Tempo
Transkription2_KLP1.docx	RQ7-3	Didaktik/Methode/Material anpassen	mit gewissen Materialien, mit gewissen Methoden
Transkription2_KLP1.docx	RQ7-2	SuS mit besonderen Bedürfnissen fördern und unterstützen	Sie hat meistens in ihrem Zimmer gearbeitet mit ihnen, was ich tiptop finde, dann haben sie auch weniger Lärm oder Ablenkung und die Kinder haben auch kein Problem, draussen zu sein.
Transkription2_KLP1.docx	RQ7-3	Didaktik/Methode/Material anpassen	machen dann ihre Sachen, welche sie von ihr erhalten haben und eben Materialien vorbereiten ist eine Aufgabe für ihre Kinder, wenn sie sieht dass es too much ist dann bricht sie es runter oder sucht Sachen zusammen
Transkription2_KLP1.docx	RQ7-16	KLP entlasten	eigentlich geht es darum, dass ich mich nicht gross um ihre Kinder bemühen/ beschäftigen muss
Transkription2_KLP1.docx	RQ7-4	Beratung der KLP mit spezifischem Fachwissen	Ich kann meine Sachen machen, wir tauschen uns aus, sie gibt immer wieder Feedback, was gut gelaufen ist oder Erfolge und Misserfolge im Unterrichte
Transkription2_KLP1.docx	RQ7-12	Lernberichte / Zeugnisse der SuS mit besonderen Bedürfnissen	schreibt Berichte
Transkription2_KLP1.docx	RQ7-9	Eltern unterstützen/ informieren	hat den Kontakt zu den Eltern, was ich super finde, ich werde immer ins CC genommen oder informiert
Transkription2_KLP1.docx	RQ7-16	KLP entlasten	Das ist natürlich schon eine Riesenarbeit, die wegfällt.
Transkription2_KLP1.docx	RQ7-4	Beratung der KLP mit spezifischem Fachwissen	auch Fördermassnahmen oder Beobachtungen, die sie macht, informiert sie mich und empfiehlt mir Sachen.

Transkription2_KLP1.docx	RQ7-4	Beratung der KLP mit spezifischem Fachwissen	offen sein ist wichtig. Am Anfang habe ich darauf beharrt, dass man mit Sprachstarken arbeitet, weil es das Lehrmittel ist und dann kam eine SHP und fragte kritisch nach, ob wir das müssen und gab den Input, dass man einzelne Ideen rausnimmt und es selbst macht und das war die beste Idee. Wir brauchen die Bücher nicht mehr. 4.-6. Klasse arbeitet am gleichen Projekt, auf ihrem Niveau, das ist fantastisch. Viel cooler und es geht, viel einfach zum Vorbereiten
Transkription2_KLP1.docx	RQ7-17	mit KLP zusammen für bestmögliche Förderung und Unterricht sorgen	Der Austausch, Vier-Augen-Prinzip, vier Ohren, zwei Hirne, da kommt man auf bessere Ideen, mehr Ideen.
Transkription2_KLP1.docx	RQ7-18	SHP ist gleichgestellte Kolleg_in	Ja, weil die SHP ist für mich eine Kollegin, die kann mir auch sagen, was gut oder nicht gut war am Unterricht oder sagen, dass sie eine Idee hat und ich bin dankbar
Transkription2_KLP1.docx	RQ7-17	mit KLP zusammen für bestmögliche Förderung und Unterricht sorgen	Eigentlich geht es darum, unsere gemeinsame Aufgabe ist die Klassenarbeit, mit allen, und das man alle zum Erfolg führen kann und alle einen guten Unterricht geniessen können und wenn sie Inputs hat, dann bin ich extrem dankbar. Schlussendlich geht es darum, dass alle profitieren können, egal ob sie bei mir oder bei ihr drinsitzen. Das ist genau richtig, so sollte man denken, nicht für sich, sondern für die Kinder.
Transkription2_KLP2.docx	RQ7-1	KLP unterstützen	In Zusammenarbeit mit der KLP
Transkription2_KLP2.docx	RQ7-2	SuS mit besonderen Bedürfnissen fördern und unterstützen	In Zusammenarbeit mit der KLP das bestmögliche Programm und Förderung für die einzelnen Schüler zusammenstelle.
Transkription2_KLP2.docx	RQ7-4	Beratung der KLP mit spezifischem Fachwissen	Dass die SHP auch ein Orientierungspunkt ist, eine Person zum Nachfragen ist, falls ich Fragen habe, wie etwas aussieht, was für Möglichkeiten es gibt, oder die man um Unterstützung bitten kann. Dass es eine Person ist, auf die man zurückgreifen kann und dessen Unterstützung man einfordern kann in Bereichen, in denen man nicht so viel Ahnung habe von der Schulung und der Erfahrung her.
Transkription2_KLP2.docx	RQ7-8	Inklusion der/des SHP in allen Bereichen	ich finde dass man ihn eigentlich ziemlich überall integrieren kann, ausschliessen sollte man ihn oder sie wirklich nicht
Transkription2_KLP2.docx	RQ7-4	Beratung der KLP mit spezifischem Fachwissen	weil man kann nur profitieren, ist wirklich eine Zweitmeinung eine zweite Person und wenn er schon vorhanden ist, soll man diese Ressource auch nutzen können, egal in welchem Bereich.
Transkription2_KLP3.docx	RQ7-3	Didaktik/Methode/Material anpassen	Anpassung von Material für Kinder

Transkription2_KLP3.docx	RQ7-3	Didaktik/Methode/Material anpassen	Zusatzmaterial, welches die SHP bringt, Anschauungsmaterial zu bringen (z.B. Uhren)
Transkription2_KLP3.docx	RQ7-9	Eltern unterstützen/ informieren	Elterngespräch, da läuft der Kontakt viel über die SHP, wenn das Kind eng betreut wird, das finde ich auch cool, die Elternarbeit mit den mL-Kindern.
Transkription2_KLP3.docx	RQ7-19	Förderpläne schreiben	örderpläne schreiben
Transkription2_KLP3.docx	RQ7-11	gemeinsame Unterrichtsplanung	Ich sehe es schon als Zusammenarbeit, ich denke, wenn die SHP3 sagt, dass sie denkt, dass man einen Inhalt nochmals wiederholen müssen, weil viele es nicht verstanden haben, dann muss man schon darauf eingehen.
Transkription2_KLP3.docx	RQ7-18	SHP ist gleichgestellte Kolleg_in	Ich sehe und als gleichberechtigt, ich habe nicht das Gefühl, dass etwas nur meine Sache ist, und sie nicht reinschwatzen darf, es ist ein Profitieren voneinander und man kann auch sagen, dass man es dann trotzdem anders macht.
Transkription2_KLP3.docx	RQ7-17	mit KLP zusammen für bestmögliche Förderung und Unterricht sorgen	Es muss nicht so streng getrennt sein, es ist ein Miteinander für alle Kinder im Zimmer.
Transkription2_SHP1.docx	RQ7-14	Beobachten von allen SuS einer Klasse	Ich denke allgemein die Aufgaben einer SHP sind in erster Linie sicher auch, ich sehe mich jetzt nicht nur isoliert mit den Schülern, welche einen Status haben sondern ich finde, die SHP ist auch da, um die ganze Klasse ein bisschen im Blick zu haben
Transkription2_SHP1.docx	RQ7-4	Beratung der KLP mit spezifischem Fachwissen	auch die LP zu beraten bei Fragen
Transkription2_SHP1.docx	RQ7-11	gemeinsame Unterrichtsplanung	zum gemeinsamen Unterricht gestalten
Transkription2_SHP1.docx	RQ7-17	mit KLP zusammen für bestmögliche Förderung und Unterricht sorgen	Es ist immer gut, wenn allgemein, zwei Köpfe mitdenken, mit unterschiedlichen Backgrounds, weil man da wie wertvollere Unterrichtseinheiten hinbekommt.
Transkription2_SHP1.docx	RQ7-2	SuS mit besonderen Bedürfnissen fördern und unterstützen	Und natürlich ist es schon klar, was ich vorher gesagt habe, die Betreuung der Kinder mit Status
Transkription2_SHP1.docx	RQ7-9	Eltern unterstützen/ informieren	dort in Kontakt sein mit den Eltern

Transkription2_SHP1.docx	RQ7-18	SHP ist gleichgestellte Kolleg_in	Aber ich sehe es so, dass die SHP nicht nur für die Schüler mit Status da ist, sondern dass muss wirklich eine Zusammenarbeit sein.
Transkription2_SHP1.docx	RQ7-8	Inklusion der/des SHP in allen Bereichen	Ich finde eigentlich nicht mal unbedingt, ich könnte jetzt nicht sagen, was eine SHP nicht unbedingt betrifft. Ich finde eine SHP muss eigentlich in vielen Bereichen auch dabei sein, drin sein und mitdenken.
Transkription2_SHP1.docx	RQ7-6	Konzentration auf relevante Unterrichtsfächer	Klar jetzt, nein aber auch das Turnen, es ist auch schon vorgekommen, dass ich schauen ging und dann, vielleicht so gewisse Fächer, wo man sagt, ja, das ist jetzt nicht meine Sache
Transkription2_SHP1.docx	RQ7-2	SuS mit besonderen Bedürfnissen fördern und unterstützen	Ich denke, dass man dort dann eher auch schon die Kinder, bei welchen man denkt, dass es gut läuft, dass man als SHP diese ein bisschen aus dem Blick nehmen kann, und wenn auch die LP denkt, dass es gut läuft. Dass man den Fokus da wirklich mehr auf den Kindern hat, die wirklich einen Bedarf haben.
Transkription2_SHP1.docx	RQ7-12	Lernberichte / Zeugnisse der SuS mit besonderen Bedürfnissen	Und halt auch dort Zeugnisse machen, Noten, halt auch nur für die Kinder, welche die SHP betreffen.
Transkription2_SHP2.docx	RQ7-2	SuS mit besonderen Bedürfnissen fördern und unterstützen	wo kann ich unterstützen, wo werde ich am meisten gebraucht
Transkription2_SHP2.docx	RQ7-1	KLP unterstützen	kurzer Austausch mit der KLP, was denkst du, also wenn man nicht sofort sieht, wo es was braucht
Transkription2_SHP2.docx	RQ7-11	gemeinsame Unterrichtsplanung	bei der Planung helfen
Transkription2_SHP2.docx	RQ7-1	KLP unterstützen	bei der Umsetzung unterstützen
Transkription2_SHP2.docx	RQ7-4	Beratung der KLP mit spezifischem Fachwissen	da sein, beraten
Transkription2_SHP2.docx	RQ7-9	Eltern unterstützen/ informieren	Gespräche planen, durchführen, reflektieren
Transkription2_SHP2.docx	RQ7-2	SuS mit besonderen Bedürfnissen fördern und unterstützen	dann auch mit den SuS zusammen

Transkription2_SHP2.docx	RQ7-3	Didaktik/Methode/Material anpassen	anpassen, Prüfungen, Wochenpläne oder Ziele
Transkription2_SHP2.docx	RQ7-4	Beratung der KLP mit spezifischem Fachwissen	auch wenn es manchmal schwierig ist für die KLP mit dem einen Schüler, welcher die ganze Zeit nervt, und dann müssen wir sie wieder, also eine andere Perspektive reinbringen und versuchen, die KLP zu beruhigen und zu sagen, dass es schon gut kommt und das Kind das nicht extra macht, sondern es nicht besser kann.
Transkription2_SHP2.docx	RQ7-4	Beratung der KLP mit spezifischem Fachwissen	Also das ist auch eine Aufgabe, dass wir unsere aussenstehende Perspektive reinbringen, weil die KLP und das Kind so im System fixiert ist und die Beziehung vielleicht schon gestört ist, dass man eben eine andere Perspektive aufzeigt.
Transkription2_SHP2.docx	RQ7-8	Inklusion der/des SHP in allen Bereichen	Theoretisch gesehen glaube ich, sollte die SHP auch immer, bei allem, dabei sein und integriert werden
Transkription2_SHP2.docx	RQ7-8	Inklusion der/des SHP in allen Bereichen	Die KLP muss wissen, dass sie sich Hilfe bei uns holen können, dass man da ist und die anbietet, aber wenn nichts kommt und nichts gebraucht wird, dann können wir auch nichts machen. Aber alles, was mit den SuS zu tun hat, bin ich der Meinung, dass man als SHP auch verantwortlich ist.
Transkription2_SHP3.docx	RQ7-20	Aufgaben variieren je nach Bedarf der Klasse	Das ist individuell, je nach Abmachung, je nach Bedarf der Klasse, gibt es immer wieder andere Aufgaben. Es kommt drauf an, ob man mit oL-Kindern, mit mL-Kindern arbeitet, oder präventiv in der Klasse ist.
Transkription2_SHP3.docx	RQ7-1	KLP unterstützen	Primär, das wichtigste einer SHP finde ich ist, dass diese Unterstützend für die LPs da ist
Transkription2_SHP3.docx	RQ7-4	Beratung der KLP mit spezifischem Fachwissen	mit spezifischem Fachwissen zu Schwächen oder zu welchem Zeitpunkt eine Abklärung notwendig wäre
Transkription2_SHP3.docx	RQ7-14	Beobachten von allen SuS einer Klasse	oder auch im Unterricht zu unterstützen und mitarbeiten zu können, draussen zu sein und zu beobachten, es sind so viele Möglichkeiten, welche wir haben zum Arbeiten
Transkription2_SHP3.docx	RQ7-2	SuS mit besonderen Bedürfnissen fördern und unterstützen	Ich bin nicht die, die gerne Testungen macht, ich arbeite lieber mit den Kindern und schaue, wo es steht, um dann das passende Material hervorzunehmen und mit dem Kind arbeiten und versuchen, die Lücken zu schliessen.
Transkription2_SHP3.docx	RQ7-5	Ressourcen generieren/aktivieren, Abklärungen initiieren	Und wenn das nicht reicht, es dem Kind nicht gut geht damit, dass man dann nicht zu lange abwartet, sondern Massnahmen ergreift oder Abklärungen aufgleist. Dort muss man dann einfach forcieren, damit es nicht zu lange geht.

Transkription2_SHP3.docx	RQ7-20	Aufgaben variieren je nach Bedarf der Klasse	wenn man die Kapazität hat, kann man in vielen Bereichen helfen, auch mal Prüfungen korrigieren, aber eigentlich gehört das nicht zu meinen Aufgaben, das ist mehr ein Assistenzjob
Transkription2_SHP3.docx	RQ7-21	Beurteilung gemeinsam mit KLP	Prüfungen zusammen anschauen schon
Transkription2_SHP3.docx	RQ7-4	Beratung der KLP mit spezifischem Fachwissen	Notengebung von Kindern, welche keine Massnahme haben, da bin ich da, um eine Rückmeldung zu geben, wenn man mich fragt, aber das ist primär Aufgabe der KLP
Transkription2_SHP3.docx	RQ7-4	Beratung der KLP mit spezifischem Fachwissen	Manchmal muss ich mich auch etwas abgrenzen und die LPs an die richtige Stelle verweisen, ob das jetzt RaZ/DaZ-Aufgabe ist oder die SSA die passende Ansprechpartnerin wäre. Aber eigentlich müsste die KLP ja selbst wissen, wer für was zuständig ist, aber das ist Teamarbeit und da gibt es manchmal Überschneidungen.
Transkription2_SHP3.docx	RQ7-6	Konzentration auf relevante Unterrichtsfächer	In der Regel betrifft mich auch Turnen/Schwimmen nicht, ausser es hat Kinder drin, welche Mühe haben mit diesen Abläufen oder mit Handlungsabläufen, Tempo, dann kann ich nicht sagen, dass es mich nicht betrifft.
Transkription2_SHP3.docx	RQ7-20	Aufgaben variieren je nach Bedarf der Klasse	Es ist sehr situationsabhängig, nach Inhalt der Klasse, nach Bedarf.

Was ist für dich eine gute Zusammenarbeit--CategoryStatistics

	Category ID	Category Name	Absolute Count	% of SUM	N of Documents	% of Documents
gegenseitige Wertschätzung/ Respekt/Toleranz			42	68	12	100
	RQ8-1	gemeinsames Ziel, geteilte Werte und Haltungen	10	16	10	83
	RQ8-2	gegenseitig wertschätzend	8	13	8	66
	RQ8-5	gute Zusammenarbeit ist entlastend	4	6	4	33
	RQ8-8	von beiden Seiten Einsatz für ZA, für Miteinander	4	6	4	33
	RQ8-10	beidseitige Kritikfähigkeit	4	6	4	33
	RQ8-11	Offenheit für stetigen Austausch	7	11	7	58
	RQ8-12	ZA wird stetig reflektiert und weiterentwickelt	2	3	2	16
	RQ8-14	gute Vorbereitung	1	1	1	8
	RQ8-15	beidseitige Flexibilität	2	3	2	16
ZA ist für Optimum der SuS			17	27	7	58
	RQ8-3	Zusammenarbeit soll Mehrwert sein	5	8	5	41
	RQ8-4	Ziel ist maximaler Profit der SuS	5	8	5	41
	RQ8-6	bei kleiner Klassengrösse profitieren SuS mehr	1	1	1	8
	RQ8-7	genügend vorhandene Ressourcen	1	1	1	8
	RQ8-9	sinnvoller Einsatz der vorhandenen Ressourcen	5	8	5	41
ZA hat Grenzen			2	3	2	16
	RQ8-13	ZA hat auch ihre Grenzen	2	3	2	16
			61			

Was ist für dich eine gute Zusammenarbeit--DocumentStatistics

Document	RQ8-1	RQ8-2	RQ8-3	RQ8-4	RQ8-5	RQ8-6	RQ8-7	RQ8-8	RQ8-9	RQ8-10	RQ8-11	RQ8-12	RQ8-13	RQ8-14	RQ8-15	gegenseitige Wertschätzung/ Respekt/Toleranz	ZA ist für Optimum der SuS	ZA hat Grenzen
Transkription1_KLP1.docx	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Transkription1_SHP1.docx	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
Transkription1_KLP2.docx	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Transkription1_SHP2.docx	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0
Transkription1_KLP3.docx	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0
Transkription1_SHP3.docx	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0
Transkription2_KLP1.docx	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
Transkription2_SHP1.docx	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
Transkription2_KLP2.docx	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1
Transkription2_SHP2.docx	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
Transkription2_KLP3.docx	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1
Transkription2_SHP3.docx	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

Was ist für dich eine gute Zusammenarbeit--MarkedPassages

Document	Category	Category Title	Marked Text
Transkription1_KLP1.docx	RQ8-8	von beiden Seiten Einsatz für ZA, für Miteinander	Das Miteinander und nicht als Trittbrettfahrer einfach hier sein für ein paar Lektionen und dann ist man weg oder der Lehrer macht das schon, oder einfach zu bequem sein.
Transkription1_KLP1.docx	RQ8-1	gemeinsames Ziel, geteilte Werte und Haltungen	Sondern eben Einsatz zeigen, unterstützen, austauschen, zusammen reflektieren, was gut war und was nicht so, das ist für mich gut, und wenn man Glück hat und etwa auf der gleichen Wellenlänge oder Ebene ist und die Sachen gleichsieht, hilft das natürlich auch.
Transkription1_KLP1.docx	RQ8-1	gemeinsames Ziel, geteilte Werte und Haltungen	Wenn du die Sachen so siehst und die andere so, dann geht es auseinander und dann gibt es Diskussionen.
Transkription1_KLP1.docx	RQ8-1	gemeinsames Ziel, geteilte Werte und Haltungen	Und das ist nicht schlecht so, wenn man ein bisschen gleich tickt.
Transkription1_KLP1.docx	RQ8-8	von beiden Seiten Einsatz für ZA, für Miteinander	Und ich habe es gern, dass wenn ich Einsatz zeige, dass andere dann auch Einsatz zeigen und sich Mühe geben.
Transkription1_KLP1.docx	RQ8-4	Ziel ist maximaler Profit der SuS	Was auch wichtig ist, ist dass man die Kinder im Zentrum hat.
Transkription1_KLP1.docx	RQ8-4	Ziel ist maximaler Profit der SuS	Wenn man arbeiten kommt, wenn man vorbereitet, und Sachen macht für Kinder und nicht für uns.
Transkription1_KLP1.docx	RQ8-9	sinnvoller Einsatz der vorhandenen Ressourcen	Auch, dass man Stundenplantechnisch schaut, dass es aufgeht, dass die Kinder möglichst viel Unterstützung haben, dass es sinnvoll ist.
Transkription1_KLP1.docx	RQ8-4	Ziel ist maximaler Profit der SuS	Und dann ist das wichtig, dass es für die Kinder stimmt, dass sie Freude und Spass haben und es einfacher haben in der Schule.
Transkription1_KLP1.docx	RQ8-3	Zusammenarbeit soll Mehrwert sein	Nein, also wenn es funktioniert, ist es wirklich eine win-win-win-win-win-Situation für alle zusammen.
Transkription1_KLP2.docx	RQ8-1	gemeinsames Ziel, geteilte Werte und Haltungen	beide am gleichen Strang ziehen, vielleicht gibt es zwischendurch mal einen Nebenstrang, welcher aber in den gleichen Hauptstrang eingeflochten ist
Transkription1_KLP2.docx	RQ8-2	gegenseitig wertschätzend	wertschätzende Zusammenarbeit
Transkription1_KLP2.docx	RQ8-3	Zusammenarbeit soll Mehrwert sein	gemeinsame Arbeit eigentlich einen Mehrwert
Transkription1_KLP2.docx	RQ8-4	Ziel ist maximaler Profit der SuS	Es kommt schlussendlich dem Kind zugute
Transkription1_KLP2.docx	RQ8-5	gute Zusammenarbeit ist entlastend	Und auch für mich als Lehrperson ist es schon viel angenehmer, wenn es funktioniert in diesem Stil, als wenn es nicht funktioniert
Transkription1_KLP2.docx	RQ8-5	gute Zusammenarbeit ist entlastend	Heilpädagogin besser nicht im Schulzimmer anwesend wäre. Dann hätte ich mehr Ruhe, die Kinder hätten mehr profitiert, es gäbe weniger Vorbereitung und die Klasse an sich sowie die einzelnen Kinder könnten mehr profitieren als mit der Zusammenarbeit.
Transkription1_KLP2.docx	RQ8-6	bei kleiner Klassengrösse profitieren SuS mehr	Anzahl Kinder in der Klasse

Transkription1_KLP2.docx	RQ8-7	genügend vorhandene Ressourcen	genug Zeit haben, um auch mal hinzusitzen und unterstützen
Transkription1_KLP2.docx	RQ8-6	bei kleiner Klassengrösse profitieren SuS mehr	Aber da probiert man trotzdem die einzupacken indirekt und direkt, dass die auch unterstützt werden.
Transkription1_KLP3.docx	RQ8-1	gemeinsames Ziel, geteilte Werte und Haltungen	Wenn man gleichzeitig, also so in die gleiche Richtung geht
Transkription1_KLP3.docx	RQ8-4	Ziel ist maximaler Profit der SuS	immer zum Wohl des Kindes
Transkription1_KLP3.docx	RQ8-2	gegenseitig wertschätzend	Und gegenseitiger Respekt
Transkription1_KLP3.docx	RQ8-4	Ziel ist maximaler Profit der SuS	es muss eigentlich immer um das Kind gehen
Transkription1_KLP3.docx	RQ8-4	Ziel ist maximaler Profit der SuS	Und wenn es dem Kind dient, dann muss man offen sein, das anzugehen und Sachen auch zu verändern.
Transkription1_KLP3.docx	RQ8-11	Offenheit für stetigen Austausch	Und dann glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass man auch viel Kontakt hat
Transkription1_KLP3.docx	RQ8-11	Offenheit für stetigen Austausch	Obwohl ich am Anfang gesagt habe, es müsste so ein bisschen wie Zeitmanagement geben, aber eigentlich glaube ich, die Kinder gehen verloren, wenn man sich nicht regelmässig austauscht.
Transkription1_KLP3.docx	RQ8-11	Offenheit für stetigen Austausch	Und wenn es nur darum geht, du heute hat er wieder gar nicht gut gearbeitet, ich glaube, man kann einfach am schnellsten reagieren, wenn man sich immer wieder austauscht und ich finde diese Sachen können eben auch so zwischen Tür und Angel oder in der 5-Minuten-Pause passieren, einfach dass man es gut zusammen hat.
Transkription1_KLP3.docx	RQ8-9	sinnvoller Einsatz der vorhandenen Ressourcen	Als du uns die Klasse übergeben hast und die SHP3 war wie schon drin, ich finde das war ein mega Mehrwert, dass sie die Kinder vom Kindergarten an hatte und ich als KLP hätte wie langsamer reagiert, weil ich gedacht habe, ja, der macht das jetzt schon, und sie sagte, ja aber seit dem Kindergarten, da hätte mehr passieren müssen, und wenn es jetzt nicht passiert, dann müssen wir ihn Abklären.
Transkription1_SHP1.docx	RQ8-10	beidseitige Kritikfähigkeit	Wir können einander auch mal Kritik anbringen, ohne, dass es der andere gleich persönlich nimmt.
Transkription1_SHP1.docx	RQ8-1	gemeinsames Ziel, geteilte Werte und Haltungen	Wir können zusammen Ideen entwickeln, Sachen ausprobieren. Wir können auch mal zusammen Scherzen oder einfach mal einen Witz machen und das Ganze so ein bisschen mit Humor nehmen.
Transkription1_SHP1.docx	RQ8-1	gemeinsames Ziel, geteilte Werte und Haltungen	Ich denke, am besten funktioniert es, wenn man so auf einer Wellenlänge ist.
Transkription1_SHP1.docx	RQ8-1	gemeinsames Ziel, geteilte Werte und Haltungen	Wenn man mit jemandem auch ausserhalb der Schule mal einen Kaffee trinken gehen könnte oder zusammen etwas unternehmen würde und man hätte gute Gespräche. Ich denke da gibt es Leute, bei welchen es wie besser zusammenpasst und ich denke dann passt auch die Zusammenarbeit besser, oder funktioniert besser, als wenn man ganz unterschiedliche Menschen wäre.
Transkription1_SHP1.docx	RQ8-11	Offenheit für stetigen Austausch	Und eben, dass man halt auch mal anrufen kann. Ich habe ihm gesagt, dass er mich auch am Donnerstag oder Freitag, wenn ich nicht da bin, anrufen kann oder schreiben kann, wenn er noch etwas braucht oder eine Frage hat, oder auch ich ihm.
Transkription1_SHP1.docx	RQ8-11	Offenheit für stetigen Austausch	Dass es nicht nur so ist, dass wir am Mittwoch Besprechung haben und nur dann bereden wir das, sondern man weiss, dass man jederzeit schnell ins Zimmer laufen kann und etwas ansprechen oder nachfragen kann.
Transkription1_SHP2.docx	RQ8-2	gegenseitig wertschätzend	Jede Person hat Ansprüche, irgendwie, und dass man beide Seiten gleich viel respektiert.

Transkription1_SHP2.docx	RQ8-11	Offenheit für stetigen Austausch	Dass die beiden Personen sich austauschen und auch die Bedürfnisse oder Ideen einbringen können und dass man sich gegenseitig unterstützt
Transkription1_SHP2.docx	RQ8-8	von beiden Seiten Einsatz für ZA, für Miteinander	dass die KLP dir die wertvollen Informationen mitteilt, was ist gelaufen, was war los. Und dass wir dann die KLP unterstützen, indem wir beratend zur Seite stehen bei Fragen oder wenn sie ein Problem haben,
Transkription1_SHP2.docx	RQ8-1	gemeinsames Ziel, geteilte Werte und Haltungen	ins Gespräch kommen und zusammen Lösungen suchen
Transkription1_SHP2.docx	RQ8-9	sinnvoller Einsatz der vorhandenen Ressourcen	wir genau festlegen können du machst das und du machst das, dass es nicht so, spontan passiert, sondern dass du genau weisst, wofür du verantwortlich bist und wofür die andere Person.
Transkription1_SHP3.docx	RQ8-1	gemeinsames Ziel, geteilte Werte und Haltungen	Wenn es Hand in Hand geht
Transkription1_SHP3.docx	RQ8-9	sinnvoller Einsatz der vorhandenen Ressourcen	wenn man miteinander bespricht, was machst du, was mache ich, in dieser Sequenz oder hier
Transkription1_SHP3.docx	RQ8-11	Offenheit für stetigen Austausch	dass ein regelmässiger Austausch stattfindet
Transkription1_SHP3.docx	RQ8-11	Offenheit für stetigen Austausch	dass die Transparenz da ist,
Transkription1_SHP3.docx	RQ8-2	gegenseitig wertschätzend	dass, wenn du im Zimmer arbeitest, dass es dann einfach gleich gestellt ist, also das Teamteaching wäre eigentlich schon sehr schön, wenn so etwas stattfinden könnte.
Transkription1_SHP3.docx	RQ8-1	gemeinsames Ziel, geteilte Werte und Haltungen	Gute Zusammenarbeit ist halt immer auch abhängig, ob man vom Gleichen spricht, hast du die gleichen Werte, die gleiche Vorstellung, braucht es die SHP überhaupt im Zimmer?
Transkription1_SHP3.docx	RQ8-3	Zusammenarbeit soll Mehrwert sein	Wenn diese Wertschätzung und diese Grundhaltung auch hier ist bei der KLP, dann ist die Zusammenarbeit einfach viel einfacher und hat mehr Qualität,
Transkription1_SHP3.docx	RQ8-8	von beiden Seiten Einsatz für ZA, für Miteinander	primär ist der Beziehungsaufbau zu den Lehrern das Wichtigste und nachher dann zu den Kindern.
Transkription1_SHP3.docx	RQ8-3	Zusammenarbeit soll Mehrwert sein	Und wenn die Lehrer eine gute Beziehung miteinander haben, dann nachher ist so viel offen und du hast wirklich dann, ja, ich glaube dann kommst du wirklich so in einen Fluss rein vom Zusammenarbeiten.
Transkription2_KLP1.docx	RQ8-11	Offenheit für stetigen Austausch	Austausch
Transkription2_KLP1.docx	RQ8-8	von beiden Seiten Einsatz für ZA, für Miteinander	Engagement
Transkription2_KLP1.docx	RQ8-14	gute Vorbereitung	es ist immer alles bereit, Material ist da etc.
Transkription2_KLP1.docx	RQ8-1	gemeinsames Ziel, geteilte Werte und Haltungen	Mir eben, vielleicht wichtig ist, dass man in Sachen Elternarbeit oder Elternkommunikation und -umgang einfach einen gemeinsamen Nenner hat, vielleicht sogar auf Stufe Schule oder Kindergarten. Jetzt bei uns ist es einfach, wir sind nicht viele, da kann man das vielleicht durchsetzen, bei grösseren Schulen ist das sehr schwierig, aber einfach, dass man, zusammen sind wir stark, wenn alle die gleiche Meinung vertreten, die gleichen Werte dann gibt es kein, aber bei XX war es anders, und jetzt bei Ihnen ist es so streng mit der Garderobe etc., ja vielleicht das, weil das ist das, was mich am meisten stört, eben die Diskussionen mit gewissen Eltern wo man sagen müsste, hallo, mach jetzt mit.
Transkription2_KLP2.docx	RQ8-11	Offenheit für stetigen Austausch	Die Arbeit sollte transparent, offen sein

Transkription2_KLP2.docx	RQ8-2	gegenseitig wertschätzend	mit Wertschätzung
Transkription2_KLP2.docx	RQ8-4	Ziel ist maximaler Profit der SuS	soll Früchte tragen
Transkription2_KLP2.docx	RQ8-12	ZA wird stetig reflektiert und weiterentwickelt	es soll auch eine Entwicklung stattfinden, dass man nicht auf dem gleichen Niveau bleibt und es soll auch so sein, dass man miteinander etwas entwickelt und dass jeder in seinem Bereich, in welchem er stark ist auch seine Fähigkeiten einbringen kann
Transkription2_KLP2.docx	RQ8-2	gegenseitig wertschätzend	es soll auch Spass machen
Transkription2_KLP2.docx	RQ8-11	Offenheit für stetigen Austausch	auch der Austausch,
Transkription2_KLP2.docx	RQ8-2	gegenseitig wertschätzend	das Zwischenmenschliche ist schon auch sehr wichtig
Transkription2_KLP2.docx	RQ8-13	ZA hat auch ihre Grenzen	In gewissen Bereichen bin ich auch froh, dass ich selbst entscheiden kann und es so machen kann, wie es für mich aufgeht
Transkription2_KLP2.docx	RQ8-3	Zusammenarbeit soll Mehrwert sein	es ist auch flott, dass man eine Person hat, mit der man Rücksprache halten kann.
Transkription2_KLP3.docx	RQ8-10	beidseitige Kritikfähigkeit	Wenn man sagen darf, wenn einem etwas nicht passt, also dass man nicht immer nur sagen muss, wie toll der andere ist, dass man schwierige Sachen ansprechen darf.
Transkription2_KLP3.docx	RQ8-2	gegenseitig wertschätzend	Es muss konstruktiv sein
Transkription2_KLP3.docx	RQ8-9	sinnvoller Einsatz der vorhandenen Ressourcen	nicht mega zeitintensiv, also wenn wir uns jede Woche mehrere Stunden treffen müssten, wäre das für mich nicht stimmig.
Transkription2_KLP3.docx	RQ8-2	gegenseitig wertschätzend	Man soll sich auch nicht als Konkurrenten sehen, das finde ich übel,
Transkription2_KLP3.docx	RQ8-4	Ziel ist maximaler Profit der SuS	weil eigentlich arbeitet man gemeinsam für das Wohl der Klasse,
Transkription2_KLP3.docx	RQ8-5	gute Zusammenarbeit ist entlastend	wir profitieren gegenseitig von uns.
Transkription2_KLP3.docx	RQ8-5	gute Zusammenarbeit ist entlastend	Manchmal habe ich das Gefühl die SHP weiss nicht genau, was sie darf und was nicht und das ist eigentlich schade, weil man ein Team ist und für die ganze Klasse zusammenarbeiten sollte, also wenn es nicht zu fest getrennt ist. Es ist immer eine Chance, wenn es auch ein bisschen anders ist, als ich es jetzt gerne hätte. Das muss noch mehr in die Köpfe, gemeinsam für eine Klasse und dass das immer eine Bereicherung ist.
Transkription2_KLP3.docx	RQ8-13	ZA hat auch ihre Grenzen	Also was für Themen ich in einem Jahr mache ist schon eher meine Entscheidung, weil ich es auch vorbereite, aber wenn eine Idee von ihrer Seite kommt, bin ich nicht abgeneigt. Oder die Regeln und die Klassenführung ist schon auch eher bei mir, weil ich mich ja auch wohl fühlen muss, wie ich die Klasse führe. Wenn ich gerne Ruhe in der Klasse habe, dann ist es meine Entscheidung, weil ich es aushalten muss.
Transkription2_KLP3.docx	RQ8-13	ZA hat auch ihre Grenzen	Das ist wie meine Entscheidung, weil ich die ganze Zeit die Klasse führen muss und sie nur ein paar Lektionen da ist. Deshalb ist das wie meine Entscheidung.
Transkription2_KLP3.docx	RQ8-5	gute Zusammenarbeit ist entlastend	ich glaube, das ist noch nicht bei allen drin, es ist oft ein Konkurrenzdenken und ich denke, cool, sie hat eine andere Idee ober bringt Material mit, das ist immer bereichernd und das ist wichtig
Transkription2_KLP3.docx	RQ8-4	Ziel ist maximaler Profit der SuS	dass man das am Anfang weiss und die Haltung, dass mir niemand etwas wegnimmt, sondern es zum Wohl der Klasse ist

Transkription2_KLP3.docx	RQ8-3	Zusammenarbeit soll Mehrwert sein	und auch für mich etwas, wo ich sagen kann, dass ich auch profitiere. Und das ist eigentlich wichtig, egal welche zwei Menschen im Klassenzimmer sind, man profitiert irgendwie voneinander
Transkription2_SHP1.docx	RQ8-11	Offenheit für stetigen Austausch	Wo man sich auch am Abend mal noch anrufen kann oder eine SMS schreiben kann um zu informieren oder zu fragen, was der andere zu etwas denkt, oder man auch am nächsten Morgen zwischen Tür und Angel noch etwas besprechen kann.
Transkription2_SHP1.docx	RQ8-15	beidseitige Flexibilität	Dass es nicht so stur geregelt ist, die Zusammenarbeit, wo man merkt, dass es auch einfach funktioniert ohne gross planen zu müssen, wann man sich zum reden trifft.
Transkription2_SHP1.docx	RQ8-10	beidseitige Kritikfähigkeit	Und wo man auch Kritik aussprechen oder Sachen anmerken kann, welche man anders machen könnte und das wird dann nicht so schlecht aufgenommen. Das man offen sein kann zueinander und Dinge, die nicht gut laufen, ansprechen kann.
Transkription2_SHP1.docx	RQ8-11	Offenheit für stetigen Austausch	Das man offen sein kann zueinander
Transkription2_SHP1.docx	RQ8-1	gemeinsames Ziel, geteilte Werte und Haltungen	Und wirklich eben auch den Humor, den man miteinander haben sollte, dass man auch mal einen Spruch machen kann über eine Situation und so ein bisschen die Psychohygiene miteinander betreiben kann.
Transkription2_SHP2.docx	RQ8-1	gemeinsames Ziel, geteilte Werte und Haltungen	Dass beide wissen, von was man spricht und dass die Beziehung gut ist zwischen den LPs.
Transkription2_SHP2.docx	RQ8-12	ZA wird stetig reflektiert und weiterentwickelt	Dass beide Ideen einbringen können und auch umsetzen und ausprobieren können, dass man dann zusammen reflektiert,
Transkription2_SHP2.docx	RQ8-10	beidseitige Kritikfähigkeit	dass man Kritisch sein kann miteinander und es dann nicht sofort negativ ist und man nicht mehr zusammen spricht.
Transkription2_SHP2.docx	RQ8-2	gegenseitig wertschätzend	Einfach dass die Beziehung gesund ist und dass es fliessend funktioniert, ohne gross zu sprechen. Man weiss, wie man damit umgehen kann.
Transkription2_SHP2.docx	RQ8-5	gute Zusammenarbeit ist entlastend	Dann ist es für beide Seiten entlastend
Transkription2_SHP2.docx	RQ8-2	gegenseitig wertschätzend	Gut fand ich bis jetzt immer, dass man sich auch über Privates austauscht. Das fördert auch die Beziehung und man spürt dann, dass die Person, die gegenüber steht, sich auch Zeit nimmt für das Persönliche, dass sie interessiert ist.
Transkription2_SHP3.docx	RQ8-1	gemeinsames Ziel, geteilte Werte und Haltungen	Eine gute Zusammenarbeit ist für mich persönlich, wenn man Hand in Hand arbeitet.
Transkription2_SHP3.docx	RQ8-5	gute Zusammenarbeit ist entlastend	Man muss nicht mal bis ins Detail vorbereitet sein, solange man z.B. das Ziel der Lektion bespricht und schaut, wer den Fokus auf welchen Kindern hat, dann geht das im gleichen Zimmer Hand in Hand, beide können sich beteiligen, es soll eine gute Dynamik im Ablauf der Lektion drin haben,
Transkription2_SHP3.docx	RQ8-15	beidseitige Flexibilität	Flexibilität muss vorhanden sein, weil man manchmal während der Lektion spontan noch eine Idee hat, was noch helfen könnte, oder man merkt, wenn SuS irgendwo noch einen Knopf haben.
Transkription2_SHP3.docx	RQ8-2	gegenseitig wertschätzend	Wichtig ist auch der Respekt und die Wertschätzung voreinander und dass man auf Augenhöhe ist, und keiner von beiden besser ist als der andere

Wo siehst du Grenzen und Möglichkeiten einer Zusam-CategoryStatistics

	Category ID	Category Name	Absolute Count	% of SUM	N of Documents	% of Documents
Grenzen			21	36	6	100
	RQ9-1	ZAV hat keine/fast keine Veränderung der ZA bewirkt	3	5	3	50
	RQ9-6	ZAV soll immer wieder reflektiert und überarbeitet werden	4	7	4	66
	RQ9-11	Damit ZAV etwas bewirkt, muss sie ernst genommen und aktiv gelebt werden	3	5	3	50
	RQ9-14	ZAV Grenze: Nur einmal ausfüllen reicht nicht	2	3	2	33
	RQ9-15	ZAV ersetzt nicht den regelmässigen Austausch	3	5	3	50
	RQ9-20	ZAV könnte teilweise noch konkreter sein	1	1	1	16
	RQ9-21	ZAV ist sehr umfangreich	1	1	1	16
	RQ9-22	Fixierung schränkt ein	1	1	1	16
	RQ9-23	Nicht alles kann abgemacht werden	2	3	2	33
	RQ9-24	erfolgreiche ZA setzt offene, ehrliche Kommunikation voraus	1	1	1	16
Möglichkeiten			35	61	6	100
	RQ9-2	ZAV könnte Möglichkeit bei Schwierigkeiten in der ZA sein	4	7	4	66
	RQ9-3	ZAV hilft, von Anfang an klare Abmachungen zu treffen	3	5	3	50
	RQ9-4	ZAV muss am Anfang einer ZA ausgefüllt werden	3	5	3	50
	RQ9-5	ZAV fördert klare, transparente Kommunikation	3	5	3	50

	RQ9-7	ZAV schriftlich, fördert Verbindlichkeit	4	7	4	66
	RQ9-8	ZAV ausfüllen benötigt viel Zeit, gut investiert	2	3	2	33
	RQ9-9	ZAV beugt Missverständnisse und Diskussionen vor	3	5	3	50
	RQ9-10	ZAV fördert Rollendefinition, Struktur im Unterricht	4	7	4	66
	RQ9-13	ZA gehört zur Arbeit dazu und muss gemacht werden, ZAV ist Möglichkeit	1	1	1	16
	RQ9-16	ZAV mit klaren Abmachungen ist Entlastung	3	5	3	50
	RQ9-17	ZAV ausfüllen fördert Reflexion über eigenen Unterricht	1	1	1	16
	RQ9-18	ZAV grenzt nicht ein	2	3	2	33
	RQ9-19	ZAV hat bewirkt, dass man sich besser kennen und akzeptieren lernt	1	1	1	16
	RQ9-25	ZAV fördert Kompromissbereitschaft/Prioritäten setzen	1	1	1	16
Offene Fragen			1	1	1	16
	RQ9-12	Inwiefern muss SL involviert sein?	1	1	1	16
			57			

Wo siehst du Grenzen und Möglichkeiten einer Zusam-DocumentStatistics

Document	RQ9-1	RQ9-2	RQ9-3	RQ9-4	RQ9-5	RQ9-6	RQ9-7	RQ9-8	RQ9-9	RQ9-10	RQ9-11	RQ9-12	RQ9-13	RQ9-14	RQ9-15	RQ9-16	RQ9-17	RQ9-18	RQ9-19	RQ9-20	RQ9-21	RQ9-22	RQ9-23	RQ9-24	RQ9-25	Grenzen	Möglichkeiten	Offene Fragen	
Transkription2_KLP1.docx	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Transkription2_SHP1.docx	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
Transkription2_KLP2.docx	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Transkription2_SHP2.docx	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0
Transkription2_KLP3.docx	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
Transkription2_SHP3.docx	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0

Wo siehst du Grenzen und Möglichkeiten einer Zusam-MarkedPassages

Document	Category	Category Title	Marked Text
Transkription2_KLP1.docx	RQ9-1	ZAV hat keine/fast keine Veränderung der ZA bewirkt	ist es eigentlich wie vorher, also bevor wir die Vereinbarung ausgefüllt haben. Wir sind einfach auf der gleichen Wellenlänge und das ist Gold wert.
Transkription2_KLP1.docx	RQ9-2	ZAV könnte Möglichkeit bei Schwierigkeiten in der ZA sein	Es wäre spannend, eine solche Vereinbarung zu machen bei zwei Personen, bei welchen es nicht so geigt, oder? Im letzten Jahr wäre es vielleicht spannend gewesen.
Transkription2_KLP1.docx	RQ9-3	ZAV hilft, von Anfang an klare Abmachungen zu treffen	Was ich mitnehme, ist, dass man von Anfang an klar definiert, wie es laufen soll. Wer macht was, wie machen wir es, wann treffen wir uns, wie arbeiten wir mit den Kindern.
Transkription2_KLP1.docx	RQ9-4	ZAV muss am Anfang einer ZA ausgefüllt werden	also das müsste man ganz, ganz am Anfang machen, weil nachher ist es zu spät.
Transkription2_KLP1.docx	RQ9-3	ZAV hilft, von Anfang an klare Abmachungen zu treffen	Am Anfang Klartext rede, wirklich abmachen und den gemeinsamen Nenner versuchen zu finden oder Kompromisse, und im Nachhinein ist es immer so, jetzt rollt es schon, jetzt ist es zu spät
Transkription2_KLP1.docx	RQ9-5	ZAV fördert klare, transparente Kommunikation	dann kann man auch gewisse Missverständnisse und Diskussionen vermeiden. Man versteht ein bisschen, wie die andere Person tickt und was die gegenseitigen Erwartungen sind. Einfach eine klare Kommunikation und transparent sein.
Transkription2_KLP1.docx	RQ9-4	ZAV muss am Anfang einer ZA ausgefüllt werden	Also eigentlich sollte man das am Anfang machen, ganz klar
Transkription2_KLP1.docx	RQ9-6	ZAV soll immer wieder reflektiert und überarbeitet werden	Und dann zwischendurch mal wieder einen Stop machen, Bilanz ziehen, was läuft gut, was weniger, was müssen wir diskutieren, was ist super, aber eben das ist wie ein Prozess, vor allem wenn man neu ist, oder man eine neue Person hat.
Transkription2_KLP1.docx	RQ9-7	ZAV schriftlich, fördert Verbindlichkeit	Nein, ich bin der Meinung, dass man so Sachen, wie bei einer Sitzung protokollieren muss, dass man genau weiss, was haben wir abgemacht, wer war dabei und so, dass es nachher schwarz auf weiss ist und wenn man das nicht macht und sich immer wieder fragt, haben wir das gemacht, oder das ist deine Aufgabe, das gibt nur Konflikte und das festlegen, schwarz auf weiss, beide eine Kopie, gut ist.
Transkription2_KLP1.docx	RQ9-8	ZAV ausfüllen benötigt viel Zeit, gut investiert	raucht ein bisschen Zeit, aber es ist sehr viel Wert.
Transkription2_KLP1.docx	RQ9-9	ZAV beugt Missverständnisse und Diskussionen vor	Es kann Diskussionen und weiss ich nicht was, alles vermieden werden.
Transkription2_KLP1.docx	RQ9-10	ZAV fördert Rollendefinition, Struktur im Unterricht	Ja im positiven Sinne eigentlich, dass wir unsere Rollen definieren, ihre und meine Rolle, dass wir organisiert oder organisierter sind, dass es für die Kinder klarer ist, die Strukturen, die wir haben, SHP1 hat ihre Regeln, KLP1 hat ihre Regeln, oder was auch immer, aber das ist schon so, wenn die Kinder nicht genau wissen, wie es läuft und es mal so ist und mal so und hin und her, wie eine Lotterie, dann ist das sehr mühsam
Transkription2_KLP1.docx	RQ9-11	Damit ZAV etwas bewirkt, muss sie ernst genommen und aktiv gelebt werden	Bei dieser Person wahrscheinlich nicht, weil diese Person war eine liebe, aber spezielle Person, welche jetzt pensioniert ist, aber nein, das hätte, ja, sie hätte es nicht ernst, oder vergessen.
Transkription2_KLP1.docx	RQ9-7	ZAV schriftlich, fördert Verbindlichkeit	Also was wirkt, ist dass man, eben in einem solchen Fall sagt, wir haben das schwarz auf weiss Mensch X

Transkription2_KLP1.docx	RQ9-12	Inwiefern muss SL involviert sein?	vielleicht, dass es die SL auch noch unterschreibt, oder dabei ist, oder eine Kopie erhält
Transkription2_KLP1.docx	RQ9-7	ZAV schriftlich, fördert Verbindlichkeit	Bei einer Vereinbarung macht man etwas zwischen zwei Parteien ab, man könnte es sogar unterschreiben, damit es etwas mehr symbolischen Wert/Charakter hat und dann kann man sagen, wir haben etwas abgemacht, es wurde versprochen, ich halte mich daran, du hältst dich daran, etc.
Transkription2_KLP1.docx	RQ9-13	ZA gehört zur Arbeit dazu und muss gemacht werden, ZAV ist Möglichkeit	wir werden hier bezahlt, wir haben einen Arbeitsvertrag und wir haben einen Auftrag Dinge zu machen und das ist auch ein Bestandteil und wenn man das nicht einhält, dann hält man eigentlich auch den Arbeitsvertrag nicht ein und darum erwarte ich schon ein bisschen Professionalität von allen
Transkription2_KLP1.docx	RQ9-12	Inwiefern muss SL involviert sein?	Ja, genau, ich denke, das wäre nicht schlecht, oder, einfach symbolisch
Transkription2_KLP1.docx	RQ9-6	ZAV soll immer wieder reflektiert und überarbeitet werden	vielleicht eben regelmässig hervorheben, also nicht jede Woche oder jeden Monat aber zweimal pro Semester, dass man es hervorhebt, wie jetzt beim MAG mit der SL könnte man auch so ein Gespräch machen und es mal wieder durchschauen
Transkription2_KLP1.docx	RQ9-10	ZAV fördert Rollendefinition, Struktur im Unterricht	das Ziel des ganzen ist, dass es im Unterricht passt und die Kinder profitieren, sich wohl fühlen und lernen und auch das wir untereinander ein gutes Verhältnis haben mit dem Personal.
Transkription2_KLP2.docx	RQ9-14	ZAV Grenze: Nur einmal ausfüllen reicht nicht	Von den Grenzen her, ich finde es gut, wenn man es mal fixiert, miteinander bespricht, gewisse Punkte auch diskutiert, die Grenze ist vielleicht, dass sich die Arbeit entwickelt, vielleicht merkt man nach einem halben Jahr, dass etwas nicht mehr ganz aufgeht und dann müsste man neu schreiben oder neu speichern, dass man etwas neu machen möchte und wenn man ein Dokument hat, ist es vielleicht etwas träger
Transkription2_KLP2.docx	RQ9-7	ZAV schriftlich, fördert Verbindlichkeit	aber es ist auch verpflichtender, es ist auf Papier, man hat es vor sich, man kann zwischendurch wieder nachschauen, was man abgemacht hat, wie sieht es aus, es ist ein bisschen verpflichtender, es ist ein bisschen transparenter, man sieht es wirklich in Papierform vor sich, was haben wir abgemacht
Transkription2_KLP2.docx	RQ9-15	ZAV ersetzt nicht den regelmässigen Austausch	aber das Besprechen untereinander für mich ist fast wichtiger als das Dokument
Transkription2_KLP2.docx	RQ9-6	ZAV soll immer wieder reflektiert und überarbeitet werden	aber das Dokument ist gut, wenn man es vielleicht einmal im Jahr macht, dass man schaut, ob es noch immer aufgeht, und wenn man merkt, dass es nicht mehr aufgeht, dann kann man es neu abmachen. Es ist ein Orientierungspunkt und ich finde es eigentlich gut, wenn man solche Vereinbarungen abmacht, aber eben, je nachdem muss man es auch abändern, auch während des Schuljahres
Transkription2_KLP2.docx	RQ9-6	ZAV soll immer wieder reflektiert und überarbeitet werden	Ich habe das Gefühl, sehr wahrscheinlich, wenn man merkt, dass es nicht mehr aufgeht, dass man dann nochmals nachschaut, was man abgemacht hat und dann kann man vorbeigehen und das besprechen und vielleicht die Abmachung nochmals bestärken oder sonst verändern. Ich, fix im Terminkalender, würde ich es nicht fix reinmachen. Meiner Meinung nach macht es Sinn, dass man es jährlich abmacht, dass man einen Orientierungspunkt hat.
Transkription2_KLP2.docx	RQ9-16	ZAV mit klaren Abmachungen ist Entlastung	Vielleicht gibt es ein bisschen eine Entlastung, weil man weiss, in welche Richtung und in welcher Form gearbeitet wird, dass es nicht zu willkürlich wird, dass man stärkere Strukturen hat, in denke vor allem in diesem Bereich wird es eine Entlastung geben.

Transkription2_KLP2.docx	RQ9-17	ZAV ausfüllen fördert Reflexion über eigenen Unterricht	Ich finde es gut, weil man reflektiert vielleicht auch seine Arbeit und ich finde es wichtig, dass man die eigene Arbeit immer wieder hinterfragt und schaut, ob man da ist, wo man sein will oder ob es noch andere Möglichkeiten gibt, um sich weiterzuentwickeln
Transkription2_KLP2.docx	RQ9-17	ZAV ausfüllen fördert Reflexion über eigenen Unterricht	deshalb ist so ein Dokument sicher auch gut, dass man sich selbst reflektiert und sagt ich mache einen guten Job, in diesen Bereichen sieht es nicht schlecht aus, für mich würde es schon passen, aber welche zusätzlichen Möglichkeiten gäbe es noch, die ich einflechten könnte, dass man einfach ein bisschen kritisch bleibt.
Transkription2_KLP2.docx	RQ9-17	ZAV ausfüllen fördert Reflexion über eigenen Unterricht	Von den Möglichkeiten her ist es halt wieder ein bisschen in die gleiche Richtung, dass man seine eigene Führung von Zeit zu Zeit hinterfragt
Transkription2_KLP2.docx	RQ9-18	ZAV grenzt nicht ein	von den Grenzen her, mich dünkt es nicht, es grenzt mich nicht ein, ich mache trotzdem, was ich will
Transkription2_KLP2.docx	RQ9-17	ZAV ausfüllen fördert Reflexion über eigenen Unterricht	aber es ist gut, dass man wirklich etwas vor sich hat, und dass man sich dorthin orientiert und sich fragt, ob man in diese Richtung will oder ob es andere sein könnte.
Transkription2_KLP3.docx	RQ9-5	ZAV fördert klare, transparente Kommunikation	Ich finde es gut, dass man es mal irgendwo hat und man sehen kann, um was es geht und was man abgemacht hat, wie man vorgehen will.
Transkription2_KLP3.docx	RQ9-1	ZAV hat keine/fast keine Veränderung der ZA bewirkt	Ich habe das Gefühl, dass wir schon ziemlich so gearbeitet haben, also es ist jetzt nicht total anders
Transkription2_KLP3.docx	RQ9-7	ZAV schriftlich, fördert Verbindlichkeit	ich denke, es ist manchmal noch hilfreich, nachschauen zu können, was für uns guter Unterricht ist, wie haben wir es uns vorgestellt, was wollen wir machen. Also ich glaube, es ist manchmal schon gut, wenn man es mal abgemacht hat und es irgendwo steht. Vielleicht auch, wenn es Konflikte gibt, dann kann man sagen, dass man es abgemacht hat, dass z.B. die Planung eine Woche vorher geschickt werden soll, und dass das sehr hilfreich wäre und wenn es so knapp ist, wie in letzter Zeit, dann geht das nicht, und ich kann dann nachschauen.
Transkription2_KLP3.docx	RQ9-7	ZAV schriftlich, fördert Verbindlichkeit	Ich finde es gut, dass es irgendwo notiert ist
Transkription2_KLP3.docx	RQ9-1	ZAV hat keine/fast keine Veränderung der ZA bewirkt	aber für mich war es jetzt nicht eine grosse Veränderung, weil ich denke, dass wir es schon so machen.
Transkription2_KLP3.docx	RQ9-15	ZAV ersetzt nicht den regelmässigen Austausch	Ein paar Sachen gehen halt auch spontan und das ist auch wichtig, also manchmal denke ich, dass es blöd ist zwischen Tür und Angel, aber viele Dinge passieren halt trotzdem so, weil die SHP immer wieder Zimmer wechseln muss und das ist manchmal ein mega Stress bis man nur schon mit dem Kopf im richtigen Zimmer bei den richtigen SuS angekommen ist und dann immer noch schauen, wann man besprechen muss. Deshalb ist der spontane Austausch auch sehr wichtig und wenn man sich nur an fix abgemachte Zeitfenster hält, dann geht auch etwas verloren, wenn die SHP mir nach der Lektion noch schnell sagt, dass ein Schüler es super gemacht hat.
Transkription2_KLP3.docx	RQ9-15	ZAV ersetzt nicht den regelmässigen Austausch	Meiner Meinung nach braucht es einen Mix zwischen dem, was man vereinbart hat und trotzdem Raum zu haben, spontan zu sein.
Transkription2_KLP3.docx	RQ9-21	ZAV ist sehr umfangreich	Die Vereinbarung ist teilweise etwas an der Grenze zum machbaren
Transkription2_KLP3.docx	RQ9-22	Fixierung schränkt ein	wie fest muss es wirklich so fixiert sein

Transkription2_KLP3.docx	RQ9-2	ZAV könnte Möglichkeit bei Schwierigkeiten in der ZA sein	solange es funktioniert, ist es dann notwendig
Transkription2_KLP3.docx	RQ9-2	ZAV könnte Möglichkeit bei Schwierigkeiten in der ZA sein	ich kann es ja wieder anschauen, und das, was mir wichtig ist, das mache ich und wenn es dann nicht funktioniert, dann schaue ich nach.
Transkription2_KLP3.docx	RQ9-11	Damit ZAV etwas bewirkt, muss sie ernst genommen und aktiv gelebt werden	Aber die Sachen, die mir wichtig sind, die passieren ja automatisch.
Transkription2_KLP3.docx	RQ9-7	ZAV schriftlich, fördert Verbindlichkeit	Nein, ich finde es gut, ist es irgendwo abgemacht, auch für spätere Zusammenarbeiten, dass man ein Dokument hat, wie es schon einmal geklappt hat und dann füllt man es neu zusammen aus.
Transkription2_KLP3.docx	RQ9-2	ZAV könnte Möglichkeit bei Schwierigkeiten in der ZA sein	Wenn es schwierig wird, dann ist es hilfreich, so ein Dokument zu haben.
Transkription2_KLP3.docx	RQ9-18	ZAV grenzt nicht ein	ich setze mich durch das Dokument nicht unter Druck.
Transkription2_KLP3.docx	RQ9-16	ZAV mit klaren Abmachungen ist Entlastung	Es reduziert die Belastung eher
Transkription2_KLP3.docx	RQ9-10	ZAV fördert Rollendefinition, Struktur im Unterricht	es hat etwas für Klarheit gesorgt
Transkription2_KLP3.docx	RQ9-3	ZAV hilft, von Anfang an klare Abmachungen zu treffen	Es ist eher hilfreich und vielleicht eben auch um mit einer neuen SHP zusammenzuarbeiten, da hilft es, damit es schneller klappen könnte. Sonst braucht es recht viel Zeit, und vielleicht wären wir schneller reingekommen, wenn wir das von Anfang an so diskutiert hätten.
Transkription2_KLP3.docx	RQ9-4	ZAV muss am Anfang einer ZA ausgefüllt werden	Ja, finde ich, weil dort spricht man es nicht an, man fängt einfach mal an, und will sich kennenlernen und sonst könnte man schon am Anfang sagen, was einem wichtig ist und welche Erwartung man hat. Es ist ja auch wichtig, dass die SHP gut arbeiten kann und dazu muss sie früh genug die Infos, die sie braucht, erhalten, und das ist sehr individuell und daher macht es sicher Sinn, wenn man das am Anfang abmacht, oder wenn man mit jemandem neu zusammenarbeitet. Dann geht es schneller, bis man sich findet.
Transkription2_KLP3.docx	RQ9-10	ZAV fördert Rollendefinition, Struktur im Unterricht	Es ist auch eine Planungshilfe
Transkription2_KLP3.docx	RQ9-7	ZAV schriftlich, fördert Verbindlichkeit	Es ist wichtig, wenn es an einem Ort steht, oft bespricht man viel, weiss es aber danach nicht mehr
Transkription2_KLP3.docx	RQ9-3	ZAV hilft, von Anfang an klare Abmachungen zu treffen	wenn man am Anfang zusammensitzt und plant, ist das Instrument hilfreich, um zu sehen, was willst du, wie willst du es und wo haben wir Zeit zu besprechen, wann macht es Sinn? Am Anfang des Schuljahres ist es wichtig, dass man weiss, was man voneinander erwartet.
Transkription2_KLP3.docx	RQ9-16	ZAV mit klaren Abmachungen ist Entlastung	Ja, nur schon zu sagen, wer für was verantwortlich ist, beispielsweise dass ich verantwortlich bin, dass sie weiss, was ich mache, das wären Ressourcen, die verloren gingen. Es kann nicht sein, dass die SHP bei allen Lehrpersonen nachspringen muss, um zu fragen, was in den Lektionen passiert, das finde ich, das geht nicht und dort ist es sehr wichtig, dass man sich unterstützen kann.
Transkription2_KLP3.docx	RQ9-9	ZAV beugt Missverständnisse und Diskussionen vor	Und dann kann man schon auch sagen, wir haben abgemacht, ich brauche es eine Woche im Voraus und fertig, und niemand kann sagen, dass man es nicht angesprochen hat, wenn es auf dem Dokument steht, es ist schwarz auf weiss und darum hilft es, Konflikten aus dem Weg zu gehen.

Transkription2_KLP3.docx	RQ9-10	ZAV fördert Rollendefinition, Struktur im Unterricht	Aber sonst finde ich schon auch, sie ist auch eine Führungsperson und kann das übernehmen und mit den Schülern auch so arbeiten, aber es hängt fest von der Intensität der Begleitung ab und gerade am Anfang haben wir noch viel mehr Gruppen gemacht, bis wir gemerkt haben, dass die mL-Kinder nicht auf ihre Kosten kommen, und dann hat man ja auch eher eine Führungsfunktion, welche sie dann auch wahrgenommen hat.
Transkription2_SHP1.docx	RQ9-1	ZAV hat keine/fast keine Veränderung der ZA bewirkt	Also für mich ist es, also eben wir hatten bereits eine gute Zusammenarbeit, KLP1 und ich.
Transkription2_SHP1.docx	RQ9-19	ZAV hat bewirkt, dass man sich besser kennen und akzeptieren lernt	Durch das Ausfüllen von der Zusammenarbeitsvereinbarung haben wir jetzt vielleicht eher gemerkt, wo es nicht so stimmt, was wir vorher nicht so gemerkt haben. Also er ist eher der strengere, der auch manchmal etwas lauter wird und ich bin eher das Mami von diesen Kindern, die das brauchen, welche etwas feiner sind, die kommen dann gerne zu mir wenn sie manchmal etwas unter Stress stehen dann. Dort haben wir gemerkt, dass wir uns da gegenseitig akzeptieren müssen, ich wie er ist und ich wie ich bin, er meinte dann er wolle keine Kuschelpädagogik, wo ich mich dann gefragt habe, ob er das Gefühl hat, dass ich Kuschelpädagogik betreibe, aber das ist nie von ihm kritisiert worden, er hat es da einfach gesagt. Darum, ich finde, im Nachhinein hat man gemerkt, dass wir uns da gut ergänzen, dass es auch gut sein kann, wenn zwei verschiedene Typen in einer Klasse sind für die Kinder, weil wir sind ja recht unterschiedlich. Ich habe halt auch mehr Geduld und werde nicht so schnell verrückt, bin eher die Ruhige, wohingegen er eher der zackige ist, was für Sechstklässler manchmal auch gut ist, weil sie das brauchen. Und ich finde, es war jetzt gut, das mal anzuschauen und das zu klären und auch herauszufinden was so die gemeinsamen Punkte sind. Bei uns ist bei beiden rausgekommen, dass der Humor recht weit oben ist. Das hat man ja auch schon gemerkt.
Transkription2_SHP1.docx	RQ9-1	ZAV hat keine/fast keine Veränderung der ZA bewirkt	Ich weiss jetzt nicht, ob es unsere Zusammenarbeit wirklich verändert hat, das könnte ich nicht sagen, aber es war spannend mit ihm mal darüber zu reden. Ich denke, weil es schon gut lief, war es jetzt nicht so, dass eine grosse Veränderung passiert wäre aufgrund von dem.
Transkription2_SHP1.docx	RQ9-2	ZAV könnte Möglichkeit bei Schwierigkeiten in der ZA sein	Ich sehe, dass es hilfreich sein könnte, bei Personen, wo es nicht so gut klappt mit der Zusammenarbeit. Das man sich da mit diesen Punkten wie klar wird und man dann auch reflektiert wo wir unterschiedlicher Meinung sind aber dass das auch für die Kinder gut sein kann. Und auch zu sehen, wo man gleicher Meinung ist und da kann man dann am gleichen Strick ziehen. Die Frage ist auch, inwieweit Personen, bei welchen es nicht funktioniert bereit sind, eine solche Zusammenarbeitsvereinbarung auszufüllen.
Transkription2_SHP1.docx	RQ9-19	ZAV hat bewirkt, dass man sich besser kennen und akzeptieren lernt	Gegenseitig ja, also dass er sich nicht aufregt, wenn ich jetzt hier Kuschelpädagogik mache und ich rege mich nicht auf, wenn er halt mal etwas lauter wird.
Transkription2_SHP1.docx	RQ9-2	ZAV könnte Möglichkeit bei Schwierigkeiten in der ZA sein	Wenn es jetzt nicht klappt

Transkription2_SHP1.docx	RQ9-4	ZAV muss am Anfang einer ZA ausgefüllt werden	Ich denke, wenn man es am Anfang ausfüllt, dann kann man Konfliktpotenzial, das auftreten könnte, schon mal ein wenig eliminieren, es kann aber auch, wenn man an Anfang einer Zusammenarbeit so etwas ausfüllt und man merkt, dass man sehr unterschiedlich ist, dass es dann schwierig wird, in die Zusammenarbeit reinzuzustarten. Es kommt da wie darauf an, was man draus macht. Sagt man, wir füllen das aus und es könnte sein, dass wir sehr unterschiedlicher Meinung sind und was machen wir dann? Was könnten wir machen, damit das trotzdem klappt, wie können wir uns austauschen und darüber reden? Dass es nicht schon von Anfang an zu einem Stolperstein wird oder uns Sorgen macht.
Transkription2_SHP1.docx	RQ9-2	ZAV könnte Möglichkeit bei Schwierigkeiten in der ZA sein	dass man zuerst mal in die Zusammenarbeit startet und sich kennenlernt und es so testet und wenn man dann merkt, dass es nicht funktioniert, dass man dann darauf zurückgreifen würde und es genauer anschaut. Wichtig wäre da aber dann schon, dass man nicht zu lange wartet, wenn man merkt, dass es nicht funktioniert, sondern dass man da den Mut hat und sagt, dass muss ich ansprechen und es dann genauer anschaut.
Transkription2_SHP1.docx	RQ9-20	ZAV könnte teilweise noch konkreter sein	vielleicht, wenn man wie sagen würde, in welchen Fächern man Unterricht plant, dass man sich das auch überlegt, dass das wie ein Teil der Vereinbarung wäre. Dass man beispielsweise sagt, wir probieren es jetzt in Deutsch mal oder in Mathe, dass es noch etwas konkreter wäre, wie und in welchem Fach man zusammen planen möchte und wo es Sinn macht.
Transkription2_SHP2.docx	RQ9-7	ZAV schriftlich, fördert Verbindlichkeit	Möglichkeiten sicher, dass man, wenn man sich nicht mehr sicher ist, wie man etwas abgemacht hat, dann kann man nachlesen.
Transkription2_SHP2.docx	RQ9-6	ZAV soll immer wieder reflektiert und überarbeitet werden	Eine Grenze ist, dass sich die Situation ständig ändert und je nachdem hat man dann automatisch etwas geändert bei der Planung oder wo auch immer und hat das Dokument dann nicht aktualisiert und dann stimmt es nicht mehr, dann müsste man sie nochmals aktualisieren und sehr wahrscheinlich macht man das im Stress des Unterrichts und der Schule sowieso nicht.
Transkription2_SHP2.docx	RQ9-5	ZAV fördert klare, transparente Kommunikation	Aber eine andere Möglichkeit, dass man für eine neue Zusammenarbeit, dass beide Parteien Wünsche und Ideen, Stärken und Schwächen aufschreiben und einbringen können und die andere Person es dann schon einmal gehört hat und umgekehrt auch. Was uns wichtig ist und worauf man Wert legt.
Transkription2_SHP2.docx	RQ9-16	ZAV mit klaren Abmachungen ist Entlastung	Das ist sicher eine Möglichkeit meiner Meinung nach, weil man es schon mal thematisiert und aufgeschrieben hat, und wenn die andere Person dann einverstanden ist, dann gilt es, dann kann man das auch umsetzen, also eigene Ideen zum Beispiel.
Transkription2_SHP2.docx	RQ9-24	erfolgreiche ZA setzt offene, ehrliche Kommunikation voraus	Belastend könnte sein, wenn man beispielsweise nicht ehrlich ist, eigentlich nicht einverstanden ist, aber nichts sagt und man dann damit arbeiten muss. Das könnte dann belastend werden.
Transkription2_SHP2.docx	RQ9-10	ZAV fördert Rollendefinition, Struktur im Unterricht	Aber für mich war es sehr positiv, da konnten wir klar abmachen, wer was macht, wie wollen wir es machen zusammen, was ist für uns wichtig, in welche Richtung gehen wir. Für mich ist das eine gute Sache, das andere könnte sein.
Transkription2_SHP2.docx	RQ9-3	ZAV hilft, von Anfang an klare Abmachungen zu treffen	Ich habe es als gut empfunden, weil man schon mal diskutiert, wie man plant und dann kann man abmachen, wie man zusammen vorgehen möchte. Das hat einen riesigen Einfluss auf die Planung, weil sonst hat man vielleicht zwei Plan-Typen, welche sich zuerst finden müssen, und das braucht Zeit, aber wenn man das zuerst diskutiert, dann ist das bereits geklärt und man kann weiterplanen.

Transkription2_SHP2.docx	RQ9-25	ZAV fördert Kompromissbereitschaft/Prioritäten setzen	Ja man muss sich schon auch etwas zurücknehmen, also man kann nicht alle Punkte, welche einem wichtig sind, bringen, weil, wenn das beide machen, hat man am Schluss sehr viel. Man muss wirklich auswählen, was ist das Wichtigste für beide.
Transkription2_SHP2.docx	RQ9-8	ZAV ausfüllen benötigt viel Zeit, gut investiert	Ja man muss sich schon auch etwas zurücknehmen, also man kann nicht alle Punkte, welche einem wichtig sind, bringen, weil, wenn das beide machen, hat man am Schluss sehr viel. Man muss wirklich auswählen, was ist das Wichtigste für beide. Aber das ist nicht wirklich eine Grenze, aber es braucht mehr Zeit man muss schon mehr überlegen am Anfang, um das auszufüllen und zu planen, aber die Zeit hat man nachher wie gewonnen im Schuljahr.
Transkription2_SHP2.docx	RQ9-9	ZAV beugt Missverständnisse und Diskussionen vor	Ja, wenn man das wirklich konsequent und im Vorherein Reflektiert hat, dann ist es eine Möglichkeit. Wenn man das nicht macht, hat man nachher im Verlauf des Jahres Probleme, weil etwas nicht klar ist, weil man es nicht abgemacht oder festgehalten hat.
Transkription2_SHP2.docx	RQ9-9	ZAV beugt Missverständnisse und Diskussionen vor	Das ist sehr wichtig, ich würde sagen, dass das der Mittelpunkt der ganzen Sache ist, wer macht was, dann ist das klar geregelt und es gibt keine Diskussionen
Transkription2_SHP2.docx	RQ9-23	Nicht alles kann abgemacht werden	Ja, es gibt immer so Graubereiche, welche nicht klar definiert sind. Es kommen immer wieder neue Situationen und dann steht das halt nicht darauf und dann stellt sich immer die Frage, wer jetzt dafür verantwortlich ist und dann kommt das Gespräch.
Transkription2_SHP2.docx	RQ9-15	ZAV ersetzt nicht den regelmässigen Austausch	Ich würde sagen das und ein regelmässiger Austausch, das braucht es, die Vereinbarung alleine reicht nicht, es ist damit eine gute Basis da, aber das andere muss man dann im Jahr weiterführen.
Transkription2_SHP2.docx	RQ9-6	ZAV soll immer wieder reflektiert und überarbeitet werden	Ja, Tabellenmässig würde ich sagen, aber man könnte Verantwortlichkeiten in Form einer Tabelle aufschreiben, was ist SHP, was KLP und Grenzen, welche man so auflösen könnte, wäre dann, wenn man bespricht, was wäre wenn. Gut, dann macht man ein Gespräch, Alternativen schon festhalten
Transkription2_SHP3.docx	RQ9-23	Nicht alles kann abgemacht werden	Grenzen sehe ich dort, dass man nicht alles abmachen kann.
Transkription2_SHP3.docx	RQ9-6	ZAV soll immer wieder reflektiert und überarbeitet werden	Die Abmachung muss unter dem Jahr wandelbar sein, dass man es laufend anpassen kann und es als Arbeitsmittel nutzt. Also dass man es nicht nur einmal bespricht, es in einem Ordner abgelegt wird und man es dann vergisst.
Transkription2_SHP3.docx	RQ9-10	ZAV fördert Rollendefinition, Struktur im Unterricht	Das Positive sehe ich darin, dass man mal über einige Dinge spricht, ich merke immer wieder, dass vielen nicht ganz klar sind, was wir als SHP machen, warum wir da sind und dass wir nicht nur Assistenzen, Berater und Hilfe in der Not sind, dass man aus der Zusammenarbeit noch ganz viel herausholen könnte.
Transkription2_SHP3.docx	RQ9-6	ZAV soll immer wieder reflektiert und überarbeitet werden	Dann sollte man fix Termine abmachen, um es nochmals anzuschauen, wo man steht, ob es noch passt. Ich glaube, wenn man es nur einmal ausfüllt bei Zusammenarbeitsbeginn, dann denke ich, hat es keine Wirkung. Manche sind so fest in ihrem Alltag drin, es braucht wirklich Zeit und Arbeit, bis man in eine gute Zusammenarbeit reinkommt.
Transkription2_SHP3.docx	RQ9-14	ZAV Grenze: Nur einmal ausfüllen reicht nicht	Ich glaube, wenn man es nur einmal ausfüllt bei Zusammenarbeitsbeginn, dann denke ich, hat es keine Wirkung.
Transkription2_SHP3.docx	RQ9-2	ZAV könnte Möglichkeit bei Schwierigkeiten in der ZA sein	Da wo ich die Zusammenarbeit jetzt als stimmig empfinde, würde ich es nicht machen, aber da, wo es schwierig ist, da möchte ich es unbedingt nochmals probieren.

Transkription2_SHP3.docx	RQ9-11	Damit ZAV etwas bewirkt, muss sie ernst genommen und aktiv gelebt werden	Ich weiss nicht, ob es wirklich etwas bewirkt oder nicht, und welches Echo ich auf meinen Wunsch erhalte, weil wenn das Gegenüber nicht will, dann bringt es auch nichts.
Transkription2_SHP3.docx	RQ9-10	ZAV fördert Rollendefinition, Struktur im Unterricht	Ja ich weiss nicht, ob das die Grenze ist, in vielen Köpfen der KLPs ist drin, dass sie für die Planung zuständig sind. Je nach Person kann es eine Möglichkeit sein, aber vielleicht prallt man auch ab.
Transkription2_SHP3.docx	RQ9-10	ZAV fördert Rollendefinition, Struktur im Unterricht	Ja, ich denke, das kann man mit dem Formular sicher klären, dazu auch noch das IF-Konzept konsultieren. Ich denke, wenn man genug Zeit hat und die Motivation stimmt, dann erreicht man es, dass sich auch die KLPs mehr mit dem IF-Konzept auseinandersetzen, in welchem die Aufgaben der verschiedenen Beteiligten festgehalten sind und man dann auf dieser Grundlage schauen kann, wie man es in der jeweiligen Zusammenarbeit umsetzen kann.

Was für Schlüsse ziehst du aus der Erprobung der Z-CategoryStatistics

	Category ID	Category Name	Absolute Count	% of SUM	N of Documents	% of Documents
ZAV würde ich wieder einsetzen			9	27	5	83
	RQ10-1	ZAV hat mich überzeugt	5	15	5	83
	RQ10-5	ZAV wird auch in Zukunft eingesetzt	1	3	1	16
	RQ10-9	ZAV regt zur offenen Kommunikation an	3	9	3	50
ZAV muss verpflichtend, von "oben" kommen			4	12	3	50
	RQ10-2	SL müsste ZAV verpflichtend erklären	3	9	3	50
	RQ10-21	ZA soll auch in der ganzen Schule diskutiert werden/Thema sein	1	3	1	16
Fehlende Punkte			6	18	2	33
	RQ10-4	ZAV könnte noch zum Thema Elternarbeit/Elternkommunikation ergänzt werden	1	3	1	16
	RQ10-16	ZAV würde ich noch überarbeiten/anpassen	1	3	1	16
	RQ10-17	Theoretische Erklärungen zur ZA fehlen/wären noch erwünscht	1	3	1	16
	RQ10-18	Punkt für Reflexionsgespräch: "Was läuft gut, was nicht" ergänzen	1	3	1	16
	RQ10-19	Zielvereinbarung für die ZA am Ende ergänzen	1	3	1	16
	RQ10-20	weitere Forschung und Erfahrung wäre notwendig vor Institutionalisierung	1	3	1	16
ZAV ist zusätzlicher Aufwand			4	12	2	33
	RQ10-6	ZAV ist nicht übermässig viel Aufwand	1	3	1	16
	RQ10-8	ZAV kann viel Aufwand sein, wenn man viele neue ZA-Partner_innen hat	1	3	1	16
	RQ10-10	in bestehender ZA bewirkt es nicht viel	1	3	1	16
	RQ10-15	ZAV wäre zusätzlicher Aufwand	1	3	1	16

stetige Reflexion und Überarbeitung erforderlich			3	9	2	33
	RQ10-3	ZAV muss immer wieder überarbeitet und reflektiert werden	1	3	1	16
	RQ10-13	bei funktionierender ZA muss es nicht stetig überarbeitet werden	1	3	1	16
	RQ10-14	bei nicht funktionierender ZA folgt Überarbeitung/Reflexion	1	3	1	16
Zeitpunkt des Ausfüllens der ZAV			5	15	4	66
	RQ10-7	ZAV soll am Anfang einer ZA ausgefüllt werden	4	12	4	66
	RQ10-11	ZAV führt dazu, dass SuS mehr profitieren, wenn ZA schneller klappt	1	3	1	16
ZAV vs. regelmässiger Austausch			2	6	2	33
	RQ10-12	ZAV kann Missverständnisse, Diskussionen verhindern, guten Anfang einer ZA bereiten	1	3	1	16
	RQ10-22	ZAV alleine reicht nicht, braucht regelmässigen, offenen Austausch	1	3	1	16
			33			

Was für Schlüsse ziehst du aus der Erprobung der Z-DocumentStatistics

Document	RQ10-1	RQ10-2	RQ10-3	RQ10-4	RQ10-5	RQ10-6	RQ10-7	RQ10-8	RQ10-9	RQ10-10	RQ10-11	RQ10-12	RQ10-13	RQ10-14	RQ10-15	RQ10-16	RQ10-17	RQ10-18	RQ10-19	RQ10-20	RQ10-21	RQ10-22	ZAV würde ich wieder einsetzen	ZAV muss verpflichtend, von "oben" kommen	Fehlende Punkte	ZAV ist zusätzlicher Aufwand	stetige Reflexion und Überarbeitung erforderlich	Zeitpunkt des Ausfüllens der ZAV	ZAV vs. regelmäßiger Austausch	
Transkription2_KLP1.docx	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0
Transkription2_SHP1.docx	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Transkription2_KLP2.docx	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0
Transkription2_SHP2.docx	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
Transkription2_KLP3.docx	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1
Transkription2_SHP3.docx	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0

Was für Schlüsse ziehst du aus der Erprobung der Z-MarkedPassages

Document	Category	Category Title	Marked Text
Transkription2_KLP1.docx	RQ10-1	ZAV hat mich überzeugt	Nein, also eben, ich habe das zum ersten Mal gesehen und habe es super gefunden. Es sind einfach klare Sachen, wie «So informieren wir uns gegenseitig» zum Beispiel, dass wir uns immer am Mittwoch um 13.00 Uhr treffen, dass wir uns schreiben, wenn etwas ist, dass wir im LehrerOffice zu den Kindern Journaleinträge machen und uns informieren, wenn es einen neuen wichtigen Eintrag gibt, damit du auch im Bilde bist, eigentlich sollte da drin alles stehen, was die Zusammenarbeit anbelangt, dass man nachher keine Fragen mehr haben sollte, weil wir es drauf haben und wenn es Fragen gibt, bei der nächsten Version, ergänzen wir es noch und dann hat man eigentlich am Schluss «die Vereinbarung», oder? Aufgrund der Erfahrungen, also ich finde es eigentlich noch eine gute Idee, ein gutes Instrument
Transkription2_KLP1.docx	RQ10-2	SL müsste ZAV verpflichtend erklären	Ja, aber es müsste von der SL kommen, dass wir es machen müssen.
Transkription2_KLP1.docx	RQ10-2	SL müsste ZAV verpflichtend erklären	Ja, weil alles, was freiwillig ist, auch bei Erwachsenen, bei uns, da sparen wir uns die Zeit. Aber eigentlich von Seiten SL, dass man das Anfangs Schuljahr zusammen ausfüllt und dann im Turnus zusammensitzt und darüber schaut
Transkription2_KLP1.docx	RQ10-3	ZAV muss immer wieder überarbeitet und reflektiert werden	allfällige Anpassungen, Ergänzungen, Korrekturen vornimmt und auch das wieder, dann sitzt man wieder zusammen und frischt es auf und dann kann man auch Kritik anbringen, wenn Abmachungen nicht eingehalten werden
Transkription2_KLP1.docx	RQ10-2	SL müsste ZAV verpflichtend erklären	Schadet sicher nicht, wie gesagt, ich bin transparent, und ich habe keine Probleme, wenn ich das mit der SHP mache, dann muss ich das auch der SL zeigen
Transkription2_KLP1.docx	RQ10-4	ZAV könnte noch zum Thema Elternarbeit/ Elternkommunikation ergänzt werden	das ist meine Meinung, ja, aufgrund von gewissen Situationen, muss ich sagen, es ist besser, wenn man gleich, eben einen gemeinsamen Nenner hat, wie man mit gewissen Situationen umgeht und so vermeidet man auch, eben, dass man jemandem ungewollt in den Rücken fällt, ich mache so und sie sagt schon gut und dann bist du der «Drakierte», aber vielleicht, vielleicht ist es auch zu, aber das wäre sicher noch etwas, also Elternkommunikation
Transkription2_KLP2.docx	RQ10-1	ZAV hat mich überzeugt	Die Zusammenarbeitsvereinbarung finde ich eigentlich eine gute Sache.
Transkription2_KLP2.docx	RQ10-5	ZAV wird auch in Zukunft eingesetzt	Ich habe im nächsten Jahr eine neue SHP im Schulzimmer und werde mit ihr sicher auch schauen, dass man gewisse Sachen mal fixiert und diskutiert, das man schaut, wie sie den Schulunterricht sieht, wie ich, dass wir einen gewissen Austausch haben, dass wir gewisse Zeiten planen, wann wir uns treffen, welche Ziele wir wann etwa diskutieren möchten, ob es übers Jahr hinweg Phasen in welchen wir noch Abklärungen machen möchten, was uns wichtig ist, darum das Dokument möchte ich im nächsten Jahr sehr wahrscheinlich in ähnlicher Art und Weise einsetzen. Ich finde es eine gute Sache.

Transkription2_KLP2.docx	RQ10-1	ZAV hat mich überzeugt	viele Punkte finde ich sehr gut, generell, was guter Unterricht ist, und was gute heilpädagogische Förderung ist, dass man das kurz bespricht, anschaut, dass man abmacht, wann man sich trifft, vielleicht auch was man gegenüber den Schülern hinbringen will, wie man im Unterricht arbeitet, vielleicht auch Werte und Haltungen ist alles gut, dass man einfach einen kleinen Austausch hat, ob man das hier jetzt wirklich hinschreibt ist eine andere Sache, aber dass man wirklich abmacht, wie wollen wir arbeiten, wann sehen wir uns, wie regelmässig soll es sein, das finde ich nicht schlecht, dass man das mal auf Papierform hinbringt. Auch von der Erwartungshaltung, das finde ich auch eine gute Sache.
Transkription2_KLP2.docx	RQ10-6	ZAV ist nicht übermässig viel Aufwand	Ich finde eigentlich es ist nicht zu lange, es sind 2.5 Seiten, wo man sachen abmachen kann, das ist in einem guten Rahmen, es ist nicht so, dass es gerade 15 Seiten sind, wenn man das jedes Jahr machen muss und jedes Jahr denkt, oh nein, jetzt müssen wir dieses Zeugs wieder machen, nein, wir haben auch probiert, es wirklich kurz zu halten, in Stichworten, dass es kurz und verständlich ist, aber es trotzdem nicht weiss ich nicht wie viel Aufwand ist.
Transkription2_KLP2.docx	RQ10-7	ZAV soll am Anfang einer ZA ausgefüllt werden	Ich würde es sicher gut finden, dass man, wenn man neu mit jemandem zu arbeiten beginnt, dann sollte es wirklich verpflichten sein, dass man es fix abmacht.
Transkription2_KLP2.docx	RQ10-8	ZAV kann viel Aufwand sein, wenn man viele neue ZA-Partner_innen hat	Klar, wenn jemand neu kommt und in fünf Klassen arbeitet, ist es für diesen schon mühsam, wenn er weiss, dass er diese Vereinbarung mit fünf verschiedenen Personen abmachen, vielleicht kenne ich die nicht, weiss nicht wie die ticken und dann ist die Situation vielleicht schon etwas überfordernd.
Transkription2_KLP2.docx	RQ10-7	ZAV soll am Anfang einer ZA ausgefüllt werden	Wenn er jetzt schon im System drin ist und neu in meiner Klasse arbeitet, dann finde ich es gut, wenn man wieder mit der gleichen Person arbeitet im nächsten Schuljahr, muss man das nicht zwingen wieder neu ausfüllen, ich würde sage, es soll eine Empfehlung sein, wenn man das erste Mal mit jemandem arbeitet, dass man durchgehen kann und gewisse Abmachungen treffen kann.
Transkription2_KLP3.docx	RQ10-10	in bestehender ZA bewirkt es nicht viel	Also mit SHP3 hat es sich schon wie eingespielt, ich weiss nicht, wie oft ich es da noch anschauen würde, wenn ich das Gefühl habe, dass es gut funktioniert.
Transkription2_KLP3.docx	RQ10-7	ZAV soll am Anfang einer ZA ausgefüllt werden	Mit einer neuen SHP oder wenn ich die Schule wechseln würde, dann ist das Formular sehr hilfreich als guter Start
Transkription2_KLP3.docx	RQ10-11	ZAV führt dazu, dass SuS mehr profitieren, wenn ZA schneller klappt	Mit einer neuen SHP oder wenn ich die Schule wechseln würde, dann ist das Formular sehr hilfreich als guter Start, damit man schnell in eine gute Zusammenarbeit kommt und die Kinder profitieren.
Transkription2_KLP3.docx	RQ10-9	ZAV regt zur offenen Kommunikation an	Ich sehe es so als Arbeits-, Organisations- und Leitungshilfe, wo wollen wir hin, was ist uns wichtig. Das ist sehr wichtig, dass man das mal diskutiert, weil man ja gemeinsam verantwortlich ist, dass es gut funktioniert, und wenn ich nicht weiss, was für dich guter Unterricht ist und du es nicht von mir weisst, dann ist es schwierig, am gleichen Strang zu ziehen. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man das bespricht.
Transkription2_KLP3.docx	RQ10-7	ZAV soll am Anfang einer ZA ausgefüllt werden	Also als Starthilfe mit einer neuen SHP ist es wirklich wichtig
Transkription2_KLP3.docx	RQ10-1	ZAV hat mich überzeugt	sonst ist es unterstützend und man kann nachschauen, was man abgemacht hat

Transkription2_KLP3.docx	RQ10-12	ZAV kann Missverständnisse, Diskussionen verhindern, guten Anfang einer ZA bereiten	aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich das Dokument ständig auf meinem Pult haben muss und es die ganze Zeit durchblättere, weil es einfach auch so läuft. Aber eben wenn es nicht läuft, wäre es hilfreich oder als Start für eine neue Zusammenarbeit ist es auch hilfreich.
Transkription2_KLP3.docx	RQ10-13	bei funktionierender ZA muss es nicht stetig überarbeitet werden	Wenn die SHP und die KLP zufrieden sind, und man das Gefühl hat, dass man vorwärtskommt, dann ist es ok.
Transkription2_KLP3.docx	RQ10-14	bei nicht funktionierender ZA folgt Überarbeitung/ Reflexion	Aber wenn ich finde, es läuft überhaupt nicht, dann nimmt man es wieder hervor und schaut es nochmals gemeinsam an, so als Krisenhilfe, als Leitfaden was man macht, wenn es eben nicht so läuft, wie man es sich vorstellt.
Transkription2_KLP3.docx	RQ10-15	ZAV wäre zusätzlicher Aufwand	wenn wir uns schon im Alltag befinden und man eh schon viel besprechen muss und zu tun hat, dann weiss ich nicht, ob man es wirklich nochmals hervornimmt und nochmals bespricht. Da glaube ich, dass man das in der Realität dann nicht macht.
Transkription2_KLP3.docx	RQ10-1	ZAV hat mich überzeugt	Mit einer neuen SHP würde ich es sicher wieder machen, und ich finde, das Formular müsste für das ganze Team verfügbar sein und alle wissen, dass es das gibt und man es einmal mindestens machen muss mit der SHP, dass man weiss, was die gegenseitigen Erwartungen sind.
Transkription2_KLP3.docx	RQ10-2	SL müsste ZAV verpflichtend erklären	Ich denke, damit es dann wirklich gemacht wird, und es wie ein Leitinstrument wird, müsste man es obligatorisch machen, und viele werden wahrscheinlich denken, oh, das auch noch, aber wenn man nachher einen Nutzen daraus ziehen kann und es eine gute Zusammenarbeit gibt, ist es dann ein Mehrwert und nicht eine Belastung.
Transkription2_KLP3.docx	RQ10-2	SL müsste ZAV verpflichtend erklären	Ich weiss nicht, ob es umgesetzt wird, wenn man sagt, mach mal.
Transkription2_KLP3.docx	RQ10-7	ZAV soll am Anfang einer ZA ausgefüllt werden	Ich werde es im nächsten Jahr mit SHP3 nicht machen, aber vielleicht habe ich dann mal eine andere SHP und dann würde ich das hervorheben.
Transkription2_KLP3.docx	RQ10-2	SL müsste ZAV verpflichtend erklären	Aber mit freiwilligen Dokumenten ist es immer schwierig, dann machen es viele sicher nicht, weil alle schon genug andere administrative Aufgaben haben.
Transkription2_KLP3.docx	RQ10-9	ZAV regt zur offenen Kommunikation an	Es geht ja wirklich stark um die Haltung und die Erwartung, die jeder hat und darum geht es ja, wenn man startet, wenn man sich über die Vorstellungen im Bereich der Erwartungen und Haltungen austauscht, kann man den gemeinsamen Nenner finden. Es geht ja auch nicht um richtig oder falsch, es ist sehr typabhängig, wie man unterrichtet und sich wohlfühlt, aber man kann nicht nur die eigene Vorstellung durchziehen. Man muss sich irgendwo finden, damit es dann einen Nutzen hat und das kommt in dem Dokument gut zur Geltung. Es ist eine gute Hilfe, sich besser zu finden, wenn man klar formuliert was mir und dir wichtig ist und was uns beiden, dann findet man auch schnell eine Lösung.
Transkription2_SHP1.docx	RQ10-9	ZAV regt zur offenen Kommunikation an	Also ich bin hier eh ein bisschen ein gebranntes Kind. Ich finde es sehr wichtig, dass ich in Zukunft mit der Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich da wie zu lange gewartet habe und zu viel ausgewichen bin, bis es nicht mehr ging. Also ganz klar, dass wenn man merkt, es stimmt nicht, dass man das anspricht.

Transkription2_SHP1.docx	RQ10-1	ZAV hat mich überzeugt	Und hier sind sicher gute Punkte drin, welche zentral sind, wo man sich eigentlich austauschen müsste, wie man steht, auch wenn man nicht gleicher Meinung ist und auch den anderen nicht überzeugen kann, aber dass man wie für sich selbst auch schaut, ob man trotzdem so arbeiten kann, dass man sich gegenseitig akzeptiert und dem Ganzen eine Chance gibt. Ich denke so diese Aspekte wie «was ist für uns guter Unterricht» ist sicher ein wichtiger, dass man sich da mal darüber austauscht, oder aber auch «was ist eine gute heilpädagogische Förderung», dass man sich da darüber austauscht, ist es eher das Einzelsetting oder möglichst integrativ, ja, denke auch Werte und Haltungen, wo es vielleicht am ehesten auch auseinander gehen kann, das haben wir jetzt bei uns gemerkt mit der Kuschelpädagogik, das ist ein wichtiger Aspekt. Aber auch das Informieren und Feedback geben, das ist bei uns jetzt halt von Anfang an gut gelaufen, wie es ist, aber das ist nicht selbstverständlich und das kann schon auch Sinn machen, dass man das gut abmacht und festhält, weil es gibt auch viele Leute, die am Abend nicht noch ein Telefon wollen oder nicht gestört werden wollen. Ich denke einfach, frühzeitig ansprechen und dazu kann so ein Dokument dann schon sehr hilfreich sein, dass es nicht so unstrukturiert läuft und es dann vielleicht in einen Krach ausartet. Das man einfach neutral Punkt für Punkt durchgeht und seine Meinung sagen kann.
Transkription2_SHP2.docx	RQ10-7	ZAV soll am Anfang einer ZA ausgefüllt werden	Das so etwas am Anfang des Jahres Sinn macht, also bevor das Jahr startet, dass man sich Zeit nimmt für das, dann macht es Sinn.
Transkription2_SHP2.docx	RQ10-9	ZAV regt zur offenen Kommunikation an	Wenn man es schnell, schnell macht, dann hat man Zeit eigentlich verloren, aber wenn man das wirklich bewusst zusammen ausfüllt, hat man sehr viel gewonnen und sehr viel Zeit später im Schuljahr gespart.
Transkription2_SHP2.docx	RQ10-22	ZAV alleine reicht nicht, braucht regelmässigen, offenen Austausch	Aber trotzdem braucht es den regelmässigen Austausch und das Planungsgespräch. Das muss stattfinden. Nur mit der Vereinbarung alleine ist es nicht genug.
Transkription2_SHP2.docx	RQ10-1	ZAV hat mich überzeugt	Nein, ich fand es so genau richtig, ich würde es nochmals so machen.
Transkription2_SHP3.docx	RQ10-16	ZAV würde ich noch überarbeiten/anpassen	Ich glaube, gewisse Dinge würde ich inhaltlich anpassen
Transkription2_SHP3.docx	RQ10-17	Theoretische Erklärungen zur ZA fehlen/wären noch erwünscht	Mischung machen, mit einem Dokument, welches ich an einer anderen Schule schon mal hatte. In dem anderen Formular musste man beispielsweise noch auswählen, welches Modell der Zusammenarbeit mir am meisten entspricht, beispielsweise das Hilfslehrermodell, Trennkost, kooperativ-flexibles Modell, Beistell-Modell, also du bist nur eine Pflanze im Raum, da hatte ich das Gefühl, das gäbe ganz vielen Menschen ein Bild, sie werden sich bewusst, was ihr Ideal ist, und dann kann man gemeinsam schauen, was man daraus macht, wohin man will.
Transkription2_SHP3.docx	RQ10-17	Theoretische Erklärungen zur ZA fehlen/wären noch erwünscht	Ja genau, ich denke, dass das helfen würde, ins Gespräch zu kommen was es überhaupt gibt, und was man sich persönlich wünschen würde um dann gemeinsam einen Kompromiss zu finden.
Transkription2_SHP3.docx	RQ10-18	Punkt für Reflexionsgespräch: "Was läuft gut, was nicht" ergänzen	ich finde man kann alles immer weiter optimieren. Das könnte man am Ende noch hinzufügen, um es dann bei einem Reflexionsgespräch auszufüllen, dass es weitergeht und nicht verschwindet. Und der Punkt «Was hat sich bewährt», das finde ich auch ein wichtiger Punkt, dass man auch bespricht, was gut gelingt, dass man über das Positive auch spricht und nicht nur über das, was nicht klappt.

Transkription2_SHP3.docx	RQ10-19	Zielvereinbarung für die ZA am Ende ergänzen	Dann fände ich es noch wichtig, dass man sich auch in der Zusammenarbeit Ziele setzt, nicht nur mir den Schülern, sondern auch in der Zusammenarbeit ein gemeinsames Ziel vor Augen hat.
Transkription2_SHP3.docx	RQ10-2	SL müsste ZAV verpflichtend erklären	Also wenn von oben vorgegeben ist, dass alle das machen müssten. Um vorwärtszukommen, fände ich es wichtig, dass das alle machen müssen, ein gemeinsamer Entscheid, eine Abmachung.
Transkription2_SHP3.docx	RQ10-20	weitere Forschung und Erfahrung wäre notwendig vor Institutionalisierung	Für mich muss man noch mehr Erfahrung sammeln, bevor man es institutionalisiert.
Transkription2_SHP3.docx	RQ10-7	ZAV soll am Anfang einer ZA ausgefüllt werden	Ich glaube, man muss das Dokument wirklich am Anfang einer neuen Zusammenarbeit ausfüllen, dort fruchtet es am meisten, weil sonst ist man schon im Trott drin und dann ist es schwierig, diesen wieder zu durchbrechen.
Transkription2_SHP3.docx	RQ10-2	SL müsste ZAV verpflichtend erklären	Wenn man mehr ins zusammenarbeiten und in einen Austausch und die gemeinsame Planung kommen will, denke ich, muss es institutionalisiert und dann auch von der SL kontrolliert werden.
Transkription2_SHP3.docx	RQ10-21	ZA soll auch in der ganzen Schule diskutiert werden/Thema sein	Wichtig finde ich auch, dass dieses Thema nicht nur im kleinen Team, sondern auch in der ganzen Schule im Plenum diskutiert wird. Es ist halt wieder eine Aufgabe mehr, welche dazukommt, und wie immer gibt es das Fragezeichen von Aufwand und Ertrag.